

Masterarbeit

Achtsamkeitspraxis im Kontext subjektiven Belastungserlebens

Qualitative Befragung sonderpädagogisch tätiger Lehrpersonen

Eingereicht von:

Susanne Albrecher

Begleitung:

Markus Sigrist

Abgabe:

7. Dezember 2014

Abstract

Neben einer Reihe anderer Berufsgattungen sieht sich auch die Lehrerschaft, mitunter durch ihre spezifischen Belastungsbedingungen, mit dem Thema Stress konfrontiert. Dass Dauerstress gesundheitsschädigende Auswirkungen hat, gilt mittlerweile als belegt. Die individuellen Bewältigungsstrategien können, entsprechend ihrer Charakteristik, zum Erhalt der Lehrgesundheit beitragen oder zusätzlich hemmend darauf einwirken. Die vorliegende Masterarbeit geht von der Annahme aus, dass sich Achtsamkeitspraxis positiv auf das Erleben von Stress im sonderpädagogischen Umfeld auswirkt. Sie behandelt das Phänomen subjektiven Stresserlebens sonderpädagogisch tätiger Lehrpersonen und leistet einen empirischen Beitrag zur Frage nach einem möglichen Einfluss darauf durch die Praxis der Achtsamkeit. Drei Personen wurden mittels Leitfaden-Interview zu ihrem subjektiven Belastungserleben unter dem Einfluss der Achtsamkeit befragt. Die Ergebnisse dieser qualitativ geprägten Untersuchung zeigen, dass ein positiver Einfluss durch Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben der sonderpädagogisch tätigen Lehrpersonen feststellbar ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Begründung der Themenwahl	4
1.3	Hypothese und Zielsetzung	7
1.4	Vorgehensweise und Struktur	7
2	Theoretische Grundlagen	8
2.1	Achtsamkeit – Ursprung und Aktualität	8
2.1.1	Zum Verständnis von Achtsamkeit	8
2.1.2	Achtsamkeit in der Psychologie	10
2.1.3	Achtsamkeit in der Pädagogik	10
2.2	Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR	12
2.2.1	Stress - Begriffsdefinitionen	12
2.2.2	Wirkweise von Achtsamkeit auf Stress	15
2.3	Aktueller Forschungsstand	15
2.3.1	Neurowissenschaftliche Erkenntnisse	17
2.3.2	Psychometrische Erfassung	19
2.4	Fragestellung	20
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	21
3.1	Erhebungsmethode	21
3.1.1	Stichprobenkonstruktion	22
3.1.2	Teilstrukturiertes Leitfaden-Interview	23
3.1.3	SPSS-Prinzip zur Erstellung des Interview-Leitfadens	24
3.2	Auswertungsmethoden	25
3.2.1	Transkription	25
3.2.2	Kategoriengeleitete Inhaltsanalyse	26
3.3	Pretest	29
4	Ergebnisse	30
4.1	Beschreibung der Stichprobe	30
4.2	Beschreibung der Ergebnisse	31
4.2.1	Ergebnisse Kategorie Stressoren	31
4.2.2	Ergebnisse Kategorie Stressreaktionen	35
4.2.3	Ergebnisse Kategorie Präsenz	38
4.2.4	Ergebnisse Kategorie Copingstrategien	41
4.2.5	Ergebnisse Kategorie Ressourcen	47
4.2.6	Ergebnisse Ideologien	48
4.2.7	Ergebnisse Lebensbereiche	48

4.2.8	Ergebnisse Frage 6	49
4.2.9	Ergebnisse Frage 7	50
4.2.10	Ergebnisse Achtsamkeit mit Kindern.....	51
5	Diskussion	51
5.1	Diskussion Stressoren.....	52
5.2	Diskussion Stressreaktionen	54
5.3	Diskussion Präsenz	55
5.4	Diskussion Copingstrategien	56
5.5	Diskussion Ressourcen	57
5.6	Diskussion Frage 6.....	57
6	Beantwortung der Fragestellung	58
7	Ausblick.....	62
7.1	Weiterführende Forschungsarbeiten	62
7.1.1	Prä-/Posttest.....	62
7.1.2	Quantitativer Ansatz	63
7.1.3	Spezifische Belastungsfaktoren in der Sonderpädagogik	63
7.1.4	Gelingensbedingungen für Achtsamkeit.....	63
7.1.5	Wirkung auf die Schüler und Schülerinnen	63
7.1.6	Achtsamkeit in der (sonder-) pädagogischen Ausbildung	63
7.2	Konsequenzen und Empfehlungen für die heilpädagogische Praxis	64
7.3	Empfohlene Literatur	64
8	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	65
8.1	Erstellung des Interview-Leitfadens.....	65
8.2	Durchführung des Interviews.....	67
8.3	Transkription.....	68
8.4	Kategoriengeleitete Auswertung.....	68
9	Schlusswort	69
10	Verzeichnisse.....	71
10.1	Literaturverzeichnis	71
10.2	Tabellenverzeichnis.....	74
10.3	Abbildungsverzeichnis.....	75

1 Einleitung

Zunächst erfolgt die Beschreibung der Ausgangslage respektive der Problemstellung. Die Themenwahl wird basierend auf der Ausgangslage sowie aus heilpädagogischer und persönlicher Sicht begründet. Die Hypothese, welche der Arbeit zugrunde liegt, und das Ziel der Untersuchung werden formuliert. Erläuterungen zur Vorgehensweise und Struktur dieser Masterarbeit schliessen das Kapitel ab.

1.1 Ausgangslage

Zur Thematik der Lehrgesundheit generell ist zahlreiche Literatur vorhanden und einige Studien beschäftigen sich mit der Thematik der Stressbewältigung im Lehrerberuf. Die folgende Darstellung der Ausgangslage bezieht sich auf die Potsdamer Lehrerstudie (Schaarschmidt, 2005), welche ein breites Spektrum an Schulformen und verschiedene Regionen abdeckt. Die zum Verständnis der Ausgangslage notwendigen und für diese Arbeit relevanten Aspekte dieser umfassenden Studie werden im Folgenden vorgestellt.

Wer heute noch der Meinung ist, Lehrer seien in jeder Hinsicht beneidenswert, hätten sie doch einen sicheren und bequemen, mit gutem Gehalt und langen Ferien garnierten Halbtagsjob, der dürfte die Realität des Lehrerberufs gründlich verkennen. Tatsache ist, dass es sich hier um einen der anstrengendsten Berufe handelt. Speziell unter dem Gesichtspunkt der psychischen Belastung erfordert der Lehreralltag sehr viel mehr Kraft als der übliche Arbeitstag im Büro, an der Werkbank oder auch im Krankenhaus. Ja, wir haben in unseren Untersuchungen keinen anderen Beruf mit vergleichbar kritischen Beanspruchungsverhältnissen auffinden können. (Schaarschmidt, 2005, S. 15)

Der Potsdamer Lehrerstudie dienten als wichtigste Indikatoren die persönlichen Muster des arbeitsbezogenen Verhaltens und Erlebens, welche mit dem Verfahren AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster) erfasst wurden. Das Verfahren unterscheidet vier Muster des beruflichen Bewältigungsverhaltens. Die Musterdifferenzierung basiert auf elf Dimensionen, deren Relevanz als ausgewiesen gilt:

- Bedeutsamkeit der Arbeit
 - beruflicher Ehrgeiz
 - Verausgabungsbereitschaft
 - Perfektionsstreben
 - Distanzierungsfähigkeit
 - Resignationstendenz
 - offensive Problembewältigung
 - innere Ruhe und Ausgeglichenheit
 - Erfolgserleben im Beruf
 - Lebenszufriedenheit
 - Erleben sozialer Unterstützung
- (vgl. Schaarschmidt, n.d.).

Gestützt auf Untersuchungen an über 4000 Lehrern und Lehrerinnen aus unterschiedlichen Regionen, zeigt die Studie auf, dass ein Zusammenhang zwischen der Musterzugehörigkeit und den gesundheitlichen Merkmalen der untersuchten Lehrpersonen besteht. Die Musterzugehörigkeit „ist als ein konzentrierter Ausdruck der vorhandenen Ressourcen zu verstehen“ (Schaarschmidt, n.d., S. 4) und ist gemäss der Studie für die Gesundheit von hoher Relevanz. Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass für eine Verbesserung der HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

jeweiligen Belastungssituation sowohl auf der bedingungs- wie auch auf der personenbezogenen Ebene Bestrebungen nötig sind. Auf die folgende Beschreibung der personenbezogenen Bewältigungsmuster folgt ein kurzer Überblick über die bedingungsbezogenen Hauptbelastungsfaktoren gemäss Potsdamer Lehrerstudie.

Muster G

„Dieses Muster ist Ausdruck von Gesundheit und Hinweis auf ein gesundheitsförderliches Verhältnis gegenüber der Arbeit“ (Schaarschmidt, n.d., S. 3). Die Ausprägung in den Dimensionen des beruflichen Engagements (Bedeutsamkeit der Arbeit, beruflicher Ehrgeiz, Verausgabungsbereitschaft, Perfektionsstreben) ist stark, aber nicht als exzessiv zu bezeichnen. Ausserdem verfügen diese Personen über eine Distanzierungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen (geringe Werte in der Resignationstendenz gegenüber Misserfolgen, hohe Werte in der offensiven Problembewältigung und der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit). In den Dimensionen, welche positive Emotionen zum Ausdruck bringen (berufliches Erfolgserleben, Lebenszufriedenheit, Erleben sozialer Unterstützung), finden sich in diesem Muster die höchsten Werte. (vgl. Schaarschmidt, n.d., S. 3)

Muster S

Als charakteristisches Merkmal dieses Musters kann die Schonung, im persönlichen Verhältnis gegenüber der Arbeit, bezeichnet werden. Gemäss Schaarschmidt weisen niedrige Werte in der Resignationstendenz darauf hin, „dass das verringerte Engagement nicht als Ausdruck einer resignativen Einstellung gewertet werden darf“ (n.d., S. 3). Ein weiteres Merkmal dieses Musters ist die Zufriedenheit, welche sich in einer relativ hohen Ausprägung der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, der Lebenszufriedenheit und dem Erleben sozialer Unterstützung zeigt und ein grundsätzlich positives Lebensgefühl beschreibt. „Es finden sich die geringsten Ausprägungen in den Engagementsdimensionen und die höchste in der Distanzierungsfähigkeit“ (Schaarschmidt, n.d., S. 3).

Im Rahmen dieser Arbeit erhalten, hinsichtlich der Untersuchung des Phänomens Stress, die folgenden Risikomuster besondere Aufmerksamkeit:

Muster A

Dieses Muster „steht für hohe Anstrengung, die aber in Selbstüberforderung umschlägt. Darin besteht das Gesundheitsrisiko“ (Kaltwasser, 2010, S. 22). Der Grund dafür liegt in einem überhöhten Engagement, das mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen einhergeht (geringe Ausprägung in der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, relativ hohe in der Resignationstendenz) sowie den eindeutig niedrigsten Werten in der Distanzierungsfähigkeit (vgl. Schaarschmidt, n.d., S. 4). Diese Merkmale werden des Weiteren von eher negativen Emotionen begleitet. Kennzeichen dieses Musters ist „die Kombination von großem Arbeitseinsatz und ausbleibendem Erleben von Anerkennung“ (ebd.).

Muster B

Muster B „steht für Burn-out: ständiges Überforderungserleben gepaart mit geringer Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen. Oft mündet Muster A in Muster B“ (Kaltwasser, 2010, S. 22). Charakteristisch für dieses Muster sind ausserdem eingeschränkte Motivation, negative Emotionen und Resignation. Während die geringe Ausprägung in den Dimensionen des Arbeitsengagements (subjektive Bedeutsamkeit der Arbeit und beruflicher Ehrgeiz) eine Gemeinsamkeit mit Muster S darstellt, zeigen die restlichen Merkmale überwiegend gegensätzliche Ausprägungen. So geht hier das verminderte Engagement nicht mit erhöhter, sondern mit

eingeschränkter Distanzierungsfähigkeit einher. „Als ebenso problematisch sind die durchweg niedrigsten Ausprägungen in all den Dimensionen zu sehen, die das Ausmaß von Zufriedenheit und Wohlbefinden wiedergeben“ (Schaarschmidt, n.d., S. 4).

Die Studie zeigt, dass „die Lehrerschaft im Vergleich mit anderen Berufsgruppen die ungünstigste Musterkonstellation aufweist. Der Typ G kommt nur zu 17 Prozent vor, während die als ungünstig angesehenen Typen A und B häufig vorkommen (je 30 Prozent)“ (Kaltwasser, 2010, S. 22).

Die Potsdamer Lehrerstudie bescheinigt den folgenden bedingungsbezogenen Hauptfaktoren eine zentrale Rolle in Bezug auf das Belastungserleben von Lehrpersonen. Abbildung 1 zeigt die drei in der Studie als besonders belastend eingeschätzten äusseren Bedingungen unter Berücksichtigung der personenbezogenen Musterzugehörigkeit. Die Einschätzungen beziehen sich auf eine 5-stufige Skala (5 = sehr starke, 1 = geringe Belastung). „Es ist bemerkenswert, dass selbst die Vertreter des G-Musters, also die psychisch Gesundesten, hinsichtlich dieser beiden Bedingungen [gemeint sind das Verhalten schwieriger Schüler und die Klassenstärke, Anm. d. Verf.] hohe Belastungswerte angeben“ (Schaarschmidt, n.d., S. 10). Kaltwasser bezieht sich ausserdem auf eine Studie der Universität Kassel, welche gar eine Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten in der Schülerschaft feststellt (vgl. Kaltwasser, 2010). Gemäss einem Beitrag des Schweizer Fernsehens führt auch hierzulande die steigende Belastung bei Lehrpersonen vermehrt zu Erschöpfungszuständen oder gar zum Burnout (vgl. SRF, 2003). Im Bericht wird die steigende Belastung unter anderem auf zwei bedingungsbezogene Faktoren zurückgeführt; auf eine Zunahme an Erziehungsaufgaben sowie auf eine wachsende Anzahl administrativer Aufgaben.

Abbildung 1: Bedingungsbezogene Hauptbelastungsfaktoren (Quelle: Schaarschmidt, n.d.)

Belastungen im sonderpädagogischen Umfeld

Zur spezifischen Belastung sonderpädagogischer Lehrpersonen finden sich zwei Artikel im Förderschulmagazin, welche sich bereits vor Jahren der Thematik *Stress und Belastung bei Sonderpädagogen* respektive *Berufsbelastung - Gesundbleiben in der Sonderschule* widmen. Gemäss den Artikeln ist die Belastung im sonderpädagogischen Umfeld gleichermassen oder gar verstärkt vorhanden. Die erhöhte Belastung durch den vermehrten Umgang mit Aggression, Gewalt und Desinteresse wird in diesem Kontext noch herausgestrichen (vgl. Bröcher, 2002, S. 5-6; Baulig, 2004, S. 5-6). Es konnte jedoch keine Studie gefunden werden, welche über die spezifische Belastung von Lehrpersonen im sonderpädagogischen Kontext Auskunft gibt.

1.2 Begründung der Themenwahl

Auf der personenbezogenen Ebene finden sich unter den genannten elf Dimensionen zur Differenzierung der Muster des beruflichen Bewältigungsverhaltens (vgl. Kap. 1.1) die innere Ruhe und die Ausgeglichenheit. Doch welchen Stellenwert hat diese innere Ruhe in Bezug auf die nachweislich angeschlagene Lehrergesundheit? Und wie steht es um die innere Ruhe bei den Lehrpersonen oder um ihre Fähigkeit zur Entspannung? Die Resultate der Potsdamer Lehrerstudie belegen die zentrale Bedeutung der Entspannung im Hinblick auf die Lehrergesundheit. Abbildung 2 zeigt die drei Hauptressourcen, welche von der Lehrerschaft als am stärksten entlastend eingeschätzt wurden: Aussprachemöglichkeiten mit anderen Menschen, Ausgleich im Privatleben und die damit einhergehende Entspannung in der Freizeit sowie gutes soziales Klima an der Schule. Es werden eindeutige Unterschiede zwischen den Vertretern der einzelnen Muster (Mittelwerte über alle Regionen) deutlich. Bemerkenswert ist, dass die Lehrer und Lehrerinnen mit den Risikomustern A und B von diesen Möglichkeiten am wenigsten Gebrauch machen (können). Dies äussert sich zugleich in ihren Einschätzungen zur eigenen Entspannungsfähigkeit, zum aktiven Erholungsverhalten und zur Gesundheitsvorsorge (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 2: Hauptressourcen nach Musterzugehörigkeit (Quelle: Schaarschmidt, n.d.)

Abbildung 3: Einschätzung über Entspannungsfähigkeit, Erholungsverhalten und Gesundheitsvorsorge (Quelle: Schaarschmidt, n.d.)

Abbildung 4: Ausmass der erlebten Entspannung während Unterrichtspausen (Quelle: Schaarschmidt, n.d.)

So wie in Abbildung 2 und 3 deutlich musterabhängige Unterschiede hervorgehen, korreliert auch das Ausmass erlebter Entspannung in den Unterrichtspausen mit der Musterzugehörigkeit. Abbildung 4 zeigt, dass die Vertreter der beiden Risikomuster A und B das geringste Ausmass an Entspannung während der Pausen erleben. Auf der personenbezogenen Ebene spielen demnach die innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Entspannung eine zentrale Rolle. Dass Achtsamkeit zur Verbesserung der Entspannungsfähigkeit beitragen kann, verdeutlichen die Ausführungen in Kapitel 2 (vgl. Kap. 2.3.1). Es liegt daher nahe, das Bewältigungsverhalten von Lehrpersonen in Zusammenhang mit der Praxis der Achtsamkeit zu bringen. Achtsamkeitspraxis könnte sich auf der personenbezogenen Ebene positiv auswirken (vgl. Abbildung 5).

Abbildung 5: Achtsamkeit als ausgleichender Wirkfaktor (eigene Darstellung)

Aus heilpädagogischer Sicht

Unter anderem stellen massive Veränderungen im Alltag der Kinder und Jugendlichen, beispielsweise durch die heutige Technologie, die Lehrpersonen vor erhöhte Anforderungen auf der Beziehungsebene. „Die virtuelle Computerwelt verspricht Ablenkung, vermittelt ein Gefühl von Nähe und Unmittelbarkeit, aber der Hunger nach Beziehung und Wertschätzung wird nicht gestillt“ (Kaltwasser, 2010, S. 8). Insbesondere im sonderpädagogischen Bereich könnten Lehrer und Lehrerinnen, welche über die innere Ruhe und Ausgeglichenheit verfügen, die dringend benötigten Beziehungsangebote machen. Der besondere Förderbedarf der Schüler und Schülerinnen, wie auch immer er gelagert sei, verlangt nach solchen Ressourcen seitens der Lehrerschaft.

Wenn es uns Lehrern gelingt, im Unterricht zur inneren Ruhe zu kommen, hören wir den Kindern zu, achten wir auf den Inhalt dessen, was sie sagen, weniger auf die Lautstärke; erkennen wir, was ihre Augen, ihr Mund, ihre Hände, ihre Körperhaltung zum Ausdruck bringen. Achten wir darauf, was sie fühlen, wenn sie uns an die Hand fassen, sich auf unseren Schooss setzen und uns einhaken. (Mann; zitiert nach Simma, n.d.b, S. 2-3)

Aus heilpädagogischer Sicht gründet die Themenwahl also nicht zuletzt auch darauf, dass der besondere Förderbedarf der Schüler und Schülerinnen im sonderpädagogischen Bereich gestärkte, gesunde und präsente Lehrpersonen erfordert. Verweilen wir mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft, erledigen wir das Leben oftmals nur noch im Auto-Pilot-Modus. Dabei laufen automatisierte Verhaltensmuster ab (vgl. Nakamura, 2013), welche von Unachtsamkeit geprägt sind. Ohne Achtsamkeit geht der gegenwärtige Augenblick in seiner Fülle verloren. Es liegt aber mitunter in der Verantwortung der Lehrpersonen ihren Schülern und Schülerinnen gegenüber, diese Fülle und die sich mit ihr bietenden Lerngelegenheiten anzustreben.

Aus persönlicher Sicht

Als Klassenlehrperson in einem Sonderschulheim für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten war ich während fünf Jahren tagtäglich mit Lernschwierigkeiten und herausforderndem Verhalten konfrontiert. Oftmals funktionierte ich während der Arbeit nur noch im „Autopilot“. Mit dem Schulbeginn morgens um acht verlor ich die Achtsamkeit gegenüber meinen Gedanken, meinen Gefühlen, vor allem aber gegenüber meinen Körperempfindungen. Teilweise ass ich kaum zu Mittag, das Trinken kommt noch heute viel zu kurz, aber für den Gang auf die Toilette bleibt ja ohnehin keine Zeit. Erst abends auf dem Nachhauseweg dämmerte langsam das Bewusstsein dessen herauf, dass ich mich ausgelaugt, müde und völlig erschöpft fühlte. Durch eine medizinische Diagnose wurde mir mein Zustand erst richtig bewusst. Ich trug mich mit dem Gedanken, eine andere Arbeit zu suchen. In der darauffolgenden Zeit stiess ich jedoch im Rahmen des Studiums auf das Thema Achtsamkeit. Zudem erhielt ich die Gelegenheit, mich mit der ACT (Akzeptanz- und Commitment-Therapie), einer achtsamkeitsbasierten Therapieform, vertraut zu machen. Langsam begann ich die Botschaft meines Körpers zu verstehen. Ich fing an, mich in der informellen Praxis der Achtsamkeit (vgl. 2.1.1) zu üben. Es war und ist mir aber ein Anliegen, mehr über Achtsamkeit zu erfahren und herauszufinden, ob mir die formelle Achtsamkeitspraxis zu einer ressourcenschonenderen Ausübung meiner sonderpädagogischen Tätigkeit verhelfen kann. Gerade durch die eigene Betroffenheit muss es mein Bestreben sein, im Rahmen dieser Arbeit die grösstmögliche Objektivität zu wahren.

Zusammenfassend kann die Themenwahl folgendermassen begründet werden:

- aufgrund der Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie
 - Berufsspezifische Belastungsfaktoren der Lehrerschaft sind auf der bedingungsbezogenen Ebene vorhanden: „Ja, wir haben in unseren Untersuchungen keinen anderen Beruf mit vergleichbar kritischen Beanspruchungsverhältnissen auffinden können“ (Schaarschmidt, 2005, S. 15)
 - ungünstige Musterkonstellation bei 60 % der Lehrerschaft in Bezug auf das personenbezogene Bewältigungsverhalten
 - Stellenwert der Entspannung zum Erhalt der Lehrergesundheit
 - mangelnde Entspannungsfähigkeit bei 60% der Lehrpersonen
- aufgrund der nachgewiesenen Wirkung der Achtsamkeitspraxis bezüglich innerer Ruhe und Entspannung
- aus heilpädagogischer Sicht
 - aufgrund erhöhter Anforderungen an die Lehrerschaft auf der Beziehungsebene
 - aufgrund der Verantwortung der Lehrpersonen, präsent zu sein
- aus persönlicher Sicht
 - aufgrund der persönlichen Erfahrung und des persönlichen Interesses
- aufgrund der wenig vorhandenen Informationen und Studien in Bezug auf Achtsamkeit von Lehrpersonen (generell und insbesondere in der Sonderpädagogik)

1.3 Hypothese und Zielsetzung

Grundlage dieser Forschungsarbeit stellt die Annahme dar, dass sich Achtsamkeitspraxis positiv auf die personenbezogene Ebene des Bewältigungsverhaltens auswirkt (vgl. Kap. 1.2). Die Verfasserin geht davon aus, dass sich das subjektive Belastungserleben sonderpädagogischer Lehrpersonen sowie deren Reaktionen auf die Belastung durch die Praxis der Achtsamkeit verändern. In der Gegenüberstellung der spezifischen Belastungsfaktoren von Lehrpersonen und den Wirkfaktoren der Achtsamkeit (siehe Anhang A I) wird nach Ansicht der Verfasserin und im Sinne der Hypothesenbildung deutlich, dass eine Korrelation besteht. Beispielsweise könnte sich die Einsicht in die Veränderlichkeit und Relativität von Gefühlen und Gedanken (vgl. Brown, Ryan & Creswell, 2007) positiv auf die Beeinträchtigung der Motivation und des Selbstvertrauens bei Lehrpersonen (vgl. Gold, Smith, Hopper, Herne, Tansey & Hulland, 2010) auswirken. Ein grösseres Bemühen um ein Verständnis der Ursachen, ohne sich in den Gedanken darüber zu verlieren (vgl. Hayes & Feldmann, 2004), könnte für die Auseinandersetzung mit problematischem Schülerverhalten von Vorteil sein. Die empirisch nachgewiesene Wirksamkeit der Achtsamkeit könnte also in Bezug auf die spezifischen Belastungsfaktoren von Lehrpersonen einen wesentlichen Beitrag leisten und so zu einem positiv veränderten Belastungserleben führen. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Hypothese auf ihren Realitätsgehalt hin zu untersuchen, indem die individuellen Belastungsfaktoren sowie Veränderungen im Belastungserleben respektive dem Bewältigungsverhalten ermittelt werden. Die Fragestellung geht dem Einfluss der Achtsamkeit auf diese Aspekte nach. Als Resultat dieser Arbeit sollen Belastungsfaktoren im sonderpädagogischen Umfeld benannt und der Einfluss der Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben der Lehrpersonen konkretisiert werden können.

1.4 Vorgehensweise und Struktur

In einem ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen zur Achtsamkeit und zum Thema Stress dargelegt. Dabei werden, basierend auf Fachliteratur, zentrale Begriffe geklärt. Der aktuelle Stand der Forschung wird anhand von Studien aufgezeigt und der interdisziplinären Bedeutung der Achtsamkeit wird Rechnung getragen. Massgebend in diesem Teil der Arbeit ist die Zusammenführung der beiden Begriffe Stress und Achtsamkeit, welche im Konzept der Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) zum Ausdruck kommt. Eine Beschreibung der gewählten Instrumente und Methoden sowie die Darstellung der Stichprobenkonstruktion stehen im Zentrum des darauffolgenden Kapitels zum forschungsmethodischen Vorgehen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden daraufhin vorgestellt und in der Diskussion gedeutet. Im Ausblick werden Möglichkeiten für weitere Forschungsarbeiten sowie mögliche Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis aufgezeigt. Die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens und das Schlusswort bilden den Abschluss dieser Arbeit.

2 Theoretische Grundlagen

Die Darlegung der theoretischen Grundlagen steht im Zentrum des folgenden Kapitels. Zentrale Begriffe aus den Bereichen Achtsamkeit und Stress werden geklärt und der aktuelle Stand der Forschung wird anhand von Studien aufgezeigt. Zentral in diesem Teil der Arbeit ist die Zusammenführung der beiden Begriffe Stress und Achtsamkeit, welche im Konzept der Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) zum Ausdruck kommt. Am Ende des Kapitels erfolgt die Formulierung der Fragestellung.

2.1 Achtsamkeit – Ursprung und Aktualität

Zunächst gilt es, basierend auf den theoretischen Grundlagen, ein einheitliches Verständnis des Begriffes Achtsamkeit zu schaffen. Ausserdem lässt sich deren Bedeutung am besten vor dem Hintergrund ihres Ursprunges verstehen. Ein Blick auf die interdisziplinäre Anwendung und Erforschung der Achtsamkeit unterstreicht indessen ihre Aktualität.

2.1.1 Zum Verständnis von Achtsamkeit

Achtsamkeit wird als das bewusste, nicht wertende Gewahrsein von Moment zu Moment verstanden. In der Konsequenz ist Achtsamkeit die „Aufmerksamkeit, welche sich immer wieder erinnert, präsent zu sein, statt sich in Gedanken und Gefühlen zu verlieren“ (Nakamura, 2010, S. 31). Diese Charakteristik widerspiegelt sich in der Definition von Kabat-Zinn:

Im Grunde genommen ist Achtsamkeit ein ziemlich einfaches Konzept. Seine Kraft liegt in der praktischen Umsetzung und Anwendung. Achtsamkeit beinhaltet auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein: bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu beurteilen. (Kabat-Zinn; zitiert nach Kaltwasser, 2010, S. 53)

Das Gewahrsein beschränkt sich jedoch nicht auf die eigenen Gedanken und Gefühle. Ebenso werden in der Achtsamkeitspraxis die eigenen Verhaltensweisen und der eigene Körper, insbesondere der Atem, achtsam wahrgenommen. Zugleich stellt der Körper mit all seinen Sinnesfunktionen die Schwelle dar, die das Gewahrsein der Aussenwelt ermöglicht. Achtsamkeit verfolgt kein bestimmtes Ziel, kann jedoch das stetige „im Kontakt sein mit dem Körper“ (Heidenreich; zitiert nach Kaltwasser, 2010, S. 53) bewirken. Der Unterscheidung von Achtsamkeit im Sinne von *achtsam sein* (Geisteszustand), *Achtsamkeit üben* (Praxis) oder dem dadurch möglicherweise *erreichten Entspannungszustand* (Wirkung) ist Beachtung zu schenken. Kabat-Zinn unterscheidet zwei Formen des Übens, die formelle und die informelle Praxis:

Die erste ist die formelle Meditation, in der spezifische Methoden angewendet werden, die uns dabei helfen, über eine ausgedehnte Zeitspanne hinweg wach und achtsam im Augenblick zu bleiben. Der andere Bereich ist die formlose Praxis. In ihr geht es darum, uns einfach daran zu erinnern, während der alltäglichen Aktivitäten gegenwärtig zu sein und von Zeit zu Zeit „nachzuschauen“, ob wir in der Tat achtsam sind. Letztendlich muss man sich Achtsamkeit am besten als eine Art des Seins vorstellen und weniger als eine Technik. (Kabat-Zinn, n.d.)

Im weitesten Sinne kann Achtsamkeit als „ein umfassendes Prinzip“ (Hinze, 2011, S. 20) verstanden werden, das die folgenden Funktionen erfüllen kann (vgl. ebd.):

Achtsamkeit als Lebensprinzip	Achtsamkeit als Übungsinstrument
Achtsamkeit als Bewusstsein	Achtsamkeit als Heilmittel
Achtsamkeit als Achtung des Anderen	Achtsamkeit als Selbstachtung
Achtsamkeit als Handlungsanleitung	Achtsamkeit als geistige Grundfunktion

Die ursprüngliche Bedeutung und Kraft der Achtsamkeit lässt sich am besten vor dem Hintergrund ihrer natürlichen Heimat, den Grundlagen der buddhistischen Lehre, verstehen (vgl. Hyland 2011, S. 25). Kaltwasser weist jedoch darauf hin, dass in Bezug auf die Übertragbarkeit des östlichen Erfahrungswissens in unsere Umgebung der westlichen Wissenschaft eine kritische Betrachtungsweise angezeigt sei (2010, S. 46-52). Im Buddhismus ist die Achtsamkeit ein zentrales Prinzip der Meditationspraxis. Die Lehre Buddhas kann anhand der vier edlen Wahrheiten zusammengefasst werden. Diese werden zwar unterschiedlich übersetzt, beinhalten jedoch immer die folgenden zentralen Aussagen:

1. In unser aller Leben gibt es Missstände, unter denen wir in gewissem Ausmasse leiden.
 2. Die zweite edle Wahrheit behandelt den Ursprung und die Erschaffung des Leidens.
 3. Die dritte edle Wahrheit besagt, dass wir die Erschaffung des Leidens beenden können.
Dies geschieht, indem wir es unterlassen, die Dinge zu tun, welche das Leiden verursachen.
 4. Die vierte edle Wahrheit ist der achtfache Pfad, der uns zur Beendigung des Leidens führen kann.
- (vgl. Hyland 2011, S. 25)

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Stress (vgl. Kap. 2.2.1) und dem damit oftmals verbundenen Leid lässt sich die zeitlose Wahrheit der vier edlen Wahrheiten erkennen. Wobei mit der Beendigung des Leidens nicht gemeint ist, dass wir von allen Leiden dieser Welt verschont werden, weil wir uns in Achtsamkeit üben (vgl. Kabat-Zinn, 2014). Das Leid gehört zum Menschsein. Die Praxis der Achtsamkeit kann von jenem Leid befreien, in welchem wir nicht zwangsläufig gefangen sein müssen. Jenes Leid, welches wir uns beispielsweise aufgrund unserer Wahrnehmung der Dinge selbst erschaffen (vgl. ebd.). Strukturell gesehen ist die Achtsamkeit der siebte Strang auf dem achtfachen Pfad, welcher entworfen wurde, um ins Nirwana zu gelangen oder das Ende des Leidens herbeizuführen. In diesem Kontext steht der Begriff Rechte (vgl. Abbildung 6) hier nicht im Sinne eines moralisch-ethischen Verständnisses. Vielmehr steht er als Indikation dafür, was in Bezug auf das Herbeiführen des gewünschten Ergebnisses, die Reduktion oder Befreiung von Leid, zielführend sein kann. Gemäss Hyland stellt dieser pragmatische Fokus die Grundlage für die Diskussion in Bezug auf Achtsamkeit und Unterricht dar. (vgl. Hyland 2011, S. 25-26)

Abbildung 6: Achtfacher Pfad (Quelle: Wikipedia, 2013)

Das Sanskrit-Wort für Achtsamkeit, *smriti*, bedeutet *erinnern*. Im Sinne des ständigen Erinnerns, sich des gegenwärtigen Augenblick wieder gewahr zu sein. Die sieben Wunder der Achtsamkeit zeichnen abschliessend ein eindrückliches Bild dessen, was Achtsamkeit in diesem Sinne bewirken kann:

Das erste Wunder der Achtsamkeit ist, dass sie uns zu wirklicher Präsenz verhilft und in die Lage versetzt, den blauen Himmel, die blühende Blume, das Lächeln unseres Kindes zu berühren. Das zweite Wunder der Achtsamkeit ist, dass sie das andere - den Himmel, die blühende Blume, unser Kind - gleichfalls präsent machen kann. Das dritte Wunder der

Achtsamkeit ist, dass sie dem Objekt deiner Achtsamkeit Lebenskraft schenkt. Das vierte Wunder der Achtsamkeit ist, dass mit ihrer Hilfe das Leiden im anderen Menschen gelindert werden kann. Das fünfte Wunder der Achtsamkeit ist tiefes Schauen. Das sechste Wunder der Achtsamkeit ist Verstehen. Das siebte Wunder der Achtsamkeit ist Transformation, Verwandlung. Wenn wir die sieben Wunder der Achtsamkeit üben, so hilft uns das, ein glückliches und gesundes Leben zu führen, in dem Leiden sich in Frieden, Freude und Freiheit verwandelt. (Hanh; zitiert nach Benediktinergemeinschaft, n.d.)

Dass das Achtsamkeitsprinzip den Weg von seinem fernöstlich philosophisch-religiösen Ursprung in die westliche Humanwissenschaft fand, ist im Wesentlichen der Verdienst von Kabat-Zinn (vgl. Kap. 2.2). Die Aktualität der Achtsamkeit scheint angesichts der im Internet auftauchenden Schlagwörter wie *Achtsamkeitswelle* oder *Achtsamkeitsforschung boomt* unbestritten. Sie findet sowohl auf dem Gebiet der Wissenschaft wie auch in der Praxis interdisziplinär Beachtung; unter anderem in der Neurowissenschaft (vgl. Kap. 2.3.1), der Medizin, der Psychologie und der Pädagogik.

2.1.2 Achtsamkeit in der Psychologie

Auf dem Gebiet der Psychologie gilt die Achtsamkeit als ein „bereits im Rahmen diverser wissenschaftlich evaluierter Psychotherapiemethoden angewandtes Verfahren“ (Nakamura, 2010). Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) kann wohl als bekanntestes unter den achtsamkeitsbasierten Verfahren angesehen werden. Es wird in Kapitel 2.2 vorgestellt. Unter den weiteren zahlreichen, achtsamkeitsbasierten Verfahren sei an dieser Stelle exemplarisch die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) erwähnt. Zur ACT meint Harris: „Anstatt neue Techniken des Strebens nach Glück zu lehren, zeigt die ACT Wege, durch die Anstrengung und Vermeidungsverhalten minimiert werden, sodass wir das Leben im gegenwärtigen Moment nicht verpassen“ (2013, S. 12). Achtsamkeit, Annahme, kognitive Entschärfung und Werte bilden die Grundlage der Akzeptanz- und Commitment-Therapie.

2.1.3 Achtsamkeit in der Pädagogik

Nachdem die Achtsamkeit in den USA in verschiedenen Disziplinen der Wissenschaft längst Beachtung gefunden hat, stösst sie auch in Europa in pädagogischen Kreisen vermehrt auf Interesse. In zunehmendem Mass erscheint Literatur, welche sich mit der Achtsamkeit im Unterricht, ausgerichtet auf die Achtsamkeitspraxis mit Kindern, beschäftigt. Das Praktizieren von Achtsamkeit mit Kindern im Unterricht ist nicht Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit. Dennoch sei für die interessierte Leserschaft in Kürze auf die Wirksamkeit der Achtsamkeitspraxis bei Kindern hingewiesen.

Achtsamkeitspraxis mit Kindern

Gemäss Nhat Hanh (2012b) kann die Achtsamkeitspraxis „sowohl das fachliche als auch das sozial-emotionale Lernen“ (S. 19) fördern und hat einen positiven Einfluss auf die exekutiven Funktionen. Achtsamkeit, sagt er, hilft „Kindern – auch solchen, bei denen eine Aufmerksamkeitsstörung diagnostiziert wurde – zu lernen, wie sie ihre Aufmerksamkeit entwickeln und ausrichten können“ (ebd.). Konkret beschreibt Nhat Hanh (ebd.) die folgende Wirkung auf Kinder:

Achtsame Kinder...

- sind besser imstande, sich zu konzentrieren.
- werden zunehmend ruhiger.
- erfahren weniger Stress und Unruhe.
- erfahren eine verbesserte Impulskontrolle.
- haben ein wachsendes Selbstbewusstsein.
- finden sinnvolle Möglichkeiten, mit schwierigen Gefühlen umzugehen.

- können sich in andere einfühlen und sie besser verstehen.
- verfügen über innere Mittel zur Konfliktlösung.

Achtsamkeitspraxis für Lehrpersonen

Die Literatur zur Bedeutung der Achtsamkeit im Lehrerberuf ist, zumindest im deutschsprachigen Raum, mehr als überschaubar. Kaltwasser (2010) bietet mit dem Buch *Persönlichkeit und Präsenz - Achtsamkeit im Lehrerberuf* nahezu die einzige Möglichkeit, sich mit diesem Thema eingehend zu beschäftigen. Spezifisch auf Lehrpersonen ausgerichtete Literatur oder achtsamkeitsbasierte Kursangebote mit dem Ziel, die Lehrer-gesundheit zu erhalten, finden sich kaum. Hingegen beschäftigt sich eine Studie aus dem englischen Sprachraum von Gold et al. (2010) mit dem Einfluss von MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) auf Lehrer und Lehrerinnen (vgl. Kap. 2.3).

Nhat Hanh meint: „Um ein guter Lehrer oder ein guter Elternteil zu sein, müssen sie sich selbst kennen und gut auf sich achtgeben. Sie brauchen eine Praxis, die ihnen hilft, auf intelligente und mitfühlende Weise mit ihren Gefühlen, mit ihrem Leiden umzugehen, sodass sie sich mitfühlend dem Leiden in ihren Kindern, Schüler/innen [insbesondere im sonderpädagogischen Kontext, Anm. d. Verf.] und Kolleg/innen zuwenden können“ (2012b, S. 25). Er beschreibt die folgende Wirkung der Achtsamkeit auf Ebene der Lehrperson (Nhat Hanh, 2012b, S. 19):

Achtsame Lehrer und Lehrerinnen...

- haben ein Gewahrsein für sich selbst und können sich gut auf ihre Schüler und Schülerinnen einstellen.
- sind imstande, auf die Bedürfnisse ihrer Schüler und Schülerinnen zu reagieren.
- bewahren ein emotionales Gleichgewicht.
- nähren eine Lernatmosphäre, in der die Schüler und Schülerinnen in ihren fachlichen, emotionalen und sozialen Kompetenzen wachsen.
- geht es beruflich und privat gut.
- wissen, wie sie mit Stress umgehen und ihn reduzieren können.
- haben beruflich und privat gute gesunde Beziehungen.

Achtsamkeit und Sonderpädagogik

Spezifische Studien über die Wirkung der Achtsamkeit im sonderpädagogischen Bereich scheint es bislang weder auf Schüler- noch auf Lehrerebene zu geben. Zur Achtsamkeit in der Sonderpädagogik finden sich eine unveröffentlichte Präsentation von Brunsting (2011) wie auch ein Kapitel in *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie* von Brunsting, Nakamura und Simma (2013), welche sich zwar mit der Thematik beschäftigen, jedoch ausschliesslich bezogen auf die Achtsamkeitspraxis mit Schülern und Schülerinnen. Simma (n.d.b) hingegen bringt in seinen Texten die Achtsamkeit der Kinder in Verbindung mit der Achtsamkeit der Lehrperson und liefert so wertvolle zusätzliche Hinweise zur Bedeutung der Achtsamkeit in der (Sonder-) Pädagogik: „Die Stille bei den Schülern beginnt mit der Stille des Lehrers“ (Halbfas; zitiert nach Simma, n.d.b, S. 2). Aus heilpädagogischer Perspektive betrachtet, stellt sich im Rahmen dieser Arbeit demnach die Frage: Hat die Achtsamkeit der Lehrperson Wirkung auf die Schüler? Simma meint: „Eine Lehrperson, die sich um einen bewussten, achtsamen Lebensvollzug bemüht, kann die Schüler zu Konzentration, Achtsamkeit, Ruhe und Stille führen“ (n.d.a). Konkret bedeutet dies:

Ein Lehrer, der sich um die innere Ruhe bemüht, beginnt anders zu sehen und neu zu hören. Er wird offen für das Wesentliche. Zugleich wird er aber auch empfindsamer für sich selbst. Er lernt, auf seine eigene Stimme zu hören, denn sie soll nicht von Hast erfüllt sein, weder laut noch schrill klingen. Zugleich wird es ihm wichtig, das, was er lehrt, klar und oh-

ne Wortschwall auszudrücken, denn je sparsamer und überlegter die Worte sind, umso größer ist ihre Tragweite. Eine weitere Aufmerksamkeit richtet sich für den Lehrer darauf, unruhige Bewegungen bei sich selbst zu überwinden. Er achtet auf seine Hände und Beine, versucht jedes nervöse und oft zappelige Schnippen und Wippen abzulegen und gewinnt damit auch die Voraussetzung dafür, seine Schüler genauer zu sehen und besser zur Ruhe anzuleiten. Durch die beständige Übung im eigenen Alltag erreicht der Lehrer eine immer größere Stille, die sich auf die Schüler überträgt. (Halbfas; zitiert nach Simma, n.d.b, S. 3)

„Die Haltung, die innere Einstellung [der Lehrperson, Anm. d. Verf.], wird von den Kindern erspürt und förderlich oder hindernd wahrgenommen“ (Maschwitz; zitiert nach Simma, n.d.b, S. 3).

2.2 Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR

Die in diesem Abschnitt folgenden Informationen sind sinngemäss der Internetseite des MBSR-Verbandes Schweiz entnommen und stellen das von Kabat-Zinn 1979 in den USA entwickelte MBSR-Programm vor, bei welchem die Schulung der Achtsamkeit, wie sie in Kapitel 2.1.1 beschrieben wurde, im Zentrum steht.

Der MBSR liegt die Idee zugrunde, dass man die Menschen herausfordern kann, für sich selbst zu prüfen, ob sie etwas für sich selbst tun können – als eine wichtige Ergänzung zu dem, was Ärzte und Chirurgen und das Gesundheitssystem als Ganzes für sie tun können. Dieser Ansatz kann sie unterstützen, sich im Laufe des Lebens zu höheren Ebenen der Gesundheit und des Wohlbefindens zu entwickeln. Ausgangspunkt dafür ist der gesundheitliche Zustand, in dem sie sich befinden, wenn sie entscheiden, dass es Zeit ist, in dieser Weise an der eigenen Gesundheit aktiv mitzuwirken. (Kabat-Zinn, 2014, S. 64)

MBSR steht für *Mindfulness-Based Stress Reduction* und wird im Deutschen mit *Stressbewältigung durch Achtsamkeit* übersetzt. Kabat-Zinn ist „international bekannt dafür, in die medizinische Betreuung Achtsamkeitspraxis zu integrieren und entwickelte das MBSR-Programm, das mittlerweile als Grundlage für viele weitere achtsamkeitsbasierte Therapien dient“ (Arbor, 2012). Die Grundlagen der MBSR werden im Rahmen eines 8-Wochen-Kurses vermittelt, bei dem der Schwerpunkt auf der Praxis verschiedener Formen von Achtsamkeitsübungen liegt. Die Übungen zur Schulung der Achtsamkeit bestehen aus der achtsamen Wahrnehmung des ganzen Körpers in Ruhe (Bodyscan), der achtsamen Körperarbeit (Dehn- und Yogaübungen), der Achtsamkeits-Meditation in Ruhe und Bewegung (Sitz- und Gehmeditation) und Achtsamkeitsübungen für den Alltag. Die Kursteilnehmer erhalten in der Regel eine schriftliche Dokumentation sowie eine CD mit geführten Meditationen und dem Bodyscan. Das regelmässige Üben der Achtsamkeit ist wesentlich, weshalb die tägliche Praxis zuhause ebenfalls wichtiger Bestandteil des Programms ist. Weitere Kernelemente des Kurses stellen die kurzen Vorträge und der Erfahrungsaustausch in der Gruppe dar. (vgl. MBSR-Verband Schweiz, 2014a)

2.2.1 Stress – Begriffsdefinitionen

Der in der *Mindfulness-Based Stress Reduction* beinhaltete Begriff Stress wird in der Psychologie unterschiedlich definiert. Während reaktionsorientierte Stresstheorien mit Stress eine bestimmte Reaktion auf Reize bezeichnen, vertritt der Psychologe Richard Lazarus in seinem 1974 veröffentlichten Transaktionalen Stressmodell eine komplexere Betrachtungsweise. In Kritik an Selyes Modell vertritt Lazarus die Meinung, dass ein Reiz nicht alleine deshalb stresshaft empfunden wird, weil er eine bestimmte Intensität übersteigt. In seinem Modell werden Stresssituationen als „komplexe Wechselwirkungsprozesse zwischen den Anforderungen der Situation und der handelnden Person“ (Stangl, n.d.) betrachtet. Für Lazarus ist nicht die (objektive) Beschaffenheit der Reize oder Situationen für die Stressreaktion von Bedeutung, sondern deren (subjektive) Bewertung durch

den Betroffenen. Aufgrund dieses Bewertungsprozesses (vgl. Abbildung 7), der zwischen Stressauslöser und Stressreaktion liegt, wird das Modell als transaktional bezeichnet. (vgl. Stangl, n.d.)

Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung des Bewertungsprozesses im Stressmodell von Lazarus (Quelle: Wikipedia, 2014a)

Stressauslöser

Stressauslöser werden als Stressoren, im Verlaufe dieser Arbeit auch als Belastungsfaktoren, bezeichnet und veranlassen das betroffene Individuum zu einer sogenannten Anpassungsreaktion (vgl. Stangl, n.d.). Umgangssprachlich wird dieser Prozess unter dem Begriff Stress zusammengefasst. Stressauslöser können in äussere und innere Stressoren unterteilt werden.

Abbildung 8: Äussere und innere Stressoren (Quelle: vgl. Stressregeneration, 2009)

Die Auflistung äusserer und innerer Stressoren in Abbildung 8 ist nicht abschliessend zu verstehen. Als äussere Stressoren gelten sämtliche Umweltreize, welche vom Betroffenen als unangenehm und/oder bedrohlich wahrgenommen werden. Während bei den äusseren Stressoren also die Umwelt eine Rolle spielt, sind innere Stressoren stark von der Erziehung geprägt. Als innere Stressoren gelten beispielsweise Erwartungshaltungen, Perfektionismus, hohe Ansprüche, Frust und Sorgen oder unerfüllte Wünsche. Sie sind als Stressauslöser oft schwieriger zu erkennen und es bedarf einer guten Selbstwahrnehmung, sie aufzudecken. Die Anfälligkeit auf einen bestimmten Stressor kann von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Entscheidend ist, wie die Person die Situation subjektiv bewertet. Der Bewertungsprozess beinhaltet nach Lazarus

eine primäre und eine sekundäre Bewertung (vgl. Stangl, n.d.). Anhand der primären Bewertung findet eine Interpretation des Stressors statt (vgl. Abbildung 7). Gemäss Lazarus werden Situationen durch den Menschen entweder als positiv, irrelevant oder potenziell gefährlich bewertet (vgl. ebd.). Wird eine Situation als Letzteres eingeschätzt, findet eine weitere Einstufung hinsichtlich der Gefährlichkeit statt. Die Situation wird entweder als Herausforderung (zu bewältigen), als Bedrohung (wenn Schaden zu erwarten ist) oder als Schädigung/Verlust (bereits eingetroffen) betrachtet. Die Sekundärbewertung bezieht sich auf die möglichen Alternativen zur Bewältigung der Situation und die dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das Ergebnis dieser Analyse hängt mitunter von den Persönlichkeitsmerkmalen, den individuellen Motiven und Einstellungen sowie von den situativen Bedingungen ab. Werden die Situation als gefährlich und gleichzeitig die persönlichen Ressourcen als unzureichend bewertet, entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Bewältigungskompetenz. Eine Stressreaktion wird ausgelöst. Stressauslöser können folgender Art sein: physikalisch (z.B. Lärm, Kälte und Hitze), chemisch (z.B. Schadstoffe und Drogen), körperlich (z.B. Infektionen und Verletzungen), seelisch (z.B. Angst und Überforderung), sozial (z.B. Einsamkeit, Leistungsdruck, Konflikte und Trennungen) oder eine Kombination davon (vgl. MBSR-Verband Schweiz, 2014b).

Stressreaktionen

Stressreaktionen können bewusst oder unbewusst ablaufen und sich auf verschiedene Weise äussern: körperlich, gedanklich, emotional oder im Verhalten (vgl. Stangl, n.d.):

körperlich	z.B. durch flache und schnelle Atmung, erhöhten Muskeltonus
gedanklich	z.B. durch Selbstvorwürfe, Fokussierung, kreisende Gedanken (Rumination)
emotional	z.B. durch innere Unruhe, Nervosität, Hilflosigkeit, Angst, Schuldgefühle, Wut, Traurigkeit
im Verhalten	z.B. durch Gereiztheit, Aggression, konfliktreichen Umgang mit Umfeld, Rückzug

Stressreaktion ist die körperliche und seelische Reaktion auf die Einwirkung von Stressoren, welche das innere Gleichgewicht (Homöostase) verletzen. Die Stressreaktion ist eine durch die Evolution geformte, sehr schnelle Anpassungsmöglichkeit des Körpers an auftretende Gefahrensituationen, mit dem Ziel, das Überleben zu sichern. Es wird Energie bereitgestellt, um eine Reaktion zu ermöglichen, die der Situation angemessen ist: Angriff, Flucht oder Erstarrung, welche sich im Rahmen der Evolution als überlebenssichernd bewährt haben. Als weitere Wirkung wird die Aufmerksamkeit auf die Gefahrensituation fokussiert und andere energieverbrauchende Körperprozesse unterdrückt, da sie in der akuten Situation unnötig oder behindernd sind. (Wikipedia, 2014b)

Stressreaktionen dienen im Zuge der Evolution demnach dem Überleben. Mit dem Vorübergehen der Gefahrensituation klingt eine Stressreaktion in der Regel ab. Hält die als Belastung empfundene Situation (z.B. Leistungs- oder Zeitdruck) jedoch längerfristig an, bleibt auch die Stressreaktion aktiv. Es besteht die Gefahr von Dauerstress mit gesundheitsschädigenden Auswirkungen wie beispielsweise Verspannungen (aufgrund des erhöhten Muskeltonus), Herzkreislauftörungen, Verdauungsstörungen, Über- oder Untergewicht, Schlafstörungen (aufgrund Rumination), Depression oder Libidoverlust.

Copingstrategien

Die Begriffe Coping/Copingstrategie stammen aus dem Englischen, wo *to cope with* bewältigen und überwinden bedeutet. In Verbindung mit Stress sind damit der Umgang, die Stressbewältigung oder auch die Bewältigungsstrategien gemeint. Im Verlauf dieser Arbeit ist deshalb auch vom Umgang mit Belastungsfaktoren oder Umgang mit Stressreaktionen die Rede. Es wird zwischen adaptiven Copingstrategien, welche zu einer nachhaltigen Lösung des Problems beitragen, und maladaptiven Copingstrategien, welche zumeist der Ablenkung

dienen und die negativen Langzeitwirkungen der Stressreaktion verstärken können, unterschieden. Auch werden sie als funktional respektive dysfunktional bezeichnet. Aufgrund der Erfahrung von Erfolg oder Misserfolg in der Anwendung einzelner Strategien werden diese daraufhin selektiv eingesetzt, was einer Anpassung des Bewältigungsverhaltens entspricht. Führt das Copingverhalten oder dessen Anpassung zu keiner Verbesserung der Situation, besteht die Gefahr von Dauerstress. Copingstrategien können sein: Angriff oder Flucht, suchen und erproben von Verhaltensalternativen, Veränderung der Bedingungen, Verleugnung der Situation, Suchtverhalten (Betäubung suchen) und viele mehr. (vgl. Stangl, n.d.)

2.2.2 Wirkweise von Achtsamkeit auf Stress

Die Theorie der MBSR besagt, dass mit einer achtsamen Herangehensweise das Stresserleben beeinflusst werden kann, indem der automatisch ablaufende Prozess durch bewusstes Innehalten und Wahrnehmen abgelöst wird (vgl. Kesper-Gross, 2010). Diese Wirkweise der Achtsamkeit auf den Bewertungsprozess von Stress wird in Abbildung 9 verdeutlicht. Die Wahrnehmung und die Interpretation des Stressors geschehen bewusst und gegenwärtig. Alternativen im Bereich des adaptiven Copingverhaltens können wahrgenommen und in bewusstem Handeln umgesetzt werden. Maladaptives Copingverhalten wird wahrgenommen und hinterfragt. Das Erregungsniveau anhaltender Stressreaktionen kann reduziert werden (vgl. ebd.).

Abbildung 9: Achtsamkeit und Stresserleben (Quelle: vgl. Wikipedia, 2014a)

2.3 Aktueller Forschungsstand

Wie Schmidt (2012) erklärt, rührt die heutige Popularität der Achtsamkeitsthematik unter anderem daher, „dass Menschen sich wegen der Beschleunigung des Alltags, einem Überangebot an Informationen, Freizeitangeboten und Lebensmitteln und einer zunehmenden Funktionalisierung nach Methoden der Stressreduzierung sehnen. So ist die Popularität also auch auf die bewusste Entschleunigung, Nicht-Intentionalität und Impulskontrolle, die Achtsamkeit mit sich bringt, zurückzuführen“ (Schmidt, 2012). Dass Achtsamkeit über eine positive Wirkung auf das psychische und physische Wohlbefinden der praktizierenden Menschen verfügt, wurde bereits durch zahlreiche wissenschaftliche Studien nachgewiesen (siehe Anhang A I und A II). Abbildung 10 zeigt anhand der Entwicklung der Anzahl wissenschaftlicher Studien und Publikationen zum Thema von 1980 bis 2013, dass Achtsamkeit tatsächlich auch zunehmend im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Forschung steht:

Abbildung 10: Wissenschaftliche Publikationen zur Achtsamkeit (Quelle: Mindfulness Research Guide, n.d.)

Die Wirksamkeit der Achtsamkeit bei Erwachsenen, nicht spezifisch auf Lehrpersonen bezogen, ist mehrfach in Studien belegt worden. „Die positiven Wirkungen bei Depression, Angststörungen oder Burn-out sind sehr gut erforscht und zeigen gute Resultate“ (Brunsting et al., 2013, S. 32). Auf die Übersicht an Studien und Publikationen im Anhang A II wurde bereits hingewiesen. Deren Befunde beschreiben unter anderem eine Verbesserung in Bezug auf das psychische Wohlbefinden, Schlaf, Lebensqualität und affektive Schmerzempfindungen. Es werden eine Abnahme des subjektiven Stressempfindens, weniger Verdrängung, weniger Übergeneralisierung sowie weniger Rumination und weniger ungünstige Verhaltensgewohnheiten festgestellt, dafür mehr Klarheit, schnellere Erholung, höhere kognitive Flexibilität. Ebenso bemerken die Verfasser ein grösseres Bemühen um ein Verständnis von Ursachen, ohne sich in den Gedanken darüber zu verlieren. Achtsamkeit verhilft dazu, sich weniger mit den eigenen Gefühlen und Gedanken zu identifizieren. Dies hängt mit der Einsicht in die Veränderlichkeit und Relativität von Gefühlen und Gedanken und der dadurch gewonnenen Gelassenheit ihnen gegenüber zusammen (vgl. Nakamura, 2013). Auf welche Ebenen sich die Achtsamkeitspraxis auswirken kann, veranschaulicht Abbildung 11.

Abbildung 11: Wirkebenen von Achtsamkeit (Quelle: Altner, n.d.)

Zur Wirksamkeit von Achtsamkeit bei Lehrpersonen finden sich, wie bereits erwähnt, kaum Studien. Jedoch stellt eine englische Untersuchung, welche sich mit dem Einfluss von MBSR auf Lehrer und Lehrerinnen beschäftigt, ebenfalls positive Effekte auf Depression, Angst und Stresserleben fest (vgl. Gold et al., 2010). In der Gegenüberstellung der spezifischen Belastungsfaktoren von Lehrpersonen und den Wirkfaktoren der Achtsamkeit (siehe Anhang A I) wird nach Ansicht der Verfasserin und im Sinne der Hypothesenbildung (vgl. Kap. 1.3) deutlich, dass eine Korrelation vorhanden sein könnte.

2.3.1 Neurowissenschaftliche Erkenntnisse

Heute ist es möglich, mittels bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel der Magnetresonanztomographie (MRT), funktionelle und strukturelle Veränderungen im Gehirn nachzuweisen. Ein funktioneller Unterschied äussert sich durch veränderte Aktivierung bestimmter Hirnregionen. Hingegen betrifft eine strukturelle Umbildung die Erscheinung des Gehirns selbst, beispielsweise indem gewisse Hirnregionen dicker oder dünner werden. Neurowissenschaftliche Kreise bestätigen eine nachhaltige Wirkung durch Meditation und im Speziellen das MBSR-Training auf wichtige Areale im Gehirn (vgl. Abbildung 12).

Eine aktuelle Längsschnittstudie von Hölzl et al. (2009, 2010) zeigt allerdings, dass bereits nach einem achtwöchigen MBSR-Kurs bedeutsame Veränderungen in der grauen Substanz auftreten können. Sie beobachtete einen Substanzabbau im rechten Mandelkern (*Amygdala*), der signifikant mit dem Stresserleben zusammenhing: Je stärker der wahrgenommene Stress abnahm, desto stärker nahm dort auch die Dichte der grauen Substanz ab. Die Mandelkerne werden insbesondere bei Angstreaktionen [auch auf nicht erfüllte Wünsche, Anm. d. Verf.] stark aktiviert und vergrössern sich bei Versuchstieren, die Dauerstress ausgesetzt sind. Neben dieser plausiblen Abnahme führte das Meditationstraining auch zu der erwarteten Zunahme der Dichte grauer Substanz im Hippocampus und im rechten Inselcortex (siehe oben) [vgl. Abbildung 14, Anm. d. Verf.]. Wenn diese Befunde in weiteren Studien bestätigt werden, ist das ein klarer Hinweis darauf, dass bereits ein vergleichsweise kurzes Training in Achtsamkeitsmeditation zu spezifischen strukturellen Veränderungen des Gehirns führt, in denen sich die verbesserte Körperwahrnehmung und Stressbewältigung niederschlagen. (Ott, 2010, S. 180-181)

Wie diese Ausführungen bereits vermuten lassen, können die Veränderungen unter anderem auch durch erhöhten Stress hervorgerufen werden: „Wir wissen heute, dass sich das Gehirn auch im Erwachsenenalter noch entwickelt und Lernprozesse, intensives Üben, aber auch erhöhter Stress mit Veränderungen in spezifischen Hirnstrukturen einhergeht (Stichwort Neuroplastizität)“ (Ott, 2010, S. 177).

Abbildung 12: Hirnregionen (Quelle: Ott, 2010)

„You can use the mind to change the brain to change the mind for the better: self-directed neuroplasticity“ (Rick Hanson, 2013, S. 4).

In der nachfolgenden Zusammenfassung werden einige Hirnregionen aufgeführt, in denen Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis nachgewiesen werden konnten. Wo immer möglich, wird die Funktion der Region aufgezeigt und Veränderungen und deren Auswirkungen werden beschrieben. Die Informationen stammen aus verschiedenen Fachbüchern und Präsentationen (vgl. Quellenangabe nach der Zusammenfassung).

Das Kerngebiet im **Hirnstamm (Hst)** ist für die Regulation der Atmung und des Herz-Kreislauf-Systems verantwortlich. Das tiefe und regelmässige Atmen harmonisiert und stimuliert beides auf positive Weise. In bestimmten Bereichen des **Präfrontalen Cortex (PFC)** können ein Wechsel von einer rechts- zu einer linksseitigen sowie eine stärkere Aktivierung festgestellt werden. Die Veränderung kann mit einem positiven Einfluss auf die Verarbeitung schwieriger Emotionen bei Stress und mit grösserer emotionaler Ausgeglichenheit einhergehen. Ebenso wurde eine positive Wirkung auf das Immunsystem festgestellt. Der **Orbifrontale Cortex (OFC)** ist beteiligt an der Emotionsregulation, insbesondere dem Umlernen emotionaler Reaktionen auf unangenehme Reize. Veränderungen tragen zu mehr Gleichmut und einem Abbau automatischer Reaktionen bei. (vgl. Abbildung 13)

Abbildung 133: Präfrontaler Cortex, Orbifrontaler Cortex, Hirnstamm (Quelle: vgl. Ott, 2010)

Der Bereich des linken **Putamen (Put)** ist für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und die Bewegungssteuerung verantwortlich. Dadurch, dass Meditierende fortwährend die Achtsamkeit in der Gegenwart halten und ausdauernd in einer statischen körperlichen Haltung verharren, wird in diesem Hirnbeereich die Aufmerksamkeitssteuerung und die Bewegungssteuerung beeinflusst. Der rechte **Hippocampus (Hip)** spielt als Teil des limbischen Systems eine Rolle bei der emotionalen Bewertung von Situationen, der Erregungsregulation und dem Gedächtnis. Es konnte eine strukturelle Substanzzunahme festgestellt werden. Durch die Praxis fällt das Herbeiführen eines Zustandes körperlicher Entspannung und wacher Aufmerksamkeit mit der Zeit leichter. Situationen und durch sie ausgelöste Gedanken und Emotionen werden beobachtet, so dass auch unter schwierigeren Bedingungen ein flexibles und angemessenes Reagieren möglich ist und Stress reduziert werden kann. Eine Aktivierung (funktionell) in der Region der linken unteren Hirnwindung im **Temporallappen (Tem)** wird mit dem Gefühl der Präsenz, der Freude und Verbundenheit in Zusammenhang gebracht. Von Erfahrungen dieser Art wird nach tiefer Meditation häufig berichtet.

Abbildung 14: Temporallappen, Putamen, Thalamus, Hippocampus und Inselcortex (Quelle: vgl. Ott, 2010)

Der rechte vordere **Inselcortex (Ins)** bildet eine Metarepräsentation des gefühlten Leibes. Insbesondere der Bodyscan und die Atemachtsamkeit können in dieser Region zu einer Zunahme in der Dichte der grauen Substanz führen, was einer verfeinerten Wahrnehmung der körperlichen Empfindungen entsprechen kann. Was auch in Zusammenhang mit Veränderungen im **Somatosensorischen Cortex (SSC)** (vgl. Abbildung 13) gebracht wird.

Als „Tor des Bewusstseins“, das die Weiterleitung der Sinnesinformationen in den Cortex steuert, ist der rechte **Thalamus (Tha)** entscheidend an der Fokussierung der Aufmerksamkeit beteiligt. Die Konzentration auf ein bestimmtes Meditationsobjekt, z.B. den Atem, verbessert die Aufmerksamkeitssteuerung. (vgl. Altner, n.d.; Brunsting, 2011; Brunsting et al., 2013; Forrer, n.d.; Kabat-Zinn, 2014; Ott, 2010; Siegel, 2010)

Gewisse Trainings- und Transfereffekte liessen sich bei Menschen, welche in MBSR ausgebildet wurden, also schon nach kurzer Zeit nachweisen. Die Effekte verstärken sich allerdings durch länger andauernde Achtsamkeitspraxis. So zeigen erfahrene Meditierende unter anderem eine noch stärkere Aktivierung im Präfrontalen Cortex, wodurch sie weniger stark auf emotionale Reize reagieren. Auch „eine Erhöhung des Blutflusses ist bei Langzeit-Meditierenden in Aufmerksamkeitsnetzwerken, sowie in emotionsverarbeitenden Netzwerken festzustellen“ (Newberg/Wintering; zitiert nach Brunsting, 2011, S. 4). Die „Aufmerksamkeit, Steuerung störender Gedanken und Emotionskontrolle waren in der Studie von Mograbi (2011) deutlich verbessert“ (ebd.). Es scheint, dass Meditation einerseits jene Hirnstrukturen verändern könnte, die für Empathie und Selbstbeobachtung verantwortlich sind, und sich andererseits besonders bei der Bewältigung von Stress positiv auswirkt. Testpersonen konnten bei Aufgaben, welche unter Zeitdruck durchgeführt werden mussten, am meisten profitieren. Ausserdem waren mehr positive Emotionen, „weniger Angst und Müdigkeit, ein besserer Arbeitsspeicher und eine verbesserte visuell-räumliche Wahrnehmung“ (Brunsting, 2013, S. 33) zu beobachten. (vgl. Altner, n.d.; Brunsting, 2013)

2.3.2 Psychometrische Erfassung

Gemäss Michalak, Heidenreich, Ströhle und Nachtigall (2008) sind erst in den letzten Jahren Fragebogenverfahren zur psychometrischen Erfassung von Achtsamkeit entwickelt worden. Für den deutschsprachigen Bereich ist der Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA) von Walach, Buchheld, Buttenmüller, Kleinknecht und Schmidt (2006) zu nennen, welcher dreissig Items in der Vollversion und vierzehn Items in der Kurzfassung umfasst. Im internationalen Bereich sind jedoch verschiedene Skalen entwickelt worden. Michalak et al. (2008) vergleichen den Freiburger Fragebogen beispielsweise mit der Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) von Brown und Ryan (2003) und streichen folgende Unterschiede bezüglich Item-Konstruktion heraus:

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA)

- Anzahl Items 30 respektive 14
- Items erfassen auch heterogene weitere Aspekte (z.B. Urteilslosigkeit, Akzeptanz, Nicht-Identifikation)
- hauptsächlich positiv formulierte Items
- Ziel der Fragebogenkonstruktion: Erfassung von Achtsamkeit bei Meditierenden

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)

- Anzahl Items 15
- Items erfassen Aufmerksamkeitslenkung auf den gegenwärtigen Moment
- negativ formulierte Items
- Ziel der Fragebogenkonstruktion: Erfassung von Achtsamkeit in der Allgemeinbevölkerung

Die psychometrische Erfassung von Achtsamkeit ist für diese Masterarbeit insofern relevant, als dass die im Folgenden genannten Merkmale im späteren Verlauf der Arbeit zur Bildung der Kategorie *Präsenz* beitragen. Als Merkmale der Achtsamkeit nennen Michalak et al. (2008) die folgenden drei: absichtsvoll, im gegenwärtigen Moment, nicht wertend. Achtsamkeit zu praktizieren, bedeutet demnach „die Aufmerksamkeit immer wieder absichtsvoll zum Erleben des gegenwärtigen Augenblicks zurückzuholen. Darüber hinaus soll den Erfahrungen der Gegenwart mit einer möglichst grossen Offenheit und Akzeptanz begegnet werden, ohne sie vorschnell zu bewerten und verändern zu wollen“ (Michalak et al., 2008, S. 200). Die in dieser Arbeit verwendete Kategorie Präsenz umfasst alle drei Merkmale. Wie die Gegenüberstellung des Freiburger Fragebogens mit der Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) zeigt, erfasst die MAAS primär einen dieser Aspekte der Achtsamkeit, die Präsenz im gegenwärtigen Moment, während der Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA) auch die Akzeptanz und Urteilslosigkeit erfasst. Der Akzeptanzfaktor soll beispielsweise mit positiv formulierten Items wie „Ich nehme unangenehme Erfahrungen an“, „Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne

mich zu verurteilen“ oder „Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück“ (Sauer, Strobl, Walach & Kohls, 2013, S. 99) erfasst werden. Zur negativen Formulierung der Items in der MAAS zitieren Michalak et al. (2008) die Autoren folgendermassen:

Die 15 Items der MAAS sind alle in Richtung einer „achtlosen“ Haltung formuliert (z.B. „Ich hetze durch Aktivitäten, ohne dass ich wirklich auf sie achte“). Die Autoren begründen dies damit, dass Zustände geringer Achtsamkeit besser wahrnehmbar seien und seltener fälschlicherweise positive Antworten im Sinne des Aufmerksamseins produzierten. Sie seien somit besser zur Erfassung von Achtsamkeit geeignet als positiv formulierte Items.

(Brown & Ryan; zitiert nach Michalak et al., 2008, S. 201)

Eine Übersicht über die 15 Items der deutschen Version der Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS) nach Michalak et al. (2008) ist im Anhang A III zu finden. Der Einsatz von Fragebogen zur Messung von Achtsamkeit ist grundsätzlich umstritten. Kritisiert wird, dass „das Wissen um die eigene Achtsamkeit ein inhärentes Paradoxon birgt: Je weniger achtsam ich bin, desto mehr denke ich, dass ich achtsam bin. Und umgekehrt: Je achtsamer ich bin, desto mehr weiss ich, wie wenig ich (zu vielen Gelegenheiten) achtsam bin“ (Mindfulness Research, n.d.). Dass es Menschen gibt, die nach einem Achtsamkeitstraining angeben, weniger achtsam zu sein als vorher, wird als *backflipping effect* bezeichnet. „Das Training hat eine realistischere – und bescheidenere – Einschätzung der eigenen Achtsamkeit nach sich gezogen. Was ist ein Ausweg aus der Misere? Grossman schlägt qualitative Interviews vor anstelle von standardisierten Fragebogen“ (ebd.).

2.4 Fragestellung

Basierend auf der in der Einleitung beschriebenen Ausgangslage hat die Masterarbeit zum Ziel, den Zusammenhang von Achtsamkeitspraxis und dem Belastungserleben von Lehrpersonen in deren sonderpädagogischen Tätigkeit zu erforschen. Dabei interessiert die Frage, ob Achtsamkeitspraxis im sonderpädagogischen Kontext einen positiven Einfluss auf das Belastungserleben von Lehrpersonen hat, und wie sich dieser Einfluss gegebenenfalls zeigt. Hierfür wird das Augenmerk auf allfällige Veränderungen im Stresserleben gelegt, die sich nach dem Besuch des MBSR 8-Wochen-Kurses zeigen.

Fragestellung 1:

Welches sind die Hauptbelastungsfaktoren sonderpädagogischer Lehrpersonen in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit?

Fragestellung 2:

Inwiefern wirkt sich Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben sonderpädagogischer Lehrpersonen aus?

Die Ausführungen in Kapitel 2.1.3 legen ausserdem die Untersuchung der folgenden Fragestellung nahe:

Fragestellung 3:

Inwiefern kann durch die Achtsamkeitspraxis der sonderpädagogischen Lehrperson ein Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen festgestellt werden?

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im Folgenden wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Die Wahl der angewendeten Methoden, Instrumente respektive Verfahren wird dabei begründet und die Konstruktion der Stichprobe wird dargestellt.

3.1 Erhebungsmethode

Die Wahl einer Forschungsmethode sollte dem Forschungsgegenstand angemessen sein. Als Forschungsgegenstand stehen die Achtsamkeitspraxis und ihr Einfluss auf das subjektive Belastungserleben von Lehrpersonen im sonderpädagogischen Umfeld im Zentrum dieser Arbeit. Es geht primär darum, herauszufinden, *welches* die Hauptbelastungsfaktoren sonderpädagogisch tätiger Lehrpersonen sind, *wie* sich Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben der Betroffenen auswirkt respektive *welche* Facetten die Wirkung der Achtsamkeitspraxis aufweisen kann. Die Betroffenen der Zielgruppe sollten in Bezug auf diese offenen Fragen möglichst selbst zu Wort kommen, damit deren subjektive Sichtweise als Einzelperson in Bezug auf den Forschungsgegenstand erfasst und beschrieben werden kann. Wie Helfferich schreibt, begründen qualitative Forschungsverfahren „ihr Vorgehen in Abgrenzung zu quantitativen Verfahren mit dem besonderen Charakter ihres Gegenstandes: Qualitative Forschung rekonstruiert *Sinn* oder subjektive Sichtweisen“ (2011, S. 21). Ziel ist es, die Perspektive der Betroffenen zu verstehen. Helfferich schreibt weiter: „Ihr [bezogen auf qualitative Forschung, Anm. d. Verf.] Forschungsauftrag ist *Verstehen*, gearbeitet wird mit sprachlichen Äusserungen als ‚symbolisch vorstrukturierten Gegenständen‘ bzw. mit schriftlichen Texten als deren ‚geronnenen Formen‘. Der Gegenstand kann gerade nicht über das *Messen*, also über den methodischen Zugang der standardisierten Forschung, erfasst werden“ (ebd.). Im Gegensatz zur quantitativen Messung bietet die qualitative Forschung die Möglichkeit, den Erfahrungsreichtum der Befragten detaillierter zu erfassen. Aus diesem Erfahrungsschatz heraus lassen sich allenfalls in Zusammenhang mit Achtsamkeitspraxis und individuellem Stresserleben bisher unbekannte Phänomene entdecken. Die Fragestellung ist nicht primär darauf ausgerichtet, Achtsamkeit zu messen, Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis zu begründen oder Verhaltensmuster aufzuzeigen. Im Sinne des Forschungsinteresses ist es deshalb ein grosses Anliegen, dem Forschungsgegenstand explorativ und mit Offenheit zu begegnen. Helfferich spricht vom Prinzip der Offenheit und meint: „Offenheit ist neben Kommunikation eines der zentralen Grundprinzipien der qualitativen Forschung“ (2010, S. 114). Das Prinzip Offenheit verlangt gemäss Helfferich, dass der befragten Person ein offener Erzählraum zugestanden wird. Die Erzählperson soll ihr eigenes Relevanzsystem oder Deutungsmuster entfalten können, mit dem Ziel, dass sie die Kommunikation weitestgehend selbst strukturiert. Offenheit bedeutet auch eine Haltung „gleichschwebender Aufmerksamkeit“ (ebd.), in welcher theoretisches oder persönliches Vorwissen die Wahrnehmung und das Verstehen der interviewenden Person nicht beeinflusst. Kommunikation ist ein weiteres Grundprinzip der qualitativen Forschung. Es bringt zum Ausdruck, dass Forschende erst in einer interaktiven Kommunikationsbeziehung, wie sie im Interview entsteht, den Zugang zu dem Sinnssystem der Erzählperson finden können. (vgl. Helfferich, 2011) In Anbetracht dieser Überlegungen kommt die Studierende zum Schluss, dass sich hier im Gegensatz zu einem quantitativen Ansatz, bei welchem numerisch gemessen und statistisch ausgewertet wird, ein verbalisierender qualitativer Ansatz empfiehlt (vgl. Tabelle 1). Dieser steht im Einklang mit dem Forschungsgegenstand und den im Bestreben, Erfahrungsrealität zu beschreiben, qualitativ geprägten Forschungsinteressen. Eine qualitative Forschungsmethode wie das Interview erscheint demnach dem Forschungsgegenstand angemessen.

Tabelle 1: Gegenüberstellung qualitative und quantitative Forschung

Kriterium	Qualitative Forschung	Quantitative Forschung
Forschungsperspektive	Sicht der Betroffenen steht im Mittelpunkt des Interesses	Sicht aus der Aussenperspektive des Forschers
Forschungskontext	„weiche“, realitätsnahe Daten	„harte“, replizierbare Daten
Forschungsprozess	dynamisch	statisch
Theoriebezug	Entdeckung und Entwicklung von Hypothesen und Theorien aus dem Material	Bestätigung von vorab festgelegten Hypothesen
Vorgehensweise	Induktiv, Sinnverstehen	Deduktiv, Messen
Erkenntnisinteresse	Erforschung von Lebenswelten und Interaktionen	Erklären kausaler Zusammenhänge, Verallgemeinerbarkeit von Stichproben auf Population
Methode	z.B. Interview, Gruppendiskussion, qualitative Inhaltsanalyse, Beobachtung	z.B. Versuch, Experiment, Beobachtung

Quelle: Scheibler (n.d.)

Altrichter und Posch (2007, S. 178ff) weisen darauf hin, dass für die Datensammlung Kombinationen verschiedener Methoden geeignet sein können. Die sogenannte Triangulation besteht beispielsweise darin, dass Daten aus drei verschiedenen Perspektiven gewonnen werden. So könnten Beobachtung, mündliche und schriftliche Befragung kombiniert zur Anwendung kommen.

3.1.1 Stichprobenkonstruktion

Eine solche Kombination verschiedener Methoden (mixed-methods) war im Rahmen der Disposition geplant (vgl. Tabelle 2). Es handelte sich dabei um einen Prä-/Posttest mit Probanden, welche den MBSR-Kurs erst im Rahmen dieser Arbeit besucht hätten. Veränderungen durch die Achtsamkeitspraxis hätten mittels Befragung und Beobachtung erfasst werden können.

Tabelle 2: Stichprobenkonstruktion

Gruppe	Prätest	Intervention	Posttest	Einzel erfassung
PG1 (2-4 Personen)	nein	nein (MBSR-Kurs bereits besucht)	nein	Interview (1x) KW 14 (2014)
PG2 (1-2 Personen)	teilnehmende Beobachtung KW 51 (2013) und Interview KW 10-11 (2014) allenfalls FFA	MBSR 8- Wochenkurs KW 11-22 (2014)	teilnehmende Beobachtung und Interview KW 27 (2014) allenfalls FFA	nein
Studierende selbst 1 Person	Beobachtung mit Forschungstagebuch vor dem MBSR-Kurs KW 47-50 (2013)	MBSR 8- Wochenkurs KW 3-10 (2014)	Beobachtung mit Forschungstagebuch nach dem MBSR- Kurs KW 11-14 (2014)	nein

PG = Probandengruppe, FFA = Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit, KW = Woche

Wie im Folgenden deutlich wird, waren die Voraussetzungen für den Prä-/Posttest, mangels entsprechender Probanden, jedoch nicht gegeben.

Es sollten sowohl Lehrer und Lehrerinnen mit sonderpädagogischem Bezug als auch Heilpädagogen und Heilpädagoginnen befragt und beobachtet werden. Wobei der Begriff *sonderpädagogischer Bezug* konkret die Erfahrung im Umgang mit Kindern mit besonderem Förderbedarf bedeutet. Das Setting, in welchem die Personen arbeiten, sollte dabei keine Rolle spielen. Eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme als Proband stellte der vergangene oder zukünftige Besuch des MBSR 8-Wochenkurses dar. Für beide Probandengruppen

wurden die Studierenden des Studienganges Sonderpädagogik der HfH sowie die Sonderschulen im Kanton St. Gallen angefragt (siehe Anhang B I). Die Suche nach geeigneten Probanden zeigte sich in diesem Umfeld erfolglos. Ausserdem wurden die auf der Internetseite des MBSR-Verbandes Schweiz aufgeführten deutschsprachigen MBSR-Lehrer und Lehrerinnen angefragt, ob sie in der Vergangenheit oder in naher Zukunft Anmeldungen von Lehrpersonen aus dem sonderpädagogischen Umfeld hatten respektive haben. Von insgesamt 56 angeschriebenen MBSR-Lehrern und Lehrerinnen haben 29 geantwortet. Von den in Abbildung 15 ersichtlichen 27 Prozent positiven Rückmeldungen ergaben sich vier Zusagen von Lehrpersonen, welche den genannten Kriterien für Probandengruppe 1 entsprachen. Positive Rückmeldungen von Personen, welche den MBSR-Kurs noch nicht besucht hatten, blieben ganz aus, so dass von einer Durchführung mit der Probandengruppe 2 abgesehen werden musste.

Abbildung 14: Auswertung der Rückmeldungen der MBSR-Lehrer und Lehrerinnen (eigene Darstellung)

Im Prä-/Posttest wäre ergänzend auch der Einsatz eines Fragebogens zur Messung der Achtsamkeit, wie beispielsweise des Freiburger Fragebogens zur Achtsamkeit (FFA), denkbar gewesen. Dies stand ohne die Möglichkeit des Prä-/Postvergleichs jedoch nicht mehr im Sinne des Forschungsinteresses, weshalb auf den Einsatz eines Fragebogens verzichtet wurde, zumal die Messung der Achtsamkeit mittels Fragebogen umstritten ist (vgl. Kap. 2.3.2). Diesbezüglich wird Grossman auf Mindfulness Research folgendermassen zitiert: „Grossman schlägt qualitative Interviews vor anstelle von standardisierten Fragebogen“ (Mindfulness Research, n.d.).

3.1.2 Teilstrukturiertes Leitfaden-Interview

Im Bereich qualitativer Forschung findet sich eine Vielzahl verschiedenster Interviewformen. Sie alle setzen, wie Helfferich (2011) sagt, ihre eigenen Akzente in der Umsetzung von Prinzipien, wie beispielsweise Offenheit oder Kommunikation. Das Leitfaden-Interview, wie es von Helfferich beschrieben wird, bietet sich aus dieser Vielfalt heraus deshalb an, weil einerseits das subjektive Belastungserleben der Befragten erfasst werden soll und andererseits, weil basierend auf den theoretischen Grundlagen strukturierende Eingriffe durch die Interviewende, im Sinne des Forschungsinteresses, notwendig sind.

Leitfaden-Interviews – in der hier vorgeschlagenen Form – eignen sich, wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll. Diese Eingriffe sind durch das Forschungsinteresse zu legitimieren. (Helfferich, 2011, S. 179)

Ausgehend von den theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2.2.1), liegt es im Forschungsinteresse, sowohl den Einfluss der Achtsamkeitspraxis auf die verschiedenen Faktoren von Stress (Stressoren, Stressreaktionen, Coping) als auch auf die Präsenz (vgl. Kap. 2.3.2) zu erforschen. Ausserdem kann der im Mittelpunkt des

Forschungsinteresses stehende Einfluss der Achtsamkeitspraxis am besten rekonstruiert werden, wenn ein Vergleich der beiden Zeitabschnitte vor und nach dem MBSR-Kurs möglich ist. Die Forschende sieht es deshalb als begründet an, den offenen Erzählraum in diese Richtungen zu strukturieren. Basierend auf diesen Überlegungen entschied sich die Forschende für ein teilstrukturiertes Leitfaden-Interview, welches mittels eines MP3-Players als Tonaufnahme festgehalten wurde. Der Leitfaden wurde mit Hilfe des SPSS-Prinzips entwickelt (vgl. Kap. 3.1.3). Die Probanden erhielten vor dem Interview eine Handreichung über die Vorgehensweise sowie die Handhabung der persönlichen und der im Interview gewonnenen Daten (siehe Anhang B II). Ausserdem unterzeichneten sie eine Einwilligungserklärung (siehe Anhang B III), in welcher sie sich damit einverstanden erklärten, dass das Interview aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird. Beide Dokumente entstanden auf der Grundlage der von Helfferich (2011, S. 202-203) vorgeschlagenen Beispiele.

3.1.3 SPSS-Prinzip zur Erstellung des Interview-Leitfadens

Im folgenden Abschnitt wird das SPSS-Prinzip vorgestellt, da der Interview-Leitfaden nach dessen Vorgaben entwickelt wurde. Das Kürzel steht für die vier Schritte sammeln, prüfen, sortieren und subsumieren. Gemäss Helfferich (2011) hat dieses Vorgehen den Vorteil, dass das Grundprinzip der Offenheit gewahrt bleibt und dennoch eine gewisse für das Forschungsinteresse nötige Strukturierung geschaffen wird. „Dieses Vorgehen hat einen wichtigen Nebeneffekt: Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theoretischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die von den Interviewten zu produzierenden Erzählungen“ (Helfferich, 2011, S. 182). Im Folgenden werden die vier Schritte, wie sie Helfferich (2011, S. 182-189) beschreibt, vorgestellt:

1. Schritt - Sammeln von Fragen:

Es werden möglichst viele mit dem Forschungsgegenstand in Zusammenhang stehende Fragen zusammengetragen. Die Formulierung der Frage sowie die inhaltliche Relevanz werden dabei vorerst ausser Acht gelassen.

2. Schritt - Prüfen:

Die Liste wird im zweiten Schritt unter den Aspekten Vorwissen und Offenheit und mit Hilfe verschiedener Prüffragen reduziert und strukturiert. Die Prüffrage eins eliminiert alle Faktenfragen. Reine Informationsfragen können mit einem Fragebogen (siehe Anhang B IV) vor oder nach dem Interview erhoben werden. Mit der zweiten Prüffrage wird die Eignung hinsichtlich des Interviewvorhabens geprüft. „Tragen Fragen der Besonderheit des Forschungsgegenstandes Rechnung, also dem Faktum, dass ich nur subjektive Sichtweisen von heute aus und damit retrospektive Deutungen erheben kann?“ (Helfferich, 2011, S. 183). Die impliziten Erwartungen werden mit der nächsten Frage erforscht. Dabei werden Fragen gestrichen, welche lediglich auf Vorwissen abzielen. Für eine allfällige Umformulierung stellt sich der Interviewende selbst die Frage „Worauf bin ich neugierig, was weiss ich *noch nicht*?“ (ebd.). In dieselbe Richtung zielt die Überprüfung der Frageliste dahingehend, ob auch überraschende Antworten möglich sind. „Oder werden mit der Frageformulierung implizit oder explizit Vorstellungen vermittelt, die in eine bestimmte Richtung weisen und die andere Richtungen ausschliessen?“ (ebd.). Des Weiteren werden Fragen eliminiert, welche auf abstrakte Zusammenhänge zielen und viel mehr dazu dienen, theoretische Zusammenhänge zu überprüfen, als die Erzählperson zur Erzählung über ihre subjektive Welt aufzufordern. In der Regel sollte mehr als die Hälfte aller Fragen durch diese Überprüfung hinfällig geworden sein.

3. Schritt - Sortieren:

Die verbleibenden Fragen können nach verschiedenen Aspekten geordnet werden, beispielsweise inhaltlich oder nach zeitlichem Ablauf (vorher/heute). Gemäss Helfferich sollten dabei „zwischen einem und vier Bündel entstehen“ (2011, S. 185).

4. Schritt - Subsumieren:

Im vierten Schritt wird für jedes Fragebündel eine einzige Erzählaufforderung formuliert, unter welche die Aspekte/Fragen eines Bündels subsumiert werden können.

3.2 Auswertungsmethoden

Im Folgenden wird das Vorgehen vorgestellt, welches zur Auswertung der Interviews respektive zur Interpretation der gewonnenen Daten angewendet wurde.

3.2.1 Transkription

Unter Transkription wird die „Verschriftlichung menschlicher Kommunikation, meist auf der Grundlage von Tonband- oder anderen Aufzeichnungen“ (ILMES; zitiert nach Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 27) verstanden. Die im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews wurden in Form einer MPEG-4-Audiodatei aufgezeichnet. Auf eine Videoaufnahme wurde bewusst verzichtet, da die Analyse der nonverbalen Kommunikations- oder Interaktionsstrukturen nicht Teil des wissenschaftlichen Interesses dieser Arbeit ist. Für die Verschriftlichung der Audiodatei wurde eine einfache Software¹ verwendet, welche unter anderem die Verlangsamung des Abspieltempos, die Steuerung mit Tasten (statt mit Maus) und einen kurzen Rücksprung bei jeder Pause ermöglicht. Als theoretische Grundlage sollte gemäss Disposition primär *Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien* von Dittmar (2009) dienen. Aus Gründen, die im Folgenden erläutert werden, wurden jedoch bei der Umsetzung die Transkriptionsregeln gemäss Kuckartz et al. (2008, S. 27-28) als Grundlage für das Transkriptionssystem vorgezogen. Sowohl Dittmar (2009) als auch Kuckartz et al. (2008) weisen bezüglich Grad der Kodierung beim Transkribieren auf eine Verhältnismässigkeit im Sinne des Untersuchungszweckes hin. „Je nach Untersuchungszweck kann bzw. muss die Transkription mehr oder weniger umfassend sein“ (ILMES; zitiert nach Kuckartz et al., 2008, S. 27). „Nach Erfahrungen vieler Linguisten bei der Untersuchung gesprochener Sprache ist es empfehlenswert, nur so viel/so weit differenziert zu kodieren, wie tatsächlich im Interesse der Forschungsziele ausgewertet werden soll“ (Dittmar, 2009, S. 215). „Was wie (in welcher grob- oder feingranulierten Form) mit welcher Qualität und Menge von Symbolen verschriftlicht wird, ist eine Funktion der wissenschaftlichen Fragestellung“ (Dittmar, 2009, S. 53). Dittmar führt die folgenden wichtigsten Maximen (Du Bois; zitiert nach Dittmar, 2009, S. 83-86) zur Erstellung von Transkriptionssystemen auf:

- | | |
|----------|---|
| Maxime 1 | Definiere den Untersuchungszielen angemessene, optimale Verschriftlichungskategorien! |
| Maxime 2 | Mache dein System zugänglich (z.B. so leicht und einfach lesbar wie möglich)! |
| Maxime 3 | Wähle stabile und robuste Zeichen! |
| Maxime 4 | Wähle dein Zeicheninventar nach den Prinzipien der Ökonomie aus! |
| Maxime 5 | Gestalte dein System so, dass es für verschiedene Arbeitszusammenhänge und Funktionen anpassungsfähig ist! |
| Maxime 6 | Gestalte dein System so, dass es für EDV-gestützte Analysen von sprachlichen und kommunikativen Funktionen leicht und angemessen verwendet werden kann! |

¹ Es handelt sich dabei um das Programm f4, welches unter <http://www.audiotranskription.de> via Download erhältlich ist.

Im Sinne der Ökonomie (Maxime 4), der Lesbarkeit (Maxime 2) und unter Berücksichtigung der Untersuchungsziele (Maxime 1) erscheint für diese Arbeit keines der von Dittmar (2009) vorgestellten Transkriptionssysteme adäquat – weder das Transkriptionsdesign der formalen Konversationsanalyse (vgl. Dittmar, 2009, S. 104-113) noch andere Systeme, welche auf die Beobachtung des kommunikativen Verhaltens fokussieren. Ebenso das Partiturdesign HIAT (vgl. Dittmar, 2009, S. 114-129) oder andere Verfahren, die besonders auf Mehrparteiengespräche ausgerichtet sind. Da die Mikroanalyse der Kommunikations-, Sprach- oder Interaktionsstrukturen nicht im wissenschaftlichen Interesse dieser Arbeit steht, wird die Kodierung des parasprachlichen Verhaltens und der Prosodie minimal gehalten. Die Unterstreichung von Betonungen, wie von Kuckartz et al. vorgeschlagen (2008, S. 27-28), erscheint daher ausreichend. Auf die Kodierung von Sprechfluss, Lautstärke und Crescendo/Decrescendo wird verzichtet. Die Abbildung der formalen Organisation von Redeaktivität dient der Rekonstruktion des Gesagten. Da, wie bereits erwähnt, die Analyse der Kommunikations- oder Interaktionsstrukturen nicht im wissenschaftlichen Interesse dieser Arbeit steht, wurde mit den folgenden Transkriptionsregeln nach Kuckartz et al. (2008, S. 27-28) zugunsten der Ökonomie und der Lesbarkeit entschieden:

1. Die Transkription erfolgt wortwörtlich, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden, wo immer möglich, in Schriftsprache transkribiert.
 2. Die Sprache und Interpunktion wird leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsche angenähert. Aus „so'n Buch“ wird beispielsweise „so ein Buch“.
 3. Sämtliche Angaben, welche einen Rückschluss auf die befragte Person erlauben, werden im Sinne der Anonymisierung weggelassen.
 4. Längere Pausen werden durch Auslassungspunkte (...) signalisiert.
 5. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichung markiert.
 6. Zustimmungse respektive bestätigende Lautäußerungen des Interviewers (Mhm, Aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
 7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
 8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern gesetzt.
 9. Aussagen der interviewenden Person werden durch ein „I“, Aussagen der befragten Person durch ein „B“, gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeichnet (beispielsweise „B3“).
 10. Jeder Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile zwischen den Sprechern verdeutlicht.
- (vgl. Kuckartz et al., 2008)

Jedem Transkript (siehe Anhang C III-VI) geht ein Informationsblatt voraus, welches im Sinne eines Transkriptionskopfes (vgl. Dittmar, 2009, S. 96) Angaben zum Kommunikationsereignis respektive zur Verschriftlichung enthält. Zusätzlich sind anonymisierte Informationen zum jeweiligen Befragten ersichtlich, welche mit dem *Fragebogen informative Personenangaben* (siehe Anhang B IV) erhoben wurden. Die Zeilen des darauffolgenden Transkriptes sind benannt (z.B. B1) und durchgehend nummeriert.

3.2.2 Kategoriengeleitete Inhaltsanalyse

Zur Erstellung des Kategoriensystems schlagen Kuckartz et al. (2008) vor, sich zunächst fünf Kategorien zu überlegen. "Diese sollten zwei Kriterien genügen, nämlich einerseits ergiebig im Hinblick auf die geplanten Evaluationsziele und andererseits praktikabel auf das Datenmaterial anwendbar sein" (Kuckartz et al., 2008, S. 36). Um dies zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, das Kategoriensystem nicht zu feingliedrig und nicht zu

umfangreich zu gestalten. Es sollte in jedem Fall trennscharf und in Beziehung zu den Fragestellungen und Evaluationszielen definiert sein. Im Hinblick auf die spätere Evaluation sollen Kategorien gewählt werden, die im Bericht allenfalls als Überschriften verwendet werden können. Bevor das Kategoriensystem angewendet wird, sollte es an einem Interview getestet worden sein. (vgl. Kuckartz et al., 2008)

Die Analyse des Pretest-Interviews hat gezeigt, dass aufgrund der Dichte an Informationen ein zweistufiges Kategoriensystem sinnvoll ist. Während das Kategoriensystem 1 in direktem Bezug zu den Hauptfragestellungen 1 und 2 steht und den Fokus auf die Veränderungen stressbezogener Faktoren (vgl. Kap. 2.2.1) legt, erfasst das Kategoriensystem 2 unter anderem Daten, welche in Zusammenhang mit der Fragestellung 3 stehen. Zusätzlich werden mit dem Kategoriensystem 2 weitere, ebenfalls als wertvoll erachtete, Informationen erfasst.

Kategoriensystem 1

Fragestellung 1:

Welches sind die Hauptbelastungsfaktoren (**Kategorie C1**) sonderpädagogischer Lehrpersonen in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit?

Fragestellung 2:

Inwiefern wirkt sich Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben (**Kategorie C1 bis C5**) sonderpädagogischer Lehrpersonen aus?

Tabelle 3: Kategoriensystem 1

Code/Kategorie	Definition	Beispiele	Regel der Kodierung	Ergebnis
C1 Stressoren/ Belastungsfaktoren	Situationen und/oder Aspekte der sonderpädagogischen Tätigkeit, die belastend erlebt werden.	z.B. Zeitmangel, inadäquates Verhalten der Schüler, Leistungsdruck, etc.	Alles, was im sonderpädagogischen Alltag belastend erlebt wird (äusserlich und innerlich).	Kapitel 4.2.1
C2 Stressreaktionen	Wie die betroffene Person körperlich und seelisch auf die Belastungssituation reagiert.	z.B. kreisende Gedanken, Verspannungen, Müdigkeit, Gereiztheit, getrieben sein, Schlaflosigkeit, Wut, Traurigkeit, etc.	Reaktionen: - Gedanken - Gefühle - Körperreaktionen - Verhaltensweisen	Kapitel 4.2.2
C3 Präsenz	Gewahrsein (präsent sein), bewusstes Wahrnehmen, Zeitpunkt und Qualität der Wahrnehmung	z.B. Stressreaktionen erst in den Ferien wahrnehmen, Belastungssituation bewusst im Moment wahrnehmen, diffuses Gefühl von Stress, etc.	Wahrnehmung: - bewusst/unbewusst - Zeitpunkt - Qualität (differenziert/diffus) - Veränderungen durch oder in Bezug auf die Präsenz	Kapitel 4.2.3 Anhang D I
C4 Coping (Umgang)	Bewältigungsstrategien, welche die betroffene Person aufgrund der wahrgenommenen Belastungssituation oder Stressreaktionen, bewusst oder unbewusst anwendet.	z.B. Entspannung, Angriff oder Flucht, Rückzug, Suchen von Lösungen, Suchtverhalten, Veränderung der Bedingungen, etc.	Bewusst oder unbewusst getroffene Massnahmen oder Verhaltensweisen als Reaktion auf: - Belastungsfaktoren - Stressreaktionen	Kapitel 4.2.4 Anhang D II-V

Code/Kategorie	Definition	Beispiele	Regel der Kodierung	Ergebnis
C5 Ressourcen	Alles, was zur Bewältigung schwieriger Situationen förderlich ist, oder worauf die betroffene Person zur erfolgreichen Bewältigung zurückgreifen kann.	Situative Bedingungen wie z.B. Unterstützungsangebote, soziale Kontakte oder als positiv erlebte Kooperation etc. Persönliche Ressourcen wie z.B. Persönlichkeitsmerkmale, Kompetenzen, Einstellungen etc.	Persönliche oder situative, instrumentelle oder Ressourcen mit sozialem Bezug.	Kapitel 4.2.5 Anhang D VI-IX

Kategoriensystem 2

Fragestellung 3:

Inwiefern kann durch die Achtsamkeitspraxis der sonderpädagogischen Lehrperson ein Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen festgestellt werden? (**Analyse Frage 6**)

Im Gegensatz zu den beiden Hauptfragestellungen 1 und 2 betrifft die Fragestellung 3 die Schülerebene, welche im Interview gezielt mit Frage 6 angesprochen wird. Informationen zu Veränderungen beim Schülerverhalten vor respektive nach Kursbesuch der Lehrperson werden deshalb separat im Kategoriensystem 2 (vgl. Tabelle 4) erfasst.

Tabelle 4: Kategoriensystem 2

Kategorie	Definition	Beispiele	Ergebnis
zur Person	Angaben zur Person.	z.B. Zivilstand, Familiensituation, Wohnsituation, Freizeitaktivitäten etc.	Kapitel 4.1
Ideologien	Aussagen, welche die Ideologie der MBSR/der Achtsamkeit oder den Berufsauftrag betreffen.	z.B. Konzepte, Ideen, Vorstellungen, Erkenntnisse, auf der Theorie basierende Grundlagen etc.	Kapitel 4.2.6 Anhang D XII
Lebensbereiche	Achtsamkeits-/ stressbezogene Aussagen zu anderen Lebensbereichen ausserhalb des beruflichen Alltags.	z.B. Auswirkungen auf andere Lebensbereiche oder Parallelen und Unterschiede zu anderen Lebensbereichen wie Partnerschaft, Familie, sozialem Umfeld etc.	Kapitel 4.2.7 Anhang D XIII
Skala Belastungsfaktoren	Angaben zur Intensität des Belastungserlebens (der Stressoren) anhand einer Skala von 1-10.		Kapitel 4.2.1
Analyse Frage 6	Informationen zur Beantwortung der Fragestellung 3.	Veränderungen im Schülerverhalten	Kapitel 4.2.8 Anhang D XIV
Analyse Frage 7	Informationen zur Beantwortung der Frage 7.	Gründe für/gegen MBSR	Kapitel 4.2.9 Anhang D XV
Achtsamkeit mit Kindern	Informationen zur Achtsamkeitspraxis mit Kindern.		Kapitel 4.2.10

3.3 Pretest

Die Durchführung eines Pretests hat zum Ziel, die Qualität der Forschungsinstrumente, in diesem Falle des Interview-Leitfadens, der Transkription sowie des Kategoriensystems zu verbessern. Hierfür wurden im Rahmen dieser Arbeit das Interview, die Transkription und die kategoriengeleitete Analyse anhand einer Testperson versuchsweise durchgeführt. Atteslander (2003) meint: „Bei der Durchführung und Auswertung des Pretests ist vor allem auf vier wesentliche Punkte zu achten: die Zuverlässigkeit [Reliabilität, Anm. d. Verf.] und Gültigkeit [Validität, Anm. d. Verf.], die Verständlichkeit von Fragen, die Eindeutigkeit von Kategorien und die konkreten Erhebungsprobleme“ (S. 330). Bei der Durchführung des Pretests spielen deshalb die in der empirischen Sozialforschung allgemein gültigen Gütekriterien eine zentrale Rolle.

Objektivität

Objektivität ist erreicht, wenn mit einem Instrument oder Verfahren Daten gewonnen werden, welche unabhängig von der forschenden Person sind. Objektivität ist eine Voraussetzung für Reliabilität.

Reliabilität

Mit Reliabilität oder Zuverlässigkeit ist die Stabilität der Messwerte eines empirischen Verfahrens gemeint, welche Atteslander folgendermassen umschreibt: „Unter Reliabilität versteht man dabei das Ausmass, in dem die Anwendung eines Erhebungsinstrumentes bei wiederholten Datenerhebungen unter gleichen Bedingungen und bei denselben Probanden das gleiche Ergebnis erzielt“ (ebd.). Zuverlässigkeit ist eine notwendige Voraussetzung für Validität.

Validität

„Die Validitätsprüfung gibt an, inwieweit die Anwendung eines Erhebungsinstrumentes tatsächlich die Variable misst, die es zu messen vorgibt“ (Atteslander, 2003, S. 330).

Die Ergebnisse des Pretests werden in Kapitel 4.2 vorgestellt, jedoch nicht weiter interpretiert oder diskutiert. In Bezug auf die vorliegende Arbeit ist dies nicht nur methodisch zu begründen. Ausserdem lässt die sich von den anderen Probanden unterscheidende Ausgangslage (vgl. Kap. 4.1) eine Berücksichtigung in der Evaluation nicht sinnvoll erscheinen. Nach Durchführung des Pretest vorgenommene Änderungen sind anhand der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens (vgl. Kap. 8) nachvollziehbar.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung anhand der einzelnen Kategorien des Kategoriensystems dargestellt. Die Darstellung der Resultate wird teilweise durch die Verwendung zusammenfassender Stichworte ergänzt. Diese können eine in geringem Ausmasse interpretative Deutung aufweisen, welche in der Einleitung der jeweiligen Kategorie ausgewiesen wird. Zunächst folgt die Beschreibung der Stichprobe.

4.1 Beschreibung der Stichprobe

Unter Berücksichtigung der Anonymisierung werden im Folgenden die vier befragten Personen beschrieben. Mit dieser Beschreibung der Stichprobe soll der Leser Informationen zum jeweiligen Hintergrund erhalten, damit die Aussagen der Betroffenen im entsprechenden Kontext verstanden werden können. Die Informationen dazu wurden einerseits mittels Fragebogen (siehe Anhang B IV) erhoben und konnten andererseits aus den Interviews unter Anwendung der Kategorie *zur Person* (siehe Anhang C II) gewonnen werden.

Die erste befragte **Person (B1 - Pretest)** ist männlich, 48 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Er ist als Klassen- und Religionslehrer an der Volksschule tätig. Durch mehrjährige integrative Beschulung ist er mit sonderpädagogischem Arbeiten vertraut. Im Rahmen der Erwachsenenbildung leitet er Seminare zum Thema Achtsamkeit allgemein, aber auch ganz spezifisch im Bereich der Lehrerfortbildung, zum Thema Achtsamkeit in der Schule/Konzentration und Ruhe im Klassenzimmer. Ausserdem verfasst er als Autor Bücher zum Thema Achtsamkeit und betreut wöchentlich Studenten der Pädagogischen Hochschule im Tagespraktikum. Mit meditativer Praxis ist er schon früh im familiären Umfeld in Kontakt gekommen, weshalb diese schon immer Teil seines Lebens war. Bereits nach Abschluss der Lehramtsprüfung suchte er sich spirituelle Begleitung. Der Besuch des MBSR-Kurses stellte einen weiteren Abschnitt auf seinem Weg dar.

Die zweite befragte **Person (B2)** ist weiblich, 50 Jahre alt und alleinstehend. Sie ist als Schulische Heilpädagogin an der Volksschule tätig. Zuvor unterrichtete sie dreizehn Jahre in einem Sonderschulheim. Die Kinder kommen gerne vor Schulbeginn zu ihr, um über ihre Erlebnisse zu berichten. Sie bezeichnet sich selbst als vorwiegend fröhlich, aufgestellt und gesundheitsbewusst. Auf das Thema Achtsamkeit (MBSR) ist sie durch Zeitschriften aus dem Gesundheitsbereich aufmerksam geworden. Zuvor war ihr Achtsamkeitspraxis nicht bekannt. Als ausschlaggebend für den Besuch des MBSR 8-Wochenkurses nennt sie die eigene Selbstreflexion. Den Kurs absolvierte sie im Jahr 2012. Direkt nach dem Kurs hatte die Achtsamkeitspraxis einen festen Platz in ihrem Alltag. Auch heute noch übt sie sich in regelmässigen Abständen, sowohl formell wie auch informell, in Achtsamkeit. Sie interessiert sich für die Achtsamkeitspraxis mit Kindern und möchte sich auch mit diesem Aspekt der Achtsamkeit beschäftigen.

Die dritte befragte **Person (B3)** ist weiblich, 34 Jahre alt und wohnt mit ihrem Lebenspartner (ohne Kinder) zusammen. Sie ist als Heilpädagogin in einem Sonderschulheim tätig. Zuvor unterrichtete sie als Schulische Heilpädagogin (IF) an der Volksschule. An ihrer Arbeit schätzt sie unter anderem die Herausforderungen im Rahmen der Elternarbeit. Gerne bringt sie sich durch ihre kreative Freizeitbeschäftigung zum Ausdruck und schöpft so neue Energie. Auf das Thema Achtsamkeit (MBSR) wurde sie durch ein Inserat in der Lehrerzeitung aufmerksam. Zuvor praktizierte sie bereits Yoga. Als ausschlaggebend für den Besuch des MBSR 8-Wochenkurses nennt sie das Eintreten eines Erschöpfungszustandes, aufgrund dessen sie nach dem Kurs

krankgeschrieben wurde. Den Kurs absolvierte sie im Jahr 2011. Seither praktiziert sie weiterhin Yoga und wendet zusätzlich den Bodyscan gelegentlich an. Meditiert hat sie nach dem Kurs nur selten.

Die vierte befragte **Person (B4)** ist weiblich, 48 Jahre alt, verwitwet und lebt mit ihren Kindern in einem Einfamilienhaus. Sie ist seit vielen Jahren als Fachlehrperson an einer Sprachheilschule tätig. Vor kurzem verlor sie ihren Ehemann aufgrund einer Krankheit. Ausserdem spricht sie von vielen problematischen Situationen während der eigenen Kindheit. Auf das Thema Achtsamkeit (MBSR) wurde sie durch einen Kollegen aufmerksam. Zuvor war ihr Achtsamkeitspraxis nicht bekannt. Als ausschlaggebend für den Besuch des MBSR 8-Wochenkurses nennt sie den Tod ihres Ehepartners und das damit verbundene Gefühl der Überforderung. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Verarbeitung der Trauer und suchte auch Unterstützung in einer Trauerbegleitung (Lebensbegleitung). Den MBSR-Kurs absolvierte sie im Jahr 2013. Seither übt sie sich in informeller Achtsamkeit, formelle Achtsamkeit praktiziert sie jedoch nicht.

4.2 Beschreibung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse beschrieben, welche mittels der kategoriengeleiteten Analyse aus den Interviews herausgearbeitet werden konnten. In einem ersten Schritt werden die Ergebnisse aus dem Kategoriensystem 1 und im zweiten Schritt die Ergebnisse aus dem Kategoriensystem 2 dargestellt und erläutert. Die für die Beschreibung der Ergebnisse notwendigen sinngemässen oder wortwörtlichen Zitate aus den Interviews werden jeweils mit dem Kürzel des Befragten und der entsprechenden Zeilennummer ergänzt (z.B. B3 6-10). Die entsprechenden Transkripte sind im Anhang C III-VI zu finden.

4.2.1 Ergebnisse Kategorie Stressoren

Basierend auf den theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2.2.1) wurden die genannten Belastungsfaktoren in zwei Gruppen unterteilt. Die Unterscheidung nach äusseren und inneren Stressoren wird in den Tabellen 5 bis 8 unter Klassifikation ersichtlich. An dieser Stelle erscheint es notwendig, auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass die individuelle Wahrnehmung der äusseren Stressoren unter dem Einfluss eines inneren Stressors stehen könnte. Ob der Reiz als äusserlich oder innerlich erlebt wird, hängt unter anderem von der subjektiven Wahrnehmung ab und kann anhand entsprechender Definition durch die befragte Person erkennbar sein. Als Konsequenz dieser Subjektivität lässt sich ableiten, dass einige Stressoren auch gegenteilig klassifiziert werden könnten. Die Klassifikation in den folgenden Tabellen beschränkt sich auf die subjektive Lokalisierung des Reizes durch die befragte Person. Weitere fallbezogene Überlegungen hierzu finden sich in der Interpretation der Kategorie Stressoren in Kapitel 5.1. Eine Übersicht über die Bewertung der Stressoren aller Befragten anhand der Belastungsskala 1-10 befindet sich am Ende dieses Kapitels (vgl. Tabelle 9).

Interview B1 (Pretest)

Tabelle 5: Stressoren B1

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/Zeile	Bewertung vor MBSR-Kurs	Bewertung nach MBSR-Kurs
C1 Stressoren/ Belastungs-faktoren vor MBSR-Kurs	als störend empfunden inadäquates Schülerverhalten - Arbeitslautstärke - Aufgaben nicht gemacht/gebracht - nicht an Verhaltensregeln halten - grober Umgang untereinander	äusserer Stressor	PTB1 47-49 PTB1 86-90	3-4	1-2
	Elterngespräche (ungerechtfertigte Äusserungen von Eltern)	äusserer Stressor	PTB1 51-52	3-4	1-2
	Kommunikation /Kooperation (Einstellungen anderer Lehrpersonen gegenüber dem System oder Verhaltensweisen anderer LP)	äusserer Stressor	PTB1 70-75	3-4	1-2
	Herausforderungen in Zusammenhang mit Schulgemeinde/Politik	äusserer Stressor	PTB1 461-467	keine Bewertung	

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Der Befragte (B1) stellt fest, dass durch seine frühe Praxis der Achtsamkeit die Belastung der genannten Faktoren nie extrem hoch gewesen sei. Das Belastungserleben habe sich aber mit der Achtsamkeit allgemein und mit dem MBSR-Kurs im Speziellen trotzdem nochmals „deutlich minimiert“ (PTB1 117-121). Des Weiteren gibt er an, dass er mit gewissen unterschiedlichen Einstellungen anderer Lehrpersonen, dem System gegenüber oder mit deren Verhaltensweisen früher mehr Mühe gehabt habe (PTB1 74-75).

Fazit:

Die äusseren Stressoren bleiben bestehen, jedoch hat sich das subjektive Belastungserleben vermindert.

Interview B2

Tabelle 6: Stressoren B2

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/Zeile	Bewertung vor MBSR-Kurs	Bewertung nach MBSR-Kurs
C1 Stressoren/ Belastungs-faktoren vor MBSR-Kurs	Aufgeteiltsein (verschiedene Klassen) (verschiedene Stufen) (verschiedene Schulgemeinden)	äusserer Stressor	B2 7-8	10	3-4
			B2 9-10		
			B2 10		
	Multitasking (E-Mails, verschiedene Personen wollen etwas)	innerer Stressor	B2 21-24 B2 32-42 B2 220-221	7-8	0
	Elterngespräche (oftmals bei schwierigen Gesprächen dabei)	äusserer Stressor	B2 59-62	7	5
kreisende Gedanken	innerer Stressor	B2 119-124	10	3	

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Befragte (B2) stellt fest, dass sie in Bezug auf das Gedankenkarussell, wie sie es nennt, gute Fortschritte gemacht habe. Auf die Frage, ob es Veränderungen gab nach dem Kurs, antwortet sie: „Ja extrem. Das Gedankenkarussell kann ich jetzt stoppen, durch die Meditation, die wir gelernt haben“ (B2 164-165). Das Multitasking, sagt sie, komme weiterhin vor, es könne aber nicht mehr als Belastungsfaktor bezeichnet werden (B2 274-281). Die Elterngespräche empfindet sie nach wie vor als sehr herausfordernd (B2 248-252), kann

aber dennoch einen verminderten Belastungswert auf der Skala angeben. In Bezug auf das Aufgeteiltsein gibt sie nach dem MBSR-Kurs einen deutlich geringeren Belastungswert an und beschreibt einen veränderten Umgang damit (B2 194-199).

Fazit:

Zwei innere und zwei äussere Stressoren wurden genannt. Die inneren Stressoren (Multitasking/kreisende Gedanken) sind weniger vorhanden, wodurch das subjektive Belastungserleben deutlich vermindert oder beim Multitasking gar aufgehoben ist. Die äusseren Stressoren bleiben bestehen, jedoch hat sich das subjektive Belastungserleben deutlich vermindert.

Interview B3

Tabelle 7: Stressoren B3

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/Zeile	Bewertung vor MBSR-Kurs	Bewertung nach MBSR-Kurs
C1 Stressoren/ Belastungs- faktoren vor MBSR-Kurs	Kommunikation/Kooperation (Haltung anderer Lehrpersonen, aneinander vorbei reden/arbeiten)	äusserer Stressor	B3 8-12	10	8
	Zeitdruck (aufgrund Verantwortlichkeiten) (aufgrund Verzettelung durch verschiedene Schulhäuser/Dörfer)	äusserer Stressor	B3 75-88 B3 111-114	8	8
			B3 93-98		
	Energieverlust durch Schule	äusserer Stressor	B3 657-659	keine Bewertung	
Helfersyndrom	innerer Stressor	B3 751-752	keine Bewertung		

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Befragte (B3) stellt fest, dass sich an den äusseren Belastungsfaktoren nichts geändert habe nach dem MBSR-Kurs. Es habe den Stellenwechsel gebraucht, um etwas zu verändern (B3 351-357). Die Arbeit kostete sie noch immer viel Energie, aber sie konnte nach dem MBSR-Kurs dennoch besser ins Gleichgewicht finden (B3 657-659). In Bezug auf das Helfersyndrom beschreibt sie eine Verbesserung: „Mir scheint, Leute im Sonder- und Heilpädagogischen Bereich haben das extrem krasse Helfersyst-, Helferdrang, so helfersystemmässig, oder. Und mir hat es geholfen, zu lernen, abzugrenzen“ (B3 751-760).

Fazit:

Ein innerer und drei äussere Stressoren wurden genannt. Die äusseren Stressoren bleiben auch mit der Achtsamkeitspraxis bestehen, das subjektive Belastungserleben ist beim Zeitdruck gleichgeblieben während es sich bei der Kommunikation/Kooperation vermindert hat. Der innere Stressor ist weniger vorhanden, wodurch das subjektive Belastungserleben vermindert ist.

Interview B4

Tabelle 8: Stressoren B4

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/ Zeile	Bewertung vor MBSR-Kurs	Bewertung nach MBSR-Kurs
C1 Stressoren/ Belastungsfaktoren vor MBSR-Kurs	Fremdbestimmung	äusserer Stressor	B4 8-9	keine Bewertung	
	Zeitdruck (Termine/Sitzungen)	äusserer Stressor	B4 8	9	2-3
	inadäquates Schülerverhalten - störendes Verhalten - Unaufmerksamkeit - Unruhe	äusserer Stressor	B4 20-21 B4 33-38 B4 105	9	2-3
	emotionelles Verstricktsein	innerer Stressor	B4 366-367	keine Bewertung	
	Elterngespräche (basierend auf Aussagen anderer LP)	äusserer Stressor	B4 550-553	keine Bewertung	

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Befragte (B4) stellt eine Veränderung nach dem MBSR-Kurs in Bezug das Belastungserleben durch die Fremdbestimmung und den Zeitdruck fest (B4 11-13). Die Termine sind nach wie vor gegeben, aber durch den veränderten Umgang hat sich das Erleben der Belastung verringert. Ebenso in Bezug auf das Belastungserleben bei inadäquatem Schülerverhalten sagt sie: „Also im Schulischen hat mir das direkt geholfen“ (B4 26-27). „Also die Situation hat sich nicht verändert. Die disziplinarischen Sachen hast du immer noch, aber du gehst anders damit um“ (B4 40-41). Eine Verbesserung der Situation beschreibt sie auch in Bezug auf das emotionelle Verstricktsein: „Sachlich bleiben. Das ist ganz wichtig, ja (...) Und das gelingt mir auch viel besser. Viel besser. Eben das emotionelle Verstrickt sein“ (B4 365-367).

Fazit:

Ein innerer und drei äussere Stressoren wurden genannt. Obschon die äusseren Stressoren bestehen bleiben, hat sich das subjektive Belastungserleben in Bezug auf sie deutlich vermindert. Der innere Stressor ist weniger vorhanden, wodurch das subjektive Belastungserleben in Bezug auf ihn vermindert ist.

Übersicht Belastungsskala aller Befragten (1 = minimal / 10 = maximal)

Belastungsfaktoren, deren Angabe nicht aufgrund der Frage 1 im Interview-Leitfaden erfolgte, sind dementsprechend ohne Bewertung aufgeführt.

Tabelle 9: Übersicht Belastungsskala

Stressor/Belastungsfaktor	Klassifikation	Nennungen	Proband	vor MBSR-Kurs	nach MBSR-Kurs	Veränderung
Multitasking	innerer Stressor	1	B2	7-8	0	-7 / -8
kreisende Gedanken	innerer Stressor	1	B2	10	3	-7
Aufgeteilt sein (verschiedene Klassen/ Stufen/Schulgemeinden/Dörfer)	äusserer Stressor	1	B2	10	3-4	-6 / -7
Elterngespräche	äusserer Stressor	2	B2	7	5	-2
			B1	3-4	1-2	-2

Stressor/Belastungsfaktor	Klassifikation	Nennungen	Proband	vor MBSR-Kurs	nach MBSR-Kurs	Veränderung
Schulgemeinde/Politik	äusserer Stressor	1	B1	keine Bewertung		
inadäquates Schülerverhalten	äusserer Stressor	2	B1	3-4	1-2	-2
			B4	9	2-3	-6 /-7
Fremdbestimmung	äusserer Stressor	1	B4	keine Bewertung		
emotionelles Verstricktsein	innerer Stressor	1	B4	keine Bewertung		
Zeitdruck (Termine/Verantwortlichkeiten/Verzettlung)	äusserer Stressor	2	B4	9	2-3	-6 /-7
			B3	8	8	0
Energieverlust durch Schule	äusserer Stressor	1	B3	keine Bewertung		
Helfersyndrom	innerer Stressor	1	B3	keine Bewertung		
Kommunikation /Kooperation (andere LP)	äusserer Stressor	2	B3	10	8	-2
			B1	3-4	1-2	-2

4.2.2 Ergebnisse Kategorie Stressreaktionen

Basierend auf den theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2.2.1) wurden die genannten Stressreaktionen nach ihrer Art unterteilt. Ob sich die Stressreaktionen gedanklich, emotional, körperlich oder im Verhalten äussern, wird in den Tabellen 10 bis 13 unter Klassifikation ersichtlich.

Interview B1 (Pretest)

Tabelle 10: Stressreaktionen B1

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/Zeile
C2 Stressreaktionen vor MBSR-Kurs	unruhig, aufbrausend, laut werden etwas Unüberlegtes sagen	Gefühle Verhaltensweisen	PTB1 137-140
	automatisches Handeln	Verhaltensweisen	PTB1 58-59
	sich aufreiben	Gefühle Gedanken	PTB1 49-50
	kreisende Gedanken	Gedanken	PTB1 152
	Schlafstörungen	Körperreaktionen	PTB1 142-144
	flaues Gefühl in der Magengegend, beklemmendes Gefühl im Brustkorb, dass es einem Luft nimmt	Körperreaktionen	PTB1 149-151
	allgemeine Unruhe, Kribbeln	Körperreaktionen	PTB1 152
	Anspannung im Körper	Körperreaktionen	PTB1 225-226

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Der Befragte (B1) stellt fest, dass es durch achtsames Wahrnehmen möglich ist, Distanz zu bekommen und sich weniger aufzureiben (PTB1 49-50). Er beschreibt, dass er dadurch auch weniger ins automatische Handeln kommt (PTB1 58-59). Die Heftigkeit der Stressreaktionen sei schon vorher nicht dramatisch gewesen, die Intensität der Körperreaktionen habe aber mit der Achtsamkeitspraxis definitiv abgenommen (PTB1 233-235). Ausserdem sagt er: „Die Gedanken verselbständigen sich nicht so“ (PTB1 248-249).

Fazit:

Von den acht genannten Stressreaktionen betreffen vier die Körperreaktionen und je zwei die Gefühle, Gedanken oder die Verhaltensweise. Die Person B1 beschreibt Veränderungen bei allen Arten von Stressreaktionen (Gedanken, Körperreaktionen und Verhaltensweisen) ausser den Gefühlen. Die Veränderungen zeigen sich in der Abnahme der Intensität.

Interview B2

Tabelle 11: Stressreaktionen B2

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/Zeile
C2 Stressreaktionen vor MBSR-Kurs	Unzufriedenheit, innerlich zerrissen, Gefühl von nicht gerecht werden können	Gefühle	B2 81-83
	Ängste, Depressionen	Gefühle	B2 147-150 B2 186-188
	auslaugen	Gefühle Körperreaktionen	B2 22-23
	müde, schlaff Energiepegel am Boden	Körperreaktionen	B2 88 B2 108-112
	Kopfschmerzen	Körperreaktionen	B2 97
	private Termine nicht mehr merken und einhalten können (Konzentration, Merkfähigkeit)	Verhaltensweisen Körperreaktionen	B2 89-91
	schneller, stressiger Gang	Verhaltensweisen	B2 208-210

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Befragte (B2) stellt fest, dass die Häufigkeit der Kopfschmerzen gemäss ihrem subjektiven Empfinden zurückgegangen ist (B2 97; B2 307-308). Was die Ängste betrifft, sagt sie: „Und seit dem äh, (...) also habe ich die Ängste nicht mehr, nein die sind eigentlich weg“ (B2 190-191). Dass dennoch vereinzelt Ängste auftauchen können, führt sie nun eher auf die Wechseljahre zurück: „Äh so, die Ängste sind wirklich weg, mehr oder weniger. Also vielleicht auch mit den Hormonen, ich bin schon ein bisschen in den Wechseljahren drin und dass das da schon wieder einmal etwas kommt, aber nie mehr so stark wie vorher“ (B2 308-311). Sie ist sich nun gewahr, wenn sie in die schnelle stressige Gangart fällt, und schaltet dann bewusst einen Gang zurück (B2 210-211). Grundsätzlich würden die Stressreaktionen nicht mehr so stark auftreten: „Äh, er tritt nicht mehr so stark auf. Die Reaktionen treten nicht mehr so stark auf. Und ich kann einfach anders damit umgehen. Es ist vorher, bin ich wie in einer hilflosen Situation dem Stress ausgeliefert gewesen. Und jetzt weiss ich, wenn ich Stress habe, ich kann etwas dagegen machen“ (B2 334-337).

Fazit:

Von den sieben genannten Stressreaktionen betreffen vier die Körperreaktionen, drei die Gefühle und zwei die Verhaltensweisen. Die Person B2 beschreibt Veränderungen in allen genannten Bereichen (Gefühle, Körperreaktionen und Verhaltensweisen). Die Veränderungen zeigen sich in der Abnahme der Intensität und der

Häufigkeit. Die Befragte erwähnt ausserdem eine veränderte Präsenz (vgl. Kap. 4.2.3) und einen veränderten Umgang (vgl. Kap. 4.2.4) in Bezug auf die Stressreaktionen. Die kreisenden Gedanken wurden von Person B2 als Belastungsfaktor genannt und sind aus diesem Grunde nicht in der Tabelle 11 aufgeführt. Die Veränderung bezüglich der kreisenden Gedanken ist unter 4.2.1 beschrieben worden.

Interview B3

Tabelle 12: Stressreaktionen B3

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/Zeile
C2 Stressreaktionen vor MBSR-Kurs	Gefühl, sich selbst zu verleugnen	Gefühl	B3 19
	Verlust der Kreativität / innere Leere	Gefühl	B3 184-186
	Gefühl der Hilflosigkeit, Überforderung	Gefühle	B3 212
	Verlust des inneren Gleichgewichts, der inneren Ruhe besetzt sein Überreiztheit	Gefühle Gedanken	B3 21 B3 337-342 B3 320 B3 598
	„überbeissen“/übersäuern	Gefühle Körperreaktionen	B3 20
	Energielosigkeit übermässig viel schlafen	Körperreaktionen Verhaltensweisen	B3 181-182 B3 322
	Magenprobleme/Verdauung Blähungen/Verstopfung	Körperreaktionen	B3 189-191 B3 295-296
	Hauptprobleme/Akne	Körperreaktionen	B3 192-193
	körperliche Anspannung, Verspannungen	Körperreaktionen	B3 194

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Befragte (B3) stellt fest, dass sie heute aufgrund der veränderten Körperwahrnehmung früher reagieren und so den Verstopfungen entgegenwirken kann: „Jetzt, wenn ich merke (hörbar einatmen, Atem anhalten), mein Magen arbeitet nicht mehr so, wie er sollte, dann (...) kommt es gar nicht mehr dazu, dass ich zwei Tage nicht mehr auf dem Klo war, also ja“ (B3 297-299). In Bezug auf eine Veränderung direkt nach dem Kurs im Jahre 2011 sagt sie: „Die Verdauung ist krass. Yoga hilft extrem bei mir. Bewegen und entspannen und auch der Bodyscan. (...) Ob ich (...) viel weniger verstopft war, weiss ich nicht. Also das könnte ich jetzt nicht schwarz auf weiss einfach so zack sagen. Aber (...) ich habe dort nachher wieder angefangen, in meinen Körper zurück zu finden eigentlich nach dem Kurs. Und (...) das hat schon eine Veränderung gebracht. Aber hu, das ist so lange her, das ist schwierig zu sagen (...)“ (B3 544-549). Verspannungen treten nach wie vor auf, sie seien bis heute nicht weg, aber sie könne sie besser selber lösen durch die Übungen (B3 554-555). In Bezug auf die Energielosigkeit sagt sie: „Und das ist für mich der grösste Unterschied so. Stille geniessen, obschon man eigentlich Energie hätte für soziale Kontakte“ (B3 607-609). Da sie heute ihre Kreativität wieder leben kann, komme sie nicht mehr in das Gefühl von damals, als sie nur noch gearbeitet und geschlafen habe (B3 641-650).

Fazit:

Von den neun genannten Stressreaktionen betreffen fünf die Körperreaktionen, fünf die Gefühle und je eine Reaktion die Gedanken respektive die Verhaltensweisen. Die Person B3 beschreibt Veränderungen im Bereich der Gefühle, der Körperreaktionen und der Verhaltensweisen. Die Veränderungen zeigen sich vor allem in der Abnahme der Intensität oder im Nicht-mehr-Vorhandensein.

Interview B4

Tabelle 13: Stressreaktionen B4

Kategorie	Aussage	Klassifikation	Interview/Zeile
C2 Stressreaktionen vor MBSR-Kurs	Gefühl der Überforderung	Gefühle	B4 121
	Verlust des inneren Gleichgewichts verringerte Belastbarkeit	Gefühle	B4 128-129
	weinerlich	Gefühle	B4 140
	Gefühl der Angst	Gefühle	B4 459
	sich aufreiben	Gefühle Gedanken	B4 38-39
	schlechtes Gewissen Was denken die Anderen?	Gefühle Gedanken	B4 192-194
	kreisende Gedanken	Gedanken	B4 124-125
	Konzentration, gedankenverloren	Gedanken	B4 296-297
	Schlafstörungen	Körperreaktionen	B4 120-121
	anfälliger auf Erkältungen	Körperreaktionen	B4 126
	müde	Körperreaktionen	B4 367
	automatisches Handeln	Verhaltensweisen	B4 297-298

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Auf die Frage nach Veränderungen in Bezug auf die Stressreaktionen antwortet die Befragte (B4): „Zum Positiven. Wirklich zum Positiven, also das muss ich sagen. Das hat sich total verändert. Da bin ich viel ruhiger geworden“ (B4 225-226). Durch den veränderten Umgang mit inadäquatem Schülerverhalten beschreibt sie bewusste Interventionen, welche das automatische Handeln ablösen (B4 531-537). Im Unterricht erlebt sie viel weniger Stress (B4 249), weil sie sich weniger emotional aufreibt (B4 253-256). Ebenso beschreibt sie eine Verbesserung in Bezug auf das Gefühl der Angst (B4 459-462). Das Gefühl des schlechten Gewissens und die Gedanken darüber, was andere denken, hat sie heute nicht mehr: „Ohne zu denken: ‚Ui, was denkt jetzt der Schulleiter, wenn ich jetzt nicht komme?‘ Oder äh überhaupt nicht, also es (...) oder das schlechte Gewissen“ (B4 192-194). Sie stellt fest, dass sie weniger anfällig für Erkältungen ist (B4 126) und viel besser schlafen kann (B4 226-227). Die Müdigkeit bezieht sie auf den Belastungsfaktor emotionelles Verstricktsein und sagt in diesem Zusammenhang, es gelinge ihr viel besser, sachlich zu bleiben (B4 365-368).

Fazit:

Von den zwölf genannten Stressreaktionen betreffen drei die Körperreaktionen, sechs die Gefühle, vier die Gedanken und eine die Verhaltensweisen. Die Person B4 beschreibt Veränderungen in allen Bereichen (Gefühle, Gedanken, Körperreaktionen und Verhaltensweisen). Die Veränderungen zeigen sich in der Abnahme der Intensität und der Häufigkeit oder im Nicht-mehr-Vorhandensein.

4.2.3 Ergebnisse Kategorie Präsenz

Eine Übersicht über die in Zusammenhang mit Präsenz stehenden Aussagen ist im Anhang D I zu finden. Das Thema der Präsenz weist eine Komplexität auf, welche sich unter anderem daraus ergibt, dass sie sich auf sämtliche andere Kategorien des Kategoriensystems beziehen kann. Aus diesem Grund wurden die gewon-

nenen Daten (siehe Anhang D I) in einem weiteren Schritt verarbeitet. Die zur Präsenz gemachten Aussagen wurden in der folgenden Tabelle 14 mit einem ihnen entsprechenden Übertitel ersetzt und der jeweiligen Kategorie, auf die sie sich beziehen, zugeordnet. Veränderungen in Bezug auf die Präsenz oder in Zusammenhang mit der Präsenz können auf diese Weise leichter herausgefiltert werden. Die Spalte *inhaltlicher Bezug der Aussage* kann bereits eine interpretative Deutung aufweisen.

Tabelle 14: Präsenz

zeitliche Zuordnung	Aussagen in Bezug zu Kategorie	inhaltlicher Bezug der Aussage	Interview/Zeile
vor MBSR-Kurs	Stressoren	Gewahrsein belastender Kommunikation/ Kooperation	B3 12-14
	Stressreaktionen	Gewahrsein von Gefühlen	B3 412
		grundsätzliches Nicht-Gewahrsein	B4 9-11
		automatisches Handeln nicht gewahr sein oder im Nachhinein	PTB1 171-177
		Auswirkungen automatischen Handelns nicht gewahr sein	PTB1 140-141
		Körperreaktionen nicht gewahr sein oder im Nachhinein	B3 293-296
		Stressreaktionen nicht gewahr sein oder im Nachhinein	B2 106-107 B3 237-239 B3 259-262 B4 147-151
		(Selbst)-Reflexion im Nachhinein	PTB1 186-188
	Coping	unbewusster Umgang mit Stressreaktionen	B4 160-166
		bewusster Umgang mit belastender Kommunikation/Kooperation	B3 29-31
nach MBSR-Kurs	Stressoren	Multitasking gewahr sein, bewusster damit umgehen	B2 274-275
		Stressor bewusst wahrnehmen	B3 753-754
	Stressreaktionen	Stressreaktionen im Nachhinein, jedoch früher oder abgeschwächter wahrnehmen	B2 344 B3 243
		bewusstes Wahrnehmen der Stressreaktionen	PTB1 235-236 B4 199-201 B4 210-219
		Stress gewahr sein	B3 582-589
		Gewahrsein der Gedanken	PTB1 158 PTB1 249-254
		Veränderte Wahrnehmung der Gefühle	B3 649-651
		Körperreaktionen bewusster und/oder früher wahrnehmen	PTB1 222-224 B3 296-303
		automatisches Handeln wahrnehmen und vermeiden können	PTB1 140-141 B2 208-211
	Präsenz (Bedeutung, Wirkung und Qualität)	im Moment sein, geerdet sein	B3 690-692 B4 443-444
		positive Wirkung der Gegenwärtigkeit	B3 744-750
		Präsenz in der Interaktion (LP-Kind) und deren Wirkung	B3 708-709 B4 401-402 B4 417-418
		bewussteres Wahrnehmen von allem	PTB1 266-269 B3 753-754
		intensiver, genauer, differenzierter wahrnehmen	PTB1 491-493 PTB1 467-470
		nicht werten, nicht beurteilen, nicht verurteilen	PTB1 211-213 PTB1 467-470

zeitliche Zuordnung	Aussagen in Bezug zu Kategorie	inhaltlicher Bezug der Aussage	Interview/Zeile
	Coping	bewusster Umgang mit Stressreaktionen	B4 288-295
		bewusstes Abgrenzen	B3 753-754
		bewusster Umgang mit Gefühlen	B4 387-395
		Körperreaktionen bewusst entgegenwirken	B3 296-303
	Ressourcen	Ressourcen und Bedürfnisse bewusst wahrnehmen	B3 569-570 B3 605-606
		Gegenwärtigkeit als Ressource	B3 744-750

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Aussagen von Person PTB1 zur Präsenz sprechen insbesondere die Qualität der Wahrnehmung an: „Weil einfach das Wahrnehmen ein intensiveres wird, auch ein differenzierteres auch, also es wird bunter, vielfältiger, auch sämtliche Wahrnehmung der Sinne“ (PTB1 491-493). „Und die Praxis der Achtsamkeit absolut hilft, besser mit sämtlichen Herausforderungen umzugehen, weil man sie genauer, differenzierter wahrnimmt, was überhaupt ist“ (PTB1 467-470). „Einfach, dass ich es zunehmend achtsam wahrnehmen konnte nach dem Kurs auch. Achtsamer im Sinne von nicht werten, nicht beurteilen, verurteilen“ (PTB1 211-213). Durch die Veränderung der Gegenwärtigkeit können Stressreaktionen schneller oder überhaupt erst wahrgenommen werden. Die Befragten PTB1 und B3 beschreiben, wie sie heute die Stressreaktionen früher (B3 243; B3 296-303; PTB1 222-224), manchmal sogar gegenwärtig im Alltag (B3 582-589) wahrnehmen. Die Befragte B4 stellt gar fest, dass sie sich der Stressreaktionen vor dem Kurs oftmals überhaupt nicht bewusst war (B4 147-151), während sie sie heute oft gegenwärtig und bewusst wahrnimmt (B4 199-201; B4 210-219). Dass dies jedoch nicht immer gelingt, zeigt eine weitere Aussage von B4: „Jetzt ist. Jetzt ist der Umgang wirklich bewusst. Das heisst aber nicht, dass mir das immer gelingt. Als da, ich bin auch nur ein Mensch und (lacht). Auch ich merke, dann manchmal, dass es mich reinnimmt“ (B4 288-295). Auch Person PTB1 meint auf die Frage nach Veränderungen bei den Stressreaktionen: „Man nimmt es wahr, wenn wo was ist“ (PTB1 235-236). Die Befragte B2 gibt diesbezüglich an, die Stressreaktionen im Allgemeinen noch immer im Nachhinein, die Intensität der Reaktionen jedoch abgeschwächer wahrzunehmen (B2 344). Sie beschreibt jedoch auch ein verbessertes Gewahrsein in Bezug auf automatisches Handeln (B2 210-211) nach dem MBSR-Kurs. Dass sich Veränderungen in allen Bereichen der Stressreaktionen (Körperreaktionen, Gefühle, Verhaltenseisen und Gedanken) zeigen können, belegen die folgenden Beispiele. Wie die Aussage von Person PTB1 zeigt, können beispielsweise mittels erhöhter Präsenz erste Körperreaktionen bewusster (PTB1 222-224) und dadurch differenzierter wahrgenommen werden. Dank dessen kann, im Sinne des Copings, weiteren negativen Auswirkungen auf Körperebene gezielt entgegengewirkt werden, wie die Aussage von B3 beweist (B3 296-303). B3 berichtet auch von Veränderungen in Bezug auf die Wahrnehmung der Gefühle (B3 649-651) und die Befragten PTB1 und B2 beschreiben, wie sie sich ihrer automatischen Handlungsweisen bewusster sind, respektive diese dadurch (Coping) vermeiden können: „Oder etwas Unüberlegtes gesagt habe, als nachher, weil ich mir nachher einfach bewusst geworden bin, was es mit mir macht, was es mit dem anderen macht, wenn ich etwas sage, wie ich etwas sage“ (PTB1 140-141). „Oder auch wenn ich zu Fuss gehe, ich bin immer so im stressigen Gang und möglichst schnell in der Schule sein. Und jetzt merke ich das, es wird mir bewusst, schalte einen Gang zurück und ich bin nicht langsamer in der Schule“ (B2 208-211). Zum Gewahrsein der Gedanken meint PTB1: „Oder auch wahrnehmen, aha, die Gedanken kreisen“ (PTB1 158). „Aber die Gedan-

ken verselbständigen sich nicht so. Ich bin mir mehr dessen bewusst, was läuft, beziehungsweise kann das steuern oder auch wahrnehmen als Gedanken, die kommen und habe durch das viel grössere Handlungskompetenz, dass ich mich nicht von Gedanken irgendwo treiben oder in irgendeine Richtung lenken lasse. Sondern, dass ich selber da das Ruder in die Hand nehme. Oder merke, es denkt, oder irgendein Gedanke kommt und dann schaue ich, wo ich das in die Richtung bringe oder wie ich das in mein Achtsamkeitsraster auch einordne“ (PTB1 248-255). Person B2 hat die kreisenden Gedanken als Stressor benannt und sagt dazu: „Ja extrem. Das Gedankenkarussell kann ich jetzt stoppen durch die Meditation, die wir gelernt haben“ (B2 164-165), was ebenfalls auf das Gewahrsein der Gedanken schliessen lässt. B2 gibt mit dem Multitasking einen weiteren Stressor an. In Bezug auf das Multitasking sagt sie: „Nein, es ist immer noch da, eben. Äh mir ist es einfach bewusst und ich gehe viel bewusster damit um und das befriedigt einem dann auch“ (B2 274-275). B3 stellt ebenfalls mehr Gewahrsein bezüglich eines Stressors (Helfersyndrom) fest: „Und mir hat es [MBSR, Anm. d. Verf.] geholfen, zu lernen, abzugrenzen. Und mir bewusst zu werden, was ist Meines und was ist Deines“ (B3 752-754). Das grössere Bewusstsein kann sich ebenso auf die Wahrnehmung von Bedürfnissen (B3 605-606) und Ressourcen (B3 569-570) beziehen oder auf die Kategorie Coping, wo es sich in einem bewussteren Umgang mit Stressoren oder Stressreaktionen äussert (B3 753-754; B4 288-295; B4 387-395). Wird die Gegenwärtigkeit selbst zur Ressource (B4 744-750), darf dies wohl als ganz besonderer Gewinn angesehen werden. Die Befragten B3 und B4 stellen fest, dass sich ihre Präsenz im Sinne der Gegenwärtigkeit verändert hat (B3 690-692; B4 443-444) und dass diese veränderte Präsenz sowohl auf sie selbst (B3 744-750) als auch auf die Interaktion mit ihren Schülern und Schülerinnen (B3 708-709; B3 753-754; B4 401-402) eine positive Wirkung hat.

Fazit:

Es wird deutlich, dass das Gewahrsein vor dem MBSR-Kurs (rot) grundsätzlich eher als nachträglich bezeichnet wird (siehe Anhang D I). Zahlreicher und differenzierter sind die Aussagen, welche über die Zeit nach dem MBSR-Kurs (grün) gemacht wurden und das Gewahrsein mehrheitlich als gegenwärtig beschreiben. Vereinzelt wird auch ein Bewusstsein vor dem Kurs beschrieben, welches dann aber von unzureichender Handlungsfähigkeit (B3 12-14; B3 412-417) oder unveränderbaren Situationen (B3 29-31) begleitet wird. Mehrheitlich stehen die Aussagen in Bezug zu den Stressreaktionen. In diesem Bereich zeigt sich bei allen Befragten die Gemeinsamkeit, dass die Reaktionen vor dem MBSR-Kurs wenn überhaupt mit zeitlicher Verzögerung wahrgenommen wurden. Die Präsenz wird in den Aussagen jedoch auch in Zusammenhang mit den Stressoren, dem Coping und den Ressourcen gebracht. Auch Aussagen zur Bedeutung (im Moment sein) und Wirkung der Präsenz sowie zur Qualität der Wahrnehmung wurden gemacht.

4.2.4 Ergebnisse Kategorie Copingstrategien

Eine Übersicht über sämtliche Aussagen, welche in Zusammenhang mit den Copingstrategien stehen, ist im Anhang D II-V zu finden. Im Gegensatz zu den Stressoren oder den Stressreaktionen lassen sich diese nicht ohne weiteres anhand der theoretischen Grundlagen klassifizieren, da eine Klassifikation nach adaptiven oder maladaptiven Copingstrategien allzu interpretativ ist. Weitere Überlegungen hierzu werden in der Interpretation angestellt. Die Aussagen im Anhang D II-V sind mit zusammenfassenden Stichworten ergänzt worden. In einem weiteren Schritt sind diese in den folgenden Tabellen 15 bis 18 den jeweiligen Kategorien zugeordnet, mit denen sie in Zusammenhang stehen. Die Spalte *Stichworte* kann bereits eine interpretative Deutung, jedoch in geringem Ausmasse, aufweisen.

Interview B1 (Pretest)

Tabelle 15: Copingstrategien B1

zeitliche Zuordnung	Bezug zu Kategorie	Stichworte	Interview/ Zeile
vor MBSR-Kurs	Stressreaktionen	bewusst zur Ruhe kommen draussen sein (z.B. im Wald) sich bewegen (z.B. spazieren)	PTB1 188-196
nach MBSR-Kurs	Stressreaktionen	prophylaktisch tätig sein (bei sich, der Sache und in der Ruhe sein)	PTB1 235-239 PTB1 271-274
	Stressreaktionen	früher reagieren können	PTB1 271-274
	Stressreaktionen	Körperreaktionen bewusst entgegensteuern	PTB1 222-226
	Stressreaktionen	Gedanken bewusst wahrnehmen und einordnen, grössere Handlungskompetenz anstelle automatischen Handelns, Handlungen/Umgang bewusst planen	PTB1 59-61 PTB1 250-258
	Stressreaktionen	achtsam wahrnehmen, wieder loslassen oder annehmen	PTB1 156-160
	Stressreaktionen	verbesserter Umgang mit allen Situationen durch differenzierte Wahrnehmung, nüchtern, objektiv und distanziert herangehen, nicht werten, nicht beurteilen, nicht verurteilen, eigenverantwortlich handeln	PTB1 40-41 PTB1 210-216 PTB1 460-461 PTB1 467-473
	Präsenz Ressourcen	Wahrnehmung strukturieren (erkennen und benennen), Ressourcen aufdecken	PTB1 23-27 PTB1 30-35
	Stressreaktionen Stressoren	Distanz schaffen	PTB1 35-37 PTB1 50-51 PTB1 52-54 PTB1 56-59 PTB1 92
	Stressoren	Offenheit und Toleranz (aus-)üben	PTB1 75-78
	Stressoren	achtsame Herangehensweise als Schlüsselqualifikation im Umgang mit Herausforderungen	PTB1 126-131

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Der Befragte (B1) beschreibt eine prophylaktische Wirkung des achtsamen Gewahrseins (PTB1 235-239). Die Veränderung liegt hier im Gewinn einer Art präventiven Copingstrategie. Weiter stellt er fest, dass durch die erhöhte Präsenz in Belastungssituationen schneller reagiert werden kann (PTB1 271-274), wodurch die zur Verfügung stehenden Copingstrategien unmittelbar eingesetzt werden können. Die Praxis der Achtsamkeit kann es so ermöglichen, weitere Konsequenzen abzuwenden und „gar nicht in den Strudel hinein“ (ebd.) zu geraten. Diesbezüglich führt er Beispiele für den Umgang mit Stressreaktionen an. Er beschreibt, wie ein steuerndes Eingreifen (als Copingstrategie) durch die frühere Wahrnehmung von Körperreaktionen möglich wird (PTB1 222-226). Strategien hierfür benennt er unter PTB1 188-196. Die Veränderung zeigt sich für den Befragten auch im Bereich der Gedanken, welche durch eine achtsame Wahrnehmung bewusst gesteuert werden können (PTB1 156-160; PTB1 250-258). In diesem bewussteren Umgang mit den eigenen Gedanken liegt für ihn ein Zuwachs an Handlungskompetenz (ebd.), was im Sinne der Copingstrategien als Gewinn zu betrachten ist und automatisches Handeln ablösen kann. Ausserdem kann das achtsame Wahrnehmen aus der Beobachterperspektive (mit Distanz), welches in der Achtsamkeitspraxis geübt wird, als eigentliche Copingstrategie angesehen werden (PTB1 35-37; PTB1 50-59; PTB1 92). Der ideologische Aspekt des Nicht-Wertens, des Nicht-Beurteilens entpuppt sich in der Befragung als Copingstrategie, welche zu dieser Distanz verhelfen kann (PTB1 40-41; PTB1 210-216). Der Befragte spricht von einem „verfeinerten Instrumentarium“ im Umgang mit den vielfältigen Beanspruchungen und Freuden (PTB1 30-35). In der differenzierteren Wahr-

nehmung steckt demnach eine weitere Copingstrategie, welche den Blick auch auf die Ressourcen lenkt und einen diese besser wahrnehmen lässt (PTB1 23-27).

Fazit:

Eine achtsame Herangehensweise kann, im Sinne der Copingstrategien, als Schlüsselqualifikation und Schlüsselkompetenz für Lehrpersonen betrachtet werden. Handlungskompetenz tritt an die Stelle automatischen Handelns. Ein verbesserter Umgang mit den berufsbedingten Herausforderungen wird festgestellt. Die genannten Veränderungen im Bereich der Copingstrategien beziehen sich primär auf den Umgang mit Stressreaktionen. Der Befragte bezieht sich weniger auf den Umgang mit Stressoren.

Interview B2

Tabelle 16: Copingstrategien B2

zeitliche Zuordnung	Bezug zu Kategorie	Stichworte	Interview/ Zeile
vor MBSR-Kurs	Stressreaktionen	draussen sein sich bewegen (z.B. walken), lesen, Alkohol konsumieren, Sauna	B2 141-147
nach MBSR-Kurs	Copingstrategien	maladaptive Copingstrategie abgelegt (wenn, dann bewusster Alkohol konsumieren)	B2 381-392
	Copingstrategien	verbesserte Wirkung adaptiver Copingstrategien	B2 360-368
	Copingstrategien	Handlungskompetenz im Umgang mit Stress	B2 334-337
	Copingstrategien Stressreaktionen	sich Zeit nehmen z.B. für Yoga, meditieren mit CDs, Bodyscan anwenden, Achtsamkeitspraxis als Copingstrategie	B2 164-165 B2 167-182 B2 291-295 B2 311-315
	Stressreaktionen	langsamer gehen, bewusst handeln, kurz innehalten, durchatmen und sich mental einstellen	B2 194-199 B2 208-211 B2 241-242
	Stressreaktionen	Akzeptanz üben (ggü eigenen Ängsten)	B2 186-193
	Stressreaktionen	mit Achtsamkeitspraxis prophylaktisch tätig sein	B2 320-326
	Stressoren	gezieltes Abgewöhnen bestimmter Verhaltensweisen (Multitasking), bewusster mit Belastungsfaktoren (Multitasking) umgehen; Positives herausfiltern, Prioritäten setzen und auf eine Sache, eine Handlung, eine Person fokussieren, abgrenzen	B2 24-26 B2 34-42 B2 61-66 B2 219-228 B2 274-277
	Ressourcen	Hilfsmittel (Ressourcen) anwenden	B2 254-258

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Befragte (B2) beschreibt, wie sie im Umgang mit Stressreaktionen vor dem MBSR-Kurs Entspannung suchte, dass aber oftmals die Energie, um z.B. zu walken, auch nicht mehr ausreichte. Oder dass gewisse Strategien, wie z.B. in die Sauna gehen oder einmal die Woche in das geleitete Yoga, nicht den gewünschten Effekt brachten. Dann suchte sie Ablenkung beim Lesen oder bei einem Glas Alkohol (B2 141-147). Sie meint, der Umgang mit den Stressreaktionen habe sich nach dem MBSR-Kurs verändert. Mit dem Bodyscan und den CDs für die Meditation habe sie eine Strategie zur Hand, welche sie jederzeit anwenden kann (B2 167-182; B2 291-295; B2 311-315). In Bezug auf die Copingstrategien respektive den Umgang mit den Stressreaktionen bedeutet dies mehr Handlungskompetenz (B2 334-337). Dies zeigt sich bei ihr insbesondere bezüglich der kreisenden Gedanken. Sie sagt: „Das Gedankenkarussell kann ich jetzt stoppen durch die Meditation, die

wir gelernt haben“ (B2 164-165). Dies hat wiederum Einfluss auf die früher bereits angewendeten Strategien, so dass diese effektiver wirken (B2 360-368). Frühere maladaptive Strategien wie den Konsum von Alkohol in Stresssituationen konnte sie ablegen (B2 381-392). Die Befragte erzählt weiter, wie sie sich die Zeit für die neu erlernten Strategien nimmt, sobald sie eine Belastung wahrnimmt, und dass sie dadurch gewissen Stressreaktionen präventiv entgegenwirken kann (B2 194-199; B2 311-315; B2 320-326). Im Kurs habe sie auch gelernt, mit ihren Ängsten anders umzugehen, so dass sie heute die Akzeptanz erfolgreich als Copingstrategie anwenden kann (B2 186-193). Durch die achtsame Wahrnehmung gelingt es ihr, sich unerwünschte, stressbedingte Verhaltensweisen wie z.B. das Multitasking, schnelles Gehen respektive automatisches Handeln im Sinne einer Strategie gezielt abzugewöhnen (B2 24-26; B2 208-211; B2 219-228; B2 274-277) und durch bewusstes Handeln zu ersetzen (B2 241-242). Die Wahrnehmung ist differenzierter, wodurch auch Ressourcen wieder besser wahrgenommen und bestehende Hilfsmittel angewendet werden können (B2 61-66; B2 254-258).

Fazit:

Die Aussagen der Befragten (B2) deuten sowohl auf den Gewinn neuer Copingstrategien als auch auf eine verbesserte Wirkung alter Strategien hin. Maladaptive Copingstrategien konnten abgelegt werden. Die genannten Veränderungen im Bereich der Copingstrategien beziehen sich primär auf den Umgang mit Stressreaktionen. Die Stressreaktionen sind aufgrund der Veränderungen zurückgegangen.

Interview B3

Tabelle 17: Copingstrategien B3

zeitliche Zuordnung	Bezug zu Kategorie	Stichworte	Interview/ Zeile
vor MBSR-Kurs	Stressoren	„überbeissen“, herunterschlucken, was man sagen möchte	B3 12-17
	Stressoren	Gespräch suchen, zu überzeugen versuchen	B3 29-33
	Stressoren Stressreaktionen	einfach weitermachen, sich antreiben, sich motivieren, nicht aufgeben wollen, noch mehr arbeiten, alles analysieren, Lösungen suchen	B3 180-195 B3 213-223 B3 239-242 B3 313 B3 323-324
	Stressreaktionen	sich zurückziehen (im Privaten)	B3 180-195
	Stressreaktionen	ins Shiatsu gehen	B3 180-195
vor/nach MBSR-Kurs	Copingstrategien	sich bewusst und gezielt zurückziehen	B3 611-622
	Stressreaktionen	Powernap (Viertelstunde schlafen), bewusst durchatmen	B3 500-509
	Stressreaktionen	Achtsamkeitspraxis, Übungen machen, CDs anwenden, mit Yoga Verspannungen lösen	B3 531-536 B3 516-519 B3 554-558
	Stressreaktionen	innehalten, Stress hinterfragen, Handlung bewusst steuern, langsamer gehen, langsamer essen	B3 589-597
	Stressreaktionen	Körperreaktionen entgegensteuern	B3 293-299
	Stressreaktionen	auf sich hören, sich nichts beweisen müssen	B3 384-387 B3 414-417
	Stressreaktionen Präsenz	Kopf bewusst leeren, im Kopf loslassen, Kontrolle loslassen, durchatmen, Pendenzen mental loslassen, bewusst abgrenzen (Verantwortungen), mehr in den Moment kommen	B3 684-692 B3 740-759

zeitliche Zuordnung	Bezug zu Kategorie	Stichworte	Interview/ Zeile
	Stressreaktionen Ressourcen	der Kopfflastigkeit bewusst entgegensteuern, mehr auf Bauch (Intuition) hören	B3 565-575
	Ressourcen	Liste schreiben mit Dingen, die guttun, Ressourcen nutzen, sich Zeit nehmen, um Kreativität auszuleben	B3 324-335 B3 641-649
	Stressor	Veränderungen einleiten (Stellenwechsel), den Bedürfnissen entsprechendes Umfeld suchen	B3 353-360 B3 374-376
	Stressor	Gespräch mit Schulleitung suchen, Rahmenbedingungen verändern	B3 434-445
	Stressor	ausweichen, aushalten, funktionieren, auf bereits eingeleitete Veränderung warten	B3 460-469 B3 486-488
	Stressor	sich zurückziehen, Distanz nehmen (auch räumlich)	B3 452-457

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Im Umgang mit Stressreaktionen beschreibt die Befragte (B3) vor dem MBSR-Kurs einen stressbedingten privaten Rückzug (B3 180-195). Die Veränderungen zeigen sich dahingehend, dass der Rückzug nach dem MBSR-Kurs präventiv und als bewusst gewählte Copingstrategie seinen festen Platz hat (B3 611-622). Im Zusammenhang mit diesen bewussten „Auszeiten“ begann sie um den MBSR-Kurs herum, ihre Ressourcen wieder gezielter zu nutzen, indem sie eine Liste mit Dingen schrieb, die ihr gut tun (B3 324-335). Sie stellt fest, dass sie sich die Zeit für kreatives Arbeiten wieder vermehrt nimmt (B3 641-649). Des Weiteren beschreibt sie vor dem MBSR-Kurs verschiedene Körperreaktionen (B3 180-195). Bestimmten Körperreaktionen kann sie nach dem Kurs durch eine frühere Wahrnehmung bewusst entgegensteuern (B3 293-299). Beispielsweise gelingt es ihr mit Hilfe des Yoga besser, Verspannungen selber zu lösen (B3 554-558). Die Achtsamkeitspraxis hat sie in Form von bewusstem Atmen, morgendlicher Anwendung der CDs und einem Powernap am Mittag, in ihren Alltag integriert (B3 500-509; B3 516-519; B3 531-536). In Bezug auf die Copingstrategien respektive den Umgang mit den Stressreaktionen bedeutet dies mehr Handlungskompetenz. Durch die achtsame Wahrnehmung gelingt es ihr, sich stressbedingte Verhaltensweisen, wie z.B. schnelles Gehen und schnelles Essen respektive automatisches Handeln im Sinne einer Strategie gezielt abzugewöhnen (B3 589-597) und durch bewusstes Handeln zu ersetzen. Sie erzählt, wie sie vor dem MBSR-Kurs alles analysiert, sich angegraben und noch mehr gearbeitet hat, einfach weitermachte (B3 213-223; B3 239-242; B3 313; B3 323-324). Nach dem MBSR-Kurs habe sie begonnen, mehr auf sich zu hören: „Ich glaube, die Achtsamkeit hat mich bestätigt darin. ...[Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] hat mich darin bestätigt, dass es wichtig ist, dass man auf sich hört. Und dass es eigentlich nichts zu beweisen gibt“ (B3 384-387). Herausforderungen kann sie nach dem Kurs auch wieder intuitiv und nicht mehr nur kopfgesteuert angehen, was in Bezug auf die Copingstrategien eine grundlegende Veränderung darstellt (B3 565-575). Ausserdem meint die Befragte: „Wenn man achtsam ist mit sich selber, überlegt man eben bewusster, was ist Meins und was ist Deins“ (B3 740-759), so gelingt es ihr nach dem MBSR-Kurs besser, sich bewusst abzugrenzen. Eine grosse Veränderung stellte für die Befragte der Stellenwechsel dar. In einem anhaltenden Konflikt versuchte sie (vor dem MBSR-Kurs), im Gespräch das Gegenüber von ihren Ansichten zu überzeugen, oder sie schluckte das, was sie am liebsten sagen wollte, herunter (B3 12-17; B3 29-33). Da sich die Situation nicht verändern liess, leitete die Befragte eine Veränderung ein, indem sie die Stelle kündigte und das Gespräch mit dem Schulleiter suchte, um die Rahmenbedingungen bis zum Stellenwechsel anzupassen. Sie suchte eine neue, der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse entsprechende, Stelle und fand sie (B3 353-360);

B3 374-376, B3 434-445). In der verbleibenden Zeit zog sie sich bewusst zurück und wich den Konfrontationen aus, um Distanz zu gewinnen (B3 452-457; B3 460-469).

Fazit:

Die Aussagen der Befragten (B3) zeigen deutlich den Gewinn neuer Copingstrategien und das Ablegen alter maladaptiver Strategien auf. Die genannten Veränderungen im Bereich der Copingstrategien beziehen sich sowohl auf den Umgang mit Stressreaktionen als auch mit Stressoren. Die Stressreaktionen sind zurückgegangen und Veränderungen rund um die Stressoren konnten eingeleitet werden.

Interview B4

Tabelle 18: Copingstrategien B4

zeitliche Zuordnung	Bezug zu Kategorie	Stichworte	Interview/ Zeile
vor MBSR-Kurs	Stressreaktionen	unbewusst handeln, einfach machen	B4 160-161
nach MBSR-Kurs	Stressreaktionen	nicht reagieren, beobachten, eigene Reaktionen wahrnehmen, durchatmen	B4 387-400
	Stressreaktionen	abwarten, sich zurücknehmen, Wahrnehmung mitteilen	B4 406-411
	Stressreaktionen Stressoren	ruhig bleiben, ruhig sprechen, nonverbal kommunizieren, Eigenverantwortung der SuS einfordern	B4 39-41 B4 531-537 B4 540-550
	Stressreaktionen Präsenz	Stressreaktionen bewusst wahrnehmen, sich zurücknehmen, in den Moment kommen, bewusst handeln	B4 201-208
	Stressreaktionen	Gefühle bewusst wahrnehmen, benennen, zulassen, atmen, Bedürfnisse klären, bewusst handeln	B4 237-248 B4 267-270
	Stressreaktionen	Gefühle leben, vorbeiziehen lassen, Emotionen abklingen lassen und dann Gespräch führen	B4 253-256 B4 373-377 B4 382-385
	Stressreaktionen	aktiv zuhören, anstatt automatisch zu reagieren, Schülerverhalten spiegeln	B4 298-303 B4 351-358
	Stressreaktionen	lösungsorientiert herangehen anstelle Disziplin durchdrücken	B4 21-25
	Stressoren	sich abgrenzen, nein sagen, schlechtes Gewissen hinterfragen, abgrenzen gegenüber Eltern (Verantwortung)	B4 47-50 B4 56-60 B4 191-196 B4 553-559
	Copingstrategien	Merksätze, Sprüche aufhängen, visualisieren, Gehirn umprogrammieren (NLP?), entpersonalisieren	B4 314-326

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Die Befragte (B4) stellt fest, dass sie vor dem MBSR-Kurs viel mehr automatisch gehandelt hat: „Ja du hast einfach nur noch, als eben, du hast einfach gemacht, oder. Du hast einfach nur gemacht. Aber nicht bewusst eigentlich“ (B4 160-161). Durch die achtsame Wahrnehmung gelingt es ihr, sich das automatische Handeln als eine stressbedingte Verhaltensweise abzugewöhnen und durch bewusstes Handeln zu ersetzen. Die Veränderung zeigt sich nach dem MBSR-Kurs vor allem im Umgang mit dem Stressor *inadäquates Schülerverhalten*: „Also die Situation hat sich nicht verändert. Die disziplinarischen Sachen hast du immer noch, aber du gehst anders damit um“ (B4 39-41). Die Befragte schildert, wie die Interaktionen zwischen ihr und den Schülern nach dem Kurs von bewussterem Wahrnehmen und Handeln geleitet sind, zum Beispiel durch aktives Zuhören, lösungsorientierte Herangehensweise, das Spiegeln von Schülerverhalten und das bewusste Ruhe bewahren (B4 21-25; B4 298-303; B4 351-358). Das bewusstere Handeln zeigt sich grundsätzlich auch in der Kommunikation (B4 531-537). Sowohl in der Interaktion mit den Schülern als auch im Umgang mit den eige-

nen Stressreaktionen gelingt es ihr nach dem Kurs oftmals, die in der Achtsamkeitspraxis zentrale Beobachterperspektive einzunehmen (B4 387-400; B4 406-411). Im Umgang mit Stressreaktionen berichtet sie von einer verbesserten Wahrnehmung und der daraus resultierenden Anwendung der im MBSR-Kurs erlernten Strategien (B4 201-208). Dies betrifft sowohl die Ebene der Gefühle (B4 237-248; B4 267-270) als auch der Gedanken (B4 191-196). Sowohl auf Schüler- als auch auf Erwachsenenenebene gelingt es ihr besser, sich bewusst abzugrenzen (B4 47-60; B4 540-550; B4 553-559). In Bezug auf die Copingstrategien stellen diese Komponenten einen Gewinn an Handlungskompetenz dar.

Fazit:

Die Aussagen der Befragten (B4) zeigen deutlich den Gewinn neuer Copingstrategien und das Ablegen automatischen Handelns auf. Die genannten Veränderungen im Bereich der Copingstrategien beziehen sich auf den Umgang mit Stressoren und Stressreaktionen.

4.2.5 Ergebnisse Kategorie Ressourcen

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, dienten der Potsdamer Lehrerstudie als wichtigste Indikatoren die persönlichen Muster des arbeitsbezogenen Verhaltens und Erlebens, welche mit dem Verfahren AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster) erfasst wurden. Das Verfahren unterscheidet vier Muster des beruflichen Bewältigungsverhaltens (vgl. Kap. 1.1). Es wurde bereits erwähnt, dass durch Schaarschmidt die Musterzugehörigkeit „als ein konzentrierter Ausdruck der vorhandenen Ressourcen“ (n.d., S. 4) bezeichnet wird. So spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Zusammenhang mit der Sekundärbewertung (vgl. Kap. 2.2.1), welche sich auf die möglichen Alternativen zur Bewältigung einer Situation bezieht, eine zentrale Rolle. Das Resultat der Sekundärbewertung hängt sowohl von personenbezogenen wie auch von bedingungsbezogenen Ressourcen ab. Bei der Darstellung der Ergebnisse (siehe Anhang D VI-IX) wurde deshalb, auch im Sinne einer systemischen Betrachtungsweise, der Versuch unternommen, die in den Interviews genannten persönlichen Ressourcen (z.B. Kompetenzen, Haltungen, Persönlichkeitsmerkmale) von den situativen Bedingungen (z.B. Schule, Team, Unterstützungsangebote) zu unterscheiden. Wo immer möglich, zeigen die Tabellen im Anhang ausserdem auf, ob es sich dabei um eine instrumentelle Ressource oder um eine Ressource mit sozialem Bezug handelt. Diese Einschätzung ist jedoch oftmals bereits interpretativ. In den beiden Tabellen im Anhang D X und D XI werden die Ergebnisse, unter Verwendung der im Anhang D VI bis D IX hinzugefügten Stichworte, zusammengefasst und folgendermassen geordnet: Die erste Tabelle (Anhang D X) umfasst bedingungsbezogene Ressourcen (inklusive soziale Ressourcen), während die zweite Tabelle (Anhang D XI) die personenbezogenen Ressourcen beinhaltet. Überschneidungen sind hier nicht ersichtlich, müssen jedoch in Betracht gezogen werden. Beispielsweise stehen soziale Ressourcen oftmals auch in Zusammenhang mit der eigenen Haltung (personenbezogen) oder bedingungsbezogene Ressourcen werden zu persönlichen Ressourcen, wie etwa Alltagstipps, die man anwendet und verinnerlicht. Grün unterlegt sind die Ressourcen, welche grundsätzlich in Zusammenhang mit dem Besuch des MBSR-Kurses stehen. Hellgrün unterlegt sind bereits bestehende Ressourcen, zu welchen die Achtsamkeitspraxis wieder besseren Zugang verschafft hat.

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Person PTB1 beschreibt generell einen Ressourcenzuwachs durch die Achtsamkeitspraxis. Es sind ausschliesslich persönliche Ressourcen wie etwa mehr Handlungskompetenz (PTB1 59-63) oder die veränderte Disposition durch prophylaktisches Handeln (PTB1 236-241). Er unterstreicht aber auch, dass ihm die Acht-

samkeitspraxis hilft, bestehende Ressourcen besser wahrzunehmen (PTB1 23-27; PTB1 515-521). Die Befragten B2, B3 und B4 (B4 613-616) beschreiben unter anderem einen instrumentellen Ressourcengewinn in Form von Alltagstipps (B2 194-199; B4 308-313), Übungen und CDs (B2 164-167; B3 731-743), welche sie im MBSR-Kurs erhalten haben. Hier handelt es sich um bedingungsbezogene Ressourcen, welche in der Anwendung und Verinnerlichung teilweise zu personenbezogenen Ressourcen werden können. Person B3 erwähnt daneben auch das Angebot der MBSR-Stilletage (bedingungsbezogen) nach dem Kurs, welches sie gerne nutzt (B3 781-787). Ihr hat die Achtsamkeitspraxis ausserdem geholfen, den Zugang zu einer persönlichen Ressource, der Intuition, wiederzufinden (B3 569-573). Betrachtet man das Erkennen der eigenen Bedürfnisse ebenso als persönliche Ressource, so hat der MBSR-Kurs sie darin unterstützt (B3 360-371; B3 395-406), woraufhin die Suche nach einer neuen Stelle gezielt gestaltet werden konnte. Ausserdem sei der Kurs „wie ein Anker gewesen“ (B3 395-406), wo sie wieder zu sich zurückfinden konnte, was ihr die berufliche Entscheidung erleichterte. Im Zusammenhang mit schwierigem Schülerverhalten findet die Befragte B4 in der achtsamen Wahrnehmung (B4 351-354) und in der gewonnenen Ruhe (B4 21-26) eine neue Ressource.

Fazit:

Die Aussagen der Befragten verweisen mehrheitlich auf personenbezogene Ressourcen. Davon steht in etwa die Hälfte in einem Zusammenhang mit dem MBSR-Kurs. Zu den bedingungsbezogenen Ressourcen zählen schulische und andere Unterstützungsangebote sowie die sozialen Ressourcen. Die bedingungsbezogenen Ressourcen mit Bezug zum MBSR-Kurs machen nicht ganz die Hälfte aus.

4.2.6 Ergebnisse Ideologien

Eine Übersicht über die Ergebnisse ist im Anhang D XII einzusehen. Dabei fällt auf, dass die Interviews der beiden Befragten PTB1 und B4 besonders viele als ideologisch codierte Stellen aufweisen. Im Falle von Person PTB1 liegt eine mögliche Erklärung in dem grossen vorhandenen Fachwissen und in der langjährigen Praxis der Achtsamkeit, welche zur Verinnerlichung der Ideologien geführt haben dürfte. Bei Person B4 ist eine Deutung diesbezüglich schwierig. Möglicherweise ist die hohe Zahl ideologischer Aussagen auf die persönlichen Charaktereigenschaften zurückzuführen. Die Kategorie Ideologien bedarf nach Meinung der Verfasserin keiner weiteren Interpretation, da die als ideologisch codierten Aussagen entweder auf theoretischem Wissen beruhen oder zumindest einen starken Bezug dazu aufweisen. Es liegt im Sinne der Fragestellungen, das Eine vom Anderen zu trennen. So wurde die Kategorie Ideologien definiert, um die ideologischen Aussagen von jenen zu trennen, welche auf Erfahrungswerten basieren. Um den Theoriebezug der Aussagen deutlich zu machen, wird im Anhang auf den jeweiligen Theorieteil verwiesen. So kann nachvollzogen werden, welche theoretischen Aspekte von Kapitel 2 oder welche zusätzlichen theoretischen Grundlagen die Befragten im Interview aufgreifen.

4.2.7 Ergebnisse Lebensbereiche

Eine Übersicht über die Aussagen zu anderen Lebensbereichen ist im Anhang D XIII zu finden. Abgesehen von der sonderpädagogischen Tätigkeit wurden von den Befragten die Lebensbereiche Autofahren, Partnerschaft und Familie genannt. Im Interview PTB1 wird die Achtsamkeit in Verbindung mit sämtlichen Lebensbereichen gebracht. Der Achtsamkeit wird die Eigenschaft zugeschrieben, auf alle Lebensbereiche Einfluss zu haben.

Kurzinterpretation:

Durch die achtsame Wahrnehmung und Gestaltung des Alltags erhalte das Leben eine neue Qualität, es gewinne an Tiefe und Dichte (PTB1 489-491; PTB1 511-515). Person B2 bringt die Achtsamkeit in Zusammenhang mit dem Autofahren und meint: „Und dann habe ich es [10 Km/h langsamer fahren, Anm. d. Verf.] auch einmal selber probiert. Und jetzt merke ich einfach, am Morgen ich komme einfach anders hier auch an“ (B2 199-208). Auch in den Interviews B3 und B4 werden stressbezogene Faktoren in Verbindung mit anderen Lebensbereichen gebracht. Bei Person B3 überschneiden sich der berufliche Alltag und die Partnerschaft in Bezug auf das Auftreten des Belastungsfaktors Kommunikation/Kooperation: „Ja, man hat Erwartungen, gegenseitige Erwartungen, die nicht (...) auch gegenseitig wie nicht erfüllt werden können“ (B3 54-70). Während dieser Belastungsfaktor im Zusammenhang mit der sonderpädagogischen Tätigkeit als äusserer Stressor spezifiziert wurde (vgl. Tabelle 7), erscheint er im Lebensbereich Partnerschaft, im Sinne unerfüllter Wünsche (vgl. Kap. 2.2.1), vielmehr als innerer Stressor. Die Person B4 beschreibt, wie der Belastungsfaktor emotionelles Verstricktsein, das Auftreten von Stressreaktionen und die Präsenz den Familienalltag beeinflussen. Das emotionelle Verstricktsein wird in der Familie verstärkt erlebt (B4 428-430), die Stressreaktion (automatisches Handeln) äussert sich im Anschreien der eigenen Kinder (B4 128) und die fehlende Präsenz zeigt sich darin, dass die eigenen Kinder die Belastbarkeit von Person B4 reflektieren (B4 148-151).

4.2.8 Ergebnisse Frage 6

Da die Forschung in Bezug auf die Auswirkungen auf die Schüler und Schülerinnen achtsamkeitspraktizierender Lehrpersonen keine Befunde bereitzuhalten scheint, wurde entsprechend die Fragestellung 3 (vgl. Kap. 2.4) formuliert: Inwiefern kann durch die Achtsamkeitspraxis der sonderpädagogischen Lehrperson ein Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen festgestellt werden? Um Antworten auf diese Frage zu erhalten, wurden die Probanden mit der Frage 6 des Interview-Leitfadens folgendermassen dazu befragt: Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses Veränderungen bei den Schülern feststellen? Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus. Sie sind in der folgenden Tabelle 19 zusammengefasst, welche bereits interpretative Deutungen ausweisen kann. Eine ausführliche Übersicht über die detaillierten Aussagen ist im Anhang D XIV zu finden.

Tabelle 19: Kernaussagen zu Frage 6

Kernaussage	Feststellung/Vermutung	mögliche Begründung	Interview/ Zeile
Klasse ist ruhiger	einerseits: LP gewinnt innere Ruhe ihre Wahrnehmung ist verändert andererseits: Ruhe der LP hat auf Kinder ausgestrahlt	Kinder merken, wie LP dasteht, wie es ihr geht.	PTB1 415-421 PTB1 430-449
keine offensichtlichen Veränderungen	Kinder fühlen sich ernster genommen	Kinder sind dankbar für ungeteilte Aufmerksamkeit	B2 407-414 B2 422-424
kann nicht beantwortet werden	je ruhiger LP, desto ruhiger die Kinder es ist ein anderes Miteinander, Vertiefung auf der Beziehungsebene	Übertragung von LP auf Klasse Angleichung der LP an Schüler in Bezug auf Präsenz	B3 670-675 B3 684-692 B3 697-702 B3 715-717
Veränderungen sind feststellbar	verbesserte Akzeptanz LP, führbarer, mehr Ruhe im Schulalltag, Schüler verlassen nach Kritik pfeifend das Schulzimmer	Kinder fühlen sich nicht verurteilt, wenn LP spiegelt, ohne zu werten Struktur bringt Sicherheit Übertragung der Stimmung von LP auf Klasse	B4 453-459 B4 340-346 B4 434-439 B4 462-467 B4 495-506 B4 517-524

Veränderungen durch Achtsamkeitspraxis:

Der Befragte B1 beschreibt deutliche Veränderungen in der Klasse aufgrund der Achtsamkeitspraxis der Lehrperson. Er spricht von mehr Ruhe in der Klasse. Diesen Umstand begründet er einerseits mit der veränderten Wahrnehmung durch die eigene innere Ruhe der Lehrperson und andererseits mit der Übertragung der Ruhe auf die Schüler und Schülerinnen. Person B2 glaubt, dass die Kinder sich ernster genommen fühlen, wenn sie die ungeteilte Aufmerksamkeit der Lehrperson haben, kann diesbezüglich jedoch keine offensichtlichen Veränderungen bei den Kindern feststellen. Sie beschreibt diese Annahme als ein Gefühl, das sie hat. Auf die Frage „Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses Veränderungen bei den Schülern feststellen?“ antwortet die Befragte B3 zunächst: „Das weiss ich nicht. Das kann ich nicht beantworten“ (B3 670-675) und meint damit die zeitliche Abfolge hinsichtlich ihres MBSR-Kursbesuches. Jedoch fügt sie hinzu: „Was ich merke, je ruhiger ich bin, desto ruhiger sind die Kinder, jetzt bei unseren verhaltensauffälligen Kindern. Und je mehr ich im Stress bin, desto mehr überträgt sich das auf die Klasse“ (ebd.). In den Aussagen B3 684-692, B3 697-702 und B3 715-717 beschreibt sie positive Veränderungen nach dem MBSR-Kurs in ihrer Interaktion mit den Schülern und Schülerinnen. Ob diese auch Auswirkungen auf Seite der Schüler und Schülerinnen haben, bleibt aufgrund dieser Schilderungen jedoch offen. Ausserhalb des Pretests beschreibt einzig Person B4 offensichtliche Veränderungen in der Klasse. Sie spricht von mehr Ruhe, von einer verbesserten Führbarkeit und grösserer Akzeptanz der Lehrperson.

Fazit:

Eine (B4) von drei Lehrpersonen beschreibt sichtbare Veränderungen bei den Schülern und Schülerinnen als Auswirkung auf die Entwicklung der Lehrperson nach dem MBSR-Kurs. Welche möglichen Auswirkungen die Aussagen der anderen beiden Befragten (B2 und B3) in Zusammenhang mit dem Besuch des MBSR-Kurses offen lassen, wird in der Interpretation (vgl. Kap. 5.6) erörtert.

4.2.9 Ergebnisse Frage 7

Die Frage im Interview-Leitfaden lautet: Aus welchen Gründen würden sie allenfalls speziell Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses an-/abraten? Eine detaillierte Übersicht über die Antworten auf diese Frage ist im Anhang D XV zu finden. Für Person B1 spielen Voraussetzungen wie Bereitschaft und Offenheit bei der Beantwortung dieser Frage eine zentrale Rolle. Alle Befragten geben an, den MBSR-Kurs grundsätzlich empfehlen zu können (PTB1 455-479; B2 431-454; B3 720-760; B4 515-582). Der Befragte B1 möchte sich in seiner Empfehlung nicht auf sonderpädagogische Lehrkräfte beschränken und meint, Lehrpersonen allgemein sei die Achtsamkeitspraxis zu empfehlen. In der Vergangenheit bereits ausgesprochene Empfehlungen der Personen B2 und B3 richteten sich an verschiedene Berufsgruppen. Auch die Befragte B4 richtet ihre Empfehlung im Interview an Personen anderer Berufsgattungen wie Polizisten oder Politiker. Begründet werden die Empfehlungen von den Befragten anhand der folgenden Aspekte:

berufsspezifische Belastungssituationen

„Und auch das Geteiltsein, also ich glaube, da bin ich ja nicht die Einzige, die die das als stressig empfindet“ (B2 432-433). „Und das Dritte, mir scheint, Leute im Sonder- und Heilpädagogischen Bereich haben das extrem krasse Helfersyst-, Helferdrang so helfersystemmässig, oder“ (B3 751-752). „Was ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen, Klassenlehrpersonen, sind Elterngespräche also furchtbare Spiessrutenläufe zum Teil. Dass man auch dort ganz klar Achtsamkeit praktiziert“ (B4 552-554).

Wirkung der Achtsamkeitspraxis

„Und die Praxis der Achtsamkeit absolut hilft, besser mit sämtlichen Herausforderungen umzugehen, weil man sie genauer, differenzierter wahrnimmt, was überhaupt ist. Einen Abstand dazu gewinnt in dem achtsamen eben nicht wertenden, nicht beurteilenden Wahrnehmen und dann entsprechend eigenverantwortlich handeln kann und nicht in einem automatischen reagieren drin ist“ (PTB1 467-471). „Einfach weil es eine Ruhe hineinbringt. Es bringt so viel Ruhe in den Schulalltag. Ich habe das Gefühl, eben es bringt Struktur, Ruhe“ (B4 515-517).

griffbereite Instrumente und Hilfsmittel

„Vor allem deswegen und (...) eben auch wirklich, dass man diese Instrumente (...) griffbereit hat, bei der Hand hat, immer wenn man es braucht. Also das ist irgendwie etwas Bleibendes“ (B2 433-436). „Also einerseits, weil man lernt zu entspannen, herunter zu fahren. Also man bekommt (...), ich fand die drei CDs super“ (B3 731-732). „Das Yoga. Genau. Du bekommst (...) etwas mit, das du zuhause. Also du, du hast nicht nur Gedanken, du hast nicht nur Befruchtung am ganzen Körper so. Sondern du hast auch noch ein Hilfsmittel, welches dir zuhause hilft, das irgendwie zu integrieren“ (B3 737-740).

4.2.10 Ergebnisse Achtsamkeit mit Kindern

Dass Achtsamkeitspraxis mit Kindern im Unterricht nicht Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist, wurde in Kapitel 2.1.3 bereits erwähnt. Bei Person B1 handelt es sich jedoch um eine Lehrperson mit langjähriger Erfahrung auch in diesem Bereich. Seine Aussagen zu diesem Thema sollen nicht vorenthalten werden, weshalb an dieser Stelle auf die entsprechenden Zeilen im Interview hingewiesen wird (siehe PTB1 358-371; PTB1 394-403). Er beschreibt in wenigen Worten, dass Aussenstehende im Vergleich mit anderen Klassen eindeutig eine andere Atmosphäre in seiner Klasse feststellen, und wie sich eine ehemalige Schülerin auch nach 15 Jahren noch an die Stille- und Wahrnehmungsübungen erinnert. Er schliesst daraus, dass die Achtsamkeitspraxis mit Kindern einen nachhaltigen Eindruck bei ihnen hinterlässt. Über die konkrete Wirkung sind unter Kapitel 2.1.3 einige Anhaltspunkte zu finden. Dieser Bereich der Achtsamkeit ist zwar besser erforscht als die Achtsamkeitspraxis von Lehrpersonen, dennoch bietet er sich interessierten Studierenden durchaus für weiterführende Forschungsarbeiten an (vgl. Kap. 7.1).

5 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsergebnisse der qualitativen Untersuchung in Bezug auf die Fragestellungen und unter Einbezug der in Kapitel 2 dargestellten Theorien interpretiert und diskutiert. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen die Zusammenhänge und Wechselwirkungen der stressbezogenen Faktoren. Die Diskussion ist anhand des Kategoriensystems 1 strukturiert und fokussiert demnach die theoriegeleiteten Faktoren des subjektiven Belastungserlebens, welche für die Beantwortung der Fragestellungen 1 und 2 relevant sind. Zur Beantwortung der Fragestellung 3 wird im Folgenden lediglich die Frage 6 des Kategoriensystems 2 diskutiert. Die übrigen Kategorien aus dem Kategoriensystem 2 bedürfen entweder, wie in Kapitel 4 bereits begründet, keiner weiteren Interpretation oder wurden bereits in Kapitel 4 kurz diskutiert.

5.1 Diskussion Stressoren

Wie unter 3.3 erwähnt, fließen die Daten des Pretests (PTB1) nicht in die Evaluation mit ein. Die Ergebnisse aus der Befragung (PTB1) wurden bereits vorgestellt, werden jedoch nicht weiter interpretiert oder diskutiert. Die Befragte B4 beschreibt eine grosse Belastung durch inadäquates Schülerverhalten (B4 20-21; B4 105) vor dem MBSR-Kurs. Dies entspricht den Ergebnissen der Potsdamer Lehrerstudie, welche schwieriges Schülerverhalten als einen Hauptbelastungsfaktor bezeichnet (vgl. Schaarschmidt, 2005). Die Aussagen der Befragten deuten jedoch allenfalls auf Desinteresse der Schüler hin (B4 33-38) und nicht explizit auf Aggression oder Gewalt, wie es für den sonderpädagogischen Bereich in den Artikeln von Bröcher (2002) und Baulig (2004) angenommen wird. Die Befragte B2 empfindet die Teilnahme an schwierigen Elterngesprächen als Belastung. Sie begründet dies mit deren Inhalt, welcher beispielsweise die Abklärung beim Schulpsychologen betreffen kann. Die Belastung lässt sich dadurch, zumindest teilweise, ebenso auf schwieriges Schülerverhalten zurückführen. Person B3 spricht den belastenden Zeitdruck an und führt ihn auf die hohe Anzahl zu fördernder Schüler und Schülerinnen zurück. Bei einem 100%-Pensum als Schulische Heilpädagogin (SHP) betreute sie bis zu drei Schüler und Schülerinnen pro Lektion anstatt der kommunizierten 1.5 Kinder. Dies entspricht den Hauptbelastungsfaktoren, welche die Potsdamer Lehrerstudie für die Regelschule mit Klassenstärke und Stundenzahl bezeichnet. Im Bereich der Schulischen Heilpädagogik ist diesbezüglich ein Zusammenhang mit der von Kaltwasser (2010) genannten Zunahme von Verhaltensauffälligkeit in der Schülerschaft (vgl. Kap. 1.1) nicht auszuschliessen. Zeitdruck entsteht laut der Aussagen von Person B4 auch durch die Teilnahme an Sitzungen und anderen Terminen, was in Verbindung mit der im Beitrag des Schweizer Fernsehens (vgl. SRF, 2003) genannten wachsenden Anzahl administrativer Aufgaben gebracht werden kann. In vielen Schuleinheiten oder Schulhäusern ist deshalb die Teilnahme der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (SHP) respektive Fachlehrpersonen (FLP) auf die internen Standortgespräche beschränkt. Dennoch wird gerade bei herausfordernden Elterngesprächen die Teilnahme der SHP gewünscht. Dies trägt möglicherweise dazu bei, dass Person B2 es, wie bereits erwähnt, als belastend empfindet, meistens „bei schwierigen Gesprächen dabei“ (B4 61) zu sein. Für die individuell arbeitenden Schulischen Heilpädagoginnen (SHP) scheint eine beachtliche Belastung ausserdem durch ihren Arbeitsauftrag auf verschiedenen Stufen, in verschiedenen Klassen oder sogar Gemeinden zu entstehen. Die Befragte B3 erwähnt diesen Umstand in Zusammenhang mit Zeitdruck (B3 93-98) und bei der Befragten B2 erhält er die Überschrift Aufgeteilt sein (B2 7-14). Dieses Aufgeteiltsein stellt einen SHP-spezifischen Belastungsfaktor dar, für den es keine vergleichbare Belastung seitens der Klassenlehrpersonen gibt. Ebenso spezifisch für die sonderpädagogische Tätigkeit scheint der Belastungsfaktor Kommunikation/Kooperation, genannt von der Person B3. Die als belastend erlebte Kommunikation/Kooperation basiert, gemäss den Ausführungen der Befragten (B3 8-12), auf den unterschiedlichen Sichtweisen ihrerseits als SHP und der Klassenlehrperson (KLP) andererseits.

Im Folgenden sind die Belastungsfaktoren, welche als spezifisch für die sonderpädagogische Tätigkeit zu deuten sind, noch einmal aufgelistet:

- Die Grösse des Pensums als Schulische Heilpädagogin (SHP) verursacht Zeitdruck (B3 75-114).
- Die Arbeit als SHP auf verschiedenen Stufen, in verschiedenen Klassen und Gemeinden wird herausfordernd erlebt (B2 7-17) und verursacht Zeitdruck (B3 93-98).
- Die Teilnahme als SHP oder Fachlehrperson (FLP) an vielen verschiedenen Sitzungen verursacht Zeitdruck (B4 43-50).

- Die Teilnahme als SHP an oftmals herausfordernden Elterngesprächen wird belastend erlebt (B2 59-62; B2 248-252; B4 552-554).
- Erschwerte Kommunikation/Kooperation in der integrativen Arbeit wird als belastend erlebt (B3 8-12).
- Soziale Einstellung als SHP (Helfersyndrom) kann belastend wirken (B3 751-752).

Bezüglich des Einflusses der Achtsamkeit auf die Stressoren belegen die Daten von Person B2 eine äusserst positive Wirkung hinsichtlich des subjektiven Belastungserlebens. Auffallend bei der Befragten ist die internalisierende Perspektive (subjektive Lokalisierung des Reizes) in Bezug auf den Belastungsfaktor Multitasking (vgl. Kap. 4.2.1). Das heisst, E-Mails und Anfragen verschiedener Personen werden scheinbar nicht als äussere Stressoren wahrgenommen, sondern werden von der Befragten mit der Bezeichnung „Tendenz zum Multitasking“ als innerer Stressor beschrieben. Diese Internalisierung könnte daraufhin deuten, dass das Multitasking einem weiteren inneren Stressor, z.B. hohen Ansprüchen (vgl. Kap. 2.2.1) entspringt. Somit stellt es möglicherweise einen Hinweis auf überhöhtes Engagement, wie es in Muster A beschrieben wird (vgl. Kap.1.1), dar. Das Multitasking kann ausserdem als Bewältigungsstrategie (Coping) angesehen werden, wobei die Benennung als Belastungsfaktor dann auf deren maladaptiven Charakter hinweisen würde. Die Rumination (kreisenden Gedanken) bei Person B2 weisen auf eine geringe Distanzierungsfähigkeit hin, was ebenfalls in Übereinstimmung mit Muster A (vgl. Kap. 1.1) steht. Diesbezüglich beschreibt die Befragte eine markante Verbesserung nach dem MBSR-Kurs.

Tendenziell belegen die Daten auch bei Person B3 eine positive Wirkung der Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben. Inwieweit die Achtsamkeitspraxis zum Entscheid des Stellenwechsels beigetragen hat, ist anhand der Daten indessen nicht eindeutig nachvollziehbar. Die folgende Aussage von B3 kann allerdings als ein Hinweis auf achtsameres Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse verstanden werden, was zum Stellenwechsel beigetragen haben könnte:

„Also ich habe eigentlich direkt nach dem Kurs noch im selben Setting gearbeitet. (...) Und habe eigentlich (...), für mich hat sich eigentlich nachher erst ab dem Sommer, als ich den Job gewechselt. Also ich habe in den Frühlingferien entschieden, ich kündige. Ich habe eine neue Stelle bekommen in den Frühlingferien, eben die im ... [Institution weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.]. Und für mich hat nachher die Aussicht etwas, also ich habe mit den Lehrpersonen nichts verändern können nach dem Kurs, aber für mich. Ich habe angefangen zu schauen, was möchte ich, was tut mir gut. Was brauche ich, damit ich glücklich sein kann und zufrieden bin. Und nicht mehr innerlich "über beisse" die ganze Zeit. Ich habe nachher gemerkt, ich brauche Leute, die gleich denken wie ich. Ich brauche eine Institution oder eine Schule, der das gleiche wichtig ist wie mir“ (B3 351-362).

Im Gegensatz zu Person B2 fällt hier, durch die subjektive Lokalisierung des Reizes, eine externalisierende Tendenz beim Belastungsfaktor *Energieverbrauch durch Schule* auf (vgl. Kap. 4.2.1). „Die Schule finde ich eher, die braucht viel Energie und die saugt eher ab“ (B3 657). Für die Befragte B3 steht der hohe Energieverbrauch nicht in Verbindung mit eigenen hohen Ansprüchen, welche einen Hinweis auf überhöhtes Engagement darstellen. Zieht man die Möglichkeit in Betracht, dass die Befragte ihre eigenen hohen Ansprüche auf andere Lehrpersonen projiziert, könnte dies zum äusseren Stressor Kommunikation/Kooperation beigetragen haben und entspräche wiederum einer externalisierenden Tendenz. Die im Helfersyndrom zum Ausdruck kommende geringe Distanzierungsfähigkeit entspricht der Beschreibung von Muster A (vgl. Kap. 1.1).

Eine äusserst positive Wirkung der Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben belegen die Daten von Person B4. Die positive Wirkung erscheint im Vergleich mit den anderen Befragten hier am deut-

lichsten. Die zuvor hohe Belastung durch den Zeitdruck und das emotionelle Verstricktsein, in Zusammenhang mit inadäquatem Schülerverhalten, kann auf eine geringe Distanzierungsfähigkeit, wie in Muster A erwähnt, hindeuten. Aufgrund der Aussagen scheint sich die Distanzierungsfähigkeit nach dem MBSR-Kurs deutlich verbessert zu haben. Hier muss allerdings mitberücksichtigt werden, dass Person B4 zusätzliche Angebote aus dem Bereich der Lebensbegleitung in Anspruch genommen hat.

Abbildung 15: Auswertung der Skala Belastungsfaktoren vor/nach MBSR-Kurs (eigene Darstellung)

Abbildung 16 führt die positiven Veränderungen durch die Praxis der Achtsamkeit in Bezug auf das subjektive Belastungserleben der Stressoren vor Augen. Selbst die schwerveränderbaren äusseren Stressoren, insbesondere das inadäquate Schülerverhalten, werden nach dem MBSR-Kurs weniger belastend empfunden.

5.2 Diskussion Stressreaktionen

Wie unter 3.3 erwähnt, fliessen die Daten des Pretests nicht in die Evaluation mit ein. Die Ergebnisse aus der Befragung (PTB1) sind vorgestellt worden, werden jedoch nicht weiter interpretiert oder diskutiert. Ein kurzer Vergleich sei dennoch gestattet. Während Person B1 die kreisenden Gedanken unter den Stressreaktionen nennt, werden sie bei Person B2 als (innerer) Stressor aufgeführt (vgl. Kap. 4.2.1). Hier wird ein Unterschied im subjektiven Erleben deutlich. In der Evaluation der Stressreaktionen werden die kreisenden Gedanken jedoch, unabhängig der individuellen Bezeichnung durch die Probanden, miteinbezogen. Die von Hofmann, Sawyer, Witt und Oh (2010) in der allgemeinen Ausübung der Achtsamkeitspraxis und die von Gold et al. (2010) für Lehrpersonen nachgewiesene Abnahme von Angst, Depression und Hilflosigkeit scheint sich durch die Aussagen der Befragten B2 (B2 190-191; B2 334-337) auch im Bereich des sonderpädagogischen Umfeldes zu bestätigen. Gleichermassen bestätigen die Aussagen der Befragten (B2 164-165; B2 210-211; B2 334-337) die von Shapiro, Carlson, Astin und Freedman (2006) bei verschiedenen Personengruppen festgestellte Abnahme des subjektiven Stressempfindens, der Rumination und der ungünstigen Verhaltensgewohnheiten (siehe Anhang A I). Dass die Befragte ausserdem eine Abnahme der Kopfschmerzen beobachtet, bestätigt die von Grossman, Niemann, Schmidt und Walach (2004) im Allgemeinen festgestellte Verbesserung bezüglich affektiver Schmerzempfindung und medizinischer Symptome. Die Aussage der Befragten B3 „Dann merke ich, ich lebe noch. Also dann bin ich nicht mehr in dem Gefühl von damals, als ich nur noch gearbeitet habe und geschlafen“ (B3 649-650) kann als eine Verbesserung der Lebensqualität verstanden werden (vgl. Grossman HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

et al., 2004). Vor dem MBSR-Kurs reagiert die Befragte B3 oftmals mit sozialem Rückzug. Dass der Rückzug nach dem MBSR-Kurs aus einer bewussten Entscheidung heraus und nicht aus Energiemangel gewählt wird (B3 607-609), spricht ebenfalls für eine Verbesserung der Lebensqualität sowie für mehr psychisches Wohlbefinden (vgl. ebd.). Auch die vom MBSR-Verband Schweiz (2014a) beschriebene Zunahme an Lebensfreude und Entspannungsfähigkeit widerspiegelt sich in den Aussagen der Befragten (B3 544-549; B3 554-555). Die Befragte B4 bringt in ihren Äusserungen (B4 23-25; B4 192-194; B4 221-227; B4 365-385) eine *Einsicht in die Veränderlichkeit und Relativität von Gefühlen und Gedanken und dadurch mehr Gelassenheit ihnen gegenüber* (vgl. Brown et al., 2007) sowie *weniger Verdrängung und grösseres Bemühen um ein Verständnis der Ursachen* (vgl. Hayes & Feldman, 2004) zum Ausdruck. Betrachtet man das automatische Handeln als eine ungünstige Verhaltensweise, so finden sich in den Aussagen der Befragten (B4 531-537) auch Anzeichen für eine Abnahme solch ungünstiger Verhaltensweisen (vgl. Shapiro et al., 2006). Wie schon die Befragte B2, beschreibt auch die Befragte B4 (B4 226-227; B4 459-462) eine Verbesserung sowohl in Bezug auf medizinische Symptome (vgl. Grossman et al., 2004) als auch in Bezug auf das Gefühl der Angst (vgl. Gold et al., 2010). Insgesamt betreffen 14 Nennungen die Gefühle, 12 die Körperreaktionen, 6 die Gedanken und 4 die Verhaltensweisen. Wobei individuell gesehen für alle Probanden gilt, dass die höchste Anzahl Nennungen entweder die Gefühle oder die Körperreaktionen betrifft. Mit Ausnahme von Person B3 (keine Nennung betreffend Gedanken) wurden positive Veränderungen in allen Bereichen festgestellt. Negative Veränderungen wurden keine genannt. Die Veränderungen äussern sich bei allen Befragten in einer Abnahme der Intensität bestimmter Stressreaktionen. Bei je zwei Befragten konnte eine Abnahme der Häufigkeit oder ein Nicht-mehr-Vorhandensein bestimmter Reaktionen festgestellt werden. Ausserdem wurden im Zusammenhang mit den Stressreaktionen eine verbesserte Wahrnehmung (vgl. 4.2.3) und ein veränderter Umgang (vgl. 4.2.4) beobachtet. Hinsichtlich der Fragestellung 2 kann, in Bezug auf die Stressreaktionen, demnach gesagt werden, dass die präsentierten Daten aller befragten Personen eine positive Wirkung der Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben belegen.

5.3 Diskussion Präsenz

Wie unter 3.3 erwähnt, fliessen die Daten des Pretests nicht in die Evaluation mit ein. Die Ergebnisse des Pretests wurden in die Beschreibung der Veränderungen miteinbezogen, werden jedoch nicht weiter interpretiert oder diskutiert. Die Erfahrungen der Interviewten widerspiegeln die theoretische Definition der Achtsamkeit (vgl. Kap. 2.1.1) als eine „Aufmerksamkeit, welche sich immer wieder erinnert, präsent zu sein, statt sich in Gedanken und Gefühlen zu verlieren“ (Nakamura, 2010, S. 31). Unter anderem lassen sich in den Aussagen der Befragten Hinweise auf die Wirkung der Achtsamkeit, wie sie Nhat Hanh beschreibt, finden: „Achtsame Lehrer und Lehrerinnen haben ein Gewahrsein für sich selbst und können sich gut auf ihre Schüler und Schülerinnen einstellen“ (Nhat Hanh, 2012b, S. 19). Kabat-Zinn bezeichnet die Achtsamkeit als „ein ziemlich einfaches Konzept“, dessen Kraft in „der praktischen Umsetzung und Anwendung“ (Kabat-Zinn; zitiert nach Kaltwasser, 2010, S. 53) liegt. „Achtsamkeit beinhaltet auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein: bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu beurteilen“ (ebd.). Es scheint den Befragten zu gelingen, diesen ideologischen Aspekt der Präsenz gewissermassen in ihren Alltag zu integrieren und dabei mehr und mehr zu verinnerlichen. Möglicherweise ist es die Kraft, welche gemäss Kabat-Zinn in der praktischen Umsetzung und Anwendung liegt, die hier zum Ausdruck kommt. Durch die Erfahrungen der Befragten wird sie verständlicher und greifbarer. Betrachtet man diese Erfahrungen mit Fokus auf die Gegenwärtigkeit, so lässt sich ein breites Präsenzspektrum erkennen. Wahrnehmungserfahrungen reichen von gänzlich unbewusst bis hin

zu gegenwärtig bewusst. Basierend auf den Ergebnissen der Befragung darf grundsätzlich von einer gesteigerten Gegenwärtigkeit nach dem MBSR-Kurs gesprochen werden. In den Aussagen (siehe Anhang D I) finden sich sechzehn Äusserungen mit Begriffen des Wortstammes *bewusst*. Die Achtsamkeitspraxis verhalf den Befragten zu mehr Bewusstsein, früherem Gewahrsein und einer differenzierteren Wahrnehmung von allem, was ist. Dies wiederum bedeutet für die Betroffenen grössere Handlungskompetenz im Umgang mit den verschiedensten Herausforderungen. So wird die Präsenz selbst zu einer wertvollen Ressource. Auf die Fragestellung 2 bezogen, belegen die Daten also grundsätzlich eine positive Wirkung durch verbesserte Präsenz auf das subjektive Belastungserleben. Was die Fragestellung 3 betrifft, so sprechen die Befragten ebenfalls von einer positiven Wirkung, durch die erhöhte Präsenz der Lehrperson, auf die Schüler und Schülerinnen.

5.4 Diskussion Copingstrategien

Wie unter 3.3 erwähnt, fliessen die Daten des Pretests nicht in die Evaluation mit ein. Die Ergebnisse aus der Befragung (PTB1) wurden vorgestellt, werden jedoch nicht weiter interpretiert oder diskutiert. In Kapitel 2.2.1 wurden die Begriffe adaptive und maladaptive Copingstrategien folgendermassen erläutert: Adaptive Copingstrategien tragen zu einer nachhaltigen Lösung des Problems bei, während maladaptive Strategien zumeist der Ablenkung dienen und die negativen Langzeitwirkungen der Stressreaktion verstärken können. Vor diesem Hintergrund kann der Konsum von Alkohol zur Ablenkung, wie ihn Person B2 beschreibt (B2 141-147), als maladaptive Copingstrategie interpretiert werden. Ebenso dürften das Herunterschlucken, was man sagen möchte (B3 12-17), einfach weitermachen, sich antreiben und noch mehr arbeiten (B3 239-242; B3 213-223; B3 313; B3 23-324) respektive der von Person B3 beschriebene Rückzug (B3 180-195) maladaptiven Charakter aufweisen. Die Theorie geht davon aus, dass aufgrund der Erfahrung von Erfolg oder Misserfolg in der Anwendung einzelner Strategien diese daraufhin selektiv eingesetzt werden, was einer Anpassung des Bewältigungsverhaltens entspricht (vgl. Kap. 2.2.1). Der Besuch des MBSR-Kurses scheint diese Anpassung bei den befragten Personen unterstützt zu haben, so dass die wenig zielführenden Strategien abgelegt werden konnten (B2 24-26; B2 381-392; B3 611-622). Die Daten belegen für alle Befragten eine positive Wirkung der Achtsamkeitspraxis auf deren Copingstrategien. Die Aussage von Person B2 (B2 360-368) deutet auf die verbesserte Wirkung der bereits bestehenden adaptiven Strategie *Walken* hin. Alle Befragten haben, insbesondere im Bereich Entspannung (B2 164-165; B2 167-182; B3 500-509; B3 554-558), neue adaptive Strategien (B4 201-208) dazugewonnen. Automatisches Handeln (Stressreaktion) konnte bei der Befragten B4 durch Handlungskompetenz abgelöst werden. Diese Entwicklungen bedeuten sowohl in Bezug auf die Copingstrategien als auch in Bezug auf die Ressourcen einen Gewinn. Beispielsweise wird die Entspannung in der Potsdamer Lehrerstudie als eine der Hauptressourcen aufgeführt (vgl. Kap. 1.2). Wie schon in Kapitel 4.2.2 festgehalten, können die Stressreaktionen durch den veränderten Umgang zurückgehen oder ganz ausbleiben. Die Schilderungen der Person B3 lassen vermuten, dass die Achtsamkeitspraxis auch einen positiven Einfluss auf den Umgang äusserer Stressoren haben kann. Beispielsweise im Erkennen äusserer Stressoren und im Einleiten von Veränderungen (B3 353-360; B3 374-376). Die Befragte B4 berichtet von einem verbesserten Umgang nach dem MBSR-Kurs mit dem Stressor Zeitdruck durch Termine (B4 47-50; B4 56-60; B4 191-196). Aufgrund der vorliegenden Daten scheint es also grundsätzlich möglich, durch Achtsamkeitspraxis zu einem verbesserten Umgang mit Stressreaktionen und Stressoren zu gelangen. Im Sinne der Fragestellung 2 kann der Achtsamkeitspraxis im Bereich der Copingstrategien demnach ein positiver Einfluss auf das subjektive Belastungserleben zugeschrieben werden.

5.5 Diskussion Ressourcen

Die Achtsamkeitspraxis hat sich für alle Befragten positiv auf die Ressourcen ausgewirkt. Sie alle haben an Ressourcen dazugewonnen. Bei Einzelnen hat sich ausserdem die Wahrnehmung bestehender Ressourcen oder der Zugang zu ihnen verbessert. Diese Entwicklung dürfte, im Sinne der Fragestellung 2, einen positiven Einfluss auf das subjektive Belastungsempfinden bedeuten. Wie die Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie (vgl. Schaarschmidt, 2005) gezeigt haben, sind für eine Verbesserung der individuellen Belastungssituation von Lehrpersonen Bestrebungen sowohl auf der bedingungs- wie auch auf der personenbezogenen Ebene notwendig. Die Annahme, Achtsamkeitspraxis könnte sich positiv auf die personenbezogene Ebene auswirken (vgl. Kap. 1.2), scheint durch den verzeichneten Gewinn an persönlichen und instrumentellen Ressourcen gestützt. In den Aussagen der Befragten finden sich die in der Lehrerstudie als Hauptressourcen benannten (vgl. Abbildung 2) Aussprachemöglichkeiten und das soziale Klima wieder. Die Entspannung, welche in der Lehrerstudie als dritte Hauptressource genannt wird, ist unter der Kategorie Ressourcen nicht zu finden, da das Suchen und Finden von Entspannungsmöglichkeiten im Rahmen dieser Arbeit als Copingstrategie codiert wurde. Dennoch sind adaptive Copingstrategien natürlich auch als eine Form der Ressourcen zu betrachten. Die Ergebnisse in Bezug auf Entspannung als Ressource wurden in Kapitel 5.4 diskutiert. Die Resultate der Kategorie Ressourcen zeigen, im Vergleich zur Abbildung 9 in Kapitel 2.2.2, ausserdem einen zusätzlichen Einfluss der Achtsamkeit auf die Stressbewältigung an (vgl. Abbildung 17):

Abbildung 16: Bessere Erkennung von Ressourcen (Quelle: vgl. Wikipedia, 2014a)

5.6 Diskussion Frage 6

Die auf den theoretischen Grundlagen (vgl. Kap. 2.1.3) basierende Annahme, dass die Veränderungen der Lehrperson durch die Praxis der Achtsamkeit Auswirkungen auf ihre Schüler und Schülerinnen haben könnten, wird durch die Resultate der Befragung nur teilweise bestätigt. Wie unter 3.3 erwähnt, fließen die Daten des Pretests nicht in die Evaluation mit ein. Die Ergebnisse aus der Befragung (PTB1) sind vorgestellt worden, werden jedoch nicht weiter interpretiert oder diskutiert. Die Befragte B2 konnte ihre Tendenz zum Multitasking nach dem MBSR-Kurs durch achtsames Gewahrsein vermeiden. Ihre geäußerte Annahme, dass die Schüler und Schülerinnen für die ungeteilte Aufmerksamkeit der Lehrperson dankbar sind, erscheint plausibel. Auch wenn sie keine sichtbaren Veränderungen seitens der Schüler und Schülerinnen feststellen konnte, kann aus interaktionistischer Sicht davon ausgegangen werden, dass die achtsamere Zuwendung der Lehrperson Aus-

wirkungen auf die Kinder hat. Welcher Natur diese Auswirkungen sein könnten, kann aufgrund der Befragung nicht beantwortet werden. „Die Stille bei den Schülern beginnt mit der Stille des Lehrers“ (Hubertus Halfas; zitiert nach Simma, n.d.b, S. 2). Die Befragte B3 kann zwar einen Zusammenhang mit dem Besuch des MBSR-Kurses nicht eindeutig bestätigen, macht aber die Erfahrung, dass die innere Ruhe der Lehrperson sich positiv auf die Schüler und Schülerinnen auswirkt. In diesem Zusammenhang spricht sie von Übertragung, welche bewirkt, dass die Klasse selber mehr Ruhe gewinnt. Aufgrund ihrer bisherigen Aussagen beispielsweise zur veränderten Präsenz nach dem MBSR-Kurs (vgl. Kap. 4.2.3) sowie aufgrund ihrer Aussagen, in welchen sie eine positive Veränderung nach dem MBSR-Kurs in ihrer Interaktion mit den Schülern und Schülerinnen beschreibt (B3 684-692; B3 697-702; B3 715-717), kann aus interaktionistischer Sicht davon ausgegangen werden, dass diese Veränderung durchaus Auswirkungen auf die Kinder hat. Auch in diesem Falle können aufgrund der Befragung keine eindeutigen Aussagen zur Natur der Auswirkungen gemacht werden.

6 Beantwortung der Fragestellung

Fragestellung 1:

Welches sind die Hauptbelastungsfaktoren sonderpädagogischer Lehrpersonen in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit?

Welches die Hauptbelastungsfaktoren der befragten Lehrpersonen in der Ausübung ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit sind, konnte durch die Beschreibung der Ergebnisse unter 4.2.1 (siehe Tabellen 5-8) bereits gezeigt werden. Sie sind in der folgenden Tabelle 20 noch einmal aufgeführt. Die Einstufung beschreibt, wie hoch die Belastung durch die Befragten auf einer Skala 1-10 (1 minimal / 10 maximal) eingeschätzt wird:

Tabelle 20: Beantwortung der Fragestellung 1 (Belastungsfaktoren)

Einstufung auf Skala	Belastungsfaktor
10	kreisende Gedanken (Rumination)
	Aufgeteilt sein (verschiedene Klassen/Stufen/Schulgemeinden/Dörfer)
	Kommunikation /Kooperation (andere LP)
9	Inadäquates Schülerverhalten
	Zeitdruck (Termine/Verantwortlichkeiten/Verzettelung)
8	Zeitdruck (Termine/Verantwortlichkeiten/Verzettelung)
7-8	Multitasking
7	Elterngespräche
3-4	Elterngespräche
3-4	Kommunikation /Kooperation (andere LP)
3-4	Inadäquates Schülerverhalten
keine Bewertung	Schulgemeinde/Politik
keine Bewertung	Fremdbestimmung
keine Bewertung	emotionelles Verstricktsein
keine Bewertung	Energieverlust durch Schule
keine Bewertung	Helfersyndrom

Es wurden mehrheitlich äussere Stressoren (siehe Tabelle 9) als Belastungsfaktoren genannt. Diese sind primär sozialer Art (vgl. Kap. 2.2.1), es wurden weder physikalische noch chemische Stressauslöser festgestellt. Zu den inneren Stressoren zählen das Multitasking (B2), die kreisenden Gedanken (B2), ein gewisses Helfersyndrom (B3) sowie das emotionelle Verstricktsein (B4). In Bezug auf die Lokalisierung des Reizes, ob ein Stressor als äusserlich oder innerlich erlebt wird, spielt die individuelle Wahrnehmung eine zentrale Rolle. Es ist in diesem Zusammenhang nicht auszuschliessen, dass (unbewusste) innere Stressoren, z.B. Perfektionismus oder hohe Ansprüche, die Wahrnehmung der äusseren Stressoren beeinflussen. Hohe eigene Ansprüche können beispielsweise das Erleben des äusseren Zeitdrucks subjektiv verstärken. Über derartige Zusammenhänge können in Bezug auf die vorliegenden Befragungen lediglich Vermutungen angestellt werden. Diese zu verifizieren, könnte Teil einer fortführenden Forschungsarbeit sein.

Gemäss der Potsdamer Lehrerstudie sind das Verhalten schwieriger Schüler, die Klassenstärke und die Stundenzahl die Hauptbelastungsfaktoren bei Lehrpersonen generell. Wie in der Ausgangslage in Kapitel 1.1 erwähnt, finden sich Hinweise darauf, dass sonderpädagogisch tätige Lehrpersonen ausserdem im vermehrten Kontakt mit Aggression, Gewalt und Desinteresse eine zusätzliche Belastung erfahren. Inadäquates Schülerverhalten wurde in den Interviews zweimal genannt, steht dort aber eher in Zusammenhang mit Desinteresse als mit Aggression und Gewalt. Ausserdem stellt es nur einen unter vielen Belastungsfaktoren dar. Im Anhang A I blieb die erste Spalte *Belastungsfaktoren und Symptome von Belastung bei Lehrpersonen im sonderpädagogischen Umfeld* nahezu leer, mit dem Vermerk, dass dieser Bereich Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sei. Als Resultat der Untersuchung können die folgenden spezifisch sonderpädagogischen Belastungsfaktoren genannt werden, welche in Kapitel 5.1 diskutiert wurden:

- Die Grösse des Pensums als Schulische Heilpädagogin (SHP) verursacht Zeitdruck (B3 75-114).
- Die Arbeit als SHP auf verschiedenen Stufen, in verschiedenen Klassen und Gemeinden wird herausfordernd erlebt B2 (7-17) und verursacht Zeitdruck (B3 93-98).
- Die Teilnahme als SHP oder Fachlehrperson (FLP) an vielen verschiedenen Sitzungen verursacht Zeitdruck (B4 43-50).
- Die Teilnahme als SHP an oftmals herausfordernden Elterngesprächen wird belastend erlebt (B2 59-62; B2 248-252; B4 552-554)
- Erschwerte Kommunikation/Kooperation in der integrativen Arbeit wird als belastend erlebt (B3 8-12).
- Soziale Einstellung als SHP (Helfersyndrom) kann belastend wirken (B3 751-752).

Die Symptome von Belastung bei Lehrpersonen im sonderpädagogischen Bereich unterscheiden sich hingegen nicht von den Symptomen anderer Lehrpersonen. Stressreaktionen sind vielmehr individuelle (personenabhängige) Phänomene. Im Anhang A I blieb auch die letzte Spalte *Wirkfaktoren der Achtsamkeit bei Lehrpersonen im sonderpädagogischen Umfeld* leer, mit dem Vermerk, dass dieser Bereich Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sei.

Fragestellung 2:

Inwiefern wirkt sich Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Belastungserleben sonderpädagogischer Lehrpersonen aus?

Als Resultat der Untersuchung kann in Bezug auf die Frage, inwiefern sich Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Erleben der Hauptbelastungsfaktoren auswirken kann, folgendes festgehalten werden:

Stressoren

Die Praxis der Achtsamkeit kann zu einem in vieler Hinsicht verbesserten Umgang mit den spezifischen Herausforderungen in der sonderpädagogischen Tätigkeit verhelfen. Auf der bedingungsbezogenen Ebene (vgl. Kap. 1.1) der äusseren Stressoren kann die Achtsamkeitspraxis, wie angenommen, keine Veränderungen bewirken. Sie kann aber dazu führen, dass die Lehrpersonen die Belastungen ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit (äussere Stressoren) weniger belastend empfinden:

- geringeres Belastungserleben in Bezug auf das Aufgeteiltsein
- Abnahme der erlebten Belastung aufgrund inadäquaten Schülerverhaltens
- verringertes Belastungserleben aufgrund Fremdbestimmung und Zeitdruck
- geringeres Belastungsempfinden in Bezug auf Elterngespräche
- erschwerte Kommunikation/Kooperation wird weniger belastend empfunden

Wo dies nicht gelingt, können durch die bewusstere Wahrnehmung der Belastung respektive der eigenen Bedürfnisse Veränderungen auf der bedingungsbezogenen Ebene oder ein Wechsel des Umfelds angestrebt werden. Wie die Untersuchung zeigt, kann Achtsamkeitspraxis auf der personenbezogenen Ebene der inneren Stressoren direkt zu positiven Veränderungen beitragen:

- weniger Rumination (kreisende Gedanken)
- geringeres Belastungserleben durch Vermeidung von Multitasking
- geringeres Belastungsempfinden durch verbesserte Fähigkeit zur Abgrenzung
- weniger emotionales Verstricktsein

Stressreaktionen

Die durch äussere oder innere Stressoren hervorgerufenen Stressreaktionen werden durch eine verbesserte Präsenz bewusster wahrgenommen und können durch entsprechendes Bewältigungsverhalten (Coping) abgeschwächt oder vermieden werden:

- Intensität von Stressreaktionen allgemein verringert
- Körperreaktionen: Abnahme von Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verstopfung, Verspannungen, Energielosigkeit
- Körperreaktionen: Verbesserung der Verdauung sowie in Bezug auf Müdigkeit und Erkältungen
- positive Wirkung in Bezug auf Ängste und Depression
- verbesserte emotionale und gedankliche Abgrenzung
- stressbedingte Verhaltensweisen, wie z.B. schnelles Gehen, können vermieden werden
- weniger automatisches Handeln

Präsenz

Durch die verbesserte Präsenz ist es möglich, Belastungsfaktoren und Stressreaktionen früher oder überhaupt erst wahrzunehmen. Dies erlaubt ein frühzeitiges Reagieren, was der Lehrperson zu mehr Handlungskompetenz verhilft und sich positiv auf das Belastungserleben auswirken kann.

- verringertes Belastungserleben durch frühzeitiges Reagieren
- bewusstere Wahrnehmung wirkt sich positiv auf den sekundären Bewertungsprozess vorhandener Ressourcen in Stresssituationen aus
- bewusstere Wahrnehmung und Vermeidung maladaptiver Copingstrategien

Diese Veränderungen resultieren in einem veränderten Stresserleben, da in der Belastungssituation der Bewertungsprozess zu einem positiveren Ergebnis führt. Die verbesserte Präsenz, die achtsame Wahrnehmung und die Achtsamkeit als adaptive Copingstrategie stellen im Bewertungsprozess von Stresssituationen (vgl. Kap. 2.2.1) einen Ressourcengewinn dar.

In Bezug auf die Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie (vgl. Schaarschmidt, 2005), welche deutlich machen, dass sowohl auf der bedingungs- wie auch auf der personenbezogenen Ebene Bestrebungen nötig sind, kann Achtsamkeitspraxis demnach einen Teil zur Verbesserung der Situation beitragen. Die Ergebnisse der Untersuchung stützen die persönliche Erfahrung der Achtsamkeitspraxis:

Die persönliche Erfahrung

Im Laufe dieser Arbeit besuchte ich selbst den MBSR 8-Wochenkurs. Meine Verfassung hatte sich mittlerweile verschlimmert, so dass Veränderung eine Notwendigkeit wurde. In dieser Zeit half mir die Praxis der Achtsamkeit, zu mir selbst zurückzufinden. Meinem Körper die Beachtung zu schenken, nach der er schon so lange verlangte. Ein Stellenwechsel stand an und es gelang mir im achtsamen Gewahrsein recht gut, die Suche nach einer neuen Anstellung gelassen und vertrauensvoll anzugehen. Meine neue sonderpädagogische Tätigkeit unterstützt mich im Bestreben, Achtsamkeit im Berufsalltag zu integrieren. Noch immer tappe ich in die Falle des Vergessens, doch habe ich durch die Achtsamkeit gelernt, mich immer wieder zu erinnern und unerwünschtes Verhalten immer wieder sanft und liebevoll zu korrigieren. Mit Hilfe des Forschungstagebuches konnte ich feststellen, dass sich auch mein Umgang mit den Kindern und Jugendlichen verändert hatte. Achtsames Gewahrsein unterstützt den ressourcenorientierten Blick auf die Schüler und Schülerinnen, es lässt mich einfühlsamer und wohlwollender mit inadäquatem Schülerverhalten umgehen, da die emotionale Abgrenzung im positiven Sinne leichter fällt. Immer öfter gelingt es mir, einen langsameren und damit achtsameren Weg durch den hektischen Klassenlehreralltag zu finden.

Fragestellung 3:

Inwiefern kann durch die Achtsamkeitspraxis der sonderpädagogischen Lehrperson ein Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen festgestellt werden?

Die Vermeidung automatischen Handelns, die nicht wertende Haltung und die verbesserte Präsenz der Lehrperson kann sich positiv auf die Interaktion mit den Schülern und Schülerinnen auswirken, was den sonderpädagogischen Prozess der Förderung positiv beeinflusst.

Die Resultate hinsichtlich der Fragestellung 3 wurden in Kapitel 4.2.8 vorgestellt und in Kapitel 5.6 diskutiert. Nach Meinung der Autorin sind aufgrund der Ergebnisse Hinweise auf einen positiven Einfluss nachweislich vorhanden. Für weitere Aussagen über die Art und Weise des Einflusses respektive der konkreten Auswirkungen auf die Schüler und Schülerinnen sind jedoch vertiefte Untersuchungen im Rahmen einer weiterführenden Forschungsarbeit (vgl. Kap. 7.1) notwendig.

Am Ausgangspunkt der vorliegenden Forschungsarbeit stand das persönliche Interesse daran, ob die Praxis der Achtsamkeit ein Weg sein könnte, besser mit den Herausforderungen der sonderpädagogischen Tätigkeit umzugehen, sowie die Annahme, dass Achtsamkeit sich positiv auf das subjektive Belastungserleben sonderpädagogisch tätiger Lehrpersonen auswirken könnte. Für die Verfasserin hat sich als Schlussfolgerung auf die Ergebnisse dieser Arbeit diese Vermutung bestätigt. Achtsamkeitspraxis kann sich auf das subjektive Belas-

tungserleben in der sonderpädagogischen Tätigkeit auswirken. Achtsamkeit kann eine positive Wirkung auf das individuelle Belastungserleben ausüben. Die Forschungsergebnisse dieser Masterarbeit stellen jedoch keine repräsentativen Befunde dar. Sie belegen, dass eine positive Wirkung im sonderpädagogischen Umfeld möglich ist, und liefern erste Hinweise auf das Wirkungsfeld (Stressoren, Stressreaktionen, Coping etc.) und die Beschaffenheit der Wirkung (vgl. Kap. 4.2). Die weitere Untersuchung dieser Hinweise stellt eine Option für weiterführende Forschungsarbeit dar (vgl. Kap. 7.1).

7 Ausblick

Als eine der Schlussfolgerungen auf die Ergebnisse dieser Arbeit ist zu beachten, dass die Forschung auf diesem Gebiet nicht als abgeschlossen bezeichnet werden kann. Im Gegenteil, sie steht am Anfang. Weder die aus dieser Arbeit resultierende Auswahl an spezifischen Belastungsfaktoren sonderpädagogischer Lehrpersonen ist abschliessend, noch sind es die von den Befragten beschriebenen Veränderungen durch die Achtsamkeitspraxis. Die vorliegende Arbeit liefert erste Ansätze, wie die dargestellten theoretischen Grundlagen sich in der Praxis tatsächlich auswirken.

7.1 Weiterführende Forschungsarbeiten

Neue Hypothesen und unbeantwortete Fragen könnten im Rahmen weiterführender Forschungsarbeit untersucht werden. Im Folgenden werden einige Möglichkeiten aufgezeigt:

7.1.1 Prä-/Posttest

Ein Resultat dieser Arbeit liegt darin, dass eine positive Wirkung der Achtsamkeitspraxis auf verschiedene Ebenen des individuellen Belastungserlebens sonderpädagogischer Lehrpersonen aufgezeigt werden konnte. Eine Forschungsarbeit, wie sie im Rahmen dieser Masterarbeit mit der Probandengruppe 2 geplant war (vgl. Tabelle 21), könnte auf dieser vorliegenden Arbeit aufbauen und deren Ergebnisse ergänzen:

Tabelle 21: Weiterführende Forschungsarbeit

SHP und LP mit sonderpädagogischem Bezug	MBSR 8-Wochenkurs	Qualitative Befragung	Beobachtung
Probandengruppe 2 (PG2) 1-2 Personen	noch nicht besucht	Leitfrageninterview vor und nach MBSR-Kursbesuch (2x)	teilnehmende Beobachtung vor und nach MBSR-Kursbesuch (2x 4 Stunden)

Für einen solchen Prä-/Posttest wären Probanden notwendig, welche den MBSR-Kurs noch nicht besucht haben. Entsprechende Lehrpersonen könnten möglicherweise da gefunden werden, wo das subjektive Belastungserleben allenfalls bereits thematisiert wird, im Bereich der Supervision, des Coachings oder im therapeutischen Umfeld. Sind die finanziellen und zeitlichen Ressourcen vorhanden, wäre ergänzend auch der Einsatz des Freiburger Fragebogens zur Achtsamkeit (FFA) oder die Anwendung des AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster) denkbar. Dabei muss bedacht werden, dass der Einsatz von Fragebogen nicht unumstritten ist (vgl. Kap. 2.3.2).

7.1.2 Quantitativer Ansatz

Da es sich hierbei um kein repräsentatives Ergebnis handelt, ist eine weiterführende Forschungsarbeit denkbar, welche sich mit der Repräsentativität dieser Erkenntnis auseinandersetzt. Für eine (quantitative) Forschungsarbeit dieser Art, im sonderpädagogischen Umfeld eine entsprechende Stichprobengrösse zu erzielen, dürfte sich jedoch als schwierig erweisen. Die Autorin erachtet es deshalb als empfehlenswert, den Personenkreis auf das gesamte pädagogische Umfeld zu erweitern, zumal entsprechende Studien im deutschsprachigen Bereich noch kaum existieren.

Mit der Skala Belastungsfaktoren sollten Veränderungen im Belastungserleben, bezogen auf die Belastungsfaktoren, quantitativ sichtbar gemacht werden. Das Instrument hat sich bewährt und ermöglicht einen Blick auf die Intensität der erlebten Belastungsfaktoren respektive auf die achtsamkeitsbedingten Veränderungen diesbezüglich. Diesen erweiterten Zugang auch auf die anderen Faktoren des Stresserlebens (z.B. Stressreaktionen oder Ressourcen) anzuwenden, bleibt indessen eine Option für weiterführende Forschungsarbeiten.

7.1.3 Spezifische Belastungsfaktoren in der Sonderpädagogik

Die aus dieser Masterarbeit resultierende Auswahl an spezifischen Belastungsfaktoren in der Sonderpädagogik ist nicht abschliessend. Ausserdem zeigte sich im Zuge dieser Arbeit, dass innere Stressoren einen Einfluss auf die Wahrnehmung der äusseren Stressoren haben könnten (vgl. Kap. 4.2.1). Eine Untersuchung dieser Annahme und eine Ergänzung der Sonderpädagogik-spezifischen Belastungsfaktoren im Rahmen einer weiterführenden Forschungsarbeit erachtet die Verfasserin als empfehlenswert.

7.1.4 Gelingensbedingungen für Achtsamkeit

Die Auswertung der Kategorie Präsenz hat auch gezeigt, Gegenwärtigkeit gelingt nicht immer. Aber unter welchen Voraussetzungen gelingt Achtsamkeit? Welches sind die Gelingensbedingungen der Achtsamkeit? Die Beantwortung dieser Fragen wäre von grösstem Interesse.

7.1.5 Wirkung auf die Schüler und Schülerinnen

Die Fragestellung 3 der vorliegenden Arbeit wurde folgendermassen formuliert: Inwiefern kann durch die Achtsamkeitspraxis der sonderpädagogischen Lehrperson ein Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen festgestellt werden? Es konnte als Resultat dieser Arbeit festgestellt werden, dass die Achtsamkeitspraxis der Lehrperson eine positive Wirkung auf die Kinder haben kann. Zur Konkretisierung, in Bezug auf die Art und Weise dieser Wirkung auf die Schüler und Schülerinnen, bietet sich eine vertiefte Untersuchung im Rahmen einer weiterführenden Forschungsarbeit an. Die zentrale Fragestellung einer solchen Arbeit kann sich danach ausrichten, was der Nutzen für die Klasse ist, wenn sich die Lehrperson in Achtsamkeit übt. Veränderungen auf Schülerebene durch die Achtsamkeitspraxis der Lehrperson könnten beispielsweise im Prä-/Posttest mit Fragebogen, Interview oder Videoaufnahmen (Beobachtung) erfasst werden.

Der Bereich Achtsamkeitspraxis mit Kindern im Unterricht ist zwar besser erforscht als die Achtsamkeitspraxis von Lehrpersonen, dennoch bietet er sich interessierten Studierenden weiterhin für Forschungsarbeiten an.

7.1.6 Achtsamkeit in der (sonder-) pädagogischen Ausbildung

Eine praxisorientierte Möglichkeit zur Weiterführung wäre es, ein Konzept zu entwickeln, wie die Thematik in der (sonder-) pädagogischen Ausbildung vermehrt integriert werden kann. So dass angehende Lehrpersonen, Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen ihre individuellen Belastungsfaktoren frühzeitig erkennen können und mit der Achtsamkeitspraxis ein wirksames Instrument im Umgang damit zur Hand haben.

7.2 Konsequenzen und Empfehlungen für die heilpädagogische Praxis

Als Folgerung für die heilpädagogische Praxis kann, wie diese Arbeit zeigt, insbesondere sonderpädagogisch tätigen Lehrpersonen, aber auch allen anderen, der Besuch eines MBSR-Kurses nur empfohlen werden. Die (sonder-) pädagogische Tätigkeit in Kombination mit der Praxis der Achtsamkeit erweist sich als äusserst wirksames Zusammenspiel. Die Achtsamkeitspraxis verhilft zu einem verbesserten Umgang mit berufsspezifischen Herausforderungen und individuellen Belastungsfaktoren, wie beispielsweise schwierigem Schülerverhalten oder dem Aufgeteiltsein einer Schulischen Heilpädagogin/eines Schulischen Heilpädagogen. Stressreaktionen können mit Hilfe der Achtsamkeit früher wahrgenommen oder gar verhindert werden, was erwiesenermassen dem Erhalt der Lehrergesundheit dienen kann. Das Potenzial ihrer Wirkung ist aber noch viel umfassender und aus pädagogischer Sicht eine bisher kaum genutzte Ressource. Insbesondere die achtsame Wahrnehmung und die verbesserte Präsenz können das pädagogische Wirken von Lehrpersonen positiv beeinflussen, was letztlich den Schülern und Schülerinnen zu Gute kommen kann.

Deshalb dürfte der Achtsamkeitspraxis auch bereits im Rahmen der (sonder-) pädagogischen Ausbildung ein grösserer Stellenwert beigemessen werden. Wünschenswert wäre beispielsweise ein entsprechendes MBSR-Angebot, im Rahmen der Aus- und Weiterbildung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Schwerpunkte wie etwa *mehr Präsenz im pädagogischen Wirken* oder *achtsamer Umgang mit berufsspezifischen Belastungsfaktoren* wären denkbar oder aber ganz grundsätzlich *Achtsamkeit in der Schule*. Eine verstärkte Sensibilisierung auf die Thematik der Lehrergesundheit und deren Erhalt im Rahmen der Aus- und Weiterbildung der Lehrer erscheint generell empfehlenswert. In Verbindung mit Achtsamkeit wird die Selbstkompetenz der Lehrkräfte dahingehend gestärkt, dass sie ihre eigene Gesundheit oder Belastungssituation achtsamer wahrnehmen und bei Bedarf Instrumente im Umgang damit zur Verfügung haben.

Wünschenswert wären ausserdem Programme zur Achtsamkeit im Rahmen schulhausinterner Fortbildungen oder bei Vorhandensein der Ressourcen eine finanzielle Unterstützung für Lehrpersonen, welche einen MBSR 8-Wochenkurs besuchen wollen. Idealerweise könnten seitens der MBSR-Lehrer und Lehrerinnen spezielle 8-Wochenkurse für Lehrpersonen angeboten werden, damit in den Gesprächsrunden auf die berufsspezifischen Belastungsfaktoren eingegangen werden kann.

Achtsamkeitspraxis ist keine Trainingseinheit, die als abgeschlossen betrachtet werden kann. Die Entwicklung der eigenen Achtsamkeit ist ein langfristiger Prozess, welcher in der pädagogischen Ausbildungszeit beginnen und sich über die folgenden Berufsjahre erstrecken könnte. So wäre es Lehrpersonen, Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen möglich, neue Handlungskompetenzen zu entwickeln, zu verinnerlichen und als Ressource in ihren Berufsalltag zu integrieren. Dieses Anliegen steht nicht allein im Interesse einzelner Lehrpersonen, weshalb es sich empfiehlt, die Thematik nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf bildungspolitischer Ebene anzugehen.

7.3 Empfohlene Literatur

Der erste Teil der folgenden Literaturempfehlungen richtet sich an interessierte Personen aus dem schulischen Umfeld. Im zweiten Teil finden sich Empfehlungen auch für Interessierte ausserhalb der Schule. **Erster Teil:** Brunsting, M. (2011), Brunsting, M. / Nakamura, Y. & Simma, Chr. (2013) / Kaltwasser, V. (2010) / Nhat Hanh, T. (2012b) / Simma, Chr. (n.d.b) / Simma, Chr. (2014). **Zweiter Teil:** Harris, R. (2013) / Hinze, F. (2011) / Kabat-Zinn, J. (n.d.) / Kabat-Zinn, J. (2014) / Nhat Hanh, T. (2012a) / Ott, U. (2010) / Siegel, D. (2010)

8 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Die Wahl des qualitativen Ansatzes und des forschungsmethodischen Vorgehens wurde begründet. Das Vorgehen war geplant, systematisch und wurde dokumentiert. Es stützt sich auf vorhandene Modelle und Strukturen. Dies entspricht der als Gütekriterium qualitativer Forschung bezeichneten Regelgeleitetheit. Durch die Strukturierung des Forschungsvorgehens wurde versucht, Fehlerquellen zu vermeiden. Ausgehend von dem persönlichen Interesse wurde für das Verfassen der Disposition ein Forschungsthema definiert. Der nächste Arbeitsschritt erforderte eine mehrmalige Überprüfung und Eingrenzung des Forschungsgegenstandes. Dessen Komplexität zeigte sich nach und nach in der intensiven Auseinandersetzung mit ihm. Die Forschende ist der Ansicht, dass ihr dieser Schritt, unter Berücksichtigung der Herausforderung, welche dieser Prozess darstellte, gut gelungen ist. Basierend auf den Vorgaben der Disposition wurden die zentralen Begriffe für die theoretische Auseinandersetzung der Masterarbeit herausgearbeitet. Für die aufwendige Literaturrecherche wurde sowohl auf das Internet wie auch auf verschiedene Bibliothekskataloge zugegriffen. Während des Literaturstudiums tauchten immer neue theoretische Aspekte und Begriffe auf, so dass der Prozess der Eingrenzung andauerte. Die zum Thema gesammelte Fachliteratur musste sodann eingehend studiert, bewertet, geordnet und sinnvoll reduziert werden. Dieser Prozess der Bewertung, im Bemühen um Relevanz, stellte sich als herausfordernd dar und bedeutete eine intensive Lesearbeit. Es sollte während der ganzen Arbeit nicht die einzige Phase sein, in welcher die Studierende die Vorteile einer Gruppenarbeit bedachte. Die qualitative Forschungsmethode erwies sich als dem Forschungsgegenstand angemessen. Das Leitfaden-Interview verschaffte Zugang zu den individuellen Erfahrungen der Befragten und erwies sich als äusserst hilfreiches Instrument. Die Betroffenen selbst sind zu Wort gekommen, so dass deren subjektive Sichtweise als Einzelperson in Bezug auf den Forschungsgegenstand erfasst und beschrieben werden konnte. Die Stichprobenkonstruktion wurde in Kapitel 3.1.1 bereits beschrieben. Diese gestaltete sich leider schwieriger als geplant, so dass der geplante Prä-/Posttest nicht stattfinden konnte. Die Reflexion über die Durchführung des Pretests fliesst bei den folgenden Reflexionskapiteln mit ein.

8.1 Erstellung des Interview-Leitfadens

Die Erstellung des Interview-Leitfadens erfolgte nach den Vorgaben des SPSS-Prinzips (vgl. Kap. 3.1.3) nach Helfferich (2011), welches sich als sehr hilfreich erwies.

Im ersten Schritt wurden möglichst viele mit dem Forschungsgegenstand in Zusammenhang stehende Fragen zusammengetragen. Die Studierende hielt sich dabei an die theoretische Grundlage, wonach sämtliche „Bedenken bezogen auf die Eignung der konkreten Formulierung der Frage und bezogen auf ihre inhaltliche Relevanz“ (Helfferich, 2011, S. 182) zunächst zurückgestellt werden. Die so entstandene Fragesammlung ist im Anhang B V ersichtlich. Der zweite Schritt verlangte eine Überprüfung der Fragen unter den Aspekten des Vorwissens und der Offenheit. Mit einer ersten Prüffrage sollten reine Faktenfragen eliminiert werden. Da diesem Aspekt im ersten Schritt (unbewusst) bereits Beachtung geschenkt wurde, ergaben sich kaum Veränderungen durch die erste Prüffrage. Reine Informationsfragen wurden vor dem Interview mittels Fragebogen (siehe Anhang B IV) erhoben. Die Überprüfung der Frageliste dahingehend, ob auch überraschende Antworten möglich sind – „Oder werden mit der Frageformulierung implizit oder explizit Vorstellungen vermittelt, die in eine bestimmte Richtung weisen und die andere Richtungen ausschliessen?“ (Helfferich, 2011, S. 183) – führte dazu, dass Fragen umformuliert wurden. Die Studierende erkannte, dass sie beispielsweise mit der Frage

Inwiefern hat der Besuch des MBSR-Kurses das Erleben dieser Situationen und Aspekte verändert? die implizite Erwartung einer Veränderung nach dem MBSR-Kurs zum Ausdruck brachte. Die Frage wurde folgendermassen umformuliert: *Hat der Besuch des MBSR-Kurses das Erleben dieser Situationen und Aspekte verändert? Wenn ja, inwiefern? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?* Ebenso die folgenden Fragen in Tabelle 22:

Tabelle 22: Erstellung des Interview-Leitfadens

vor der Überprüfung	umformuliert
<i>Welche Veränderungen hinsichtlich dieser belastenden Situationen und Aspekte konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses feststellen?</i>	<i>Konnten sie Veränderungen hinsichtlich dieser belastenden Situationen und Aspekte nach dem Besuch des MBSR-Kurses feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?</i>
<i>Welche Veränderungen konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit feststellen?</i>	<i>Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit Veränderungen feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?</i>
<i>Was hat sich nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf das Erleben von Belastungssituationen allenfalls verändert?</i>	<i>Hat sich nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf das Erleben von Belastungssituationen etwas verändert? Wenn ja, was? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?</i>

Die Überprüfung nach der Eignung hinsichtlich des Interviewvorhabens (vgl. ebd.) ergab keine wesentlichen Korrekturen. Auch konnten keine Fragen eliminiert werden, welche auf abstrakte Zusammenhänge gezielt hätten und viel mehr dazu gedient hätten, theoretische Zusammenhänge zu überprüfen, als die Erzählperson zur Erzählung über ihre subjektive Welt aufzufordern. Die verbleibenden Fragen wurden im dritten Schritt nach inhaltlichen Aspekten und zeitlichem Ablauf geordnet und gebündelt. Gemäss Helfferich sollten dabei „zwischen einem und vier Bündel entstehen“ (2011, S. 185). Rückblickend kann festgestellt werden, dass sich durch die auf den theoretischen Grundlagen des Forschungsgegenstandes basierende Strukturierung in diesem Arbeitsschritt das spätere Kategoriensystem bereits abzeichnete. Im vierten Schritt wurde für jedes Fragebündel eine einzige Erzählaufforderung formuliert, unter welcher die Aspekte/Fragen eines Bündels subsunmiert werden konnten (siehe Anhang B VI).

Die in Kapitel 2.3.2 gewonnenen Erkenntnisse zur psychometrischen Erfassung von Achtsamkeit führten zu einer abschliessenden Überprüfung. Die Fragen wurden dahingehend überprüft, ob die Erzählaufforderungen den Probanden/die Probandin dazu anregen, über Erfahrungen zu berichten, welche den psychometrischen Merkmalen der Achtsamkeit (absichtsvoll, im gegenwärtigen Moment, nicht wertend) entsprechen. Der Interview-Leitfaden, wie er für den Pretest eingesetzt wurde, ist im Anhang B VII zu finden.

Mit der Anwendung im Pretest sollte die Reliabilität des Interview-Leitfadens gewährleistet werden. Nach dem Pretest konnten gewisse Unzulänglichkeiten aufgedeckt werden, was eine Neustrukturierung und Überarbeitung in nicht geringem Umfange nach sich zog. Die Erzählaufforderungen wurden teilweise durch einen entsprechenden Zusatz: „Bitte erzählen sie...“ ergänzt. Es wurde Platz für Notizen geschaffen und bei Frage 2 nach den Stressreaktionen eine Art Checkliste zu den einzelnen Bereichen (Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen, Verhaltensweisen) hinzugefügt. Dies ermöglichte einerseits, während des Interviews einen Überblick über bereits Gesagtes zu behalten, und andererseits ermöglichte es ein gezieltes Nachfragen, auf den Aussagen der Befragten basierend. Konkrete Nachfragen respektive Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen (vgl. Helfferich, 2011, S. 186) wurden hinzugefügt. Auch musste die Frage 3 aufgeteilt werden, da sie sich auf zwei Aspekte (Präsenz und Umgang) gleichzeitig bezog. Im zweiten Teil (nach dem MBSR-Kurs) wurden einleitende Zusätze, welche sich auf bereits Gesagtes beziehen, hinzugefügt: „Sie haben vorhin (bei 3a) erwähnt,

dass...“. Diese sollten dazu dienen, die Befragten in ihrer Reflexion über mögliche Veränderungen nach dem Kurs zu unterstützen. Der endgültige Interview-Leitfaden, wie er für die Durchführung der Interviews verwendet wurde, ist im Anhang B VIII einsehbar.

8.2 Durchführung des Interviews

Im Sinne der Validität (vgl. Kap. 3.3) erfolgte die Durchführung des Interviews nach einem klar definierten Ziel und entlang des Interview-Leitfadens. Der Leitfaden ermöglichte strukturierende Eingriffe, ohne den offenen Erzählraum des Befragten einzugrenzen. So konnte sichergestellt werden, dass auch tatsächlich der beabsichtigte Forschungsgegenstand erforscht wird. Die Forschende ist der Meinung, dass es ihr gut gelungen ist, den Interviewten dabei einen offenen Erzählraum zu erhalten. Es gelang zusehends besser, die nötige Flexibilität im Ablauf des teilstrukturierten Interviews aufrechtzuerhalten. Diesbezüglich hat sich der Aufbau des definitiven Leitfadens als äusserst nützlich erwiesen. Durch den Pretest konnte festgestellt werden, dass die Flexibilität der Interviewenden mit der ersten Version des Leitfadens eingeschränkt war. Im offenen Erzählraum verlor die Interviewende den Überblick darüber, was bereits angesprochen wurde und was nicht. Diese Herausforderung blieb zwar über alle Interviews hinweg erhalten, die vorgenommenen Änderungen am Leitfaden erwiesen sich diesbezüglich aber als äusserst hilfreich. Insbesondere die Aufrechterhaltungs-, Steuerungs- und Nachfragen erleichterten es, den Erzählraum offen zu halten und dennoch zu einem späteren Zeitpunkt strukturierend und konkretisierend einzugreifen. Dabei erwiesen sich auch die Minicheckliste in Frage 2 und der geschaffene Platz für Notizen als vorteilhaft. So wurden die Befragten bei Bedarf durch Erzählaufforderungen zum Sprechen motiviert und mit Nachfragen zur Konkretisierung von Aussagen aufgefordert. In Bezug auf (nicht) gestellte Verständnisfragen fielen in der späteren Bearbeitung der Interviews jedoch insbesondere folgenden Stellen in Tabelle 23 auf:

Tabelle 23: Verständnisfragen in der Durchführung

Aussage	nachgefragt	nicht nachgefragt	Interview/ Zeile
B1: Wo ich mich sonst vielleicht eher wo aufgerieben hätte		aufgerieben	PTB1 50
I: das inadäquate Verhalten, kannst du das noch etwas genauer (...) beschreiben, was dich (...) dort gefordert hat, welche Verhaltensweisen der Kinder?	inadäquates Verhalten der Kinder		PTB1 82-84
B2: Aber wir haben da so wie einen Leitfaden gekriegt für Eltern, also für Gesprächsführung und wie man daran geht. Und ich weiss, der ist drin im Ordner und wenn ich ihn brauche, wenn ich wirklich das Gefühl habe ein Gespräch, jetzt belastet mich extrem, dann lese ich mir das nochmals durch und kann dann auch anders auf die Eltern zugehen.		Vorher nicht benutzt? Warum nicht?	B2 252-256
B2: Weil ich einfach im Kopf auch anders geworden bin.		Wie anders? Präsenter?	B2 367-368
B3: in denen ich innerlich wie „überbissen“ habe		überbissen	B3 13

In Bezug auf die Objektivität stellte das Interview B2 eine grosse Herausforderung dar. Dieser war die Interviewende nur bedingt gewachsen. In den Aussagen der Befragten widerspiegelte sich teilweise die eigene Betroffenheit der Forschenden, was zu deren vereinzelt bestätigenden Aussagen führte. So ist es wohl mehrheitlich, aber nicht gänzlich, gelungen, die nötige Durchführungsobjektivität als Befragende aufrechtzuerhalten. Die Verfasserin ist dennoch der Meinung, dass es ihr im Gesamten trotz eigener Betroffenheit weitgehend gelungen ist, grösstmögliche Offenheit (vgl. Kap. 3.1) und Objektivität (vgl. Kap. 3.3) zu wahren.

8.3 Transkription

Für die Transkription wurde keines der ursprünglich in Betracht gezogenen Transkriptionssysteme nach Dittmar (2009) verwendet. Das stattdessen vereinfachte Vorgehen wurde bereits in Kapitel 3.2.1 begründet. Die Wahl der Transkriptionsregeln orientierte sich dennoch an den von Dittmar erwähnten Maximen (vgl. Kap. 3.2.1). Dabei spielten die Ökonomie, die Lesbarkeit und die Berücksichtigung des Untersuchungsziels eine zentrale Rolle. Die Entscheidung, sich nach den durchaus praktikablen Transkriptionsregeln von Kuckartz et al. (2008) zu richten, erwies sich nach Meinung der Verfasserin als absolut richtig. Das Informationsblatt, welches im Sinne eines Transkriptionskopfes (vgl. Dittmar, 2009, S. 96) für jedes Transkript erstellt wurde, erwies sich als angemessen, sinnvoll und nützlich. Die Transkription war ein extrem zeitaufwendiger Arbeitsschritt und verlangte äusserste Konzentration ab. Die dafür benutzte Software, das Programm f4, ist zwar einfach gehalten, stellte sich aber als sehr hilfreiches Instrument heraus.

8.4 Kategoriengeleitete Auswertung

Die Kategorienbildung erfolgte nach den Vorgaben von Kuckartz et al. (2008) und Kuckartz (2012). Das Kategoriensystem wurde mehrmals überarbeitet. Die Kategorien sollen „einerseits ergiebig im Hinblick auf die geplanten Evaluationsziele und andererseits praktikabel auf das Datenmaterial anwendbar sein“ (Kuckartz, et al., 2008, S. 36). Um dies zu gewährleisten, wurde das Kategoriensystem mit vorerst fünf Kategorien nicht zu umfangreich gestaltet. Gemäss Kuckartz et al. (2008) sollten die Kategorien in jedem Fall trennscharf und in Beziehung zu den Fragestellungen und Evaluationszielen definiert sein. Sie wurden primär von der Forschungsfrage respektive von den theoretischen Grundlagen zu Achtsamkeit und Stress abgeleitet, was bis dahin einer deduktiven Kategorienbildung entspricht (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59). Diese theoriegeleitete Kategorienbildung führte zu Kategorien, welche im Hinblick auf die spätere Evaluation als Überschriften verwendet werden konnten. Da die Kategorien nach der Durchführung des Pretests anhand des Materials (induktiv) überarbeitet wurden, kann das Vorgehen annähernd mit einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung verglichen werden. „Für die qualitative Inhaltsanalyse als einem regelgeleiteten Verfahren sind Mischformen der Entwicklung des Kategoriensystems charakteristisch, die man als deduktiv-induktive Kategorienbildung bezeichnen kann“ (Kuckartz, 2012, S. 69). Die Überarbeitung des Kategoriensystems nach dem Pretest bezog sich unter anderem darauf, dass die Ressourcen bis dahin keinen Eingang in das Kategoriensystem gefunden hatten. Da sie aber bereits in der Problemstellung respektive der Ausgangslage (vgl. Kap. 1.1) sowie in der Begründung der Themenwahl (vgl. Kap. 1.2) als auch bei den Begriffsdefinitionen zum Thema Stress unter 2.2.1 eine entscheidende Rolle spielten, handelte es sich im Grunde um eine Korrektur des vorangegangenen deduktiven Arbeitsschrittes. Des Weiteren konnte in diesem zweiten Arbeitsschritt festgestellt werden, dass das Pretest-Interview, vermutlich aufgrund der Fachkenntnisse der Person B1, viele ideologische Aussagen enthielt. So wurde die Kategorie Ideologien nachträglich definiert, um ideologischen Aussagen von jenen zu trennen, welche auf subjektivem Erleben basieren. Dieser Schritt erwies sich insbesondere auch in Bezug auf das Interview B4 als sinnvoll. Da Achtsamkeit kein auf den beruflichen Alltag isoliertes Phänomen beschreibt, bot sich auch die Bildung einer Kategorie (andere) *Lebensbereiche* an, um diese, wenn auch nicht mit dem Forschungsgegenstand direkt in Verbindung stehenden, Informationen zu sammeln. So entstanden schlussendlich zwei getrennte Kategoriensysteme. Das Kategoriensystem 1, welches theoriegeleitet in direktem Bezug zu den Hauptfragestellungen 1 und 2 steht und den Fokus auf die Veränderungen stressbezogener Faktoren (vgl. Kap. 2.2.1) im beruflichen Alltag legt. Und das Kategoriensystem 2, welches mit den folgenden Kategorien als eine Art Hilfssystem fungiert:

zur Person	zur Gewinnung von Daten für die detaillierte Beschreibung der Stichprobe (vgl. Kap. 4.1)
Skala Belastungsfaktoren	zur Gewinnung numerischer Daten für die Auswertung der Belastungsfaktoren
Ideologien	zur Trennung ideologischer Aussagen von subjektiv Erlebtem
Lebensbereiche	zur Erhaltung nicht primär relevanten aber dennoch wertvollen Daten
Analyse Frage 6	zur Gewinnung von Daten zur Beantwortung der Fragestellung 3
Analyse Frage 7	zur Gewinnung der Daten aus Frage 7

Mit der Skala Belastungsfaktoren sollten Veränderung im Belastungserleben, bezogen auf die Belastungsfaktoren, quantitativ sichtbar gemacht werden. Das Instrument hat sich bewährt und ermöglicht einen Blick auf die Intensität der erlebten Belastungsfaktoren respektive auf die achtsamkeitsbedingten Veränderungen diesbezüglich. Diesen erweiterten Zugang auf die anderen Faktoren des Stresserlebens anzuwenden, bleibt indes eine Option für weiterführende Forschung.

Mit der Struktur des Kodierleitfadens konnte die Trennschärfe anhand Definitionen, Kodierregeln und Beispielen überprüft und gesichert werden. Mit Hilfe dieser Strukturierung wurde angestrebt, Fehlerquellen zu vermeiden. Jedoch könnten die Definitionen der Kategorien verschieden ausgelegt und interpretiert werden. Es ist deshalb nicht auszuschliessen, dass die Datensammlung von der persönlichen Sichtweise beeinflusst ist, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse geführt haben könnte. Diesbezüglich wurde die Einzelarbeit, im Gegensatz zu einer Gruppenarbeit, erschwerend empfunden, da sie keine Austauschmöglichkeit bietet. Schlussendlich wurde der auch Pretest erneut mit den endgültigen Kategorien ausgewertet und in die Beschreibung der Ergebnisse (vgl. Kap. 4.2) aufgenommen.

9 Schlusswort

Die Forschungsarbeit hat veranschaulicht, dass der Einfluss der Achtsamkeitspraxis auf das subjektive Stresserleben und somit auch auf das Umfeld der jeweiligen Person sehr komplex, vielfältig und bereichernd sein kann. Es konnten (spezifische) Belastungsfaktoren sonderpädagogischer Lehrpersonen und Wirkebenen der Achtsamkeitspraxis aufgezeigt werden. Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Praxis der Achtsamkeit einen Beitrag zur eingangs (vgl. Kap. 1) erwähnten Lehrergesundheit beitragen kann. Im Umgang mit den berufsspezifischen Herausforderungen stellt die Achtsamkeit eine Erweiterung der Ressourcen auf der Ebene der persönlichen Bewältigungsmuster dar. Auch bereits vorhandene Ressourcen können durch sie bewusster wahrgenommen werden. Dies gilt nicht nur für Lehrpersonen im Allgemeinen sondern ebenso für die spezifischen Belastungsfaktoren sonderpädagogisch tätiger Lehrpersonen. Wie bereits in der Einleitung erwähnt, kann ohne Achtsamkeit der gegenwärtige Augenblick in seiner Fülle verloren gehen. Einerseits liegt es mitunter in der Verantwortung der (sonderpädagogischen) Lehrperson ihren Schülern und Schülerinnen gegenüber, diese Fülle und die sich mit ihr bietenden Lerngelegenheiten anzustreben. Andererseits konnten im Rahmen dieser Arbeit Hinweise darauf gefunden werden, dass die Achtsamkeit der Lehrperson auch direkt einen positiven Einfluss auf die Schüler und Schülerinnen haben kann. Diese Hinweise unterstreichen, dass das Thema heilpädagogisch relevant ist. Die Ergebnisse der Potsdamer Lehrerstudie und die Entwicklungen in der Schul- und Bildungslandschaft (vgl. Kap. 1) sprechen dafür, dass (sonderpädagogische) Lehrpersonen zum Wohle aller gestärkt werden. Die im Rahmen dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse belegen, dass Achtsamkeitspraxis allenfalls auch als Bestandteil der Lehrerbildung ein Schritt in diese Richtung sein könnte.

In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema konnte ein vertieftes Verständnis für das Phänomen Stress und das Wesen der Achtsamkeit aufgebaut werden. Die Umsetzung des Gelernten in der Praxis ist für die Studierende zu einem festen Bestandteil geworden. Die Auseinandersetzung mit der Thematik erwies sich als besonders intensiv und wertvoll vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung. Die Befragung der Probanden ermöglichte einen Einblick in die Erfahrungen und das Empfinden anderer Lehrpersonen. Deren persönlichen Schilderungen regten zur Reflexion über das eigene Erleben an. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse stützen die persönliche Erfahrung und bieten sich zum Transfer in den eigenen (Berufs-) Alltag an. Positive Veränderungen ermutigen die Studierende, den lebenslangen Weg der Achtsamkeit mit Neugier weiter zu beschreiten.

Ich wünsche meinen Berufskollegen und Berufskolleginnen ein achtsames Wahrnehmen der eigenen Grenzen, der eigenen Ressourcen und grösstmögliche Erfüllung und Befriedigung in der achtsamen Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit!

Ein Schüler fragt den Meister:

"Kann ich irgendetwas tun, um erleuchtet zu werden?"

"Genauso wenig, wie du dazu beitragen kannst, dass die Sonne aufgeht."

"Wozu dann geistige Übungen praktizieren?"

"Damit du wach bist, wenn die Sonne aufgeht."

Unbekannt

10 Verzeichnisse

10.1 Literaturverzeichnis

- Altner, N. (n.d.). *Achtsamkeit. Konstrukte, Methoden, Evaluationsmöglichkeiten, Wirkeffekte, und Forschungsergebnisse – ein Überblick*. Präsentation. Zugriff am 12.10.2014 unter: http://www.achtsamkeit.com/Altner_MBSR_Research.pdf
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrer und Lehrerinnen erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Arbor (2012). *Infos zu Jon Kabat-Zinn*. Zugriff am 03.08.2013 unter: <http://www.arbor-verlag.de/infos-zu-jon-kabat-zinn>
- Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Baulig, V. (2004). Berufsbelastung. Gesund bleiben in der Sonderschule. *Förderschulmagazin*, 26 (11), 5-8.
- Benediktinergemeinschaft (n.d.). *Die sieben Wunder der Achtsamkeit*. Zugriff am 15.08.2013 unter: <http://www.benediktiner-stille.ch/achtsamkeit/achtsamkeitstraining/wunder-der-achtsamkeit/>
- Bröcher, J. (2002). Stress und Belastung bei Sonderpädagogen. *Förderschulmagazin*, 24 (2), 5-8.
- Brown, K., Ryan, R. & Creswell, J. (2007). Mindfulness: Theoretical Foundations and Evidence for its Salutary Effects. *Psychological Inquiry*, 18 (4), 211–237.
- Brunsting, M. (2011). *Achtsamkeit in der Heilpädagogik: Wie man als Heilpädagogin auf Achtsamkeit stossen kann*. Artikel. Zugriff am 03.08.2013 unter: http://www.nil-brunsting.ch/Artikel/Kongress_Bern.pdf
- Brunsting, M., Nakamura, Y. & Simma, Chr. (2013). *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie*. Bern: Haupt Verlag.
- Dittmar, N. (2009). *Transkription. Ein Leitfaden mit Aufgaben für Studenten, Forscher und Laien* (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Gold, E., Smith, A., Hopper, I., Herne, D., Tansey, G. & Hulland, C. (2010). Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) for Primary School Teachers. *Journal of Child & Family Studies*, 19 (2), 184-189.
- Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, St. & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits A meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 57, 35–43.
- Harris, R. (2013). *Wer dem Glück hinterherrennt, läuft daran vorbei. Ein Umdenkbuch*. München: Wilhelm Goldmann Verlag.
- Hayes, A. & Feldman, G. (2004). Clarifying the Construct of Mindfulness in the Context of Emotion Regulation and the Process of Change in Therapy. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11, 255–262.
- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- Hinze, F. (2011). *Acht Schritte zur Achtsamkeit. Ein Buch zum Tun und Lassen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hofmann, St., Sawyer, A., Witt, A. & Oh, D. (2010). The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78 (2), 169–183.

- Hyland, T. (2011). *Mindfulness and Learning. Celebrating the Affective Dimension of Education*. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer.
- Kabat-Zinn, J. (n.d.). *Was Achtsamkeit ist. Eine Einführung in die MBSR-Praxis*. Zugriff am 14.08.2013 unter: <http://www.arbor-seminare.de/was-achtsamkeit-ist>
- Kabat-Zinn, J. (2014). *Achtsamkeit für Anfänger*. Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.
- Kaltwasser, V. (2010). *Persönlichkeit und Präsenz. Achtsamkeit im Lehrerberuf*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., Dresing, Th., Rädiker, St. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag.
- MBSR-Verband Schweiz (2014a). *Kursformate*. Zugriff am 31.08.2013 unter: <http://www.mbsr-verband.ch/kursangebote/kursformate/>
- MBSR-Verband Schweiz (2014b). *Stress*. Zugriff am 31.08.2013 unter: <http://www.mbsr-verband.ch/ueber-mbsr-mbct/stress/>
- Michalak, J., Heidenreich, T., Ströhle, G. & Nachtigall, Chr. (2008). Die deutsche Version der Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS). *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 37 (3), 200-208.
- Mindfulness Research. (n.d.). *Achtsamkeit*. Zugriff am 03.08.2013 unter: <http://www.mindfulness-research.net/v2/index.php/de/achtsamkeit>
- Mindfulness Research Guide. (n.d.). *Journal research publications on mindfulness, 1980 - 2013**. Zugriff am 01.11.2014 unter: http://www.mindfulexperience.org/resources/mindfo_trends.pdf
- Nakamura, Y. (2010). Achtsamkeit – ein Konstrukt mit Potenzial. *Psychoscope*, 31 (3), 31-32.
- Nakamura, Y. (2013). *Achtsamkeit als Basis sozialer und emotionaler Kompetenz*. Unveröffentlichtes Skript. Zugriff am 31.08.2013 unter: <http://www.fhnw.ch/ph/iwb/download/disziplin/thementreffen/5-thementreffen-praesentation-achtsamkeit-als-basis-sozialer-und-emotionaler-kompetenz>
- Nhat Hanh, T. (2012a). *Schritte der Achtsamkeit. Eine Reise an den Ursprung des Buddhismus*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Nhat Hanh, T. (2012b). *Achtsamkeit mit Kindern*. München: nymphenburger.
- Ott, U. (2010). *Meditation für Skeptiker. Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst*. München: O.W. Barth Verlag.
- Sauer, S., Strobl, C., Walach, H. & Kohls, N. (2013). Rasch-Analyse des Freiburger Fragebogens zur Achtsamkeit. *Diagnostica* 59 (2), 86-99.
- Schaarschmidt, U. (2005). *Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf - Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes* (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schaarschmidt, U. (n.d.). *Psychische Belastung im Lehrerberuf*. Niedersächsisches Kultusministerium. Zugriff am 14.09.2013 unter: http://www.arbeitsschutz.nibis.de/seiten/themen/psych_bel_gru/lehrgesundheit/medien/psychische_belastung_im_lehrerberuf.pdf

- Scheibler, P. (n.d.). *Qualitative versus quantitative Forschung*. Zugriff am 23.07.2014 unter: <https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-quantitative-forschung.html>
- Schmidt, St. (2012). *Die Achtsamkeitswelle breitet sich aus. Bericht zum Fachkongress 2012 – Achtsamkeit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft*. Zugriff am 15.08.2013 unter: <http://www.arbor-seminare.de/die-achtsamkeitswelle-breitet-sich-aus>
- Shapiro, S., Carlson, L., Astin, J. & Freedman, B. (2006). Mechanisms of Mindfulness. *Journal of Clinical Psychology*, 62, 373–386.
- Siegel, D. (2010). *Das achtsame Gehirn* (3. Auflage). Freiburg: Arbor Verlag.
- Simma, Chr. (n.d.a). *Achtsamkeit*. Zugriff am 03.08.2013 unter: <http://www.christoph-simma.at/cms/index.php?id=54&type=1>
- Simma, Chr. (n.d.b). *Leben und Lernen in der Schule. Überlegungen zur Achtsamkeit*. Zugriff am 03.08.2013 unter: http://www.christoph-simma.at/cms/fileadmin/documents/Ueberlegungen_zur_Achtsamkeit_in_der_Schule.pdf
- SRF - Schweizer Radio und Fernsehen. (2003). Lehrer-Burn-out. *Schweiz aktuell*. Zürich: SRF. Zugriff am 14.09.2013 unter: <http://www.srf.ch/player/tv/schweiz-aktuell/video/lehrer-burn-out?id=ee686d2a-1a68-440f-9e36-1c4dff74566b>
- Stangl, W. (n.d.). *Emotion. Stress*. Zugriff am 03.08.2013 unter: <http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/STRESS/Stresstheorien.shtml>
- Stressregeneration (2009). *Was ist Stress?* Zugriff am 14.08.2013 unter: http://www.stressregeneration.ch/was_ist_stress/was_ist_stress.html
- Walach, H., Buchheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknecht N. & Schmidt, S. (2006). Measuring mindfulness - the Freiburg Mindfulness Inventory (FMI). *Personality and Individual Differences*, 40 (8), 1543–1555.
- Wikipedia (2013). *Edler Achtfacher Pfad*. Zugriff am 15.08.2013 unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Edler_Achtfacher_Pfad
- Wikipedia (2014a). *Entstehung von Stress oder adäquatem Coping nach Lazarus 1974*. Zugriff am 17.08.2013 unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Stressmodell_von_Lazarus#mediaviewer/File:Modell_Lazarus vereinfacht.jpg
- Wikipedia (2014b). *Stressreaktion*. Zugriff am 17.08.2013 unter: <http://de.wikipedia.org/wiki/Stressreaktion>

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gegenüberstellung qualitative und quantitative Forschung.....	22
Tabelle 2: Stichprobenkonstruktion	22
Tabelle 3: Kategoriensystem 1	27
Tabelle 4: Kategoriensystem 2.....	28
Tabelle 5: Stressoren B1	32
Tabelle 6: Stressoren B2.....	32
Tabelle 7: Stressoren B3.....	33
Tabelle 8: Stressoren B4.....	34
Tabelle 9: Übersicht Belastungsskala	34
Tabelle 10: Stressreaktionen B1	35
Tabelle 11: Stressreaktionen B2	36
Tabelle 12: Stressreaktionen B3	37
Tabelle 13: Stressreaktionen B4	38
Tabelle 14: Präsenz	39
Tabelle 15: Copingstrategien B1	42
Tabelle 16: Copingstrategien B2	43
Tabelle 17: Copingstrategien B3	44
Tabelle 18: Copingstrategien B4	46
Tabelle 19: Kernaussagen zu Frage 6	49
Tabelle 20: Beantwortung der Fragestellung 1 (Belastungsfaktoren)	58
Tabelle 21: Weiterführende Forschungsarbeit	62
Tabelle 22: Erstellung des Interview-Leitfadens.....	66
Tabelle 23: Verständnisfragen in der Durchführung.....	67

10.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bedingungsbezogene Hauptbelastungsfaktoren.....	3
Abbildung 2: Hauptressourcen nach Musterzugehörigkeit.....	4
Abbildung 3: Einschätzung über Entspannungsfähigkeit, Erholungsverhalten und Gesundheitsvorsorge	4
Abbildung 4: Ausmass der erlebten Entspannung während Unterrichtspausen	4
Abbildung 5: Achtsamkeit als ausgleichender Wirkfaktor.....	5
Abbildung 6: Achtfacher Pfad.....	9
Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung des Bewertungsprozesses im Stressmodell von Lazarus.....	13
Abbildung 8: Äussere und innere Stressoren.....	13
Abbildung 9: Achtsamkeit und Stresserleben.....	15
Abbildung 10: Wissenschaftliche Publikationen zur Achtsamkeit	16
Abbildung 11: Wirkebenen von Achtsamkeit.....	16
Abbildung 12: Hirnregionen.....	17
Abbildung 13: Präfrontaler Cortex, Orbifrontaler Cortex, Hirnstamm	18
Abbildung 14: Temporallappen, Putamen, Thalamus, Hippocampus und Inselcortex.....	18
Abbildung 15: Auswertung der Rückmeldungen der MBSR-Lehrer und Lehrerinnen.....	23
Abbildung 16: Auswertung der Skala Belastungsfaktoren vor/nach MBSR-Kurs.....	54
Abbildung 17: Bessere Erkennung von Ressourcen.....	57

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 / Schulische Heilpädagogik PSS

Studiengang BB 2011-2014

Masterarbeit

Achtsamkeitspraxis im Kontext subjektiven Belastungserlebens

Qualitative Befragung sonderpädagogisch tätiger Lehrpersonen

Anhang

Eingereicht von: Susanne Albrecher

Begleitung: Markus Sigrist

Abgabe: 7. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang A – Theoretische Grundlagen

A I	Gegenüberstellung Belastungsfaktoren und Wirkfaktoren	2
A II	Übersicht über Studien und Artikel zum Thema	3
A III	15 Items der deutschen Version der Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS)	4

Anhang B – Leitfaden-Interview

B I	Brief an Lehrpersonen	5
B II	Handreichung zur Abgabe an Probanden	6
B III	Einwilligungserklärung	7
B IV	Fragebogen Personenangaben	8
B V	Entstehung Leitfaden – Schritt 1	9
B VI	Entstehung Leitfaden – Schritt 4	10
B VII	Leitfaden – Pretest	11
B VIII	Leitfaden – Endversion	12

Anhang C – Transkription und Kodierung

C I	Kategoriensystem 1	15
C II	Kategoriensystem 2	16
C III	Transkript B1 - kodiert	17
C IV	Transkript B2 - kodiert	29
C V	Transkript B3 - kodiert	40
C VI	Transkript B4 – kodiert	57

Anhang D – Ergebnisse

D I	Ergebnisse – (C3) Präsenz Personen B1-B4	71
D II	Ergebnisse – (C4) Coping Person B1	74
D III	Ergebnisse – (C4) Coping Person B2	76
D IV	Ergebnisse – (C4) Coping Person B3	78
D V	Ergebnisse – (C4) Coping Person B4	81
D VI	Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B1	83
D VII	Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B2	84
D VIII	Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B3	85
D IX	Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B4	87
D X	Bedingungsbezogene Ressourcen (C5)	89
D XI	Personenbezogene Ressourcen (C5)	90
D XII	Ergebnisse – Ideologien	91
D XIII	Ergebnisse – Lebensbereiche	94
D XIV	Ergebnisse – Frage 6	95
D XV	Ergebnisse – Frage 7	97

Anhang - A I Gegenüberstellung Belastungsfaktoren und Wirkfaktoren

Die Angaben in der Tabelle entstammen wissenschaftlichen Artikeln oder Studien und stellen lediglich eine Auswahl dar.

Belastungsfaktoren und Symptome von Belastung bei Lehrpersonen im sonderpädagogischen Umfeld	Belastungsfaktoren und Symptome von Belastung bei Lehrpersonen	Wirkfaktoren der Achtsamkeit generell (bei verschiedenen Personengruppen)	Wirkfaktoren der Achtsamkeit bei Lehrpersonen	Wirkfaktoren der Achtsamkeit bei Lehrpersonen im Sonderpädagogischen Umfeld
<p>Gegenstand der Untersuchung im Rahmen der Masterarbeit</p> <p>Belastung im sonderpädagogischen Umfeld gleichermassen oder gar verstärkt vorhanden. Eine erhöhte Belastung durch den vermehrten Umgang mit Aggression, Gewalt und Desinteresse wird in diesem Kontext noch herausgestrichen (vgl. Bröcher, 2002, S. 5-6; Baulig, 2004, S. 5-6).</p> <p>Es konnte keine Studie gefunden werden, welche über die spezifische Belastung von Lehrpersonen im sonderpädagogischen Kontext Auskunft gibt.</p>	<p>wachsende Anzahl administrativer Aufgaben (vgl. SRF, 2003),</p> <p>zu grosse Klassen und eine zu hohe Stundenzahl (vgl. Kaltwasser, 2010)</p> <p>Klassenstärke und Stundenzahl (vgl. Schaarschmidt, 2005)</p>	<p>Verbesserung bezüglich psychischem Wohlbefinden und Lebensqualität (vgl. Grossmann et al., 2004)</p> <p>mehr Lebensfreude und Entspannungsfähigkeit (vgl. MBSR-Verband Schweiz, o.J.),</p> <p>schnellere Erholung (vgl. Hayes & Feldman, 2004)</p>	<p>positive Effekte auf Ängste, Depression und Stresserleben (vgl. Gold, E., Smith, A., Hopper, I., Herne, D., Tansey, G., Hülland, C., 2010)</p>	
	<p>Zunahme an Erziehungsaufgaben (vgl. SRF, 2003)</p> <p>problematisches Schülerverhalten und Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten bei der Schülerschaft (vgl. Kaltwasser, 2010)</p> <p>Verhalten schwieriger Schüler (vgl. Schaarschmidt, 2005)</p>	<p>Abnahme des subjektiven Stressempfindens sowie weniger Rumination und ungünstige Verhaltensgewohnheiten (vgl. Shapiro et al., 2006)</p> <p>weniger Verdrängung, weniger Übergeneralisierung, mehr Klarheit, höhere kognitive Flexibilität, grösseres Bemühen um ein Verständnis der Ursachen, ohne sich in den Gedanken darüber zu verlieren (vgl. Hayes & Feldman, 2004)</p> <p>Einsicht in die Veränderlichkeit und Relativität von Gefühlen und Gedanken und dadurch mehr Gelassenheit ihnen gegenüber (vgl. Brown et al., 2007)</p> <p>es wird möglich, sich weniger mit eigenen Gefühlen und Gedanken zu identifizieren (vgl. Nakamura, 2013)</p> <p>Verbesserung bezüglich, Depression, Angst, Schlaf, affektive Schmerzempfindung und medizinischer Symptome (vgl. Grossmann et al., 2004)</p> <p>Abnahme von Angst, Depression und Hilflosigkeit (vgl. Hofmann et al., 2010)</p>		
	<p>Beeinträchtigungen der Motivation, Selbstvertrauen und Konzentration (vgl. Gold, E., Smith, A., Hopper, I., Herne, D., Tansey, G., Hülland, C., 2010)</p>			

Anhang - A II Übersicht über Studien und Artikel zum Thema

	Name des Artikels, der Studie	Befunde	Quelle
Lehrer- gesundheit	Psychische Gesundheit im Lehrerberuf.	sehr hohe psychische und physi- sche Belastungen bewirken kriti- sche Beanspruchungsverhältnisse bei Lehrpersonen	Schaarschmidt (2005)
Wirkung von Achtsamkeit im Lehrerberuf	Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for primary school teachers.	positive Effekte eines 8-Wochen- kurses auf Ängste, Depression und Stresserleben	Gold, Smith, Hopper, Herne, Tansey & Hulland (2010)
Wirkung von Achtsamkeit auf die psychische Gesundheit und auf emotionale und soziale Kompetenzen (generell; nicht lehrerspezifisch)	Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A meta-analysis.	Verbesserung bezüglich psychi- schem Wohlbefinden, Depression, Angst, Schlaf, Lebensqualität, af- fektive Schmerzempfindung und medizinischer Symptome	Grossman, Niemann, Schmidt & Walach (2004)
	The Effect of Mindfulness- Based Therapy on Anxiety and Depression. A Meta-Analytic Review.	Abnahme von Angst, Depression und Hilflosigkeit	Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh (2010)
	Review Article - Mechanisms of Mindfulness	Abnahme des subjektiven Stress- empfindens sowie weniger Rumina- tion und ungünstige Verhaltensge- wohnheiten (es wird möglich, sich weniger mit eigenen Gefühlen und Gedanken zu identifizieren)	Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman (2006)
	Clarifying the Construct of Mindfulness in the Context of Emotion Regulation and the Process of Change in Therapy	weniger Verdrängung, weniger Rumination, weniger Übergeneral- isierung, mehr Klarheit, schnellere Erholung, höhere kognitive Flexibili- tät, grösseres Bemühen um ein Verständnis der Ursachen, ohne sich in den Gedanken darüber zu verlieren	Hayes & Feldman (2004)
	Mindfulness: Theoretical Foundations and Evidence for its Salutary Effects	Einsicht in die Veränderlichkeit und Relativität von Gefühlen und Gedanken und dadurch mehr Gelassenheit ihnen gegenüber	Brown, Ryan & Cres- well (2007)
	What Are the Benefits of Mind- fulness? A Practice Review of Psychotherapy-Related Research	Zunahme der Empathiefähigkeit	Davis & Hayes (2011)

Anhang - A III

15 Items der deutschen Version der Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS)

1. Ich könnte ein Gefühl haben und mir dessen erst irgendwann später bewusst werden.
2. Ich zerbreche oder verschütte Dinge aus Achtlosigkeit, ohne den Dingen Aufmerksamkeit zu schenken oder weil ich an anderes denke.
3. Ich finde es schwierig, auf das konzentriert zu bleiben, was im gegenwärtigen Augenblick passiert.
4. Ich neige dazu, schnell zu gehen, um dorthin zu kommen, wo ich hingehere, ohne darauf zu achten, was ich unterwegs erlebe.
5. Ich neige dazu, Gefühle körperlicher Anspannung oder Unwohlsein nicht wahrzunehmen, bis sie meine Aufmerksamkeit vollständig in Anspruch nehmen.
6. Ich vergesse den Namen einer Person fast sofort, nachdem er mir erstmals gesagt wurde.
7. Es sieht so aus, als würde ich „automatisch funktionieren“, ohne viel Bewusstsein für das, was ich tue.
8. Ich hetze durch Aktivitäten, ohne wirklich aufmerksam für sie zu sein.
9. Ich bin so auf das Ziel konzentriert, das ich erreichen möchte, dass ich den Kontakt dazu verliere, was ich hier tue, um dieses Ziel zu erreichen.
10. Ich erledige Aufträge oder Aufgaben automatisch, ohne mir bewusst zu sein, was ich tue.
11. Ich bemerke, wie ich jemandem nur mit einem Ohr zuhöre, während ich gleichzeitig etwas anderes tue.
12. Ich fahre zu Orten wie von einem „Autopiloten“ gesteuert und frage mich dann, wie ich dorthin gekommen bin.
13. Ich bemerke, dass ich gedankenverloren der Zukunft oder der Vergangenheit nachhänge.
14. Ich merke, wie ich Dinge tue, ohne auf sie zu achten.
15. Ich esse eine Kleinigkeit, ohne mir bewusst zu sein, dass ich esse.

Anhang - B I Brief an Lehrpersonen

Susanne Albrecher
(Adresse)

07. Oktober 2013

Anfrage zur Teilnahme am Interview Befragung zum Thema Achtsamkeit und Belastungserleben

Sehr geehrte/r Berufskolleginnen und -kollegen

Als Studentin an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) in Zürich bin ich zurzeit im Rahmen der Masterarbeit mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt.

Es geht darum herauszufinden, inwieweit Achtsamkeitspraxis auf das Belastungs-erleben von Heilpädagoginnen / Heilpädagogen und Lehrpersonen in ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit (Umgang mit Kindern mit besonderem Förderbedarf) einwirkt. In welchem Setting die sonderpädagogische Tätigkeit stattfindet, spielt dabei keine Rolle.

Für diese Arbeit suche ich Teilnehmende aus den folgenden Personengruppen:

- Heilpädagoginnen / Heilpädagogen oder Lehrpersonen (mit Tätigkeit im sonder-pädagogischen Rahmen/Umfeld), welche den MBSR 8-Wochenkurs schon absolviert haben und bereit sind an einem etwa einstündigen Interview teilzunehmen.
- Heilpädagoginnen / Heilpädagogen oder Lehrpersonen (mit Tätigkeit im sonder-pädagogischen Rahmen/Umfeld), welche Interesse haben, den MBSR 8-Wochenkurs bis Ende März 2014 zu besuchen. Entsprechende Personen erklären sich bereit, an zwei etwa einstündigen Interviews einmal vor Kursbeginn und einmal nach Kursabschluss teilzunehmen. Die Kursausschreibungen sind unter <http://www.mbsr-verband.ch/> ersichtlich.

Es würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Selbstverständlich stehe ich auch gerne unter (Handy Nr.) oder (Email Adresse) für Fragen diesbezüglich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Susanne Albrecher

Anhang - B II Handreichung zur Abgabe an Probanden

Forschungsprojekt (im Rahmen der Masterarbeit):

Achtsamkeitspraxis und deren Einfluss auf das Belastungserleben von Lehrpersonen im sonderpädagogischen Kontext

Qualitative Befragung von Lehrpersonen mit entsprechender Erfahrung

- Handreichung über die Vorgehensweise sowie die Handhabung der persönlichen und der im Interview gewonnenen Daten -

1. Der Fragebogen dient dem Erfassen informativer Daten, welche nicht durch das Interview erfasst werden. Die Angaben auf dem Fragebogen finden allenfalls nur in anonymisierter Form Verwendung in der Auswertung.
2. Der Fragebogen wird nicht veröffentlicht und wird nach der Auswertung vernichtet.
3. Das Interview wird als Tonaufnahme elektronisch aufgezeichnet.
4. Die Aufnahme des Interviews wird anonymisiert verschriftlicht (abgetippt).
5. Die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit.
6. Die aus der Abschrift gewonnenen Daten werden im Sinne der Fragestellung ausgewertet.
7. Die Tonaufnahme wird nach der Abschrift gelöscht.
8. Persönliche Daten wie Namen und Telefonnummern werden nach Abschluss des Projektes gelöscht.
9. Die Einwilligungserklärung wird nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar mit dem Interview aufbewahrt.

Anhang - B III Einwilligungserklärung

Forschungsprojekt (im Rahmen der Masterarbeit):

Achtsamkeitspraxis und deren Einfluss auf das Belastungserleben von Lehrpersonen im sonderpädagogischen Kontext

Qualitative Befragung von Lehrpersonen mit entsprechender Erfahrung

- Einwilligungserklärung -

Über das Vorgehen und die Handhabung meiner persönlichen sowie die im Interview gewonnenen Daten bin ich mit einem Handzettel informiert worden.

Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der Forschung genutzt werden können.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Anhang - B IV Fragebogen Personenangaben

Forschungsprojekt (im Rahmen der Masterarbeit):

Achtsamkeitspraxis und deren Einfluss auf das Belastungserleben von Lehrpersonen im sonderpädagogischen Kontext

Qualitative Befragung von Lehrpersonen mit entsprechender Erfahrung

- Fragebogen informative Personenangaben -

Für die Auswertung des Interviews kann es von Bedeutung sein, dass ich einige informative Angaben in Bezug auf ihre Person, Tätigkeit und Achtsamkeitspraxis berücksichtige. Diese Angaben werden **vertraulich** behandelt und finden in der Masterarbeit nur in anonymisierter Form Verwendung (siehe Handreichung).

Vorname/Name: _____

Jahrgang: _____

Sonderpädagogische Tätigkeit vor dem Kurs: _____

Sonderpädagogische Tätigkeit nach dem Kurs: _____

Berufliche Tätigkeit heute (falls abweichend): _____

Besuch des MBSR 8-Wochenkurses (Jahr): _____

MBSR-Lehrer / MBSR-Lehrerin: _____

Achtsamkeitspraxis vor dem Kurs: ja nein

Achtsamkeitspraxis nach dem Kurs: regelmässig gelegentlich nein

Achtsamkeitspraxis heute: regelmässig gelegentlich nein

Wie sind sie auf das Thema Achtsamkeit aufmerksam geworden?

Was bewog sie den MBSR 8-Wochenkurs zu besuchen?

Anhang - B V Entstehung Leitfaden – Schritt 1

Früher/heute bezieht sich auf den Zeitpunkt vor respektive nach Besuch des MBSR-Kurses.

1. Könnten sie bitte beschreiben, welches ihre Motivation war, den MBSR-Kurs zu besuchen.
2. Welche Erfahrungen machten sie grundsätzlich mit der Achtsamkeitspraxis in ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit?
3. Im Rahmen ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit würden sie welche Situationen und Aspekte als besonders belastend bezeichnen? (früher/heute)
4. Inwiefern hat der Besuch des MBSR-Kurses das Erleben dieser Situationen und Aspekte verändert?
5. **Welche Situationen** oder Aspekte ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit empfanden/empfinden sie früher/heute als besonders belastend?
6. Wie belastend empfanden/empfinden sie diese Situationen oder Aspekte früher/heute auf einer Skala von 1-10?
7. Welche Empfindungen und Gedanken lös(t)en diese belastenden Situationen und Aspekte aus? (früher/heute)
8. Wie fühlten sie sich in solchen Situationen vor dem Besuch des MBSR-Kurses?
9. Wie fühlen sie sich heute in solchen Situationen?
10. Wie erlebten/erleben sie diese Belastung früher/heute?
11. Welche Veränderungen hinsichtlich dieser belastenden Situationen und Aspekte konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses feststellen?
12. **Wie gingen/gehen** sie früher/heute mit diesen belastenden Situationen und Aspekten um?
13. Wie reagier(t)en sie früher/heute auf diese belastenden Situationen und Aspekte?
14. Was tun/taten sie früher/heute wenn eine solche Situationen auftritt/auftrat?
15. Welche Veränderungen konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit feststellen?
16. Was hat sich nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf das Erleben von Belastungssituationen allenfalls verändert?
17. Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses (auch) Veränderungen bei den Schülern feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?
18. Aus welchen Gründen würden sie speziell Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses (ab)raten?

(Quelle: Michalak, Heidenreich, Ströhle und Nachtigall, 2008)

Anhang - B VI Entstehung Leitfaden – Schritt 4

1a Könnten sie bitte beschreiben, welches ihre Motivation war, den MBSR-Kurs zu besuchen.

1b Welche Erfahrungen machten sie grundsätzlich mit der Achtsamkeitspraxis während ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit?

1c Aus welchen Gründen würden sie speziell Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses (ab)raten?

A) Bitte beschreiben sie, was sie bewog den MBSR-Kurs zu besuchen und welche Erfahrungen sie mit der Achtsamkeitspraxis während ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit machten.

B) Aus welchen Gründen würden sie speziell Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses (ab)raten?

A)+B) Bitte beschreiben sie, was sie bewog den MBSR-Kurs zu besuchen und aufgrund welcher Erfahrungen mit der Achtsamkeitspraxis sie speziell Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses (ab)raten würden.

2a Welche Situationen und/oder Aspekte im Rahmen ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit würden sie als besonders belastend bezeichnen? (früher/heute)

2b Wie belastend empfanden/empfinden sie diese Situationen und/oder Aspekte früher/heute auf einer Skala von 1-10?

C) Welche Situationen und/oder Aspekte im Rahmen ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit würden sie als besonders belastend bezeichnen (welche früher/welche heute) und wie belastend empfinden/empfinden sie diese früher/heute auf einer Skala von 1-10?

3a Wie erlebten/erleben sie diese Belastung respektive welche Gefühle und Gedanken lös(t)en entsprechende Situationen aus? (früher/heute)

3b Wie gingen/gehen sie mit diesen belastenden Situationen und Aspekten um in Form von Reaktionen und Handlungen um? (früher/heute)

D) Welche Gefühle und Gedanken lös(t)en entsprechende Situationen früher/heute aus und wie gingen/gehen sie damit früher/heute in Form von Reaktionen und Handlungen damit um?

4a Hat der Besuch des MBSR-Kurses das Erleben dieser Situationen und Aspekte verändert? Wenn ja, inwiefern? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?

4b Konnten sie Veränderungen hinsichtlich dieser belastenden Situationen und Aspekte nach dem Besuch des MBSR-Kurses feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?

4c Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit Veränderungen feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?

4d Hat sich nach dem Besuch des MBSR-Kurses in Bezug auf das Erleben von Belastungssituationen etwas verändert? Wenn ja, was? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?

E) Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses Veränderungen in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit oder in der Wahrnehmung der genannten Belastungsfaktoren feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?

4e Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses (auch) Veränderungen bei den Schülern feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?

F) Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses (auch) Veränderungen bei den Schülern feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?

Anhang - B VII Leitfaden – Pretest

	Erzählaufforderung (aktivierende Impulsfrage)	Thema	Nachfragen
Vor dem MBSR-Kurs	1a) Welche Situationen und/oder Aspekte ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit erlebten sie vor dem MBSR-Kurs als besonders belastend?	Belastungsfaktoren früher	Wie belastend auf einer Skala von 1-10?
	2a) Welche Stressreaktionen (in Form von Gedanken, Gefühlen oder Körperreaktionen) lösten diese Situationen vor dem MBSR-Kurs aus?	Stressreaktionen früher	
	3a) Wie haben sie diese Stressreaktionen vor dem MBSR-Kurs wahrgenommen (im gegenwärtigen Moment) respektive wie gingen sie mit ihnen um (Verhaltensweisen)?	Präsenz früher Umgang mit Stressreaktionen früher	
Nach dem MBSR-Kurs	1b) Welche Situationen und/oder Aspekte ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit erleben sie heute als besonders belastend?	Belastungsfaktoren heute	Wie belastend auf einer Skala von 1-10?
	2b) Welche Stressreaktionen (in Form von Gedanken, Gefühlen oder Körperreaktionen) lösen diese Situationen heute aus?	Stressreaktionen heute	
	3b) Wie nehmen sie Stressreaktionen heute wahr (im gegenwärtigen Moment) respektive wie gehen sie heute mit ihnen um (Verhaltensweisen)?	Präsenz heute Umgang mit Stressreaktionen heute	
4)	Welche Erfahrungen machten sie allgemein mit der Achtsamkeitspraxis während ihrer sonderpädagogischen Tätigkeit?	allgemeine Erfahrungen Veränderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Konnten sie nach dem MBSR-Kurs (andere) Veränderungen in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit feststellen? • Wenn ja, welche? • Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?
5)	Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses Veränderungen bei den Schülern feststellen?	Veränderungen bei den Schülern	<p>Wenn ja, welche?</p> <p>Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?</p>
6)	Aus welchen Gründen würden sie allenfalls speziell Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses (ab)raten?	Empfehlung ja/nein Begründung	

Anhang - B VIII Leitfaden – Endversion

	Leitfrage Erzählaufforderung (aktivierende Impulsfrage)	Thema Check	Konkrete Nachfragen (an passender Stelle „obligatorisch“ wenn nicht von selbst angesprochen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
1a)	<p>Bitte erzählen sie aus der Zeit vor dem MBSR-Kurs, welche Situationen und/oder Aspekte sie im Allgemeinen besonders belastend erlebt haben.</p> <p>Notizen:</p>	<p>Belastungsfaktoren früher</p>	<p>Und welche Situationen und/oder Aspekte waren das in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit?</p> <p>Wie belastend empfanden sie diese auf einer Skala von 1-10? (EINZELN!)</p>	<p>Können sie dazu noch etwas mehr erzählen?</p> <p>Gab es weitere Belastungsfaktoren?</p>
2a)	<p>Welche (Stress)-Reaktionen lösten diese Situationen vor dem MBSR-Kurs aus?</p> <p>Notizen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gedanken: <input type="checkbox"/> Gefühle: <input type="checkbox"/> Körperreaktionen: <input type="checkbox"/> Verhaltensweisen: 	<p>Stressreaktionen früher</p>	<p>Welche Gedanken...?</p> <p>Welche Gefühle...?</p> <p>Welche Körperreaktionen...?</p> <p>Welche Verhaltensweisen...?</p>	<p>Können sie das noch ausführlicher beschreiben?</p> <p>Gab es noch weitere Reaktionen?</p>
3a)	<p>Wie haben sie diese Stressreaktionen vor dem MBSR-Kurs wahrgenommen?</p>	<p>Präsenz früher</p>	<p>Wann haben sie die Stressreaktion wahrgenommen? (im gegenwärtigen Moment)</p>	<p>Können sie dazu noch etwas mehr erzählen?</p> <p>Wie war das für sie, wenn...?</p>
4a)	<p>Wie sind sie mit diesen Stressreaktionen umgegangen, nachdem sie sie bemerkt haben?</p> <p>Notizen:</p>	<p>Umgang mit Stressreaktionen früher (Verhaltensweisen: z.B. Aggression, Widerstand, Rückzug etc.)</p>	<p>Welche Reaktion löste die Stressreaktion ihrerseits aus?</p> <p>Was taten sie, wenn...?</p> <p>Was dachten sie, wenn...?</p> <p>Wie fühlten sie sich, wenn...?</p>	<p>Können sie das noch ausführlicher beschreiben?</p>

Vor dem MBSR-Kurs

Anhang - B VIII Leitfaden – Endversion

	Leitfrage	Thema Check	Konkrete Nachfragen (an passender Stelle „obligatorisch“ wenn nicht von selbst angesprochen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
1b)	<p>Bitte erzählen sie nun von der Zeit nach dem MBSR-Kurs. Sie haben vorher (bei 1a) erwähnt, dass sie besonders belastend empfanden.</p> <p>Können sie etwas über Veränderungen erzählen, die sie nach dem MBSR-Kurs allenfalls feststellen konnten?</p> <p>Notizen:</p>	<p>Belastungsfaktoren heute</p>	<p>Welche Situationen und/oder Aspekte erleben sie heute <u>in Bezug auf Ihre sonderpädagogische Tätigkeit</u> besonders belastend?</p> <p>Wie belastend empfinden sie diese auf einer Skala von 1-10? (EINZELN!)</p>	<p>Können sie dazu noch etwas mehr erzählen?</p> <p>Gibt es weitere Belastungsfaktoren?</p>
2b)	<p>Sie haben vorher (bei 2a) erwähnt, dass die belastenden Situationen Stressreaktionen wie ... auslösten.</p> <p>Können sie nach dem MBSR-Kurs bezüglich dieser Stressreaktionen Veränderungen feststellen? Wenn ja, welche?</p> <p>Notizen:</p> <p><input type="checkbox"/> Gedanken:</p> <p><input type="checkbox"/> Gefühle:</p> <p><input type="checkbox"/> Körperreaktionen:</p> <p><input type="checkbox"/> Verhaltensweisen:</p>	<p>Stressreaktionen heute</p>	<p>Welche Stressreaktionen lösen diese Situationen heute aus?</p> <p>Welche Gedanken...?</p> <p>Welche Gefühle...?</p> <p>Welche Körperreaktionen...?</p> <p>Welche Verhaltensweisen...?</p>	<p>Können sie das noch ausführlicher beschreiben?</p> <p>Gibt es noch weitere Reaktionen?</p> <p>Wie erklären sie sich das?</p>
3b)	<p>Sie haben vorher (bei 3a) erwähnt, dass sie die Stressreaktionen ... wahrnahmen.</p> <p>Welche Veränderungen können sie allenfalls diesbezüglich feststellen?</p>	<p>Präsenz heute</p>	<p>Wie nehmen sie die Stressreaktionen heute wahr?</p> <p><u>Wann</u> nehmen sie die Stressreaktionen heute wahr? (im gegenwärtigen Moment)</p>	<p>Können sie dazu noch etwas mehr erzählen?</p> <p>Wie war das für sie, wenn...?</p> <p>Wie erklären sie sich das?</p>
4b)	<p>Sie haben vorher (bei 4a) erwähnt, dass sie mit ... auf die Stressreaktionen reagieren, nachdem sie sie bemerkten.</p> <p>Welche Veränderungen können sie allenfalls bezüglich ihrem Umgang mit Stressreaktionen feststellen?</p>	<p>Umgang mit Stressreaktionen heute (Verhaltensweisen: z.B. Aggression, Widerstand, Rückzug etc.)</p>	<p>Wie gehen sie heute mit Stressreaktionen um?</p> <p>Was tun sie, wenn...?</p> <p>Was denken sie, wenn...?</p> <p>Wie fühlen sie sich, wenn...?</p>	<p>Können sie das noch ausführlicher beschreiben?</p> <p>Wie erklären sie sich das?</p>

Nach dem MBSR-Kurs

Anhang - B VIII Leitfaden – Endversion

	Leitfrage Erzählaufforderung (aktivierende Impulsfrage)	Thema Check	Konkrete Nachfragen (an passender Stelle „obligatorisch“ wenn nicht von selbst angesprochen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Allgemein				
5)	Wie würden sie Ihre Erfahrungen mit der Achtsamkeitspraxis allgemein beschreiben?	allgemeine Erfahrungen Veränderungen	Und wie in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit? Konnten sie nach dem MBSR-Kurs andere Veränderungen (in Bezug auf ihre sonderpädagogische Tätigkeit) feststellen? Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?	
6)	Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses Veränderungen bei den Schülern feststellen?	Veränderungen bei den Schülern	Wenn ja, welche? Wenn ja/nein, wie erklären sie sich das?	
7)	Aus welchen Gründen würden sie allenfalls speziell Sonderpädagoginnen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses (ab)raten?	Empfehlung ja/nein Begründung		

Anhang - C I Kategoriensystem 1

Code/Kategorie	Definition	Beispiele	Regel der Kodierung	Ergebnis
C1 Stressoren/ Belastungsfaktoren	Situationen und/oder Aspekte der sonderpädagogischen Tätigkeit, die belastend erlebt werden.	z.B. Zeitmangel, inadäquates Verhalten der Schüler, Leistungsdruck, etc.	Alles was im sonderpädagogischen Alltag belastend erlebt wird (äusserlich und innerlich).	Kapitel 4.2.1
C2 Stressreaktionen	Wie die betroffene Person körperlich und seelisch auf die Belastungssituation reagiert.	z.B. kreisende Gedanken, Verspannungen, Müdigkeit, Gereiztheit, getrieben sein, Schlaflosigkeit, Wut, Traurigkeit, etc.	Reaktionen: - Gedanken - Gefühle - Körperreaktionen - Verhaltensweisen	Kapitel 4.2.2
C3 Präsenz	Gewahrsein (präsent sein), bewusstes Wahrnehmen, Zeitpunkt und Qualität der Wahrnehmung	z.B. Stressreaktionen erst in den Ferien wahrnehmen, Belastungssituation bewusst im Moment wahrnehmen, diffuses Gefühl von Stress, etc.	Wahrnehmung: - bewusst/unbewusst - Zeitpunkt - Qualität (differenziert/diffus) - Veränderungen durch oder in Bezug auf die Präsenz	Kapitel 4.2.3 Anhang D I
C4 Coping (Umgang)	Bewältigungsstrategien, welche die betroffene Person aufgrund der wahrgenommenen Belastungssituation oder Stressreaktionen, bewusst oder unbewusst, anwendet.	z.B. Entspannung, Angriff oder Flucht, Rückzug, Suchen von Lösungen, Suchtverhalten, Veränderung der Bedingungen, etc.	Bewusst oder unbewusst getroffene Massnahmen oder Verhaltensweisen als Reaktion auf: - Belastungsfaktoren - Stressreaktionen	Kapitel 4.2.4 Anhang D II-V
C5 Ressourcen	Alles, was zur Bewältigung schwieriger Situationen förderlich ist oder worauf die betroffene Person zur erfolgreichen Bewältigung zurückgreifen kann.	Situative Bedingungen wie z.B. Unterstützungsangebote, soziale Kontakte oder als positiv erlebte Kooperation, etc. Persönliche Ressourcen wie z.B. Persönlichkeitsmerkmale, Kompetenzen, Einstellungen, etc.	Persönliche oder situative, instrumentelle oder Ressourcen mit sozialem Bezug.	Kapitel 4.2.5 Anhang D VI-IX

Anhang - C II Kategoriensystem 2

Kategorie	Definition	Beispiele	Ergebnis
zur Person	Angaben zur Person.	z.B. Zivilstand, Familiensituation, Wohnsituation, Freizeitaktivitäten, etc.	Kapitel 4.1
Ideologien	Aussagen, welche die Ideologie des MBSR/der Achtsamkeit oder den Berufsauftrag betreffen.	z.B. Konzepte, Ideen, Vorstellungen, Erkenntnisse, auf der Theorie basierende Grundlagen, etc.	Kapitel 4.2.6 Anhang D XII
Lebensbereiche	Achtsamkeits-/ stressbezogene Aussagen zu anderen Lebensbereichen ausserhalb des beruflichen Alltags.	z.B. Auswirkungen auf andere Lebensbereiche oder Parallelen und Unterschiede zu anderen Lebensbereichen wie Partnerschaft, Familie, sozialem Umfeld, etc.	Kapitel 4.2.7 Anhang D XIII
Skala Belastungsfaktoren	Angaben zur Intensität des Belastungserlebens (der Stressoren) anhand einer Skala von 1-10.		Kapitel 4.2.1
Analyse Frage 6	Informationen zur Beantwortung der Fragestellung 3.	Veränderungen im Schülerverhalten	Kapitel 4.2.8 Anhang D XIV
Analyse Frage 7	Informationen zur Beantwortung der Frage 7.	Gründe für/gegen MBSR	Kapitel 4.2.9 Anhang D XV
Achtsamkeit mit Kindern	Informationen zur Achtsamkeitspraxis mit Kindern.		Kapitel 4.2.10

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Transkript Interview B1 (Pretest) Kategoriengeleitete Analyse - Kodierung

Dateiname:	Analyse Kodierung B1.docx
Projektname:	Achtsamkeitspraxis im Kontext subjektiven Belastungserlebens
Aufnahme:	Leitfaden-Interview (Pretest)
Aufnahmedatum:	13.02.2014
Aufnahmeort:	Privat
Aufnahmegerät:	iPhone - Sprachmemo
Aufnahmedauer:	37 Minuten 48 Sekunden
Zählwerk-Beginn:	00:00:00-1 Ende: 00:37:48-4
Transkribent:	Susanne Albrecher
Teilnehmer:	Befragte Person (Kennnummer 1)
Siglen:	I Interviewer (Susanne Albrecher) B1 Befragte Person (Kennnummer 1)

Angaben zur befragten Person (Kennnummer 1)

Geschlecht:	männlich
Alter:	48
Besuch des MBSR-Kurses:	2005
Beruf:	Volksschullehrer, Autor
Sonderpädagogische Tätigkeit:	mehrfährige integrative Beschulung
Achtsamkeitspraxis	
vor dem MBSR-Kurs:	ja
nach dem MBSR-Kurs:	regelmässig

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	1		I: Also das Thema der Arbeit ist, ähm Achtsamkeitspraxis und der Einfluss, den es
PT B1	2		auf das Belastungserleben von Sonderpädagogen oder Pädagogen (B1: Pädagogen
PT B1	3		allgemein mhm) hat, genau von Lehrpersonen und ich habe mir einfach ein paar
PT B1	4		Fragen in dem Sinne jetzt zusammengestellt, die wir jetzt durchgehen würden und
PT B1	5		ich aber gern einfach dich auch so ein bisschen erzählen lasse und (...) mal schau-
PT B1	6		en, wie das (...). Ähm, kannst du mir mal so ein bisschen erzählen von der Zeit vor
PT B1	7		dem (...), gut eben du hast schon immer ein bisschen praktiziert, in dem Sinne hat es
PT B1	8		einfach erst mit dem Kurs oder dann irgendwann den Namen bekommen, aber sa-
PT B1	9		gen wir jetzt trotzdem vor dem MBSR-Kurs, welche Situationen oder Aspekte des
PT B1	10		beruflichen Tätigseins, hast du besonders belastend erlebt? #00:01:09-2#
PT B1	11		
PT B1	12		B1: (...) Hmm (schmunzelt) das ist eine gute Frage, ja! Eben durch das, also den
PT B1	13		MBSR-Kurs, ist einfach ein Element gewesen, ich bin vorher ja schon in der Materie
PT B1	14		auch drin gewesen und wenn ich so zurück denke, an die Zeit wo ich dann als Klas-
PT B1	15		senlehrer angefangen habe, vorher noch ein paar Jahre als Religionslehrer unter-
PT B1	16		richtet, das ist dann so zeitlich fast parallel gegangen mit dem, dass ich dort dann
PT B1	17	zur Person	auch die Begleitung durch ... [Name weggelassen im Sinne der Anonymisierung,
PT B1	18		Anm. d. Verf.] gefunden habe, also da an der Volksschule habe ich 1994 angefangen
PT B1	19		und 95 also im gleichen, in meinem ersten Schuljahr da als Klassenlehrer, jetzt bin
PT B1	20		ich dann schon nach ... [Name weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d.
PT B1	21		Verf.] raus und habe Begleitung gefunden und habe im Prinzip, seit ich meine Lehr-
PT B1	22		amtsprüfung gehabt habe, begleitend immer auch schon meine meditative Übungs-
PT B1	23		praxis gehabt. Aber es hat mir geholfen, manches klarer durchzustrukturieren oder
PT B1	24		mit manchem ähm (...) ein bisschen genauer oder trennschärfer umzugehen, also
PT B1	25	C4 Coping/Umgang	auch herausfinden, wo sind Sachen, die mich freuen (...) wo also wo es gut läuft, wo
PT B1	26	Ressourcen	sind irgendwo belastende Faktoren also da ein bisschen Struktur in die Wahrneh-
PT B1	27		mung des Ganzen hinein zu bringen. So wie auch der Ansatz ist, also wie man mal
PT B1	28		den Fokus hat auf die Sachen die einem belasten, emotional Belastendes oder was
PT B1	29	Ideologie	auch Freude macht auch für dich, eine Woche lang jeweils diese Sachen wahrzu-
PT B1	30		nehmen, das hat mir noch ein bisschen ein verfeinertes Instrumentarium in die Hand
PT B1	31		gegeben um mit den vielfältigen Beanspruchungen und auch Freuden natürlich, die
PT B1	32		sind, also das ist ja ganz umfassend, aber dort auch ein bisschen differenzierter da-
PT B1	33	C4 Coping/Umgang	mit umgehen zu können. Dass es also nicht einfach so wischiwaschi ist, sondern
PT B1	34		klarer auch benennen, erkennen, das nehme ich so wahr, das nehme ich so wahr.
PT B1	35		Also auch das als Wahrnehmen zu sehen, nicht gleich drinnen sein im Ganzen son-
PT B1	36		dern so diese Distanz auch haben, dass ich so der Beobachter von der Situation bin.
PT B1	37	Ideologie	Aha, da ist jetzt diese Emotion oder der Gedanke, jene Emotion, jener Gedanke.
PT B1	38		Also dass ich so ein bisschen den Zwischenraum bekommen habe, um den es bei
PT B1	39		diesem achtsamen Gewahrsein auch geht. Einfach das einmal wahrzunehmen, neut-
PT B1	40		ral, nüchtern und ohne gleich zu bewerten, ohne zu beurteilen. #00:03:21-1#
PT B1	41		
PT B1	42		I: Und kannst du diese Situationen benennen, welche du als belastend empfunden
PT B1	43		hast, was sind das für Faktoren oder Belastungsfaktoren gewesen, welche du eben
PT B1	44		so belastend empfunden hast? In der Tätigkeit, in der beruflichen. #00:03:38-6#
PT B1	45		
PT B1	46		B1: Mhm (...) also es liegt, wie gesagt lange zurück und ist so schleichend gegan-
PT B1	47		gen, ich muss auch ein bisschen nachhaken. Aber im Wesentlichen jetzt wenn es die
PT B1	48	C1 Stressoren	Kinder betrifft, einfach, ich sag mal so, inadäquates Verhalten von Schülern oder wie
PT B1	49	C2 Stressreaktionen	wo ich mich sonst vielleicht eher wo aufgegeben hätte, das einfach als das was es ist
PT B1	50	C4 Coping/Umgang	wahrnehmen, ein bisschen eine Distanz kriegen oder auch wenn (...) jetzt ein-
PT B1	51		

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	52		mal eher weniger gerechtfertigte Äusserungen von Eltern kommen, auch jetzt das
PT B1	53	C1 Stressoren	nicht gleich persönlich oder auf mich nehmen, sondern einfach als das sehen, was
PT B1	54	C4 Coping/Umgang	es ist, diese Aussage, die ja auch etwas über die Person selber, über die Sache
PT B1	55	Ideologie	natürlich auch, aber über die Person, die es sagt, etwas aussagt auch, oder (...) da
PT B1	56		einfach äh (...) die Distanz ein bisschen reinbringen. Und das einfach sehen, als das
PT B1	57		was es ist, quasi achtsam wahrnehmen, als das was es ist und aus dieser Distanz
PT B1	58		heraus, aus diesem kleineren oder grösseren Abstand dann auch weniger ins auto-
PT B1	59	C2 Stressreaktionen	matische Handeln kommen, sondern bewusst überlegen, wie gehe ich damit um,
PT B1	60		welche Haltung nehme ich in einer Situation, einer Person gegenüber ein oder was
PT B1	61		braucht es denn von mir, welches Wort, welche Handlung. Mhm. Also im Prinzip
PT B1	62	C2 Stressreaktionen	Handlungskompetenz habe ich noch mehr erworben, dadurch, dass ich einfach ein
PT B1	63	Ressourcen	bisschen einen Zwischenraum bekommen habe, Luft bekommen habe.
PT B1	64		#00:05:06-0#
PT B1	65		
PT B1	66		I: Du hast jetzt gesagt, inadäquates Verhalten von Kindern ist so ein Belastungsfak-
PT B1	67		tor, Eltern hast du angesprochen. Gibt es noch andere Situationen oder Aspekte der
PT B1	68		Arbeit, die du als belastend empfunden hast? #00:05:21-1#
PT B1	69		
PT B1	70		B1: Also belastend (...) das ist halt auch so ein Begriff. Du hast natürlich auch mit
PT B1	71		Lehrerkollegen Kolleginnen zu tun an der Schule, die natürlich unterschiedlichste
PT B1	72		Charaktere sind. Wobei ich für gewöhnlich gut zu Gange komme mit Leuten und
PT B1	73	C1 Stressoren	wenn jetzt einmal irgendwo auch Verhalten oder Einstellungen von Leuten sind, we-
PT B1	74	Ressourcen	niger mir gegenüber auch allgemein dem System oder was gegenüber, wo ich viel-
PT B1	75		leicht früher mehr Mühe gehabt habe, damit kann ich auch da lockerer, leichter, un-
PT B1	76		befangener damit umgehen. Das einfach sehen als das, also nicht einfach nur so
PT B1	77		trennen, es gibt entweder oder sondern auch dieses sowohl als auch. Also man kann
PT B1	78	C4 Coping/Umgang	es so sehen, man kann es auch so sehen. Aber meine Kollegen sehe ich jetzt nicht
PT B1	79	Ressourcen	grundsätzlich als Belastungsfaktor, eher umgekehrt, dass man im Idealfall ja ge-
PT B1	80		meinsam unterwegs ist und sich ergänzt und sich stärkt und stützt. #00:06:17-2#
PT B1	81		
PT B1	82		I: Wenn wir nochmals so ein bisschen auf die Ebene der Kinder gehen, das inadä-
PT B1	83		quate Verhalten, kannst du das noch etwas genauer (...) beschreiben, was dich (...)
PT B1	84		dort gefordert hat, welche Verhaltensweisen der Kinder? #00:06:35-6#
PT B1	85		
PT B1	86	C1 Stressoren	B1: Ja, also störendes oder sagen wir so, von mir als störend empfundenes Verhal-
PT B1	87		ten der Kinder, wenn die Arbeitslaut- oder leisestärke, sage ich jetzt mal (lacht), nicht
PT B1	88		so ist, wie sie für die Allgemeinheit sein sollte, wenn gewisse Aufgaben nicht ge-
PT B1	89		macht oder nicht gebracht werden, wenn man sich nicht an ansich klare Verhaltens-
PT B1	90		vereinbarungen oder Regeln hält oder Kinder grob miteinander umgehen. Und dass
PT B1	91	C2 Stressreaktionen	ich mich zum Beispiel auch von dem jetzt nicht aufreiben oder mitreinziehen lasse,
PT B1	92	C4 Coping/Umgang	sondern das so aus einer Distanz raus sehen und entsprechend handeln kann (...) ja.
PT B1	93		#00:07:15-2#
PT B1	94		
PT B1	95		I: Ist es möglich jetzt so rückblickend, wenn du das auf einer Skala von 1-10, wie du
PT B1	96		das damals erlebt hast, könntest du das einstufen, wo würdest du das (...) auf einer
PT B1	97		Skala von 1-10. #00:07:30-4#
PT B1	98		
PT B1	99		B1: Also der der Umgang mit, oder wie mich das gefordert hat? #00:07:32-8#
PT B1	100		
PT B1	101		I: Wie belastend dass du es empfunden hast? Kannst du das (B1: Vorher?) sagen?
PT B1	102		Vorher ja. #00:07:37-1#

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	103		B1: Vorher, es geht konkret um den Kurs, gell? #00:07:39-5#
PT B1	104		
PT B1	105		I: Genau. #00:07:40-2#
PT B1	106		
PT B1	107		B1: Hei, das ist gut. Ich habe grundsätzlich eh (...) relativ gut immer soweit damit
PT B1	108		umgehen können, mhm. #00:07:48-5#
PT B1	109		
PT B1	110		I: Eben durch das, dass du natürlich auch schon länger ja das, das ist ja nicht neu
PT B1	111		gewesen dann, darum ist es wahrscheinlich noch schwierig. #00:07:53-8#
PT B1	112		
PT B1	113		B1: Ich bin, das ist grundsätzlich schon meine Denke gewesen, das ist schwierig. (...)
PT B1	114		Ja vielleicht vorher, das ist jetzt spontan, also wenn ich drüber nachdenke, vielleicht
PT B1	115		vorher 4 nachher 2. Oder vorher 3 nachher 1, es ist schwierig (lacht) ja. Je nachdem
PT B1	116		wie ich grad drin oder betroffen bin oder, reibt es mich mehr auf oder habe ich mehr
PT B1	117		die Gelassenheit dazu, mhm. (...) Also es ist nicht extrem hoch gewesen, die Belastung,
PT B1	118		die ich wahrgenommen habe vorher schon, aber es ist sicher durch, einfach die
PT B1	119		Praxis der Achtsamkeit allgemein und wenn wir es jetzt auch ein bisschen auf den
PT B1	120		Punkt bringen wollen, auch durch den Kurs hat sich das deutlich minimiert nochmals
PT B1	121		ja, mhm. #00:08:39-0#
PT B1	122		
PT B1	123		I: Also schon, dass dass du sagen kannst, mit dem Kurs hat sich das schon noch-
PT B1	124		mals (B1: Mhm.) verändert? #00:08:45-2#
PT B1	125		
PT B1	126		B1: Mit dem Kurs und eben der Kurs hört ja nicht, wie du sagst, nach diesen acht
PT B1	127		Wochen auf, sondern man ändert dann noch etwas. Und in dieser achtsamen Her-
PT B1	128		angehensweisen, sage ich, ist absolut eine Schlüsselkompetenz und Schlüsselquali-
PT B1	129		fikation für Lehrer drin, wo in den Herausforderungen, die wir ganz klar haben, die
PT B1	130		allerdings andere Berufsfelder auch haben, also ich möchte jetzt uns da nicht her-
PT B1	131		ausstreichen, aber die hilft mit diesen Herausforderungen umzugehen, gut zu leben.
PT B1	132		Mhm. #00:09:11-8#
PT B1	133		
PT B1	134		I: Die belastenden Situationen, die du jetzt genannt hast, (...) welche Stressreaktio-
PT B1	135		nen haben die vor dem Kurs bei dir ausgelöst? #00:09:26-2#
PT B1	136		
PT B1	137		B1: Mhm (...). Ja, dass ich in der Situation eher schnell, also relativ unruhig, jetzt
PT B1	138		nicht überaus, geworden bin. Aber vielleicht auch ein bisschen lauter, als es das
PT B1	139		gebraucht hätte, also aufbrausend. (...) Oder etwas Unüberlegteres gesagt habe, als
PT B1	140		nachher, weil ich mir nachher einfach bewusst geworden bin, was es mit mir macht,
PT B1	141		was es mit dem anderen macht, wenn ich etwas sage, wie ich etwas sage, ja. (...)
PT B1	142		Oder auch eine schwierige Situation oder wenn du nicht weisst, wohin du begleitest,
PT B1	143		wie es weiter geht, dass so einmal ein bisschen dich das in der Nacht beschäftigt
PT B1	144		natürlich oder mal den Schlaf raubt, ja. Mhm. #00:10:17-9#
PT B1	145		
PT B1	146		I: So ein bisschen Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen kannst du da etwas sagen,
PT B1	147		was es ausgelöst hat? #00:10:25-4#
PT B1	148		
PT B1	149		B1: Ja so, dann so ein bisschen ein flaes Gefühl eher in der Magengegend oder so
PT B1	150		ein bisschen ein beklemmendes Gefühl jetzt so mehr im im (...) ja dass es dir die Luft
PT B1	151		nimmt oder im Brustkorb eher so ein bisschen beklemmend (...) so ein bisschen eine
PT B1	152		allgemeine Unruhe, so ein Kribbeln irgendwie. (...) Oder eben so kreisende Gedan-
PT B1	153		ken, dies sich nur um ein Thema bewegen, ja mhm. #00:10:52-6#

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	154		I: Um das herum, was grad so eben. #00:10:57-0#
PT B1	155		
PT B1	156	C4 Coping/Umgang	B1: Um das was grad das Thema ist und wo ich (...) durch den Kurs und letztlich
PT B1	157	C3 Präsenz	durch die Praxis der Achtsamkeit einfach auch Distanz gelernt habe. Ok, so ist es,
PT B1	158		da ist das Thema, da bin ich oder auch wahrnehmen, aha, die Gedanken kreisen.
PT B1	159		Das überhaupt einmal eben achtsam wahrnehmen, was da ist und dann auch wieder
PT B1	160		lassen können. Und wenn ich es nicht lassen kann, einfach annehmen, ja es ist so.
PT B1	161		Mhm. #00:11:20-8#
PT B1	162		
PT B1	163		I: Die nächste Frage wäre eigentlich: Wie hast du die Stressreaktionen vor dem Kurs
PT B1	164		wahrgenommen, denke ich hast du jetzt zum Teil schon (B1: Das ist im Prinzip das,
PT B1	165		ja mhm.) beantwortet. Eben erst im Nachhinein also nicht im Moment selber. Du hast
PT B1	166		vorhin so gesagt (B1: Mhm.), wenn du dann im Nachhinein dir das bewusst gewor-
PT B1	167		den bist, was du jetzt gesagt hast oder wie du jetzt (B1: Mhm.) reagiert hast (B1: Ja
PT B1	168		mhm.), also oftmals, habe ich verstanden, im Nachhinein eigentlich erst auch.
PT B1	169		#00:11:49-2#
PT B1	170		
PT B1	171		B1: Das jetzt eine Reaktion gewesen ist (I: Die Stressreaktion selber.), etwas das
PT B1	172		nicht so adäquat gewesen ist, aber schon zu spät zum draufkommen. Ja, mhm.
PT B1	173	C3 Präsenz	#00:11:58-8#
PT B1	174		
PT B1	175		I: Und weniger eben im Moment selber schon wahrgenommen? #00:12:01-9#
PT B1	176		
PT B1	177		B1: Genau ja. #00:12:03-3#
PT B1	178		
PT B1	179		I: Dann wie bist du mit diesen Stressreaktionen umgegangen, denke ich ist zum Teil
PT B1	180		jetzt vielleicht auch schon beantwortet. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmals
PT B1	181		ein bisschen etwas zu dem sagen, wie du damit umgegangen bist, mit den Reaktio-
PT B1	182		nen. Also wenn du sagst, es hat zu gemacht das Gefühl im Magen, was hast du da-
PT B1	183		mit gemacht. Oder was haben diese Reaktionen ihrerseits vielleicht nochmals ausge-
PT B1	184		löst? #00:12:32-0#
PT B1	185		
PT B1	186	C3 Präsenz	B1: Ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, quasi die Reflexion im Nachhinein
PT B1	187		über die Situation oder das Überlegen, was war jetzt oder wie kann ich das optimie-
PT B1	188		ren in Zukunft. Beziehungsweise auch zum zur Ruhe kommen, einmal raus gehen,
PT B1	189		einen Spaziergang machen, im Wald unterwegs an der frischen Luft, auch körperlich,
PT B1	190		an die frische Luft, in Bewegung kommen, zur Ruhe kommen oder auch etwas ein-
PT B1	191		mal wenn zu viel an Anspannung da ist, dass der Adrenalinspiegel wieder einmal
PT B1	192	C4 Coping/Umgang	bedient wird, sich etwas bewegen und das wieder loswerden. Mhm. #00:13:08-3#
PT B1	193		
PT B1	194		I: Das hast du auch vorher schon so gemacht. #00:13:11-6#
PT B1	195		
PT B1	196		B1: Habe ich dann auch so gemacht ja, mhm. #00:13:13-2#
PT B1	197		
PT B1	198		I: Eigentlich ginge es jetzt so ein wenig darum, wie wir haben jetzt ein bisschen mehr
PT B1	199		von vor dem Kurs gesprochen, eben, wie hast du es (...) jetzt würden wir wie so ein
PT B1	200		bisschen nach dem Kurs gehen. Hast du aber auch zum Teil jetzt bereits angespro-
PT B1	201		chen, also von dem her müssen wir jetzt ein bisschen schauen, dass wir uns nicht zu
PT B1	202		fest dann (...) also ja (...) dass ich mich nicht zu fest da wieder, oder dich wiederho-
PT B1	203		len lasse. (B1: Ja klar) Veränderungen nach dem Kurs (...) was für Veränderungen
PT B1	204		hast du allenfalls feststellen können. Eben, du hast es zum Teil schon an-

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	205		gesprochen, aber vielleicht darf ich dich trotzdem bitten da nochmal, (...) wenn du
PT B1	206		jetzt einfach auf die Veränderungen (...) nochmals schaust. (B1: Mhm genau.).
PT B1	207		#00:13:58-3#
PT B1	208		
PT B1	209	Ideologie	B1: Also dort auf den Punkt gebracht, dass es zunehmend mit der Übung natürlich
PT B1	210		auch besser gelingt, dass ich Distanz zu diesen Ereignissen habe, seien dass Hand-
PT B1	211		lungen, seien das Worte, die auch kommen, einfach, dass ich es zunehmend acht-
PT B1	212		sam wahrnehmen konnte nach dem Kurs auch. Achtsamer im Sinn von nicht werten,
PT B1	213		nicht beurteilen, verurteilen. Sondern als das sehen, was es ist. So mehr eine nüch-
PT B1	214		terne, objektive und auch ein wenig distanziertere Herangehensweise. Das wahr-
PT B1	215		nehmen was ist ja (...). Ja (...). Das ist so also konkret auf die Frage das Wesentli-
PT B1	216		che, dass ich den Zwischenraum bekommen habe. #00:14:49-0#
PT B1	217		
PT B1	218		I: Und in Bezug auf die Stressreaktionen, welche du vorhin beschrieben hast, hat es
PT B1	219		da Veränderung gegeben nach dem Kurs? Dass du die Stressreaktion selber verän-
PT B1	220		dert erlebst? #00:15:03-4#
PT B1	221		
PT B1	222		B1: Auch im Sinne eines bewussteren Wahrnehmens oder ob es jetzt ein flaeses Ge-
PT B1	223		fühl in der Magengegend oder ob es mir ein bisschen die Luft nimmt, dass ich das
PT B1	224		zunehmend schneller wahrgenommen habe und auch dann entsprechend steuern
PT B1	225		konnte. Oder mit Fokus auf eine Art dann wieder zurück oder merke eine Anspan-
PT B1	226		nung dann im Körper und diese danach loslassen wieder. #00:15:30-6#
PT B1	227		
PT B1	228		I: Verstehe ich richtig, also die Reaktion war eigentlich immer noch dieselbe, also
PT B1	229		gleich da gewesen, aber dann hast du sie einfach schneller wahrgenommen und
PT B1	230		konntest (B1: Schneller wahrgenommen und damit umgehen können.) darauf anders
PT B1	231		reagieren oder? #00:15:44-8#
PT B1	232		
PT B1	233		B1: Sicher auch nicht mehr in der, unter Anführungszeichen Heftigkeit, also es ist
PT B1	234		auch vorher schon nicht dramatisch gewesen, aber in der Intensität so Reaktionen
PT B1	235		wenn sich körperlich was gezeigt hat, definitiv abgenommen oder. Man nimmt es
PT B1	236		wahr, wenn wo was ist und kann aber unmittelbar darauf reagieren. Beziehungswei-
PT B1	237		se bin ich natürlich mehr und mehr schon quasi prophylaktisch tätig, dass ich einfach
PT B1	238		schaue, dass ich bei mir, bei der Sache, in Ruhe bin und dann auch gar nicht so
PT B1	239		hoch in einen Reaktionspegel hineinkommen kann durch das. Weil ich von mir aus
PT B1	240		mit einer anderen Disposition überhaupt schon in die Arbeit in die ganzen Herausfor-
PT B1	241		derungen hineingehe. #00:16:23-8#
PT B1	242		
PT B1	243		I: Und in Bezug jetzt auf Gedanken, sind da auch neue (...) Gedanken mit im Spiel
PT B1	244		jetzt? Also vorhin hatten wir, eben das kreist sich dann so ein bisschen um das The-
PT B1	245		ma herum, welches grad da ist. Ist es so, dass dann auch wie neue, andere Gedan-
PT B1	246		ken da sind, oder? #00:16:51-6#
PT B1	247		
PT B1	248		B1: (...) Also wenn es um das Thema geht, geht es immer um das Thema. Aber die
PT B1	249		Gedanken verselbständigen sich nicht so. Ich bin mir mehr dessen bewusst, was
PT B1	250		läuft, beziehungsweise kann das steuern oder auch wahrnehmen als Gedanken, die
PT B1	251		kommen und habe durch das viel grössere Handlungskompetenz, dass ich mich
PT B1	252		nicht von Gedanken irgendwo treiben oder in irgendeine Richtung lenken lasse.
PT B1	253		Sondern, dass ich selber da das Ruder in die Hand nehme. Oder merke, es denkt,
PT B1	254		oder irgendein Gedanke kommt und dann schaue ich, wo ich das in die Richtung
PT B1	255		bringe oder wie ich das in mein Achtsamkeitsraster auch einordne.

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	256		Was für Gedanken das jetzt sind, geht es um eine Befürchtung, geht es um ein persönliches Angegriffen sein oder wie und durch das, wie ich das wahrnehmen kann, kann ich das einordnen und entsprechend damit umgehen. #00:17:43-7#
PT B1	257		
PT B1	258		
PT B1	259		
PT B1	260		I: Die nächste Frage haben wir, glaube ich, auch schon beantwortet (lacht). (B1: lacht) Es wäre, es wäre die Frage eben, wie Veränderungen bezüglich dem Wahrnehmen der Stressreaktion (B1: Mhm.), hast du eigentlich bereits schon (B1: Da waren wir da drin, ja.) gesagt. Eben genau, dass das schneller und (...).
PT B1	261		
PT B1	262		
PT B1	263		
PT B1	264		#00:18:07-4#
PT B1	265		
PT B1	266		B1: Also einfach ein, also im umfassenderen Sinn ein viel bewussteres Wahrnehmen, im Prinzip von allem, was ist. Also über die Sinne, auch Sache die laufen, viel bewusster wahrnehmen. Bewusster wahrnehmen auch Reaktionen, körperlich, gedanklich, was läuft. Wir haben ja in unserem Buch ... [Name weggelassen, Anm. d. Verf.] heisst ja das im Titel, genau das, dieses wach sein, viel wacher sein, präsent sein bei der Sache sein natürlich, viel wacher, viel wacher und bewusster aufnehmen, was läuft. Und auch deshalb viel unmittelbarer oder früher reagieren können oder aus etwas heraus, was dich sonst in den Strudel hineinzieht, dass du schon gar nicht in den Strudel hinein kommst. So ich sehe jetzt das Bild vor mir, ein Fluss in dem ein Strudel ist, ich bin noch am Ufer und da spring ich schon gar nicht rein, wo es mich hineinziehen könnte, sondern da sehe ich schon von draussen, oh da ist eine gefährliche Stelle, ich gehe woanders hin. #00:18:59-5#
PT B1	267		
PT B1	268		
PT B1	269		
PT B1	270		
PT B1	271		
PT B1	272		
PT B1	273		
PT B1	274		
PT B1	275		
PT B1	276		
PT B1	277		
PT B1	278		
PT B1	279		I: Und das sowohl eben wie jetzt im Privaten allgemein (B1: Das zieht sich natürlich durch.) wie eben auch im Beruflichen? #00:19:09-0#
PT B1	280		
PT B1	281		
PT B1	282		B1: Also es ist nicht so, dass ich in der Schule völlig ein anderer bin als zuhause oder im Kursgeschehen völlig ein anderer als sonst wo. Oder auch zum Beispiel bei den Kursen, da gibt es ja auch die Zeiten wo ich mit den Kursteilnehmern im Raum bin, wo wir am arbeiten miteinander sind und die Zeit wo ich natürlich auch im Gelände unterwegs bin, quasi Freizeit habe. Und wo ich von Kursteilnehmern, das hat mich überrascht, ich hatte mir das vorher gar nicht so vorstellen können, dass es das gibt, auch gehört habe, dass sie öfter einmal schon Kursleitern begegnet sind, die mit dem, was sie unter Anführungszeichen predigen, welche sie dort als ganz andere erleben im Kursraum als dann, wie sie sich im Haus bewegen oder mit dem Personal umgehen oder mit, wie sie einfach überhaupt das Leben gestalten. Also dass das so zwei Welten sind. Und das zieht sich bei mir einfach durch, also in der unter Anführungszeichen Freizeit, ob in einem Kurs erlebt mich jeder genauso, wie ich auch im Kurs im Umgang mit den Teilnehmern, im Vermitteln der Inhalte bin. Also das zieht sich überall durch. #00:20:14-4#
PT B1	283		
PT B1	284		
PT B1	285		
PT B1	286		
PT B1	287		
PT B1	288		
PT B1	289		
PT B1	290		
PT B1	291		
PT B1	292		
PT B1	293		
PT B1	294		
PT B1	295		
PT B1	296		
PT B1	297		I: Da kommt mir grad etwas in den Sinn, dass ich gelesen habe in Zusammenhang mit der Arbeit, ich weiss nicht mehr von wem es ist, dass (...) je achtsamer dass man glaubt zu sein, oder jemand der glaubt achtsam zu sein, meistens weniger achtsamer ist, als er meint. Respektive je achtsamer dass man tatsächlich wird, desto mehr weiss man, wie wenig achtsam, dass man ist. Ist das etwas, dass du sagen kannst, hast du auch in gewissen Momenten einmal so erlebt, also ist (B1: Mhm, ja.) jetzt ein wenig umständlich formuliert. #00:20:50-0#
PT B1	298		
PT B1	299		
PT B1	300		
PT B1	301		
PT B1	302		
PT B1	303		
PT B1	304		
PT B1	305		B1: Nein nein, ich weiss genau, in welche Richtung es geht. Ich bin grad, also ich lese mich gerade wiederholend auch durch ein Buch durch, durch das Achtsamkeits-
PT B1	306		

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	307	Ideologie	<p>Manifest und wo genau das drin ist, was sie beschreiben. Wenn jemand beschliesst, jetzt mit der Praxis anzufangen oder sich einmal für nur ein paar Minuten hinzusetzen, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten und dann drauf kommt, wua Mensch geht mir Zeug durch den Kopf. Dass man denkt, es wäre jetzt mehr im Kopf als vorher, sagt er, das ist nicht der Fall, nur es wird dir bewusst oder, du realisierst erst, was dir durch den Kopf geht oder. Mhm (...). Und vorher bist du ja halt auf dem Autopiloten Modus, es hat sowieso funktioniert, es ist gelaufen, vielleicht mehr oder weniger aber halt es hat es getan. Und je bewusster du damit umgehst, umso mehr fällt dir natürlich das auf, wo es noch nicht so, oder oh die Gedanken kommen immer noch oder da bin ich nicht bei der Sache gewesen. Da ist auch die Gefahr, dass man nicht in das verfällt, schon wieder zu werten und zu beurteilen, ach wie schlecht bin ich, auwei ich (Pfeifgeräusch) schnall es ja überhaupt nicht. Sondern und das habe ich auch schön gefunden, das ist mir hilfreich gewesen und gebe ich auch immer weiter, von Jon Kabat-Zinn, wenn er sagt, allein das Feststellen, dass ich gerade, wenn ich Achtsamkeitsübungen auf den Atem mache, die Bewusstheit auf dem Atem und halt wieder tausend mal abschweife. Wenn ich mir dessen bewusst bin, ich bin abgeschweift, dann ist dieses bewusst werden allein schon ein integraler Bestandteil der Achtsamkeitspraxis. Also nicht, ich werde mir dessen bewusst und muss mich jetzt erst irgendwo zurückholen, sondern das bewusst werden, kann ich ja nur wenn ich achtsam bin. Und das klingt für mich sehr entlastend und nimmt Wind aus den Segeln. Oder ein Beispiel auch bei den angeleiteten CDs, von denen ich erzählt habe, da gibt es ja die zehn Minuten Sitzmeditation, so ein Klassiker. Und in der übersetzten deutschgesprochenen Variante heisst es eben, die Gedanken, wenn sie tausend mal oder (...) nein hundert mal glaub ich, heisst es genau, wenn sie hundert mal abschweifen, einfach hundert mal wieder zurückholen. Und dann habe ich mal, nachdem ich das schon gekannt habe, auch einmal über eine amerikanische Adresse die ganzen Original CDs, also von Jon Kabat-Zinn gesprochen, besorgt. Er hat natürlich auch den Klassiker diese zehn Minuten Sitzmeditation, es gibt auch die längere zwanzig Minuten drin und er spricht im Originaltext von a thousand times also tausend mal (lacht), da denk ich, er ist noch viel grosszügiger oder, die können tausend mal abschweifen, ja dann hol ich sie einfach tausend mal zurück. Und es tut überhaupt nichts zur Sache, ja. #00:23:24-5#</p> <p>I: Ja, genau. Das ist ja ein zentraler Punkt, das nicht werten, oder? Ja Mhm. #00:23:29-9#</p> <p>B1: Ja aber das ist, wie du sagst, schon so, wer so normal dahin lebt, ja ich lebe eh ruhig, achtsam, was immer man unter achtsam versteht und je bewusster du dich damit auseinandersetzt, umso mehr fällt dir natürlich auch das auf, da sind wir glaube ich jetzt, die westlich geprägten Leute mehr in dieser Denke, dass wir so diesen defizitären Blick haben und überall feststellen, was nicht funktioniert. So das halb leere Glas statt das halb volle Glas oder. Und dort gilt es auch wieder sich wirklich am Kragen zu nehmen und stopp, raus aus dem Ganzen, ja. #00:24:05-1#</p> <p>I: Ja, hast du nach dem Kurs auch Veränderungen bei den Schülern feststellen können durch das, dass du bei dir vielleicht eben Veränderungen durch gemacht hast? #00:24:25-3#</p> <p>B1: (...) Mhm. Am interessantesten ist es vor allem, wenn Leute von aussen in die Klasse kommen. Also ich habe wöchentlich Studenten von der Pädagogischen Hochschule im Tagespraktikum bei mir, auch Fachpersonal von der Hochschule,</p>
PT B1	308		
PT B1	309		
PT B1	310		
PT B1	311		
PT B1	312		
PT B1	313		
PT B1	314		
PT B1	315		
PT B1	316		
PT B1	317		
PT B1	318		
PT B1	319		
PT B1	320		
PT B1	321		
PT B1	322		
PT B1	323		
PT B1	324		
PT B1	325		
PT B1	326		
PT B1	327		
PT B1	328		
PT B1	329		
PT B1	330		
PT B1	331		
PT B1	332		
PT B1	333		
PT B1	334		
PT B1	335		
PT B1	336		
PT B1	337		
PT B1	338		
PT B1	339		
PT B1	340		
PT B1	341		
PT B1	342		
PT B1	343		
PT B1	344		
PT B1	345		
PT B1	346		
PT B1	347		
PT B1	348		
PT B1	349		
PT B1	350		
PT B1	351		
PT B1	352		
PT B1	353		
PT B1	354		
PT B1	355		
PT B1	356		
PT B1	357		

zur Person

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	358	Achtsamkeit mit Kindern	welche die dann begleiten, betreuen und mich natürlich zum Teil auch kennen. Und
PT B1	359		die dann auch klar feststellen, eine andere Atmosphäre, wie es jetzt da in der Klasse
PT B1	360		erleben, als sonst an manchen Orten. Also nicht, dass ich mich jetzt da gross auf
PT B1	361		einen Scheffel rauf stellen möchte, aber vor allem die merken einfach in der Atmo-
PT B1	362		sphäre, wie man miteinander umgeht, es ist ein Unterschied da. Also das sind, das
PT B1	363		merkt man als Aussenstehender noch mehr. Was ich schon meine und wo ich auch
PT B1	364		immer Wert drauf lege, dass die Kinder auch lernen, wie man miteinander, mit den
PT B1	365		Sachen umgeht. Auch die ganzen stillen Wahrnehmungsübungen, die wir machen,
PT B1	366		dass sie das auch für sich wieder umsetzen oder mitunter zuhause, wenn sie vor den
PT B1	367		Hausaufgaben sitzen integrieren und zuerst ein wenig runter kommen. Das, so Sa-
PT B1	368		chen nehme ich schon wahr in der Klasse natürlich. Wobei was immer fehlt, ist so
PT B1	369		quasi für eine klinische Untersuchung die Vergleichsgruppe, (lachend) man sollte
PT B1	370		genau die gleichen Kinder nochmals in einem anderen Kontext haben, die habe ich
PT B1	371		nicht. #00:25:40-3#
PT B1	372		
PT B1	373		I: Und du hast wahrscheinlich schon immer eben auch mit den Kindern auch gear-
PT B1	374		beitet, oder? Also weil die Frage wäre jetzt wie auch noch so ein bisschen darauf
PT B1	375		abgezielt, ohne dass man mit den Kindern auch arbeitet, hat es wie auch einen Ein-
PT B1	376		fluss auf die Kinder alleine, dass du für dich Achtsamkeit praktizierst. Aber das kann
PT B1	377		man bei dir jetzt vielleicht gar nicht so auseinander nehmen, weil du (B1: Aber ich
PT B1	378		habe ein Beispiel.) wahrscheinlich schon viel (B1: Ich habe ein Beispiel.).
PT B1	379		#00:26:04-5#
PT B1	380		
PT B1	381		B1: Dazu zwei Sachen, auch das wie sich das auf die Kinder. Ich habe im November
PT B1	382		eine sehr interessante Rückmeldung bekommen. Da habe ich in ... [Ortschaft wegge-
PT B1	383		lassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] im Krankenhaus auf Anfrage
PT B1	384		von einem Psychiater hin, der etwas zu Achtsamkeit gesucht hat und darauf ge-
PT B1	385		kommen ist, ah da gibt es ja einen in ... [Ortschaft weggelassen im Sinne der Ano-
PT B1	386		nymisierung, Anm. d. Verf.], hat mich eingeladen dort für das Personal, also gefragt,
PT B1	387		ob ich überhaupt bereit wäre eine Schule der Achtsamkeit, weil sie es auch brau-
PT B1	388		chen, gut, wer kann es nicht brauchen, ja, könnten. Und jedenfalls hat das so Reso-
PT B1	389		nanz gefunden, dass man gleich zwei Wochenenden angeboten hat, einfach dass
PT B1	390		man es abdecken kann. Und da ist auch eine vom Personal gewesen, die seinerzeit,
PT B1	391		ich nehme mal an zwei Jahre bei mir in die Volksschulklasse gegangen ist damals.
PT B1	392		Von der Herkunft her (...), jetzt ist es eine junge Dame, damals ein philippinisches
PT B1	393		Mädchen, aber auch damals schon absolut der deutschen Sprache mächtig. Und wie
PT B1	394		wir so die Runde am Anfang gehabt haben, was ist der Bezug dazu, erzählt sie
PT B1	395		eben, sie hätte in der Volksschule schon einen Lehrer gehabt, der damals schon viel
PT B1	396		auch in diese Richtung gemacht hat. Also das bin ich gewesen natürlich, das habe
PT B1	397		ich schon gewusst. Das heisst, also die hat sich doch daran erinnert, dass sie vor
PT B1	398		(...), ja was sind das jetzt bei ihr gewesen? Etwa fünfzehn Jahre, sage ich mal (...)
PT B1	399		fünf, jaja minimum fünfzehn Jahre, die habe ich relativ am Anfang von meiner Zeit
PT B1	400		gehabt (...) hat sich doch über den Zeitraum erinnert, dass sie dort in der Schule
PT B1	401		auch immer wieder solche Stille- und Wahrnehmungsübungen gemacht hat. Also
PT B1	402		das zeigt für mich, es tut was mit ihnen, weil sonst schon haben wir es, wäre das
PT B1	403		lange fort. Und das zweite, was macht es oder was macht es mit den Kindern auch.
PT B1	404		Ich habe seinerzeit, liegt jetzt ein paar Jahre zurück, auch einmal einen Kurs gehabt,
PT B1	405		bei uns im Land und die Struktur so, auf einen Kurstag und dann geht man einein-
PT B1	406		halb zwei Monate in die Klasse arbeiten, dann trifft man sich nochmals einen Nach-
PT B1	407		mittag zum Austausch und noch mehr Sachen kennen zu lernen. Und dann hat eine
PT B1	408		Kollegin erzählt, eben von denen, das ist speziell für

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	409	Ideologie	Lehrer ein Kurs gewesen. Übungen für die Schule, was wir noch gelernt haben, hat sie jetzt noch nicht soviel, im Prinzip noch nichts umgesetzt. Sie ist dann auch mal zwischendrin, glaube ich, etwas erkrankt oder was und hat das jetzt noch nicht gekonnt. Aber sie hat jetzt einfach mal für sich geschaut und das ist meine Basis in der Achtsamkeit als Grundlage, wie gehe ich mit den Sachen um, also Achtsamkeit in den Handlungen, Achtsamkeit in Worten und Gedanken. Das ist so die Basis, die ich zuerst einmal vermitteln. Das heisst, sie hat unter Anführungszeichen nur für sich achtsamer gelebt, in diesen eineinhalb zwei Monaten und hat die Erfahrung gemacht, dass es dadurch in der Klasse auch viel ruhiger gelaufen ist. Klar, sie ist anders damit umgegangen, aber offenbar macht das auch etwas mit den Kindern. Also ich glaube nicht, dass es nur ihre Wahrnehmung oder ihre grössere Ruhe gewesen ist, sondern dass das auch auf die Kinder ausgestrahlt hat, definitiv. Ein Kind, die merken schon, wie du bist, wie du drauf bist und das kommt an, ja. Mhm. #00:28:54-3#
PT B1	410		
PT B1	411		
PT B1	412		
PT B1	413		
PT B1	414		
PT B1	415		
PT B1	416		
PT B1	417		
PT B1	418		
PT B1	419		
PT B1	420		
PT B1	421		
PT B1	422		
PT B1	423		
PT B1	424		
PT B1	425		
PT B1	426		
PT B1	427		
PT B1	428		
PT B1	429		
PT B1	430		
PT B1	431		
PT B1	432		
PT B1	433	Ideologie	B1: Ein Zitat, das ich gerne bringe. Der Hubertus Halfas hat das in einem Handbuch drin, wo er einen Lehrer einer Montessori-Schule zitiert mit dem Ausspruch: Die Ruhe bei den Schülern beginnt mit der Ruhe des Lehrers, der Lehrerin (...). Und das ist es, dass das einfach ausstrahlt und wenn ich selber ruhig bin, Ruhe in mir habe, dann hört das nicht da auf, sondern dann strahlt das aus, die Kinder kriegen im positiven Sinn etwas ab davon. Und das hilft ihnen dann auch, ein Stück weit ganz sicher zur Ruhe zu kommen. Einfach weil ich ruhiger, gelassener mit manchen Sachen umgehe und diese Ruhe hineinbringe, einfach die Atmosphäre, in der Art und Weise auch wie ich durch die Klasse laufe, wie ich Hefte austeile, ob ich es hingebende oder einem Kind etwas in die Hand lege, das tut was mit ihnen. Ob ich das einfach hin klatsche oder bewusst hinlege. Es ist ein Angebot oder eine Möglichkeit für die Kinder, so wie Wellen, wo sie sich drauflegen können und tragen lassen können davon (...). Also es strahlt, bin ich absolut überzeugt, definitiv aus. So wie du die Erfahrung kennst, im Umfeld von gewissen Leuten, da fühlst du dich einfach wohl. Oder auch ein guter Referent zu einem Thema, alleine dem zu begegnen oder in der Nähe zu sein, das tut gut. Und so ist es bei den Kindern ganz sicher auch, wenn sie um Personen sind, die für sich achtsamer leben, ruhiger leben, dass sie einfach da herunter kommen, dass sie das mit herunter nimmt. Umgekehrt auch natürlich aufkratzen würde oder wenn sie sonst mit Nachrichten, mit Ereignissen konfrontiert sind, die grad alles andere als beruhigend sind, dann kratzt sie das ja auf. Und dann ist es ja nur logisch, wenn es umgekehrt auch hilft zum herunter kommen. Es muss ja, sonst wäre es ja unfair (lacht). #00:31:37-2#
PT B1	434		
PT B1	435		
PT B1	436		
PT B1	437		
PT B1	438		
PT B1	439		
PT B1	440		
PT B1	441		
PT B1	442		
PT B1	443		
PT B1	444		
PT B1	445		
PT B1	446		
PT B1	447		
PT B1	448		
PT B1	449		
PT B1	450		
PT B1	451		
PT B1	452		
PT B1	453		
PT B1	454		
PT B1	455		
PT B1	456		
PT B1	457	Analyse Frage 7	B1: Grundsätzlich nur anraten. Was ich tatsächlich erwarte, ist die Bereitschaft von jemanden sich darauf einzulassen. Also wenn jemand sagt, ich möchte was ändern. Ich bin bereit, mich auf etwas einzulassen, dann sage ich, dann probiere das aus, weil ich absolut überzeugt bin, ich zwar nicht in dem Sinne missioniere damit, aber für mich absolut überzeugt bin davon, dass das wirklich (...) ein wirklich gangbarer
PT B1	458		
PT B1	459		

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription
PT B1	460		Weg ist, der funktioniert, die Praxis, die Achtsamkeit. Weil es einem hilft, besser mit sich und mit allen Situationen umgehen zu können. Und die Herausforderungen, nicht nur, andere Berufe haben das auch, aber im Lehrberuf, die sind da. Nicht einmal spezifisch jetzt auf Sonderpädagogik. Wir haben auch zum Teil mit absolut besonderen Fällen zu tun, die nicht jetzt im heilpädagogischen Bereich sind oder und auch zum Teil mit sehr besonderen Eltern oder wie auch immer, was man zu tun hat. Oder, was weiss ich, auch in der Schulgemeinde mit der Politik, oder verschiedensten Leuten. Und die Praxis der Achtsamkeit absolut hilft, besser mit sämtlichen Herausforderungen umzugehen, weil man sie genauer, differenzierter wahrnimmt, was überhaupt ist. Einen Abstand dazu gewinnt in dem achtsamen eben nicht wertenden, nicht beurteilenden Wahrnehmen und dann entsprechend eigenverantwortlich handeln kann und nicht in einem automatischen Reagieren drin ist. Sondern bewusst Aktionen setzen kann und bewusst sieht, was braucht es jetzt, beziehungsweise, was braucht es auch nicht. Also von dem her, wer sagt, diese Richtung interessiert ihn, es kann ja auch sein, dass jemand in eine völlig andere Richtung seinen Geschmack hat, dann sage ich, mach das. Viele Wege führen nach Rom. Aber wenn es jemanden interessiert oder die Offenheit hat, "Ich möchte das kennenlernen", so quasi "Wär das was?", dann sage ich unbedingt ausprobieren. Auch mit der Option, nachher zu sagen: "Nein, das ist jetzt doch nicht meines." Aber auf alle Fälle ausprobieren, mit Offenheit kennenlernen wollen. Mhm. (...) Ja. #00:34:17-5#
PT B1	461		
PT B1	462		
PT B1	463		
PT B1	464		
PT B1	465		
PT B1	466		
PT B1	467		
PT B1	468		
PT B1	469		
PT B1	470		
PT B1	471		
PT B1	472		
PT B1	473		
PT B1	474		
PT B1	475		
PT B1	476		
PT B1	477		
PT B1	478		
PT B1	479		
PT B1	480		
PT B1	481		
PT B1	482		I: Das wäre eigentlich die letzte Frage (B1: Ups) gewesen (lacht) (B1: Ja, mhm.). Vielleicht einfach noch so zum (B1: Jaja, klar.) Abschluss noch, gibt es noch irgend etwas (...) das du noch möchtest aus deinen Erfahrungen mit Achtsamkeitspraxis noch (...) mitteilen, also was du jetzt noch sagen kannst, wo du das Gefühl hast, das haben wir vielleicht noch nicht angesprochen oder (...). Ob es jetzt allgemein oder in Bezug auf das Berufliche ist. (B1: Ja, mhm.) #00:34:44-8#
PT B1	483		
PT B1	484		
PT B1	485		
PT B1	486		
PT B1	487		
PT B1	488		
PT B1	489		
PT B1	490		
PT B1	491		
PT B1	492		
PT B1	493		
PT B1	494		
PT B1	495		
PT B1	496		
PT B1	497		
PT B1	498		
PT B1	499		
PT B1	500		
PT B1	501		
PT B1	502		
PT B1	503		
PT B1	504		
PT B1	505		
PT B1	506		
PT B1	507		
PT B1	508		
PT B1	509		
PT B1	510		

Anhang - C III Transkript B1 - kodiert

Pretest (PT)	Zeile	Code	Transkription	
PT B1	511	Lebensbereiche	Das Leben gewinnt an Tiefe und an Dichte. Und ja, es führt zu einem anderen Umgang eben mit allem und mit allen oder also dieser Unterschied m und n hintendran. Und das macht dann nirgendwo halt, auch in der Art und Weise wie ich mit den Herausforderungen in der Schule, mit Schulkindern, mit Eltern, mit allem was da ist, umgehe. Wie ich den ganz normalen Alltag bewusst gestalte und wahrnehme. Auch dankbar wahrnehme, was funktioniert und was gut läuft, das ist jetzt ja nicht, soll ja nicht die Gefahr sein, den Fokus nur auf "Wie kann ich Herausforderungen bewältigen?", als ob alles nur aus Herausforderungen besteht. Es gibt anderes auch oder. Aber dort merkst du natürlich, habe ich Handlungskompetenzen oder habe ich sie nicht und dort ist Achtsamkeit gerade im pädagogischen Kontext absolut eine Schlüsselqualifikation und eine Schlüsselkompetenz in der heutigen Zeit. Und wer nur für sich anfängt, jeden Tag eine kleine Zeit nehmen, wo er sich in die Stille zurückzieht, Atembeobachtungen, was immer es ist, das ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Und es entwickelt eine Eigendynamik. #00:37:38-4#	
PT B1	512			
PT B1	513			
PT B1	514			
PT B1	515			
PT B1	516			
PT B1	517			
PT B1	518			
PT B1	519			Ressourcen
PT B1	520			
PT B1	521			
PT B1	522			
PT B1	523			Ideologie
PT B1	524			
PT B1	525			
PT B1	526			I: Ein schönes Bild für den Abschluss (lacht). #00:37:43-6#
PT B1	527			
PT B1	528	B1: Ja, Mhm. #00:37:44-5#		
PT B1	529			
PT B1	530	I: Ja, danke vielmal. #00:37:46-9#		
PT B1	531			
PT B1	532	B1: Aber gerne (beide lachen). #00:37:48-4#		

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Transkript Interview B2 Kategoriengeleitete Analyse – Kodierung

Dateiname: Analyse Kodierung B2.docx

Projektname: Achtsamkeitspraxis im Kontext subjektiven
Belastungserlebens

Aufnahme: Leitfaden-Interview

Aufnahmedatum: 06.03.2014

Aufnahmeort: Schulzimmer

Aufnahmegerät: iPhone - Sprachmemo

Aufnahmedauer: 33 Minuten 35 Sekunden

Zählwerk-Beginn: 00:00:00-1 **Ende:** 00:33:35-8

Transkribent: Susanne Albrecher

Teilnehmer: Befragte Person (Kennnummer 2)

Siglen: I Interviewer (Susanne Albrecher)
B2 Befragte Person (Kennnummer 2)

Angaben zur befragten Person (Kennnummer 2)

Geschlecht: weiblich

Alter: 50

Besuch des MBSR-Kurses: 2012

Beruf: Schulische Heilpädagogin

Sonderpädagogische Tätigkeit: Sonderschulheim, SHP an Regelschule

Achtsamkeitspraxis

vor dem MBSR-Kurs: nein

nach dem MBSR-Kurs: regelmässig

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	1		I: Also, ich würde gerne auf die Zeit ein bisschen eingehen, von vor dem MBSR-
B2	2		Kurs, dass wir die ein bisschen beleuchten und nachher dann mehr auf die Zeit
B2	3		nach dem Kurs. Und so eine erst Frage wäre, welche Situationen oder Aspekte im
B2	4		Allgemeinen oder besonders eben vom pädagogischen Arbeiten hast du vor dem
B2	5		Kurs besonders belastend erlebt allenfalls? #00:00:40-8#
B2	6		
B2	7	C1 Stressoren	B2: Also ich habe immer gemerkt, dass mir der Wechsel, also von einer Klasse in
B2	8		die andere und dann wieder zur nächsten, das ist das Eine, was belastend ist. Und
B2	9		auch die Unterschiede, also ich habe vor dem Kurs noch vom Kindergarten bis zur
B2	10		sechsten Klasse betreut und dann noch eine andere Schulgemeinde dazu, also...
B2	11		[Ortschaften weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.]. Und das
B2	12		war genau auch das, wo ich gemerkt habe, ich bin eigentlich nir-gends und überall
B2	13		und und ja das Flüchtige, das nicht geerdet, das nirgends wirk- lich drinnen sein.
B2	14	C1 Stressoren	#00:01:25-1#
B2	15		
B2	16	C1 Stressoren	I: Mhm, so das Aufgeteiltsein (B2: Ja, ja.) mhm. Und dann eben auch die Übergän-
B2	17		ge immer, (B2: Ja.) die Wechsel (B2: Genau.). Mhm. #00:01:32-1#
B2	18		
B2	19		I: Gibt es noch (...) etwas anderes? #00:01:36-8#
B2	20		
B2	21	C1 Stressoren	B2: (...) Also das Multitasking, das ich immer wieder, das ich auch gezielt trainiert
B2	22	C2 Stressreaktionen	habe vorher und das ich auch sehr gut beherrsche (...) und wo ich aber merke, es
B2	23		laugt extrem aus. Und es bringt nichts, du machst genau wieder nicht irgendwas
B2	24		gezielt und und hundert Prozent, sondern bist überall und nirgends. Also (...) das
B2	25	C4 Coping/Umgang	ist auch das, was ich mir dann auch gezielt abgewöhnt habe oder probiert habe.
B2	26		Bin ich jetzt immer wieder noch dran (lacht). Aber drauf achten. Ja. #00:02:21-3#
B2	27		
B2	28		I: Mhm. Im sonderpädagogischen Arbeiten, kannst du das noch etwas genauer
B2	29		sagen, das Multitasking, was für (...) ähm, Aktivitäten du da versucht hast unter
B2	30		einen Hut zu bringen? #00:02:36-8#
B2	31		
B2	32		B2: Also dass ich zum Beispiel eine Kleingruppe da habe am Arbeiten und dann
B2	33	C1 Stressoren	hör ich am PC, es kommt eine Email rein. Dann gehe ich von den Kindern weg,
B2	34		mache die Email und komme dann wieder zurück. Anstatt dass ich wirklich eines
B2	35	C4 Coping/Umgang	nach dem Andern mache und und wirklich zuerst die Kinder und wenn ich dann
B2	36		Pause habe oder später oder am Morgen dann das Email erst anschau. Oder
B2	37		dass ich das auch wie aufschieben kann oder lerne, das aufzuschieben. Oder auch
B2	38	C4 Coping/Umgang	bei den Kindern, es sind immer wieder, kommen mehrere Kinder auf dich zu, wol-
B2	39		len was von dir und und dass ich dann wirklich bei dem Kind gezielt bleibe und
B2	40	C1 Stressoren	fertig mache und dann das nächste dran nehme. Und nicht da noch schau, was
B2	41		das Kind gezeichnet hat und mit dem anderen noch äh was ausbessere oder er-
B2	42		warte, dass es dann mit mir einen Fehler sucht oder oder irgend so in dem Sinne.
B2	43		#00:03:35-9#
B2	44		
B2	45		I: Mhm. (...) Die zwei, es sind jetzt eigentlich zwei Punkte, die du so gesagt hast,
B2	46		könntest du die in einer Skala von 1-10 einstufen, wie du das damals als Belastung
B2	47		empfunden hast? Also einerseits eben das Aufgeteiltsein, die Wechsel.
B2	48		#00:04:01-1#
B2	49		
B2	50	Skala Belastungsfaktoren	B2: Mh, das ist schon eine Zehn. #00:04:03-1#
B2	51		

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	52		I: Eine Zehn, (B2: Ja.) mhm. Und das Multitasking? #00:04:07-4#
B2	53		
B2	54	Skala Belastungsfaktoren	B2: Mh, das war bei acht, sieben, acht so. (I: Mhm, ok.) Ja. #00:04:13-9#
B2	55		
B2	56		I: Gibt es sonst noch einen Belastungsfaktor, den du noch nennen möchtest zu dem? #00:04:19-7#
B2	57		
B2	58		
B2	59	C1 Stressoren	B2: Ähm, was auch ist, so Elterngespräche, sind für mich auch immer sehr belastend, also sehr "brauchig", "nervenbrauchig" (lacht). Ähm (...) ja weil mir meistens sind wir bei schwierigen Gesprächen dabei. Dass man danach den Fokus nicht so auf dem Negativen, ich bin immer nur bei dem Schwierigen dabei, sondern wirklich auch wieder das Positive rausfiltert und wo kann ich auch wirklich gezielt unterstützen und wo muss ich mich aber auch abgrenzen. Wo muss ich sagen, ja also einer Lehrperson, äh ich habe das Gefühl, es bringt eigentlich nichts, wenn ich an dem Elterngespräch dabei bin. (...) So, ja. #00:05:07-2#
B2	60		
B2	61		
B2	62	C4 Coping/Umgang	
B2	63		
B2	64		
B2	65		
B2	66		
B2	67		
B2	68	Skala Belastungsfaktoren	I: Und das hast du eigentlich belastend gefunden, das das Abgrenzen auch (B2: Mhm.) dann? Mhm (B2: Mhm.) ok. Kannst du das auch noch einstufen? #00:05:14-6#
B2	69		
B2	70		
B2	71		
B2	72	Skala Belastungsfaktoren	B2: (...) Das würde ich auch bei der Sieben, ja. Ja. #00:05:23-2#
B2	73		
B2	74		
B2	75		
B2	76		
B2	77		
B2	78		
B2	79		
B2	80		
B2	81	C2 Stressreaktionen	B2: Also ich bin äh, unzufrieden gewesen auch innerlich irgendwie zerrissen. (...) Mh, ein Gefühl von ich kann niemandem gerecht werden. Ich bin überall und nirgends. (...) Ja und das hat auch zum Teil wie Ängste ausgelöst. (...) #00:06:42-6#
B2	82		
B2	83		
B2	84		
B2	85		
B2	86		
B2	87		
B2	88	C2 Stressreaktionen	B2: Müde, schlaff (...) also (...) also (...) für die Schule habe ich es gerade noch so auf die Reihe gebracht. Aber privat ist gar nichts mehr gegangen also ich habe keine Termine mehr einhalten oder merken oder irgendwie, also die sind dann meistens zu kurz gekommen oder sogar vergessen gegangen. Dass dass ich wirklich, das in der Schule aufrecht erhalten kann. (...) #00:07:19-9#
B2	89		
B2	90		
B2	91		
B2	92		
B2	93		
B2	94		
B2	95		
B2	96	C2 Stressreaktionen	I: (...) Gibt es noch andere Reaktionen, Stressreaktionen, die du festgestellt hast? #00:07:29-2#
B2	97		
B2	98		
B2	99		
B2	100		
B2	101		
B2	102		

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	103		diese Stressreaktionen wahrgenommen? Also unmittelbar oder im Nachhinein?
B2	104		Also es geht da so ein bisschen um die Präsenz. (B2: Mhm.) #00:08:10-3#
B2	105		
B2	106	Ressourcen	B2: Also ich habe gemerkt, eher im Nachhinein. Weil in der Schule ist es mir immer
B2	107		gut gegangen. Und ich habe mit den Kindern mega Freude und mega Spass am
B2	108	C3 Präsenz	Unterricht, Spass an den Kindern, auch mit den Lehrpersonen. Aber wenn ich dann
B2	109		nach Hause gekommen bin, dann ist der Pegel richtig runter gegangen und dann
B2	110	zur Person	war ich einfach fix und fertig. Und dann also, bis ich mich dann wieder erholt habe,
B2	111		ja (...) ich bin dann auch alleine zuhause oder und und dann ist das richtig ja, auf
B2	112	C2 Stressreaktion	den Boden runter gegangen. Also eher so im Nachhinein, ja. #00:08:48-8#
B2	113		
B2	114		I: Also eigentlich erst, dass du den Belastungsfaktor an sich noch nicht so bewusst
B2	115	C3 Präsenz	wahrgenommen hast sondern erst dann die Stressreaktion zuhause irgendwann.
B2	116		#00:08:58-1#
B2	117		
B2	118		B2: Und wenn es, ja. (I: Und dann aufgrund von dem dann eigentlich.) Ja, wenn es
B2	119	C1 Stressoren	weggegangen ist ja, also wenn ich aus dem Stress rausgekommen bin, ja. Gut
B2	120		eben, abschalten kann man ja eigentlich nie als Lehrerin oder als SHP (lacht), man
B2	121	Skala Belastungsfaktoren	studiert ja immer wieder weiter und ja. Das ist auch etwas, das extrem war vorher
B2	122		und das ich nicht konnte, Gedanken abschalten. Das Gedankenkarussell und wenn
B2	123	zur Person	mich was bewegt hat oder wirklich schwierig gewesen ist, das habe ich tagelang
B2	124		herum geschleppt. Ja. (...) Das könnte man noch da oben irgendwo anfügen.
B2	125	C2 Stressreaktion	#00:09:39-1#
B2	126		
B2	127		I: Wäre eigentlich auch noch ein Belastungsfaktor, ja. (B2: Mhm.) Habe ich
B2	128	Skala Belastungsfaktoren	jetzt auch grad überlegt, ja. (B2: Ja.) #00:09:43-7#
B2	129		
B2	130		I: Kannst du den auch noch auf der Skala einordnen? #00:09:47-3#
B2	131	zur Person	
B2	132		B2: Ah das, das war zehn. (I: Zehn, mhm.) Zum Teil also wirklich extrem, ja. (I: Ja.)
B2	133	Ressourcen	Wirklich extrem. #00:09:54-3#
B2	134		
B2	135		I: Wenn du dann die eigenen Stressreaktionen wahrgenommen hast, wie eben
B2	136	C4 Coping/Umwandlung	Unzufriedenheit, müde, Kopfschmerzen, wie bist du mit denen dann umgegangen?
B2	137		Was hast du dann gemacht oder gedacht oder noch dazu hin gefühlt vielleicht?
B2	138	C2 Stressreaktion	#00:10:19-4#
B2	139		
B2	140	zur Person	B2: Also (lautes Ausschnafen) ich bin (lautes Ausschnafen) ein gesundheitsbe-
B2	141		wusster Mensch, schon immer gewesen. Mal raus gegangen zum Walken oder so,
B2	142	C4 Coping/Umwandlung	aber oft ist das auch nicht mehr gegangen. Dann bin ich auf dem Sofa gehängt und
B2	143		habe nichts mehr gemacht oder habe Zeitschriften gelesen oder so, einfach wirk-
B2	144	C2 Stressreaktion	lich (...) zum Abschalten eine Literatur gesucht. Aber auch einmal einen Alkohol
B2	145		getrunken also ein Glas Wein, dass ich weggekommen bin von dem Ganzen. (...)
B2	146	zur Person	Ja. (...) Und sonst also ist wirklich, ah auch zum Teil in die Sauna gegangen, aber
B2	147		das hat mir nicht so genützt. Das das, es hat mich nicht aufgestellt, also es war
B2	148	C2 Stressreaktion	dann noch mehr oder nicht noch mehr am Boden, aber ich bin dann noch mehr in
B2	149		die Ruhe hereingekommen und dann ist es noch, also sind zum Beispiel die Ängs-
B2	150	zur Person	te gekommen, oder also es hat es nicht verbessert. Ja. #00:11:29-9#
B2	151		
B2	152		I: Also eigentlich nicht die Entspannung dann (B2: Hmh.) gefunden sondern eher
B2	153		das Ganze noch (B2: Verstärkt, ja.) verstärkt fast, mhm. #00:11:39-9#

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	154		B2: Ja. Ja. (...) (I: Mhm). #00:11:45-4#
B2	155		
B2	156		I: Dann denke ich könnten wir mal so ein bisschen den Blick auf die Zeit nach dem
B2	157		Kurs richten. Und es sind jetzt wieder dieselben Punkte eigentlich, die wir durchge-
B2	158		hen und versuchen so ein bisschen zu schauen, (...) wie zeigt sich das jetzt nach
B2	159		dem Kurs und ja was sind jetzt eben auch die Veränderungen. Du hast vorhin bei
B2	160		den Belastungen eben die Wechsel, das Multitasking, Elterngespräche angespro-
B2	161		chen und nicht abschalten können. Gibt es dort Veränderungen nach dem Kurs?
B2	162		#00:12:24-6#
B2	163		
B2	164	C1 Stressoren	B2: Ja extrem. Das Gedankenkarussell kann ich jetzt stoppen durch die Meditation,
B2	165		die wir gelernt haben. Auch durch den Bodyscan, das Loslassen und wir haben
B2	166		überall eine CD dazu gekriegt, für den Bodyscan, für die Sitzmeditation und für das
B2	167		Yoga. Und das ist eigentlich das, was mir extrem geholfen hat. Ich bin schon jahre-
B2	168		lang ins Yoga gegangen, aber ich bin einmal am Donnerstagabend ins Yoga ge-
B2	169		gangen und dann war das super, schön, tiptop. Aber am Rest der Woche habe ich
B2	170		nichts mitnehmen können. Und jetzt durch die CDs und durch das, dass ich auch
B2	171		jetzt den Bodyscan so gelernt habe, dass ich ihn ohne CD oder ohne irgendetwas
B2	172		anwenden kann oder auch Meditation. Ja, das ist eigentlich das, was ich gebraucht
B2	173		habe. Und und was mir wirklich auch weiter geholfen hat. Jetzt habe ich es auch
B2	174		länger schon mal nicht gemacht, aber du kannst dann wieder die CD hervor neh-
B2	175		men und und dann bist du wieder drinnen. Und und das ist eigentlich wirklich, das
B2	176		ist das, was ich gesucht habe und und was mir wirklich weiter geholfen hat. Also
B2	177		eben Gedankenkarussell da bin ich schon viel besser geworden, da habe ich rich-
B2	178		tig Fortschritte gemacht. Dann setz ich mich hin, mache eine kurze Meditation,
B2	179		habe mir jetzt auch mehr äh CDs gekauft, wenn ich irgendwo dran gelaufen bin.
B2	180		Die ich dann einfach einschalte und dann habe ich fünf Minuten, zehn Minuten,
B2	181		zwanzig bis zu einer Stunde und dann kann ich schauen, ja wie lange äh habe ich
B2	182		Zeit und und dann wird und es funktioniert einfach. Ist genial. Und ähm also in Be-
B2	183		zug auf die Ängste, was mir auch noch sehr, was sehr interessant war für mich. Ich
B2	184		bin eigentlich so ein Mensch, der vorwiegend fröhlich ist, also sich vorwiegend
B2	185		fröhlich gibt. Äh immer aufgestellt ist, immer irgendwo einen Spruch hat, es läuft
B2	186		immer irgendetwas bei mir irgend, wo ich auftauche oder da bin. Und ich habe
B2	187		einfach gemerkt, die Ängste und Depressionen unter Anführungszeichen, die mich
B2	188		wie dann eingeholt haben, das als Teil von mir auch zu akzeptieren. Und und das
B2	189		habe ich auch in dem Kurs eigentlich gelernt. Und das war für mich auch extrem
B2	190		hilfreich. Und seit dem äh, (...) also habe ich die Ängste nicht mehr, nein die sind
B2	191		eigentlich weg. Ich kann anders damit umgehen. Ich weiss, dass das ein Teil von
B2	192		mir ist und eben das Jetzt akzeptieren und ich weiss, es wird wieder anders. Wenn
B2	193		irgendetwas sehr belastend ist. Und das hat mir auch sehr geholfen, (...) ja. (...)
B2	194		Und auch so Alltagstipps die wir bekommen haben, also jetzt grad im Speziellen
B2	195		der Wechsel von einer Klasse zur anderen. Mal kurz innehalten vor der Tür, durch-
B2	196		atmen. Denken, wer erwartet mich jetzt, das geht ja wirklich nicht einmal Minuten,
B2	197		das sind ein paar, dreissig Sekunden wenn ich mir Zeit nehme. Und und dann gehe
B2	198		ich rein und und weiss, was auf mich zukommt. Ich komme nicht in eine Situation
B2	199		und es überrollt mich oder so. Ja. Oder auch Autofahren (beide lachen). (I: Das ist
B2	200		auch immer ein Thema, ja.) Ich bin ein Raser. Also nein nein (lacht), so nicht. Nein,
B2	201		aber ich fahre gerne schnell Auto, bin auch oft zu schnell dran. Aber (lacht) sie äh
B2	202		... [Name der Kursleiterin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d.
B2	203		Verf.] hat uns dann gesagt: "Probiert es doch einfach einmal zehn km/h langsamer
B2	204		fahren als erlaubt ist und dann beobachtet euch." Dann habe ich mir

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	205		gedacht: "Aha, das sind die, die mit vierzig durch den, durch den Ort kriechen."
B2	206	C2 Stressreaktionen	(beide lachen) (I: Mhm genau, die welche im MBSR waren.) Ja genau. Das sind die
B2	207	Lebensbereiche	vom Kurs. Und dann habe ich es auch einmal selber probiert. Und jetzt merke ich
B2	208		einfach, am Morgen ich komme einfach anders hier auch an. Oder auch wenn ich
B2	209		zu Fuss gehe, ich bin immer so im stressigen Gang und möglichst schnell in der
B2	210		Schule sein. Und jetzt merke ich das, es wird mir bewusst, schalte einen Gang
B2	211		zurück und ich bin nicht langsamer in der Schule. Also es ist interessant (lacht). Ja.
B2	212	C3 Präsenz	#00:17:02-4#
B2	213	C4 Coping/Umgang	
B2	214		I: Hat das ein bisschen auch mit dem Multitasking oder so so das effizient (B2: Ja.)
B2	215		sein wollen (B2: Genau.) auch oder? (B2: Die Zeit nutzen.) Also das Multitasking
B2	216		(B2: Ja, ja genau.) ist in dem Sinne auch eben kein Belastungsfaktor mehr oder
B2	217	C1 Stressoren	(B2: Nein.), habe ich verstanden, ja? #00:17:18-8#
B2	218		
B2	219		B2: Äh weil ich, ich habe das auch wirklich geändert. Ich probiere jetzt ähm, äh
B2	220		zum Beispiel auch am Morgen kommen immer zu mir alle Lehrpersonen rein und
B2	221		haben noch irgendetwas zu besprechen. Und es ist immer so, ich bin, ich komme
B2	222		ziemlich früh um sieben und die Lehrpersonen kommen dann so zwischen viertel
B2	223		nach sieben halb acht. Wenn ich dann mit meinen Mails noch nicht fertig bin, dann
B2	224		kommt die erste Lehrperson rein, fängt schon an zu erzählen, was sie wieder erlebt
B2	225		hat in der Klasse, als ich nicht da war und so. Und und ich bin noch beim Mail und
B2	226		dann muss ich sagen "Stopp!", also das kann ich auch später machen, drehe mich
B2	227		um und spreche wirklich mit der Lehrperson. Und das habe ich früher auch nicht
B2	228	C4 Coping/Umgang	gemacht. #00:18:05-4#
B2	229		
B2	230		I: Wäre das auch noch ein Belastungsfaktor gewesen früher? Wo man auch noch
B2	231		sagen könnte das. #00:18:10-4#
B2	232		
B2	233		B2: Das ist auch das Multitasking (I: Ah ja, das geht auch dort rein.) oder auch in
B2	234		Bezug mit Kindern oder, wo ich es erlebt habe. (I: Genau.) Und das läuft auch.
B2	235		#00:18:17-2#
B2	236		
B2	237		I: Wo du sagtest, verschiedene Kinder wollen etwas. (B2: Ja Genau.) Und hier sind
B2	238		es einfach die Lehrpersonen, die noch kommen (B2: Genau.) während du schon
B2	239		noch etwas anderes. #00:18:21-7#
B2	240	C1 Stressoren	
B2	241		B2: Und und das Mail und was ich dann sonst noch zum Schreiben habe oder Vor-
B2	242		bereiten habe. Ja. (...) Und das einfach ja, bewusst machen, ja. Achtsamkeit. Ja.
B2	243	C4 Coping/Umgang	#00:18:36-0#
B2	244		
B2	245		I: Elterngespräche? Ist das immer noch (...) (B2: Es ist für mich immer noch...) ein
B2	246		Belastungsfaktor? #00:18:45-8#
B2	247		
B2	248		B2: ...sehr herausfordernd. Das muss ich sagen. Weil wir sind einfach wirklich in
B2	249		den schwierigen Situationen dabei. Es geht um Einschulungen in die EK [Einfüh-
B2	250		rungsklasse, Anm. d. Verf.] oder es geht um eine Abklärung beim Schulpsycholo-
B2	251		gen oder KJPD [Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Anm. d. Verf.] sogar.
B2	252		Finde ich immer noch schwierig. Aber wir haben da so wie einen Leitfaden gekriegt
B2	253		für Eltern, also für Gesprächsführung und wie man daran geht. Und ich weiss, der
B2	254		ist drin im Ordner und wenn ich ihn brauche, wenn ich wirklich das Gefühl habe ein
B2	255	C4 Coping/Umgang	Gespräch, jetzt belastet mich extrem, dann lese

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	256		ich mir das nochmals durch und kann dann auch anders auf die Eltern zugehen.
B2	257	C4 Coping/Umgang	Also es ist auch für das Hineindenken in den Anderen oder, um das geht es. Und
B2	258		habe dann auch eine andere Sichtweise, ja. (...) Ja. #00:19:45-8#
B2	259		
B2	260	Skala Belastungsfaktoren	I: Können wir versuchen, vielleicht auch noch die Einstufung auf der Skale zu ma-
B2	261		chen, wie du die Punkte nach dem Kurs, heute jetzt, einstufen würdest. Eben das
B2	262		Aufgeteiltsein, hast du gesagt, du nimmst dir jetzt ein paar Sekunden Zeit vor der
B2	263		Türe. Wo würdest du das heute jetzt einstufen? #00:20:06-5#
B2	264		
B2	265		B2: Das ist bei mir jetzt drei oder vier. #00:20:10-3#
B2	266		
B2	267		I: Mhm, ok. (B2: Ja.) Dann das Multitasking? #00:20:15-9#
B2	268		
B2	269		B2: Multitasking habe ich abgestellt (beide lachen), fast. (I: Gibt es gar nicht mehr.
B2	270	C1 Stressoren	Inexistent.) Was ist das? (beide lachen) #00:20:22-5#
B2	271		
B2	272		I: Ok. (...) Also null. #00:20:25-1#
B2	273		
B2	274	C3 Präsenz	B2: Nein, es ist immer noch da, eben. Äh mir ist es einfach bewusst und ich gehe
B2	275		viel bewusster damit um und das befriedigt einem dann auch. Wenn man dann
B2	276	C4 Coanmal/Umaand	merkt: "Ha, ich habe es wieder geschafft." Ja. Auf den Anderen auch wirklich ein-
B2	277		zugehen, das. #00:20:43-4#
B2	278		
B2	279	C1 Stressoren	I: Dann würdest du es aber dennoch gar nicht mehr als Belastungsfaktor (B2:
B2	280		Nein.) bezeichnen (B2: Hmh). Und insofern kann man sagen, eben schon eigent-
B2	281		lich (B2: Ja.) im Sinne (B2: Ja.) einer Belastungsskala null eigentlich, mhm. Ok.
B2	282		#00:20:54-6#
B2	283	Skala Belastungsfaktoren	
B2	284		I: Die Elterngespräche? #00:20:57-2#
B2	285		
B2	286		B2: Die sind immer noch bei fünf. Ja. #00:21:01-5#
B2	287		
B2	288		I: Und das Nicht-abschalten-können? Hast du vorhin, glaube ich, gesagt, es sei viel
B2	289		besser. #00:21:09-8#
B2	290		
B2	291	C4 Coping/Umgang	B2: Viel besser. Aber würde ich noch bei drei auch haben. Drei. Ja. (...) Ja. Ich
B2	292		habe jetzt grad wieder eine schwierige Situation gehabt, wo ich wirklich, also wo
B2	293		ich jetzt die CDs wieder hervor genommen habe und wirklich noch einmal Sitz-
B2	294		meditation machen musste und also wirklich an mir arbeiten. Und das bin ich jetzt
B2	295		nicht so schnell losgeworden, ja. (...) Ja. #00:21:34-4#
B2	296		
B2	297		I: Und dennoch die Erfolgserlebnisse welche du jetzt vorhin angesprochen hast,
B2	298		also die sind ja da? #00:21:41-4#
B2	299		
B2	300		B2: Auf alle Fälle, ja. (I: Und ja.) Ja, ja. #00:21:44-2#
B2	301		
B2	302		I: Wie wirkt sich das auf die Stressreaktionen aus? Du hast vorhin gesagt, welche
B2	303		Gefühle, Körperreaktionen es gegeben hat. Unzufriedenheit, Zerrissenheit, eben
B2	304		Ängste, müde, schlaff, Kopfschmerzen. Ähm, was gibt es dort für Veränderungen
B2	305		jetzt durch das, dass die Belastungsfaktoren nicht mehr so stark sind?
B2	306		#00:22:07-6#

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	307		B2: Also es, ich habe viel weniger Kopfschmerzen, kommt es mir vor. Also es ist
B2	308		wirklich (...) kaum noch. Äh so, die Ängste sind wirklich weg, mehr oder weniger.
B2	309		Also vielleicht auch mit den Hormonen, ich bin schon ein bisschen in den Wechsel-
B2	310		jahren drin und dass das da schon wieder einmal etwas kommt, aber jetzt nie mehr
B2	311		so stark wie vorher, (...) Und (...) ja. (...) Es ist einfach, der Umgang hat sich geän-
B2	312		dert. Ich habe wie etwas in der Hand, das ich machen kann. Wo ich merke, ich
B2	313		kann einmal das Yoga machen, das dauert dreissig Minuten. Die nehme ich mir
B2	314		und dann geht es mir auch viel besser. Ich habe wie eine Strategie in die Hand
B2	315		gekriegt, um mit dem Ganzen umzugehen, ja. #00:23:03-5#
B2	316		
B2	317		I: Ist denn das (...), da kommen wir dann auch gerade wieder so ein bisschen auf
B2	318		die Präsenz. Wann stellst du was fest? Also, muss ich mir das so vorstellen, dass
B2	319		du (...) die Instrumente, welche du jetzt kennen gelernt hast, anwendest, bevor
B2	320		überhaupt gewisse Stressreaktionen entstehen können. Also im Sinne von eben,
B2	321		wenn du vorhin gesagt hast, du warst müde und schlaff, dann kann es gar nicht
B2	322		mehr soweit kommen, dadurch dass du jetzt die Instrumente eigentlich vorher an-
B2	323		wendest? (B2: Mhm, mhm.) Verstehe (B2: Mhm.) ich das richtig? (B2: Ja, ja.)
B2	324		#00:23:38-8#
B2	325		
B2	326		B2: Ja, kann man so sagen. #00:23:42-3#
B2	327		
B2	328		I: Das heisst ähm (...) Stressreaktionen wahrnehmen, wo wir vorhin gesagt haben,
B2	329		im Nachhinein (...). Gewisse Stressreaktionen gibt es ja wahrscheinlich immer
B2	330		noch. Du hast immer noch (B2: Immer noch Stress.) gesagt (B2: Ja.), drei bei der
B2	331		Elternarbeit (B2: Ja.) oder so (B2: Ja.). Nimmst du das jetzt früher wahr, den Stress
B2	332		oder die Belastung, als früher oder immer noch erst im Nachhinein? #00:24:12-3#
B2	333		
B2	334		B2: Äh, er tritt nicht mehr so stark auf. Die Reaktionen treten nicht mehr so stark
B2	335		auf. Und ich kann einfach anders damit umgehen. Es ist vorher, bin ich wie in einer
B2	336		hilflosen Situation dem Stress ausgeliefert gewesen. Und jetzt weiss ich, wenn ich
B2	337		Stress habe, ich kann etwas dagegen machen. So würde ich das sehen.
B2	338		#00:24:40-8#
B2	339		
B2	340		I: Und der Zeitpunkt des Wahrnehmens, hat sich an dem etwas verändert? Wann
B2	341		du es wahrnimmst. (B2: Hmh.) Das ist gleich eigentlich im Nachhinein dann (...)
B2	342		merkst? #00:24:53-6#
B2	343		
B2	344		B2: Im Nachhinein aber eben abgeschwächer. Ja. #00:24:57-7#
B2	345		
B2	346		I: Tut mir leid, wenn ich dich zum Teil ein bisschen wiederholen lassen muss auch
B2	347		(B2: Bitte.) (beide lachen). Weil ich weiss, gewisse Sachen hast du schon gesagt
B2	348		(B2: Ja.) und dann kommt (B2: Ist schon gut.) dennoch nochmals die Frage (B2:
B2	349		Genau.), so. Einfach um sicher zu sein, dass ich alles (B2: Mhm.) auch dann habe.
B2	350		(B2: Mhm.) #00:25:13-6#
B2	351		
B2	352		I: Ähm (...). Wir hatten vorhin den Punkt, wenn du die Stressreaktionen wahrge-
B2	353		nommen hast, was hast du dann (...) wie hast du darauf reagiert. Dort hast du ge-
B2	354		sagt, (...) in die Sauna bist du zum Beispiel, laufen gegangen. Hast du dort noch
B2	355		ähm, hat sich an dem Umgang mit den Stressreaktionen dann nochmals etwas
B2	356		verändert? Gut, eben du hast vorhin auch gesagt, du hast jetzt die Instrumente,
B2	357		welche du gelernt hast. Die wendest du an. Gibt es sonst noch etwas dazu zu

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	358		sagen, was du noch? #00:25:57-9#
B2	359		
B2	360	C4 Coping/Umgang	B2: Hmh. (...) Das ist eigentlich der Umgang. Er hat sich geändert, indem dass ich
B2	361		jetzt äh (...), öfter eine Meditation mache oder den Bodyscan, wo ich vorher eben,
B2	362		wo ich dann auch wie eine Erdung kriege dadurch. Wo ich vorher wirklich abgehoben
B2	363		war. Also zum Beispiel ins Walken gegangen bin, aber dann trotzdem nicht die
B2	364		Gedanken abschalten konnte. Wo ich jetzt aber mit der Meditation stoppen kann
B2	365		oder mit dem Bodyscan. Und und vorher ist es mir nicht so gelungen. Aber ich
B2	366		kann auch jetzt walken gehen und es gelingt mir besser, (...) äh die Gedanken, das
B2	367		Gedankenkarussell abzuschalten. Weil ich einfach im Kopf auch anders geworden
B2	368		bin. #00:26:48-0#
B2	369		C1 Stressoren
B2	370		I: Du hast vorhin auch angesprochen, einmal ein Glas Wein. Ähm, wenn ich das
B2	371		jetzt einfach einmal so darf in die (...), je nach dem in welchem Mass das ist, kann
B2	372		man ja sagen, das sind so die (...) ähm (...), jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein
B2	373		(B2: Mhm.). Äh die (...). #00:27:08-6#
B2	374		
B2	375		B2: Nicht so gewinnbringenden. Stress. #00:27:10-0#
B2	376		
B2	377		I: Ja genau (B2: lacht), so die Strategien (B2: Strategien, genau.), die man so ent-
B2	378		wickelt, welche (...) unguete Strategien (B2: Genau.). Je nach Mass. Ähm hat sich
B2	379		dort auch etwas verändert? #00:27:19-8#
B2	380		
B2	381		B2: Ich trinke immer noch gerne Wein (beide lachen). Nein, aber ich trinke jetzt
B2	382		nicht, ich nehme jetzt nicht ein Glas Wein oder einen Schnaps, wenn ich in einer
B2	383		Stresssituation bin. Das habe ich eigentlich echt abgelegt, ja. #00:27:36-9#
B2	384		
B2	385		I: Also nicht mit der Absicht, jetzt. #00:27:39-8#
B2	386		
B2	387	C4 Coping/Umgang	B2: Nicht mit der Absicht mich zu entspannen oder irgendwie mhm ja.
B2	388		#00:27:42-9#
B2	389		
B2	390		I: Wo es vorher so war, ja mhm. #00:27:45-4#
B2	391		
B2	392		B2: Ja. Ja. Auch nicht regelmässig, gell (lacht). #00:27:49-3#
B2	393		
B2	394		I: Es ist sowieso anonymisiert, also. (beide lachen). #00:27:53-4#
B2	395		
B2	396		B2: Mit verzerrter Stimme (lacht). #00:27:55-6#
B2	397		
B2	398		I: Nein ich muss es alles abschreiben, also. (B2: Ok, gut.) (beide lachen) Und dann
B2	399		werden Namen und Orte weggelassen. (B2: Ja, mhm.) #00:28:01-8#
B2	400		
B2	401	Analyse Frage 6	I: Ja. (...) Dann habe ich noch so zwei drei Fragen ein bisschen mehr allgemein.
B2	402		Also, dass wir jetzt diese Vorher-/Nachhergeschichte einmal etwas lassen. Und
B2	403		noch die Frage ähm. Hast du nach dem Besuch dieses Kurses Veränderungen bei
B2	404		den Schülern feststellen können? Durch das, dass du ja Veränderung durchge-
B2	405		macht hast. #00:28:37-5#
B2	406		
B2	407		B2: Also ich glaube schon, dass sie sich ernster genommen fühlen. Wenn ich
B2	408		eben, wenn ich mit ihnen spreche, dass ich nicht noch irgendetwas neben zu

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	409	Analyse Frage 6	mache. Sondern wirklich den Fokus auf sie gerichtet habe. Und ich glaube, das da
B2	410		sind sie schon sehr dankbar dafür. Aber ich glaube nicht, dass sie es speziell merken. (...) Ich weiss es nicht. #00:29:07-1#
B2	411		
B2	412		
B2	413		I: Äussert es sich denn auf irgendeine Art, dass du das Gefühl (B2: Das könnt ich nicht sagen.) hast? Ja. (B2: Nein.) #00:29:13-4#
B2	414		
B2	415	zur Person Ressourcen	
B2	416		B2: Nein, das war. Also ich habe schon immer. Kinder kommen gerne zu mir und müssen mir alles möglich erzählen oder. Am Morgen ist bei mir da die Türe offen und da kommen sie rein und müssen mir noch irgendetwas von gestern erzählen. Also das habe ich schon immer gehabt. Ja. Und das ist auch immer noch so. #00:29:33-7#
B2	417		
B2	418		
B2	419		
B2	420		
B2	421	Analyse Frage 6	
B2	422		I: Ist das so ein Gefühl, dass du. Eben du sagst, du denkst, sie sind (B2: Dass sie mich äh dass sie sich ernst genommen.) dank, ernstgenommener fühlen. (B2: Ja. Ja.) Das ist einfach so ein Gefühl, (B2: Ja.) das du hast? (B2: Ja.) Mhm. (...) Mhm. #00:29:52-8#
B2	423		
B2	424		
B2	425		
B2	426		
B2	427	Analyse Frage 7	I: Aus welchen Gründen würdest du allenfalls speziell Sonderpädagoginnen und -pädagogen zum Kurs an- oder vom Kurs an- oder oder abraten? Aus welchen Gründen würdest du das äh? #00:30:17-4#
B2	428		
B2	429		
B2	430		
B2	431		B2: Also ich denke, eben vor allem weil wir so einen einen Job haben. Wir haben, wir sind einfach immer wieder in Stresssituationen. Und auch das Geteiltsein, also ich glaube, da bin ich ja nicht die Einzige, die die das als stressig empfindet. Vor allem deswegen und (...) eben auch wirklich, dass man diese Instrumente (...) griffbereit hat, bei der Hand hat, immer wenn man es braucht. Also das ist irgendwie etwas Bleibendes. Das ich auch nach zehn Jahren wieder einmal nehmen kann und den Ordner durchlesen kann oder (...) ja mich dann erinnern kann, aha um das ist es gegangen und genau, das könnte man doch wieder einmal probieren. (...) Ich habe es schon ein paar Mal weiter empfohlen, aber der Kurs ist bis jetzt noch nie zustande gekommen, nach mir. Und deswegen hat es bis jetzt (lacht). #00:31:12-9#
B2	432		
B2	433		
B2	434		
B2	435		
B2	436		
B2	437		
B2	438		
B2	439		
B2	440		
B2	441		
B2	442		
B2	443	I: Also weiterempfohlen, auch speziell an Pädagogen? #00:31:16-4#	
B2	444		
B2	445	B2: Ja. #00:31:17-1#	
B2	446		
B2	447	I: Sonderpädagogen oder allgemein Pädagogen. #00:31:20-0#	
B2	448		
B2	449	B2: Äh Lehrpersonen. (I: Lehrpersonen.) Und dann noch einen so so einen Managertyp, der auch mega Stresssymptome zeigt. Wo ich dann auch gesagt habe, er solle doch das machen. Weil bei uns war wirklich eine gemischte Gruppe. Und der wollte sich dann auch anmelden. Hat sich bei der ... [Namen weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] gemeldet und sie hat aber keinen Kurs gehabt. Ja. (...) Ja, ich bin wirklich begeistert. #00:31:48-0#	
B2	450		
B2	451		
B2	452		
B2	453		
B2	454		
B2	455		
B2	456		
B2	457	I: Ja, dann wären wir schon fast am Ende. Es wäre jetzt wie nochmal so ein bisschen einfach Gelegenheit (...) wenn du allgemein über deine Erfahrung mit Achtsamkeitspraxis das Gefühl hast, du möchtest noch etwas dazu anmerken oder haben wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen. #00:32:11-9#	
B2	458		
B2	459		

Anhang - C IV Transkript B2 - kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B2	460	zur Person	B2: Was mich noch interessieren würde, ist so Achtsamkeitsübungen mit Kindern.
B2	461		Und und wie sich das dann auswirkt auf auf die Kinder und auf ihr Lernverhalten
B2	462		oder so. Aber da habe ich bis jetzt noch nichts, also noch nicht gesucht. Habe noch
B2	463		genug zu tun momentan eben. Das schiebt man dann immer wieder raus. Aber das
B2	464		würde mich noch interessieren, weil ich mit einer Kollegin äh diskutiert habe. Und
B2	465		sie meint, also das ist wieder eine extreme Ansicht, dass man durch so Achtsam-
B2	466		keit doch wirklich alles wegbringen könnte bei den Kindern. Also bessere Konzent-
B2	467		ration hinkriegt, ein besseres Lernverhalten, Motivation. Sie ist aber eher mit Ju-
B2	468		gendlichen am Arbeiten, das ist dann wieder ein Unterschied. Aber bei unseren
B2	469		Kleinen (...) ja ich weiss es nicht, was es da gibt. Würde mich noch interessieren,
B2	470	ja. #00:33:09-3#	
B2	471		
B2	472		I: Ich kann dir sonst noch einen Namen dann nachher (B2: Ah ja super.) noch ge-
B2	473		ben. (B2: Mhm.) Genau. Habe ich Kontakt gehabt jetzt auch. (B2: Ja.) Und ist
B2	474		glaube ich wirklich äh, in dieser Richtung (B2: Ja.) sehr äh gut (B2: Super.) doku-
B2	475		mentiert auch. (B2: Mhm.) Es gibt eine Homepage. (B2: Ja, super.) Ja.
B2	476		#00:33:29-1#
B2	477		
B2	478		B2: Nehme ich gerne. #00:33:29-7#
B2	479		
B2	480		I: Dann schliessen wir das Interview mal soweit ab offiziell. #00:33:35-8#

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Transkript Interview B3 Kategoriengeleitete Analyse – Kodierung

Dateiname:	Analyse Kodierung B3.docx
Projektname:	Achtsamkeitspraxis im Kontext subjektiven Belastungserlebens
Aufnahme:	Leitfaden-Interview
Aufnahmedatum:	14.03.2014
Aufnahmeort:	Privat
Aufnahmegerät:	iPhone - Sprachmemo
Aufnahmedauer:	46 Minuten 14 Sekunden
Zählwerk-Beginn:	00:00:00-1 Ende: 00:46:14-1
Transkribent:	Susanne Albrecher
Teilnehmer:	Befragte Person (Kennnummer 3)
Siglen:	I Interviewer (Susanne Albrecher) B3 Befragte Person (Kennnummer 3)

Angaben zur befragten Person (Kennnummer 3)

Geschlecht:	weiblich
Alter:	34
Besuch des MBSR-Kurses:	2011
Beruf:	Schulische Heilpädagogin
Sonderpädagogische Tätigkeit:	Sonderschulheim, SHP an Regelschule (IF)

Achtsamkeitspraxis

vor dem MBSR-Kurs:	ja (Yoga)
nach dem MBSR-Kurs:	regelmässig

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	1		I: Gut, also. Die ersten Fragen, wie ich gesagt habe eben, sind jetzt bezogen auf
B3	2		vor dem Kurs. Vor dem MBSR-Kurs. Und ich möchte dich bitten, einmal einfach so
B3	3		ein bisschen zu erzählen, vor dem MBSR-Kurs, welche Situationen oder Aspekte
B3	4		gab es, das kann sein im Allgemeinen oder eben speziell auf die sonderpädagogi-
B3	5		sche Tätigkeit bezogen. Äh welche Situationen oder Aspekte hast du besonders
B3	6		belastend erlebt? #00:00:43-0#
B3	7		
B3	8		B3: Ähm, also vor allem auf den Job bezogen (...) dass ich gemerkt habe, dass die
B3	9		Haltungen der Lehrpersonen, wo ich hätte integrativ arbeiten sollen, völlig von, in in
B3	10	C3 Präsenz	vielen, also in 80 Prozent der Fälle völlig ähm unterschiedlich waren, zur Haltung
B3	11		die ich hatte oder die ich habe. Und wir haben irgendwie immer wieder aneinander
B3	12		vorbei geredet ähm und aneinander vorbei gearbeitet. Und ich habe, es hat ganz
B3	13	C1 Stressoren	viele Momente gegeben, in denen ich innerlich wie "überbissen" habe und gemerkt
B3	14	C4 Coping/Umgang	habe ich kann es aber nicht sagen. Am liebsten hätte ich gesagt: "Hey, was machst
B3	15		du eigentlich? Das geht einfach nicht. Hast du jetzt gerade gesehen, wie du das
B3	16		Kind runtergemacht hast? Wie ihm der Laden runter gegangen ist." Und so. Aber
B3	17		ich habe das wie nicht sagen können, weil ich keine Worte gefunden habe und weil
B3	18		ich irgendwie Kooperation gebraucht hätte. Mit zu bei den Lehrpersonen. Und ähm,
B3	19	C2 Stressreaktionen	ich habe mich dort wie selber verleugnet, hatte ich für mich das Gefühl. Und wie
B3	20		mehr ich innerlich "überbissen" habe, desto mehr hat es mich übersäuert, hatte ich
B3	21		das Gefühl und desto weniger war ich im Gleichgewicht. #00:01:53-0#
B3	22		
B3	23		I: Weil du es für dich behalten hast? #00:01:55-6#
B3	24		
B3	25		B3: Ja. #00:01:55-8#
B3	26		
B3	27		I: Oder? Und, ja. #00:01:56-9#
B3	28		
B3	29	C4 Coping/Umgang	B3: Oder versucht habe, das zu besprechen und wie gemerkt habe, ich ich komme
B3	30	C3 Präsenz	nicht weiter. Also ich habe das Gespräch schon auch gesucht, aber habe wie ge-
B3	31		merkt ähm. Ja, es sind zwei Fronten und jede versucht nachher die andere von
B3	32		ihrer Sicht zu überzeugen und es ist eigentlich nur ein Schlagabtausch. Und ja. (I:
B3	33		Man kommt nicht auf einen.) Grünen Zweig. (I: Grünen Zweig, ja.) Genau.
B3	34	C1 Stressoren	#00:02:18-7#
B3	35		
B3	36		I: Wenn du das auf einer Skala von eins bis zehn müsstest, so einer Belastungs-
B3	37		skala einordnen. Wie du das vor dem Kurs erlebt hast. Könntest du das irgendwo?
B3	38		#00:02:29-0#
B3	39		
B3	40		B3: Ja, das war zehn. #00:02:30-3#
B3	41		
B3	42		I: Zehn. #00:02:30-6#
B3	43		
B3	44		B3: Also wenn zehn wirklich schlimm ist. #00:02:32-1#
B3	45		
B3	46		I: Ja genau. #00:02:33-0#
B3	47		
B3	48		B3: Ich bin fast gestorben so schlimm, ja. Ich habe es wirklich (...) Zerreißprobe
B3	49		gewesen. #00:02:38-1#
B3	50		
B3	51		I: Ich habe das jetzt mal so ein bisschen unter Kooperation, Kommunikation

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	52		(B3: Mhm, mhm.) diesen Punkt. Gibt es noch anderes? #00:02:47-4#
B3	53	C1 Stressoren	B3: Was mich belastet hat? (I: Mhm.) Ja die Partnerschaft, die überhaupt nicht gestimmt hat, parallel dazu. Wo sehr ein ähnliches Thema war, auch ähm, man findet keine Kompromisse, man spricht nicht in der gleichen Sprache, man (...)Hm wie war das? Ich habe es schon verdrängt (lacht). Ja, man hat Erwartungen, gegenseitige Erwartungen, die nicht (...) auch gegenseitig wie nicht erfüllt werden können. (...) Ja, ich weiss nicht, mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht noch genauer sagen. Nützt dir das schon etwas? #00:03:32-6#
B3	54		
B3	55		
B3	56		
B3	57		
B3	58		
B3	59		
B3	60		
B3	61		
B3	62		
B3	63		
B3	64		
B3	65		
B3	66		
B3	67		
B3	68		
B3	69		
B3	70		
B3	71	C1 Stressoren	B3: Ja, genau. #00:03:34-3#
B3	72		
B3	73		
B3	74		
B3	75		
B3	76		
B3	77		
B3	78		
B3	79		
B3	80		
B3	81		
B3	82		
B3	83		
B3	84		
B3	85		
B3	86		
B3	87		
B3	88		
B3	89	C1 Stressoren	B3: Ja genau, ja. #00:03:44-2#
B3	90		
B3	91		
B3	92		
B3	93		
B3	94		
B3	95		
B3	96		
B3	97		
B3	98		
B3	99		
B3	100		
B3	101		
B3	102		
B3	103		
B3	104		
B3	105		
B3	106		
B3	107	C1 Stressoren	B3: Der Zeitdruck noch. Also zu dem dazu ist gekommen. Ich habe in vier Schulhäusern mit zwölf Lehrpersonen gearbeitet, in einer 100 Prozent Anstellung ähm (...) und es hat keine Woche gegeben, in der ich unter 50 Stunden gearbeitet habe. Ich war für ähm 32 Kinder zuständig und das ist einfach. Ich hatte diese Dossier und meinen Stundenplan und ich bin einfach am Morgen ins Büro gekommen und nachher fing es an und nachher ich bin einfach nur noch gerannt bis am Abend. Und ja, das ist dann noch dazu gekommen. Also ich denke, es ist ein bisschen beides gewesen. Einerseits die unterschiedlichen Haltungen, wo man sich nicht gefunden hat. Was ist lehren, was ist Förderung? Und andererseits der Zeitdruck und ähm (...). #00:04:37-7#
B3	108		
B3	109		
B3	110		
B3	111		
B3	112		
B3	113		
B3	114		
B3	115		
B3	116		
B3	117		
B3	118		
B3	119		
B3	120		
B3	121		
B3	122		
B3	123		
B3	124		
B3	125	C1 Stressoren	B3: Ja. #00:04:42-9#
B3	126		
B3	127		
B3	128		
B3	129		
B3	130		
B3	131		
B3	132		
B3	133		
B3	134		
B3	135		
B3	136		
B3	137		
B3	138		
B3	139		
B3	140		
B3	141		
B3	142		
B3	143	C1 Stressoren	B3: Auch das Verzetteltsein. Also, in vier, manchmal war ich an einem Morgen in drei Schulhäusern und ich musste jedes Mal mit dem Auto von Dorf zu Dorf fahren. Und (...) irgendwie, man war nirgends zuhause. Immer wenn ich, ich bin immer zu spät gekommen und musste immer zu früh gehen. Und ähm (...) ja, man konnte nichts wie zu Ende machen. Also immer, zack wieder Blick auf die Uhr. So ein bisschen, ja. Druck einfach, ja. (I: Ja.) #00:05:18-1#
B3	144		
B3	145		
B3	146		
B3	147		
B3	148		
B3	149		
B3	150		
B3	151		
B3	152		
B3	153		
B3	154		
B3	155		
B3	156		
B3	157		
B3	158		
B3	159		
B3	160		
B3	161		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	103		32 hattest du? (B3: Mhm.) Sagen wir jetzt einfach mal, du hättest 16 gehabt oder. #00:05:37-0#
B3	104		
B3	105		
B3	106		B3: Und dann dennoch mit 100 Prozent? #00:05:39-3#
B3	107		
B3	108		I: Ja ja, einfach weniger. #00:05:41-0#
B3	109		
B3	110		B3: Das hätte viel ausgemacht, ja. Weil man hätte mehr Lektionen gehabt für weniger Kinder. Und so habe ich wie, mit 28 Lektionen habe ich wie ähm (...). Ja die Schulinspektorin hat immer gesagt, es ist 1.5 Kind pro Lektion. Und ich habe manchmal drei Kinder pro Lektion gehabt. Ähm die ich hätte eben fördern und vorwärts bringen sollen. Und wo es an mir gelegen ist, sie vorwärts zu bringen. #00:06:08-7#
B3	111	C1 Stressoren	
B3	112		
B3	113		
B3	114		
B3	115		
B3	116		
B3	117		I: Ich frage deshalb, weil ich habe jetzt, eben das Eine der Zeitdruck, den du sagst und das andere verzettelt sein, habe ich wie jetzt mal als zwei Sachen genommen. Weil ich habe auch schon gehört, unabhängig davon was, was die Zeit ist, kann ja nur schon das Wechseln, (B3: Mhm.) nur schon immer die Umstellung, eben von einem Schulhaus in das Nächste, selbst wenn du genug Zeit hast, (B3: Mhm.) kann ja das noch. Ist ist es das auch noch? #00:06:33-6#
B3	118	Ressourcen	
B3	119		
B3	120		
B3	121		
B3	122		
B3	123		
B3	124		B3: Nein, das hat mir eigentlich gefallen. #00:06:35-6#
B3	125		
B3	126		I: Oder mehr der Zeitdruck? #00:06:36-4#
B3	127		
B3	128		B3: Ja. Der Wechsel hat mir gefallen. Also ich bin manchmal von den Erstklässlern zu den Neuntklässlern, also ich habe Kindergarten bis Neunte gehabt. Und das hat mir eigentlich gefallen, ich habe gerne Abwechslung. Und ich habe mich auch gut darauf einstellen können. Also, es ist für mich nicht schwierig gewesen, von den Erstklässlern zu den Neuntklässlern zu gehen, was ich von teils IF gehört habe. Dass sie das wie fast nicht können, weil sie dann auf die Kleinen eingestellt sind. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. Aber das nicht, das nicht fertig machen können, das nicht dran bleiben können, eben das Verzetteltsein. Schon gehen müssen, bevor man eigentlich, bevor die Stunde fertig ist und so. Das ist für mich schlimm gewesen. #00:07:13-5#
B3	129	C1 Stressoren	
B3	130		
B3	131		
B3	132		
B3	133		
B3	134		
B3	135		
B3	136		
B3	137		
B3	138		
B3	139		I: Das ist wirklich mehr so ein quantitativer (B3: Ja.) Aspekt, ja. #00:07:16-0#
B3	140		
B3	141		B3: Ja. #00:07:16-7#
B3	142		
B3	143		I: Was gibst du dem auf der Skala, vor dem MBSR? Wie du das erlebt hast. #00:07:23-1#
B3	144	Skala Belastungsfaktoren	
B3	145		
B3	146		
B3	147		B3: Also das gehört für mich in die Zehn rein. Im Sinne von (...). Also, gell du hast ja gesagt, wie schlimm war es? (I: Mhm.) Skalierung zehn, es ist sehr schlimm gewesen. (...) Gut ok, Moment schnell. Zeitdruck ohne Haltungsdiskussionen (...) ok, nein der Zeitdruck ist eine Acht. (I: Mhm.) (...) Ja. (...) #00:07:53-2#
B3	148		
B3	149		
B3	150		
B3	151		I: Hast du noch andere Aspekte? #00:07:57-3#
B3	152		
B3	153		B3: Nein, ich glaube das ist es. Ausser du denkst noch etwas Konkretes.

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	154		#00:08:01-9#
B3	155		
B3	156		I: Also ich kann höchstens einfach noch Stichworte äh, was mir jetzt noch so in den
B3	157		Sinn kommt, Elternarbeit, mit den Kindern im Zusammenhang, disziplinar oder.
B3	158		#00:08:13-0#
B3	159		
B3	160	Ressourcen	B3: Nein, ich habe es mit den Eltern eigentlich immer sehr gut gehabt und auch mit
B3	161		den Kindern. (...) Es hat schon zwei drei schwierige Situationen gegeben mit EL-
B3	162		tern, aber ich liebe schwierige Situationen mit Eltern. Und nachher schauen, wie
B3	163		kann man und was haben denn sie verstanden und so. Und hmh. #00:08:31-1#
B3	164		
B3	165		I: Kein Belastungsfaktor in dem Sinne oder? #00:08:33-5#
B3	166		
B3	167		B3: Das ist, ja genau. Das ist für mich immer gut gewesen. Das ist für mich das
B3	168		Schöne gewesen am Job, Eltern und Kinder. (I: Ja.) #00:08:38-1#
B3	169		
B3	170		I: Dann sind es eigentlich die zwei Punkte. #00:08:41-3#
B3	171		
B3	172		B3: Ja, genau. #00:08:41-5#
B3	173		
B3	174		I: Ok. #00:08:42-1#
B3	175		
B3	176		I: Ähm (...) die Belastungssituationen, welche du jetzt gesagt hast, gehe ich einmal
B3	177		davon aus, die haben irgendwelche Stressreaktionen ausgelöst (B3: Mhm.) bei dir.
B3	178		Ähm, was waren das für Reaktionen? #00:09:00-0#
B3	179		
B3	180	Ressourcen	B3: (...) Ich habe nichts mehr für mich privat gemacht. Also ich habe angefangen,
B3	181		ich bin am Abend nach Hause gekommen, ich konnte nicht mehr. Und ich konnte
B3	182		am Wochenende nicht mehr. Das heisst, ich habe angefangen meine Freunde zu
B3	183		vernachlässigen und meine Familie. (...) Ich hatte keine Hobbies mehr. Also ich bin
B3	184		sehr gerne eigentlich kreativ tätig. Und meine ganze Kreativität, eigentlich der ganze
B3	185		Ideenreichtum, der eigentlich in mir drin wäre, war wie tot. Es ist einfach nicht
B3	186		mehr rauf gekommen. Und ich bin nur noch im Kopf gewesen. Also ich habe alles
B3	187		"zerdacht" und durchgedacht und es ist nicht mehr intuitiv (...) oder es ist sehr wenig
B3	188		intuitiv, habe ich wachsen lassen. Ich habe einfach alles "zerdacht" und geplant.
B3	189		Und körperliche Reaktionen ähm, mir schlagen solche Sachen immer gerade
B3	190	sofort auf den Magen. Also ich habe eine extrem katastrophale Verdauung gehabt,	
B3	191	Blähungen und ich bekomme ganz, je mehr Stress und je schlechter meine Ver-	
B3	192	dauung desto schlimmere Haut. Also, wer mich gut kennt, hat mir auch angesehen,	
B3	193	dass es in mir drin tut. Ich bekomme ganz viel Akne. (...) Schlafen habe ich eigentlich	
B3	194	immer gut gekonnt. Aber krasse körperliche Anspannung war auch noch. Also,	
B3	195	meine Shiatsu-Frau (lacht), die hatte in der Zeit viel zu tun. (I: Ja.) #00:10:30-1#	
B3	196		
B3	197		I: Kommt mir alles sehr bekannt vor. #00:10:33-0#
B3	198		
B3	199	c2: Stressreaktionen	B3: (lacht) Das kann ich mir vorstellen. Ja genau. (I: Zähne.) Zusammenbeißen (I:
B3	200		Unterleib.) Mhm. (I: Alles, ja.) Alles halten, damit man irgendwie durchkommt.
B3	201		#00:10:43-3#
B3	202		
B3	203		I: Genau. #00:10:45-7#
B3	204		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	205		I: (...) Das ist super, du hast jetzt die Körperreaktionen schon angesprochen. Du
B3	206		hast gesagt viel im Kopf. Ähm gibt es dort Gedanken, an die du dich gerade noch
B3	207		so erinnern kannst? Was das so für Gedanken auch waren, die aus dieser Belastung
B3	208		heraus als Stressreaktion vielleicht auch da waren, oder. #00:11:03-3#
B3	209		
B3	210	C2 Stressreaktionen	B3: Ich kann mich nicht an einzelne Gedanken erinnern. (I: Oder Gefühle.) Ja, also
B3	211		ich muss es schaffen. Doch, das war glaube ich ein Gedanke. Also das Gefühl so,
B3	212		(hörbar einatmen, Atem anhalten). Ich bin hilflos, ich schaffe das alles gar nicht.
B3	213		Und der Kopf immer, der sagt: "Doch du musst das schaffen ... [Name weggelassen
B3	214		im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.], du bist eine Starke." Ähm (...) so
B3	215		die, so das innere Team oder, das nachher mitspricht und findet: "Hey, du hast
B3	216	C4 Coping/Umgang	noch alles geschafft und du kannst jetzt nicht schon aufgeben. Jetzt beiss noch
B3	217		etwas durch. Jetzt suche noch andere Lösungen, bessere Lösungen. Es gibt immer
B3	218		Lösungen, man muss sie nur finden." #00:11:41-8#
B3	219		
B3	220		I: Sich antreiben. #00:11:42-4#
B3	221		
B3	222		B3: Ja genau (lacht). Genau (I: Ja.). "Jammer nicht, das Leben ist zu schön zum
B3	223		Jammern." So das ganze (undefinierbares Geräusch). (I: Ja.) (...) #00:11:52-6#
B3	224		
B3	225		I: (...) Ist das so das, wo du sagen würdest, das sind (B3: Ich glaube ja. Ja.) Reaktionen
B3	226		gewesen auf die Belastungen? #00:12:04-3#
B3	227		
B3	228		B3: Ja. (I: Mhm.) #00:12:04-9#
B3	229		
B3	230		I: Ähm die dritte Frage. Wie hast du die Stressreaktionen vor dem Kurs wahrgenommen?
B3	231		Ähm, zielt ein bisschen so auf die Präsenz. Also zu welchem Zeitpunkt
B3	232		hast du es wahrgenommen? Wann hast du es wahrgenommen? Ähm (...) sehr
B3	233		verzögert im Nachhinein? Oder äh, eben mit dem MBSR versucht man ja möglichst
B3	234		präsent auch (B3: Mhm.) das gerade wahrzunehmen und. Wie hast du das dort
B3	235		erlebt? #00:12:36-0#
B3	236		
B3	237		B3: (...) der, das ist noch eine schwierige Frage. (...) Ich glaube, ich habe den
B3	238		Stress immer erst in den Ferien gemerkt. Und wenn ich so drin bin und das ist noch
B3	239		heute manchmal so. Dann nimmt das so eine Dynamik an, dann bekomme ich
B3	240		nachher wie einen Scheuklappenblick (...) und dann mache ich einfach. Weil es ja
B3	241		meine Aufgabe ist und weil ich ja für das Lohn bekomme. Und (...) und nachher (...)
B3	242	C3 Präsenz C4 Coping/Umgang	oder vielleicht am Wochenende. Hm, das ist jetzt schwierig. Wie war das damals?
B3	243		Heute merke ich es manchmal auch am Wochenende schon. (...) Kannst du die
B3	244		Frage nochmals? #00:13:27-9#
B3	245		
B3	246		I: Ja. Ähm (...). Also vielleicht, wenn ich jetzt Bezug nehme, auf das was du vorhin
B3	247		gesagt hast. Deine Reaktionen, sich antreiben, stark sein (...). Ist es möglich, dass
B3	248		dass die Gedanken eigentlich wie das Wahrnehmen vom Stress. Also (...), klar
B3	249		hast du es wahrgenommen, sonst hättest du dich nicht antreiben müssen, aber.
B3	250		Aber so richtig bewusst (B3: Bewusst.) in eine (...) es durfte gar nicht sein (B3:
B3	251		Nein.) eine Art, oder? (B3: Ja.) #00:13:58-7#
B3	252	C3 Präsenz	
B3	253		B3: Vielleicht eben dann in den Ferien, wenn der Hänger gekommen ist, habe ich
B3	254		auch gedacht: "Nein, das kann es doch nicht sein." Aber. #00:14:04-9#
B3	255		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	256		I: Also die Frage war: Wann hast du die Stressreaktion wahrgenommen? Also
B3	257		eben, wie gegenwärtig? #00:14:11-5#
B3	258		
B3	259		B3: (...) Nein gegenwärtig glaube ich eben nicht, im Moment so. Sondern eben, in
B3	260		den Ferien nach der Woche, die man braucht zum Runterfahren. Wenn ich nach-
B3	261	C3 Präsenz	her realisiert habe, ah so könnte das Leben auch noch sein. Aber im Moment (...).
B3	262		Doch, das sind vielleicht Blitzgedanken gewesen, aber nicht eingestanden. Und die
B3	263		sind nicht in den Körper runter die (...) Gedanken, welche realisiert haben, du bist
B3	264		im Stress. Sondern das war ein Kopfgedanke. Also ich habe in der Zeit eh nur so
B3	265		funktioniert. Ja. (...) Reicht dir das so? #00:14:50-8#
B3	266		
B3	267		I: Jaja. #00:14:51-1#
B3	268		
B3	269		B3: Ist das die Antwort? #00:14:51-8#
B3	270		
B3	271		I: Das ist gut. #00:14:52-2#
B3	272		
B3	273		B3: Ok. #00:14:52-5#
B3	274		
B3	275		I: Das ist gut. #00:14:53-2#
B3	276		
B3	277		B3: Das ist eine uh schwierige Frage. (beide lachen) (I: Ja, ja.) #00:14:55-2#
B3	278		
B3	279		I: Also es geht ja einfach ein bisschen zum Herausfinden ähm, ob bei der Gegen-
B3	280		wärtigkeit sich etwas dann verändert hat. Oder äh (...) ja, es ist wirklich noch
B3	281		schwierig. Oder weil (...) was heisst merken? Äh, meistens merkt man es ja schon
B3	282		(...), das etwas. (B3: Ja.) Eben sonst müsste man sich ja nicht antreiben oder sonst
B3	283		müsste man sich ja nicht sagen: "Du musst jetzt stark (B3: Ja.) sein." Aber (...) es
B3	284	Ideologie	ist ja, so wie du es im MBSR eigentlich dann lernst, ist es ja dann nochmals ein
B3	285		anderes Bewusstsein, ein anderes Wahrnehmen. Oder? #00:15:28-1#
B3	286		
B3	287		B3: Ja, es ist ein Im-Moment-Sein und (...) (I: Ja.) #00:15:30-4#
B3	288		
B3	289		I: (...) Also vielleicht sogar wenn es, wenn es ja, mit dem MBSR muss es ja viel-
B3	290		leicht nicht einmal mehr zur Stressreaktion (B3: Ja.) kommen unter Umständen.
B3	291		Also du bemerkst schon die Belastung und reagierst ja schon. Oder? #00:15:43-0#
B3	292		
B3	293		B3: Also im Moment bin ich sicher nicht gewesen. Gar nicht. Darum habe ich es
B3	294	C3 Präsenz	auch erst nachher wahrscheinlich nach. Jetzt, ich habe vielleicht manchmal schon
B3	295	C4 Coping/Umgang	gemerkt, ich bin seit zwei Tagen nicht mehr auf dem, also ich konnte nicht mehr
B3	296		stuhlen. Aber dann habe ich gedacht: "Ja gut, mh mh mh" oder und. Jetzt bin, jetzt
B3	297		ist das ganz anders. Jetzt, wenn ich merke (hörbar einatmen, Atem anhalten), mein
B3	298	C2 Stressreaktionen	Magen arbeitet nicht mehr so, wie er sollte, dann (...) kommt es gar nicht mehr
B3	299		dazu, dass ich zwei Tage nicht mehr auf dem Klo war, also ja. #00:16:09-5#
B3	300		
B3	301		I: Ja, weil du die Körperreaktion (B3: Ja.) schon früher wahrnimmst. #00:16:12-7#
B3	302		
B3	303		B3: Genau. (I: Oder?) #00:16:13-4#
B3	304		
B3	305		I: (...) Ja, das ist schon das, ja. (...) Ja, die vierte Frage wäre jetzt noch. Wie bist du
B3	306		mit den Stressreaktionen umgegangen? Weil das Eine ist ja die

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	307		Belastungssituation (B3: Mhm.), die löst den Stress aus (B3: Mhm). Ähm, wenn
B3	308		man dann den Stress irgendwann wahrnimmt, die Reaktionen (B3: Mhm). Was
B3	309		macht man dann mit denen. Ähm, da gibt es Verschiedenes. Also, es kann ja sein,
B3	310		dass man irgendwie dann Aggression oder Widerstand oder Rückzug oder eben
B3	311		(...), Entspannung sucht. Oder also (...) #00:16:50-4#
B3	312		
B3	313	C4 Coping/Umgang	B3: Ich habe noch mehr gearbeitet. #00:16:53-0#
B3	314		
B3	315		I: Was hast du, was hast du mit dem gemacht? #00:16:53-8#
B3	316		
B3	317	C4 Coping/Umgang	B3: Ich habe noch mehr gearbeitet. (I: Ja.) #00:16:55-1#
B3	318		
B3	319	C2 Stressreaktionen	B3: Weil ich plötzlich ein Vakuum hatte. Wenn ich nach Hause gekommen bin,
B3	320		wusste ich nicht mehr, was ich machen könnte. Ich bin so besetzt gewesen von der
B3	321		Arbeit, dass ich nicht mehr wusste, was könnte ich jetzt, wenn ich mal Freizeit hätte
B3	322		und nicht schon gerade nach fünf Minuten, wenn ich zuhause war, ins Bett ging.
B3	323		Was ich dann machen könnte. (...) Und dann habe ich einfach noch mehr gearbei-
B3	324		tet, ich glaube ja. Ich hätte zwar eigentlich Entspannung gewollt im Kopf. Also ich
B3	325		habe nachher angefangen später mal, aber ich glaube das war nach dem MBSR.
B3	326		Oh ja, das darf ich jetzt noch nicht erzählen. Oder schon vor dem? Das weiss ich
B3	327		nicht mehr. (...) Irgendwann mal in dieser IF Zeit dort, um den MBSR-Kurs herum,
B3	328	C4 Coping/Umgang	ging ich an in den Ferien eine Liste zu machen. Mit Sachen, die ich gerne mache.
B3	329		Und mit Sachen, die mir gut tun. Damit ich in jenen Momenten, wenn ich nach
B3	330		Hause komme und ein Blackout habe, weil ich so von der Arbeit besetzt bin, ich auf
B3	331		dieser Liste schauen kann, was könnte ich jetzt machen, was mir vielleicht noch
B3	332		gut tun würde. Aber (...) ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das vorher oder
B3	333		nachher (lacht) war. Das weiss ich nicht mehr. Aber ich habe ja (...). Ich habe zwar
B3	334		Entspannung gewollt, aber ich konnte sie nicht (...) (I: Also wenn du sagst, du
B3	335		hast.) annehmen. Oder machen. (I: Ja.) #00:18:02-4#
B3	336		
B3	337	C2 Stressreaktionen	I: Wenn du sagst, du hast noch mehr gearbeitet. Ich verstehe es jetzt so ein biss-
B3	338		chen mit fehlender innerer Ruhe (B3: Mhm.), die man ja braucht um dann die Sa-
B3	339		chen zu machen (B3: Mhm.), welche man gerne macht. Ist es ein bisschen das?
B3	340		#00:18:12-2#
B3	341		
B3	342	C2 Stressreaktionen	B3: Ja. Krass ja. Es war genau das. #00:18:14-4#
B3	343		
B3	344		I: Gut. Dann gehen wir auf die Zeit nach dem Kurs. (B3: Ok.) Ähm, dann würden
B3	345		wir nochmals bei den Belastungssituationen hinschauen. Wir haben vorhin zwei
B3	346		Punkte gehabt. Die Kooperation, Kommunikation mit den Lehrpersonen (B3: Mhm.)
B3	347		und den Zeitdruck, das Verzetteltsein. (B3: Mhm.) Was hat sich dort allenfalls ver-
B3	348		ändert für dich nach dem Kurs? Also welche Belastungssituationen (...) hast du
B3	349		nach dem Kurs erlebt? #00:18:52-1#
B3	350		
B3	351	C1 Stressoren	B3: Also ich habe eigentlich direkt nach dem Kurs noch im selben Setting gearbei-
B3	352		tet. (...) Und habe eigentlich (...), für mich hat sich eigentlich nachher erst ab dem
B3	353	C4 Coping/Umgang	Sommer, als ich den Job gewechselt. Also ich habe in den Frühlingsferien ent-
B3	354		schieden, ich kündige. Ich habe eine neue Stelle bekommen in den Frühlingsferien,
B3	355		eben die im ... [Institution weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d.
B3	356		Verf.] Und für mich hat nachher die Aussicht etwas, also ich habe mit den Lehr-
B3	357		personen nichts verändern können nach dem Kurs, aber für mich. Ich

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	358		habe angefangen zu schauen, was möchte ich, was tut mir gut. Was brauche
B3	359		ich, damit ich glücklich sein kann und zufrieden bin. Und nicht mehr innerlich "über
B3	360		beisse" die ganze Zeit. Ich habe nachher gemerkt, ich brauche Leute, die gleich
B3	361		denken wie ich. Ich brauche eine Institution oder eine Schule, der das gleiche wichtig
B3	362		ist wie mir. Und habe nachher anhand von dem Konzept des ... [Institution weg-
B3	363		gelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] wie gemerkt, dort könnte ich
B3	364		hinpassen. Dort ist Elternarbeit gross, dort steht das Kind im Zentrum, ähm (...) dort
B3	365		ist Heil- und Sozialpädagogik unter einem Dach. (...) Und so war es dann auch.
B3	366		Also als ich dann an der Stelle angefangen habe, habe ich wirklich gemerkt, ja hier
B3	367		bin ich zuhause. Also hier kann ich sagen ähm (...) die Eltern die nerven mich. Ich
B3	368		verstehe nicht, wieso sie das und das nicht machen. Und dann kommt man auf
B3	369		eine Diskussion und am Schluss findet man dennoch die Eltern machen es sehr
B3	370		gut. Und nicht, ja die Eltern sind schlecht und nachher stürzt man ab. Und hand-
B3	371		kehrum kann man aber auch, ja einfach, ich konnte reden, wie ich, wie, ich konnte
B3	372		meine Wörter gebrauchen und ich bin verstanden worden. So. Im Negativen und
B3	373		im Positiven. Und es sind alles motivierte Leute, die Sachen entwickeln wollen und
B3	374		die weiter kommen wollen. Und das das hat mir wie gefehlt. (...) Aber ich habe
B3	375		einfach für mich den Rahmen wechseln müssen. Damit sich etwas verändert hat.
B3	376		Ich konnte nicht aus mir heraus in der Situation etwas verändern. So. #00:20:45-
B3	377		8#
B3	378		
B3	379		I: Und zum Wahrnehmen, was dir fehlte am alten Ort oder wo, wo du, was du
B3	380		brauchst am neuen Ort. Hat dir dort irgendwie die Achtsamkeit geholfen, das wahr-
B3	381		nehmen zu können, was es ist? Oder würdest du sagen, das ist, das hast du unab-
B3	382		hängig gemerkt? (...) #00:21:09-8#
B3	383		
B3	384		B3: Ich glaube, die Achtsamkeit hat mich bestätigt darin. ... [Name der MBSR-
B3	385		Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] hat mich darin
B3	386		bestätigt, dass es wichtig ist, dass man auf sich hört. Und dass es eigentlich nichts
B3	387		zu beweisen gibt. ... [Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anony-
B3	388		misierung, Anm. d. Verf.] hat immer wieder gesagt, in den Übungen: "Es gibt nichts
B3	389		zu beweisen." Ich weiss nicht mehr genau, wie sie den Spruch gesagt hat, aber es
B3	390		ist mir einfach eingetrichtert im Gehirn. Ähm ahja "Es ist gut, wie es jetzt ist und du
B3	391		musst dir selber nichts beweisen. Und nimm einfach, was was jetzt ist." Und dann
B3	392		habe ich wie gemerkt, ja ich muss nicht dem IF beweisen, dem Kanton ... [wegge-
B3	393		lassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.], dass Integration funktioniert.
B3	394		Für mich funktioniert es nicht. Ich habe ziemlich genau gewusst, wieso nicht. Und
B3	395		das hat mich wie bestärkt darin zu sagen: "Nein, ich muss hier weg." #00:21:52-9#
B3	396		
B3	397		I: Also einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung am Schluss (B3: Hat es ge-
B3	398		habt ja.) war da? #00:22:03-7#
B3	399		
B3	400		B3: Einen grossen Einfluss auf die Entscheidung ja. #00:22:05-7#
B3	401		
B3	402		I: Ein grosser Einfluss ja. #00:22:06-5#
B3	403		
B3	404		B3: Er ist wie ein Anker gewesen der MBSR-Kurs. (...) Wo ich wieder zu mir finden
B3	405		konnte eigentlich ja. #00:22:16-3#
B3	406		
B3	407		I: Und dann eben eigentlich das Wahrnehmen, was brauche ich und die
B3	408		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	409		Entscheidung das zu suchen und dorthin zu wechseln, eigentlich bestätigt oder
B3	410		unterstützt hat? So? (B3: Ja.) Kann man es so sagen? #00:22:28-3#
B3	411	C3 Präsenz	
B3	412		B3: Ja es hat (...). Das Gefühl war schon lange da und es hat mir nachher auf der
B3	413		Kopfebene die Legitimation gegeben, (I: Ok ja.) ja. Eigentlich so wie du gesagt
B3	414		hast. Aber weil ich in der Zeit den Kopf immer so abgetrennt habe, von allem was
B3	415	C4 Coping/Umgang	ich eigentlich spüre und immer alles über den Kopf regeln wollte, brauchte ich wie
B3	416		die Legitimation. Und jemand der mir sagt: "Ja, es ist bewiesen, wenn es gut ist,
B3	417		wenn man auf sich hört" (murmelt) und so. Uh schlimm eigentlich (lacht). Oh mein
B3	418		Gott. #00:22:59-8#
B3	419		
B3	420		I: Womit wir beim Werten wären. #00:23:02-2#
B3	421		
B3	422		B3: Ja. (beide lachen) #00:23:04-7#
B3	423		
B3	424		I: Äh du hast ja gesagt, du bist ja nochmals eine kurze Zeit am alten Ort gewesen
B3	425		nach dem Kurs. (B3: Mhm.) Bevor du dann gewechselt hast. Und hast ja nochmals
B3	426		diese Kooperation (...), belastete Kooperation nochmals erlebt. Du hast gesagt,
B3	427		vorher eine Zehn. Hat sich an der Einstufung, wie du es nachher (...), die kurze Zeit
B3	428		noch wahrgenommen hast. Würdest du da etwas ändern oder ist das bei der Zehn
B3	429		geblieben? (...) Nach dem Kurs. #00:23:32-1#
B3	430		
B3	431	C1 Stressoren	B3: Es hat sich natürlich an den Rahmenbedingungen viel verändert. (...) Also,
B3	432		nach dem Kurs habe ich (...) fast ein Burnout gehabt. Ich bin krankgeschrieben
B3	433		worden in der einen Schule. Also nein, ich bin krankgeschrieben worden. Eine
B3	434		Woche. (...) Und nachher waren drei Wochen Frühlingsferien. Und (...) in der Zeit
B3	435		habe ich mit meinem Schulleiter (...). Also es war klar, ich werde kündigen und es
B3	436	C4 Coping/Umgang	war klar, ich muss noch zehn Wochen überleben. Und dann haben wir ganz viele
B3	437		Rahmenbedingungen verändert. Also ich durfte mega viel sagen, was kann ich
B3	438		noch, wozu bin ich noch bereit. Wie sieht, also was sehe ich für Lösungen, damit
B3	439		wir noch arbeiten können. Aber nicht mehr in das Gestürm hineingerate. Und von
B3	440		dem her ist es nachher für mich etwa auf eine Acht runter gekommen. Erstens, weil
B3	441	Skala Belastungsfaktoren	ich andere Rahmenbedingungen hatte und zweitens, weil ich mit jeder Wochen
B3	442		einen Strich machen konnte. Es sind nur noch so viel, es sind nur noch so viel und
B3	443		es absehbar geworden ist. (...) Aber es ist nicht der Kurs, doch vielleicht ist (...) ich
B3	444		kann dir nicht sagen, ob die Achtsamkeit der Auslöser war (...) oder das Messer am
B3	445		Hals. Weil ich gemerkt habe, so kann ich nicht mehr weitermachen. (...) #00:24:48-6#
B3	446		
B3	447		
B3	448		I: Ist es möglich (...) also du hast ja in diesen zehn Wochen immer noch mit den-
B3	449		selben Leuten zusammen gearbeitet, aber du bist ihnen anders begegnet oder?
B3	450		Höre ich (B3: Vielleicht ja.) das richtig heraus? #00:25:04-5#
B3	451		
B3	452		B3: Also ich bin zum Teil gar nicht mehr in die Klassenzimmer gegangen. Ich habe
B3	453	C4 Coping/Umgang	separativ gearbeitet, etwas was ich eigentlich gar nicht unterstützen kann, wenn es
B3	454		Integration heisst. Aber durch das habe ich weniger mitbekommen, wie sie unter-
B3	455		richten oder (...). Habe weniger mitbekommen, dass sie Sachen, die ich sorgfältig
B3	456		eingeführt habe, gerade wieder umkippen in einer Minute. Und durch das konnte
B3	457		ich ihnen auch wieder anders begegnen ja. Aber es war wie mehr die Distanz.
B3	458		#00:25:34-1#
B3	459		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	460	C4 Coping/Umgang	I: Es ist mehr ein Ausweichen (B3: Ja.) der Situation, als jetzt (...) der Situation (B3: Es zu lösen.) begegnen? Aber halt einfach, ich sage jetzt mal, Achtsamkeit. Achtsam mit anderen Gedanken? (B3: Ja.) Oder? Das war es nicht? #00:25:47-7#
B3	461		
B3	462		
B3	463		
B3	464		B3: Nein, das war es nicht. #00:25:48-5#
B3	465		
B3	466		I: Es ist mehr ein Ausweichen gewesen? #00:25:49-6#
B3	467		
B3	468		B3: Es ist ein Ausweichen gewesen ja. (...) Es ist wirklich ein Aushalten (...) und auf dem, auf irgendeine Art noch fertig machen gewesen. (...) Ja. #00:26:01-4#
B3	469		
B3	470		
B3	471		
B3	472	I: Ist es mit dem Zeitdruck ähnlich? Da hast du vorhin eine Acht gegeben, vor dem Kurs. Oder wie siehst du es dort, nach dem Kurs? #00:26:12-3#	
B3	473		
B3	474	B3: Der Zeitdruck war auch noch eine Acht. #00:26:15-6#	
B3	475		
B3	476	I: (...) Dem konntest du nicht ausweichen oder? #00:26:20-1#	
B3	477		
B3	478	Skala Belastungsfaktoren	B3: Nein, im Gegenteil. Der hat nachher noch zugenommen. Weil ich musste 32 Dossiers übergeben (...) an zwei neue Leute. Plus ich musste noch Abschlussgespräche machen und und und (...). Der hat sich nachher auf eine Neun gesteigert vielleicht. Und in den letzten drei Wochen auf eine Elf (lacht). Aber ja. #00:26:39-5#
B3	479		
B3	480		
B3	481		
B3	482		
B3	483		
B3	484	I: Die Skala gesprengt. #00:26:40-2#	
B3	485		
B3	486	C4 Coping/Umgang	B3: Aber es ist nachher, es ist nachher absehbar gewesen. Also dort habe ich nur noch funktioniert. Und wie gewusst (...) nachher möchte ich etwas verändern und (...) die Veränderung kommt. #00:26:53-0#
B3	487		
B3	488		
B3	489		
B3	490		I: Wenn ich das jetzt einfach nochmals so in meinen Worten und dann kannst du mir sagen, ob ich das richtig verstehe oder nicht. Äh ich, ich habe das Gefühl (...), wenn die Achtsamkeit etwas oder der Kurs etwas beeinflusst hat, dann eher im übergeordneten, längerfristigen Sinn. Eben du hast vorhin gesagt, im Wahrnehmen, was brauche ich und mir das auch zu suchen. Und die Entscheidung zu treffen, ich wechsele. Dort ja. Aber nicht jetzt in diesen einzelnen Punkten (B3: Hmh.). Bei dem, bei dem konkreten Belastungsmoment, dort nicht unbedingt. Sondern eher um (...), eigentlich einen Ausweg zu finden, aus (B3: Mhm.) dem Belastungs- (...) (B3: Mhm.) Umfeld (B3: Ja.). So eher. Ist das richtig? #00:27:42-8#
B3	491		
B3	492		
B3	493		
B3	494		
B3	495		
B3	496		
B3	497		
B3	498		
B3	499		
B3	500	C4 Coping/Umgang	B3: Gut ah nein, was, ja das stimmt. Das stimmt einerseits ja. Was mir aber jetzt noch in den Sinn kommt, ist (...) ich habe nachher angefangen Powermap zu machen nach dem Kurs. Am Mittag eine Viertelstunde hinlegen nach dem Essen. Und das ist (...) hat ... [Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] nicht angeregt, aber das ist aus dem Kurs heraus wie gewachsen. Weil ich wie gemerkt habe, also bewusst durchatmen und so, hat sie immer wieder gesagt. Und das habe ich dann versucht mehr in den Alltag zu integrieren, um den Stress ein bisschen runter zu nehmen. Und auch das Mittagsschlafchen, das hat sehr viel gebracht. Also es hat, doch es hat ganz kleine Sachen hat es schon (...) bewirkt (...). Plus das, was du vorhin gesagt hast. #00:28:22-2#
B3	501		
B3	502		
B3	503		
B3	504		
B3	505		
B3	506		
B3	507		
B3	508		
B3	509		
B3	510		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	511		I: Ja weil (...), wenn du jetzt sagst, eben du hast dort wie etwas integriert in den
B3	512		Alltag, dann könnte es ja wie sein, dass die (...) Acht, Zehn, Elf beim Zeitdruck
B3	513		vielleicht sogar noch mehr gewesen wäre. Also (...) ja, weiss man nicht (B3: Ja.) im
B3	514		Nachhinein, aber. Mhm. #00:28:42-4#
B3	515		
B3	516	C4 Coping/Umgang	B3: Ja und ich habe eigentlich, äh stimmt auch, ich habe eigentlich dann nachher
B3	517		wieder jeden Morgen begonnen eben ein bisschen Übungen zu machen (...). Doch
B3	518		ich habe eigentlich schon etwas verändert (...). Doch ich habe mir (...) ja es wäre
B3	519		sonst vielleicht eine Fünfzehn geworden sonst. #00:29:02-6#
B3	520		
B3	521		I: Also, aber hast du das Gefühl, dass die Veränderungen, die Sachen, welche du
B3	522		integriert hast im Alltag, eben auf die Belastungssituationen einen Einfluss hatten?
B3	523		Eben, (B3: Auf.) jetzt hast du gerade gesagt, dass es. #00:29:13-8#
B3	524		
B3	525	C1 Stressoren	B3: Vielleicht auf den Stress ja. Nicht auf, nicht auf die (...) die Zusammenarbeit,
B3	526		aber. #00:29:19-2#
B3	527		
B3	528		I: Nein, wie du es erlebst. Wie belastend du es erlebst, oder? Das wäre ja.
B3	529		#00:29:23-6#
B3	530		
B3	531	C4 Coping/Umgang	B3: Ja. (I: Also.) Aber auf die Zusammenarbeit, habe ich nicht das Gefühl, dass ich
B3	532		das weniger belastend erlebt habe, weil ich ein Powernap gemacht habe oder.
B3	533		Wenn ich zum Schulzimmer raus bin, einmal richtig tief durchgeatmet bis in den
B3	534		Bauch runter und nachher weiter. (...) Aber vielleicht auf den Stress. Kann sein,
B3	535		dass es einen Einfluss gehabt hat. Plus, ich habe ja nachher eben regelmässig die
B3	536		CDs, also mit diesen CDs auch geübt. (...) #00:29:46-7#
B3	537		
B3	538	C2 Stressreaktionen	I: Hat es denn (...) ähm, in Bezug auf die Stressreaktionen, wo du vorhin gesagt
B3	539		hast, kein Privatleben, Rückzug, viel im Kopf, sich antreiben, hilflos fühlen, eben
B3	540		die ganzen Körperreaktionen. Hat es (...) die Achtsamkeitspraxis auf das einen
B3	541		Einfluss gehabt? Hat es dort Veränderungen gegeben nach dem Kurs? (B3: Mhm.)
B3	542		#00:30:14-0#
B3	543		
B3	544	C2 Stressreaktionen	B3: Die Verdauung ist krass. Yoga hilft extrem bei mir. Bewegen und entspannen
B3	545		und auch der Bodyscan. (...) Ob ich (...) viel weniger verstopft war, weiss ich nicht.
B3	546		Also das könnte ich jetzt nicht schwarz auf weiss einfach so zack sagen. Aber (...)
B3	547		ich habe dort nachher wieder angefangen, in meinen Körper zurück zu finden ei-
B3	548		gentlich nach dem Kurs. Und (...) das hat schon eine Veränderung gebracht. Aber
B3	549		hu, das ist so lange her, das ist so schwierig zu sagen (...). #00:30:54-3#
B3	550		
B3	551	C2 Stressreaktionen	I: Also Verdauung hast du das Gefühl, das (...) hat sich stark verändert (B3: Ja.)
B3	552		nach dem Kurs? Mhm. Und Verspannungen? #00:31:06-9#
B3	553		
B3	554	C4 Coping/Umgang	B3: Hm (...) also dass ich sie habe nicht. Aber ich habe sie selber besser lösen
B3	555		können, durch die Übungen. (...) Aber sie sind nicht, sie sind bis heute nicht weg.
B3	556		Das ist einfach meine Reaktion, die kommt (...). Aber ich kann sie besser, ich weiss
B3	557		jetzt, wie ich sie lösen kann. (...) Und dort hilft das Yoga, hilft mir auch das Yoga
B3	558		extrem. Das Yoga hat viel verändert. #00:31:38-6#
B3	559		
B3	560		I: Hat sich beim Denken auch etwas verändert? Du hast vorhin gesagt, du dich
B3	561		hast dann, deine Stressreaktion ist eigentlich fast gewesen, dich noch mehr

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	562		anzutreiben oder eben stark sein zu müssen. Hat sich dort etwas geändert?
B3	563		#00:31:57-9#
B3	564		
B3	565		B3: Ja, ich habe angefangen, wieder mehr auf den Bauch zu hören. Oder auf die
B3	566	C4 Coping/Umgang	Intuition, einfach mehr (...) das zu machen, wo ich jetzt gerade im Moment, was
B3	567		meine Hände gerade wollen, weil es der Bauch auslöst. Und nicht zuerst überle-
B3	568		gen, macht jetzt das Sinn und ist jetzt das wirklich gut, und (...) ja. Dort hat es star-
B3	569		ken Einfluss gehabt. Und je mehr ich wieder in meinen Körper hineingekommen
B3	570		bin, desto mehr habe ich das auch wieder gespürt, dass ich ja das eigentlich habe.
B3	571		Also in der Zeit, in der in der ich nur so im Kopf gelebt habe, habe ich gar nicht
B3	572	C3 Präsenz	gewusst, dass ich Intuition habe. Dass ich eigentlich auf das vertrauen könnte. Und
B3	573	Ressourcen	dass es auch gut kommt, wenn man auf das vertraut. Und das musste ich dann wie
B3	574		neu lernen, aber für das musste ich zuerst wieder in meinen Körper hinein finden.
B3	575		(...) Tönt etwas komisch oder? (lacht) #00:32:46-3#
B3	576		
B3	577		I: Nein, überhaupt nicht. Ich (...) also weisst du, ich kann es gut nachvollziehen,
B3	578		weil ich kenne Vieles, dass du erzählst. #00:32:53-6#
B3	579		
B3	580		B3: Ok (lacht). #00:32:54-6#
B3	581		
B3	582		I: Ja. (...) Nein, es tönt für mich nachvollziehbar. (...) Ja. (...) Von der Präsenz her?
B3	583		Wenn Stressreaktionen aufkommen, oder (...) belastende Situationen da sind, wie
B3	584		präsent, gegenwärtig kannst du es wahrnehmen? Nach dem Kurs. Im Vergleich zu
B3	585		vorher. #00:33:20-3#
B3	586		
B3	587	C3 Präsenz	B3: Also jetzt bis heute gesehen. (...) Immer wie besser. Weil ich, irgendwie je
B3	588		mehr dass man es trainiert, desto sensibler wird man. Und jetzt kann ich sogar
B3	589		manchmal schon im Alltag, im Moment merke ich, ich bin jetzt im Stress. Und dann
B3	590		frage ich mich innerlich: "Ist es wirklich nötig, dass ich jetzt im Stress bin?" Und
B3	591	C4 Coping/Umgang	durch das, dass ich (...) schnell diese Frage frage und innerlich wie schnell anhalte
B3	592		(...) merke ich nachher in achtzig Prozent der Situationen, nein es ist absolut nicht
B3	593		nötig. Du kannst wieder sieben Gänge runter schalten. Du kannst auch halb so
B3	594		schnell laufen und kannst auch halb so schnell essen (lacht). Ähm, du bist nicht
B3	595		schneller, also (...). Ich würde jetzt sagen, jetzt auf auf, den Bogen bis heute ge-
B3	596	C2 Stressreaktionen	schlagen, hat es sehr sehr eine (...) grosse Veränderung gegeben und viel ausge-
B3	597		löst. Und auch die Stille zu haben. Früher war es ein Rückzug (...), weil ich nicht
B3	598		mehr konnte, weil ich eine Überreizung hatte und gar nicht mehr mochte andere
B3	599		Leute (...) treffen, reden mit ihnen, Anteil nehmen an ihrem Leben. Und heute ge-
B3	600		niesse ich, also jetzt arbeite ich nur noch 75 Prozent. Ich habe immer Freitag,
B3	601		Samstag, Sonntag eigentlich frei, Wochenende. Und dann geniesse ich es richtig,
B3	602		wenn ich einfach zuhause sein kann und Ruhe habe. Aber ich könnte dennoch
B3	603	Ressourcen	auch jemanden anrufen und sofort Kontakt haben. Also ich könnte Kontakt haben.
B3	604		Und diese Stille, das habe ich auch an diesem Stilletag einfach gelernt so. Das
B3	605		kann mega (...) befreiend sein, weil man nachher wirklich bei sich ist. Weil man (...)
B3	606	C3 Präsenz	eben dann genauinhört. Was ist jetzt im Moment? Was möchte ich jetzt machen?
B3	607		Und mh. Und nachher kann man das auch. Und das ist für mich der grösste Unter-
B3	608		schied so. Stille geniessen, obschon man eigentlich Energie hätte für soziale Kon-
B3	609		takte. #00:35:14-3#
B3	610		
B3	611		I: Es hat seinen festen Platz? (B3: Mhm, mhm.) Oder, so? #00:35:19-0#
B3	612		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	613		B3: Ja genau. #00:35:20-0#
B3	614		
B3	615		I: Und muss nicht dann so als Reaktion zwangsläufig sich (...), ja. #00:35:25-9#
B3	616		
B3	617		B3: Ja, es ist entschieden von innen und nicht von aussen gegeben, in Anführungs-/Schlusszeichen. #00:35:31-9#
B3	618		
B3	619		
B3	620		I: Absichtsvoll. #00:35:32-8#
B3	621		
B3	622		B3: Ja. #00:35:33-1#
B3	623		
B3	624		I: Ist so. #00:35:33-6#
B3	625		
B3	626		B3: Ja. #00:35:34-0#
B3	627		
B3	628		I: (...) Spannend. (...) Ähm (...). Wie hast du auf Stressreaktionen reagiert, haben wir vorhin, hast du gesagt, wenn du sie dann wahrgenommen hattest, hättest du noch mehr gearbeitet. Wahrscheinlich lasse ich dich jetzt wiederholen, aber äh (...).
B3	629		Vieles hast du vielleicht auch schon gesagt, aber ich gehe jetzt halt dennoch einmal (B3: Jaja, das ist schon gut.) der Reihe nach. (...) Kannst du dort noch etwas sagen dazu? #00:36:12-6#
B3	630		
B3	631		
B3	632		
B3	633		
B3	634		
B3	635		B3: Wie ich heute auf Stress reagiere? Oder? #00:36:16-5#
B3	636		
B3	637		I: Eigentlich hast du jetzt vorhin schon gerade gesagt, also ja. (...) Wenn du den Stress bemerkst, eben du hast, durch die Gegenwärtigkeit. Du hast es eigentlich vorhin schön gesagt. Durch die Gegenwärtigkeit. (B3: Ja.) #00:36:28-1#
B3	638		
B3	639		
B3	640		
B3	641		B3: Und ich fange, also ich habe (...), drum auch die Unordnung bei uns. Ich bin daran, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Meine Kreativität heraus kommen zu lassen. Und was heute auch noch krass anders ist zu vorhin. Heute bin ich trotzdem noch manchmal so, weisst du, in dem Drive drin, wenn ich nach Hause komme. Auch wenn ich versuche, mich während dem Tag raus zu nehmen, aber es zieht mich trotzdem einfach immer wieder rein. Und wenn ich nachher in das Atelier kann (...), früher war es eben noch da, und und einfach noch (...) ein Papier in die Hand nehmen oder schnell an die Nähmaschine sitzen oder noch irgendetwas machen. Dann merke ich, ich lebe noch. Also dann bin ich nicht in dem Gefühl von damals, als ich einfach nur noch gearbeitet habe und geschlafen. Sondern dann merke ich, ah das ist jetzt ein stressiger Tag gewesen. Aber hey, das andere Leben ist auch da und das hier ist nur dein Job. Und schau, jetzt konntest du noch schnell eine halbe Stunde etwas nähen oder so. Oder (...) ein Projekt wieder ande-
B3	642		denken oder teils Dinge nochmals in die Hände nehmen und weiterdenken, die ich das letzte Mal angefangen habe. Und nachher merke ich wie, ja das gibt einen guten Ausgleich. Also ich habe jetzt etwas, das mich nährt, was mir Energie gibt und die Schule finde ich eher, die braucht viel Energie und die saugt eher ab. Und vorher war es nur absaugen und jetzt komme ich immer mehr ins Gleichgewicht eigentlich. #00:37:50-4#
B3	643		
B3	644		
B3	645		
B3	646		
B3	647		
B3	648		
B3	649		
B3	650		
B3	651		
B3	652		
B3	653		
B3	654		
B3	655		
B3	656		
B3	657		
B3	658		
B3	659		
B3	660		
B3	661		I: Ja, du konntest nirgends wieder auftanken (B3: Mhm.) oder? Ja. (...) Auch die, eben vorhin haben wir gesagt, die innere Ruhe hat auch gefehlt, (B3: Mhm.) um die Quelle an der du auftanken könntest (B3: Mhm.) noch zu nutzen (B3: Mhm.) oder,
B3	662		
B3	663		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	664		ja? (...) Gut, ähm (...) zwei drei letzte Fragen, welche jetzt ein wenig von dem Ganzen weggehen und mehr so (...) noch die Frage, ähm (...). Bei deinen Schülerinnen und Schüler. (B3: Mhm.) Hast du dort allenfalls eine Veränderung bemerken können, durch das, dass <u>du</u> nach dem Kurs achtsamer (...) gewesen bist, mit dir selber oder mit ihnen vielleicht auch oder? #00:38:44-0#
B3	665		
B3	666		
B3	667		
B3	668		
B3	669		
B3	670	Analyse Frage 6	B3: Das weiss ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. (...) Ich beschäftige mich zu fest mit mir. Wahrscheinlich noch bis heute. (...) Was ich merke, je ruhiger ich bin, desto ruhiger sind die Kinder, jetzt bei unseren verhaltensauffälligen Kindern. Und je mehr ich im Stress bin, desto mehr überträgt sich das auf die Klasse. Aber ob es gerade dann nach dem Kurs eine Veränderung gab, das kann ich nicht sagen. #00:39:32-3#
B3	671		
B3	672		
B3	673		
B3	674		
B3	675		
B3	676		
B3	677		I: Wobei es muss nicht genau dann gewesen sein. Also es kann, ja ich habe es jetzt glaube ich wieder etwas mehr auf dann bezogen gehabt. Aber es kann ja auch sein, dass du es heute eben merkst. Wenn du dir vorstellst, wie du immer im Stress warst (...) wie hat sich das auf die Kinder ausgewirkt? Oder wenn du jetzt mehr Ruhe hast. Wie wirkt sich das aus? Und diese Ruhe ja allenfalls eben aus dem achtsamen Umgang (B3: Ja.) mit dir ja kommt. #00:39:56-5#
B3	678		
B3	679		
B3	680		
B3	681		
B3	682		
B3	683		
B3	684	C4 Coping/Umgang Analyse Frage 6	B3: Also was ich ganz eindeutig merke. Ist, wenn ich am Morgen in die Schule komme und schon tausend Sachen im Kopf habe, was ich dann heute alles machen muss. Und ich es nicht schaffe, bis die Kinder kommen, einen Grossteil von dem schon erledigt zu haben, dann trage ich es den ganzen Tag mit. Und dann bin ich wie nicht frei. Und wenn es mir aber gelingt, am Morgen zu kommen, ein paar Sachen noch zu erledigen, die ich noch muss. Und nachher wie (...), Ohm (atmet) und dann kommen die Kinder. Dann ist das Unterrichten ganz anders. Und dann bin ich viel mehr im Moment und dann kann ich viel mehr aus aus dem Moment heraus reagieren. #00:40:30-6#
B3	685		
B3	686		
B3	687		
B3	688		
B3	689		
B3	690		
B3	691	C3 Präsenz Analyse Frage 6	I: Und hast du das Gefühl, die Kinder reagieren auf das auch, ihrerseits? #00:40:34-2#
B3	692		
B3	693		
B3	694		
B3	695		
B3	696		
B3	697		
B3	698	Analyse Frage 6	B3: Ich habe das Gefühl. Das sind immer die, das sind immer die Morgen, wo ich nachher so befriedigt bin am Mittag. Und ich habe das Gefühl nicht nur wegen mir, sondern weil es einfach (...) ein mit, ein ein anderes Miteinander ist nachher. Und weil ich das Gefühl habe, die Kinder sind immer sehr im Moment. Die sind nicht so, wie ich im Kopf schon bei Übermorgen und weiss nicht wo, sondern. Und nachher trifft wie Moment auf Moment. Und dann kann man wie das Optimum herausholen. #00:40:59-1#
B3	699		
B3	700		
B3	701		
B3	702		
B3	703		
B3	704		
B3	705		I: (...) Das tönt jetzt so ein bisschen wie, die Kinder sind eigentlich dort, wo sie immer sind, aber du kommst wie zu ihnen (B3: Mhm.) besser, oder so? #00:41:11-7#
B3	706		
B3	707		
B3	708	C3 Präsenz	B3: Ich komme (I: Gegenwärtiger zu ihnen, ja?) zurück (lacht) zu ihnen. Ja genau. Ja. #00:41:14-8#
B3	709		
B3	710		
B3	711		
B3	712		
B3	713		
B3	714		

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	715	Analyse Frage 6	B3: Ja. (...) Ich denke es. Wenn wir beide im Moment sind, ist es wie tiefer. (...)
B3	716		Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich gar nicht (...), wenn ich im Kopf besetzt
B3	717		gewesen bin, gar nicht da gewesen wäre. Aber es ist einfach (...) anders. Ja.
B3	718		#00:41:56-5#
B3	719		
B3	720	Analyse Frage 7	I: Aus welchen Gründen würdest du allenfalls jetzt speziell Sozialpädagogen/-
B3	721		pädagoginnen zum MBSR-Kurs an- oder allenfalls abraten? #00:42:13-0#
B3	722		
B3	723		B3: Nein, <u>anraten</u> . Ich versuche schon meinen Partner die ganze Zeit dazu zu
B3	724		überreden. Ähm (...), aus welchen Gründen, ist die Frage, gell? (I: Ja.)
B3	725		#00:42:20-7#
B3	726		
B3	727		I: Also speziell jetzt vielleicht für Sonderpädagogen oder (...) es dürfen auch allge-
B3	728		mein Pädagogen sein. Aber vielleicht kannst du auch sagen speziell jetzt gerade
B3	729		bei Sonderpädagogen fände ich das aus diesen Gründen (...). #00:42:31-6#
B3	730	Analyse Frage 7	
B3	731		B3: Also einerseits, weil man lernt zu entspannen, herunter zu fahren. Also man
B3	732		bekommt (...), ich fand die drei CDs super. Ich weiss nicht, ob du auch die CDs
B3	733		bekommen hast (...). Oder so CDs. #00:42:42-8#
B3	734		
B3	735	Ressourcen	I: Also den Bodyscan, die Sitzmeditation, (B3: Und dann) das Yoga. #00:42:47-3#
B3	736		
B3	737		B3: Das Yoga. Genau. Du bekommst (...) etwas mit, das du zuhause. Also du, du
B3	738		hast nicht nur Gedanken, du hast nicht nur Befruchtung am ganzen Körper so.
B3	739		Sondern du hast auch noch ein Hilfsmittel, welches dir zuhause hilft, das irgendwie
B3	740		zu integrieren. <u>Und am Anfang lagen die CDs einfach da auf dem Tisch und nach-</u>
B3	741		<u>her, jedes Mal wenn ich daran vorbeigegangen bin, dachte ich: "Ah ja, ich sollte,</u>
B3	742		<u>ich sollte noch üben"</u> zwar. Aber dann im Nachhinein: "Ah, es hat wieder mega gut
B3	743		getan." Und wegen dem Entspannen, das ist das Eine. Und das andere, weil ich
B3	744		(...). Also ich schliesse jetzt von mir auf alle. (...) <u>Wenn ich mehr im Moment bin</u>
B3	745	<u>(...), dann kann ich viel ohne grossen Aufwand meistern. Weil ich im Moment bin.</u>	
B3	746	<u>Und wenn ich alles „zerdenken“ und durchplanen möchte, dann bin ich immer im</u>	
B3	747	<u>Morgen und dann ist sehr viel sehr anstrengend. Weil man muss überlegen, wel-</u>	
B3	748	<u>che Faktoren sind dann vielleicht und hmhmhm. Und (...) wenn man einfach im</u>	
B3	749	<u>Moment ist und versucht aus dem Moment das Beste zu machen, dann ist es wie</u>	
B3	750	<u>ähm (...) weniger anstrengend und manchmal eben fruchtbarer. Das ist das Zweite.</u>	
B3	751	<u>Und das Dritte, mir scheint, Leute im Sonder- und Heilpädagogischen Bereich ha-</u>	
B3	752	<u>ben das extrem krasse Helfersyst-, Helferdrang, so helfersystemmässig, oder. Und</u>	
B3	753	<u>mir hat es geholfen, zu lernen, abzugrenzen. Und mir mir bewusst zu werden, was</u>	
B3	754	<u>ist Meines und was ist Deines. Wo habe ich eine Verantwortung und wo ist es dei-</u>	
B3	755	<u>ne Verantwortung. Wo kann ich dich auf deinem Weg begleiten und wo ähm (...)</u>	
B3	756	<u>müssen wir aber zusammen eine Lösung finden, weil es uns beide betrifft. Und mir</u>	
B3	757	<u>hat das Abgrenzen, finde ich, das hilft einem. Und wenn man achtsam ist mit sich</u>	
B3	758	<u>selber, überlegt man eben bewusster, was ist Meins und was ist Deins. Und darum</u>	
B3	759	<u>finde ich, das sollte jeder machen. Vielleicht können das manche von Natur aus</u>	
B3	760	<u>schon gut (beide lachen). Ich weiss auch nicht, die Helfertypen, aber das hilft.</u>	
B3	761	#00:44:42-9#	
B3	762		
B3	763	C1 Stressoren	I: Ist gut. (...) Ja, dann wäre wie nochmals so, wenn du jetzt gerne allgemein noch
B3	764		zu deinen Erfahrungen mit Achtsamkeitspraxis noch etwas anfügen möchtest. Gibt
B3	765		es noch etwas, was du findest, das musst du noch

Anhang - C V Transkript B3 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B3	766		loswerden? Oder das, haben wir jetzt nicht angesprochen. #00:45:07-3#
B3	767		
B3	768		B3: Ich merke, es ist schon sehr lange her, der Kurs. Wann hast du ihn gemacht?
B3	769		#00:45:11-8#
B3	770		
B3	771		I: Ja erst jetzt Januar, Februar. #00:45:13-4#
B3	772		
B3	773		B3: Januar, Februar jetzt gerade? #00:45:14-3#
B3	774		
B3	775		I: Genau jetzt. #00:45:14-5#
B3	776		
B3	777		B3: Du hast ihn noch voll präsent? #00:45:15-3#
B3	778		
B3	779		I: Ja, ist ganz frisch, ja. #00:45:16-9#
B3	780		
B3	781	Ressourcen	B3: Hey, also was ich noch gut finde. Was wir noch nicht angesprochen haben. Nur noch ein Satz. Ist, dass es, dass ... [Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] so Wiederholungstage macht. Ich weiss nicht, ob ihr das auch besuchen könnt. Und dass die Achtsamkeitstage, also die Stille-Tage immer offen sind, weil es ist immer wieder so ein Anker. Und mir scheint, man braucht oder <u>ich</u> , ich brauche diese Anker immer wieder. Um wieder zu merken, <u>ja!</u> (...) Man ist so schnell wieder im alten Ding drin, im alten Sog des <u>Alltags</u> . Und das finde ich genial, also man muss weiter, man man muss weiter üben, dran bleiben. Und es muss einem weiterhin wichtig sein, wenn man es auch wirklich will. Wenn man etwas verändern will. #00:45:56-9#
B3	782		
B3	783		
B3	784		
B3	785		
B3	786		
B3	787		
B3	787		
B3	789		
B3	790		
B3	791	Ideologie	I: Also es ist nicht einfach etwas, das man schnell machen kann (B3: Ja.) und nachher ist gut? #00:45:59-4#
B3	792		
B3	793		
B3	794		
B3	795		
B3	796		
B3	797		
B3	798		
B3	799		
B3	800		
B3	801		B3: Und nachher hast du das Diplom (beide lachen) und dann ist gut. (I: Ja genau.) Ja. #00:46:03-9#

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Transkript Interview B4 Kategoriengeleitete Analyse – Kodierung

Dateiname:	Analyse Kodierung B4.docx
Projektname:	Achtsamkeitspraxis im Kontext subjektiven Belastungserlebens
Aufnahme:	Leitfaden-Interview
Aufnahmedatum:	17.03.2014
Aufnahmeort:	Privat
Aufnahmegerät:	iPhone - Sprachmemo
Aufnahmedauer:	40 Minuten 14 Sekunden
Zählwerk-Beginn:	00:00:00-1 Ende: 00:40:14-8
Transkribent:	Susanne Albrecher
Teilnehmer:	Befragte Person (Kennnummer 4)
Siglen:	I Interviewer (Susanne Albrecher) B4 Befragte Person (Kennnummer 4)

Angaben zur befragten Person (Kennnummer 4)

Geschlecht:	weiblich
Alter:	48
Besuch des MBSR-Kurses:	2013
Beruf:	Fachlehrerin Hauswirtschaft
Sonderpädagogische Tätigkeit:	mehrfährige Tätigkeit an einer Sprachheilschule

Achtsamkeitspraxis

vor dem MBSR-Kurs:	nein
nach dem MBSR-Kurs:	selten

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	1		I: Das Interview ist eigentlich ein bisschen aufgebaut, wie zuerst einmal zu schauen, wie war es vor dem Kurs. Und nachher dann in einem zweiten Teil, wie ist es
B4	2		jetzt nach dem Kurs. Bei dir ist jetzt das eine relativ kurze Zeit, aber vielleicht
B4	3		kannst du da trotzdem schon ein wenig ähm einen Unterschied ausmachen, wo wir
B4	4		dann (...) merken. #00:00:29-5#
B4	5		
B4	6		
B4	7		B4: Doch das kann ich schon. Also vor dem Kurs war wirklich (...) man kann sagen,
B4	8		du bist von einem Termin zum anderen einfach gestresst. Du hast dich fremd be-
B4	9		stimmen lassen. Man ist (...), man hat einfach gemacht (...). Man ist durch das Le-
B4	10	C1 Stressoren	ben gestolpert, so zu sagen. Und mit dem Kurs war es eigentlich wie so ein Erwa-
B4	11	C3 Präsenz	chen. Aha, so geht es nicht. Es muss anders gehen und das kann es nicht sein,
B4	12		dass ich da wie in einem Hamsterrad drin äh strample. Und äh, das habe ich dann
B4	13		schon gemerkt, das hat sich schon sehr verändert. Dank dem Kurs. #00:01:12-8#
B4	14		
B4	15		I: Kannst du von der Arbeit mit diesen Kindern oder Jugendlichen der ... [Name der
B4	16		Institution weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.], kannst du
B4	17		dort sagen, was so Aspekte oder Situationen gewesen sind vor dem Kurs, welche
B4	18		dich vielleicht besonders belastet haben? #00:01:31-4#
B4	19		
B4	20		B4: (...) Das, gewisses Verhalten der Schüler, haben mich dann belastet. Äh sind
B4	21		auch eben disziplinarisches Verhalten. Ich löse das heute anders. Ich löse das
B4	22	C1 Stressoren	heute eigentlich mit Ruhe (...). Bin eher lösungsorientiert wie vorher. Vorher habe
B4	23	C4 Coping/Umgang	ich eigentlich eben Ruhe haben wollen oder wollte Disziplin durchdrücken. Heute
B4	24		ist mehr die Frage: "Was braucht der Schüler, die Schülerin? Warum verhält sich
B4	25		die jetzt gerade so?" Und habe gemerkt, dass das viel mehr Ruhe in den Schulall-
B4	26		tag hinein bringt. Also hat mir eigentlich im im Geschäftlichen, wenn man so will,
B4	27	Ressourcen	hat mir das direkt geholfen. Also im Schulischen hat mir das direkt geholfen. (...)
B4	28		Ja. #00:02:27-6#
B4	29		
B4	30		I: Kannst du das Verhalten noch etwas genauer beschreiben. Welche Verhaltens-
B4	31		weisen waren das, welche dich besonders belastet haben? #00:02:34-8#
B4	32		
B4	33		B4: Eben sei es jetzt, dass sie zum Beispiel einander hinterher gerannt sind mit
B4	34		den Tüchern. Einander mit den Tüchern geschlagen haben. Schaum, beim Abwa-
B4	35	C1 Stressoren	schen Schaum herum gespritzt. Ähm (...), was war jeweils noch so? Reingeredet.
B4	36		Eben so wirklich disziplinarisches Verhalten, also. Nicht aufmerksam gewesen und
B4	37		dann immer wieder fragen kommen: "Ja, was müssen wir jetzt machen?" Obwohl
B4	38		man das vorhin besprochen hat. Und dann hat man sich angefangen daran aufzu-
B4	39	C2 Stressreaktionen	reiben an dem. (...) Und heute ist eben, heute gehe ich viel ruhiger mit solchen
B4	40		Situationen um. Also die Situation hat sich nicht verändert. Die disziplinarischen
B4	41	C4 Coping/Umgang	Sachen hast du immer noch, aber du gehst anders damit um. #00:03:19-5#
B4	42		
B4	43		I: Du hast vorhin auch einmal von Terminen noch etwas gesagt. Ist das auch im
B4	44		beruflichen Alltag gemeint? (B4: Ja, auch ja. Jaja.) #00:03:28-3#
B4	45	C1 Stressoren	
B4	46		B4: Dass du Sitzungen gehabt hast und dann gedacht hast: "Oh schon wieder und
B4	47		jetzt muss ich dort schon wieder gehen und." Dass man sich auch halt auch einmal
B4	48		ganz bewusst rausnimmt. Dass man sagt, man arbeitet eigentlich acht Lektionen.
B4	49	Ideologie	Also muss man so viele und so viele Sitzungen gehen und dann das wirklich halt für
B4	50		sich selbst rigoros durchsetzt. Also man lernt im Kurs nein sagen, effektiv. Weil
B4	51		was, was mir ein wichtiger Satz begegnet ist, in der ganzen Zeit auch war, wer nein

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	52	Ideologie	sagt nach aussen, sagt ja zu sich selber. Und umgekehrt. Dass man sich das auch
B4	53		einfach wieder ganz bewusst wird. Wenn man ja sagt zu allen anderen rundherum,
B4	54		sagt man immer wieder nein zu sich selber (...). Ja. #00:04:14-4#
B4	55		
B4	56	C-1 Coping/Umgang	I: Und das hast du eben so mit der (...) im schulischen Alltag vor allem eben mit
B4	57		Sitzungen oder so gemerkt, (B4: Ganz genau.) dass es da Potenzial gibt, dich ir-
B4	58		gendwo abzugrenzen? #00:04:23-0#
B4	59		
B4	60		B4: Ja richtig, genau. Dass es auch ohne mich geht. Also durchaus (beide lachen).
B4	61		#00:04:28-2#
B4	62		
B4	63		I: Gibt es noch andere Belastungsfaktoren so in dieser Arbeit? #00:04:32-8#
B4	64		
B4	65		B4: In der Arbeit jetzt oder im Privaten? #00:04:36-7#
B4	66		
B4	67		I: Also, primär so in der Arbeit. Wenn du noch möchtest, darfst du gerne auch im
B4	68		Privaten noch etwas sagen. Aber es ist schon vor allem auf die (...) (B4: Nein.)
B4	69		Arbeit bezogen. #00:04:45-4#
B4	70		
B4	71	Ressourcen	B4: In der Arbeit eigentlich nicht, weil mit der ... [Name der Institution weggelassen
B4	72		im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] habe ich sehr ein gutes Verhältnis,
B4	73		was Rückmeldungen angeht. Also ich werde ganz genau informiert, was welches
B4	74		Kind hat. Was für ein Bedürfnis welches Kind hat. Das vermisse ich leider an der
B4	75		Volksschule. Ähm, ich muss auch jeden Freitag, wenn ich die ... [Name der Klasse
B4	76		weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] gehabt habe, eine
B4	77		Rückmeldung machen an die Klassenlehrperson. Und das wird am Montag gerade
B4	78		sofort thematisiert, wenn irgendetwas gewesen ist. Also diese Zusammenarbeit ist
B4	79		wirklich hervorragend. Weil bei der ... [Name der Institution weggelassen im Sinne
B4	80		der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] haben sie auch sehr viele psychologische Mit-
B4	81		arbeiterinnen und Mitarbeiter, sie haben Logopädinnen, sie haben eben Klassen-
B4	82		lehrer, Elterngespräch. Es ist viel enger vernetzt als an der Volksschule. (...) Also
B4	83		von dem her muss ich sage, ist der Stress dort nicht gegeben. Also dort ist der
B4	84		Stress eigentlich weg. Das Einzige was du stressvoll anschauen könntest, ist dass
B4	85		du halt jeden Freitag ein Mail schreiben musst. Also ich meine, wenn du dann, sa-
B4	86		gen wir 120 Schüler hast und hättest und das überall machen müsstest, dann wäre
B4	87	es natürlich wieder sehr belastend. Aber ich empfinde es eigentlich nicht so. Eben	
B4	88	es ist der Austausch, es ist das Mitteilen, wie es halt bei mir gelaufen ist. Und es	
B4	89	deckt sich dann sehr Vieles, was die Klassenlehrerin sieht, mit dem was ich halt	
B4	90	sehe. Das ist eben noch das Gute an der Hauswirtschaft, dort sitzen sie nicht die	
B4	91	ganze Zeit, sondern es ist dynamisch. Sie sind in der Küche unten und du siehst sie	
B4	92	in einem ganz anderen Lebensbereich als die Klassenlehrperson. Und es ist ganz	
B4	93	witzig, was dort so für Verhalten herauskommen. Aber es deckt sich in der Regel	
B4	94	mit dem, was die Klassenlehrerin auch sieht. (...) Also von dem her muss ich sagen,	
B4	95	nein. Bin ich von dem her gesehen nicht (...).	
B4	96	#00:06:34-8#	
B4	97		
B4	98	Ressourcen	I: Also so die Kommunikation, den Austausch empfindest du nicht (B4: Nein.) als
B4	99		Belastung? #00:06:39-4#
B4	100		
B4	101		B4: Den empfinde ich sogar als wohltuend (...). #00:06:41-9#
B4	102		

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	103		I: Etwas anderes, glaube ich, habe ich herausgehört, gibt es nicht. Also von dem
B4	104		her, wenn ich jetzt die zwei Punkte, welche ich gehört habe, dann ist das eben so
B4	105	C1 Stressoren	ein bisschen das Schülerverhalten, disziplinarisch, Unruhe, nicht aufmerksam sein
B4	106		und Termine. (B4: Mhm.) Eben so ein bisschen das Abgrenzen. (B4: Genau.) Jetzt
B4	107		wenn wir diese zwei Punkte anschauen. Wäre das oder kannst du die auf einer
B4	108		Skala von eins bis zehn irgendwo einstufen? Wie belastend hast du diese vor dem
B4	109		Kurs empfunden? #00:07:13-5#
B4	110		
B4	111		Skala Belastungsfaktoren
B4	112	beides (I: Beide.) ist fast neun gewesen, ja (...). Und jetzt nach dem Kurs ist es	
B4	113	eigentlich, ich würde sagen, zwei drei so. Also nicht mehr mehr. (I: Bei beiden?) Ja,	
B4	114	bei beiden. Ja, ja. (I: Ok.) #00:07:34-0#	
B4	115		
B4	116	I: Was haben denn diese Belastungsfaktoren, die zwei Sachen, was haben die an	
B4	117	Stressreaktionen ausgelöst bei dir? Also das kann ich mir vorstellen, gewisse Ge-	
B4	118	danken, die man hat, Gefühle, die man hat, Körperreaktionen. #00:07:54-3#	
B4	119		
B4	120	C2 Stressreaktionen	B4: Also ich habe sicher auch körperlich reagiert, in dem dass ich schlechter ge-
B4	121		schlafen habe. Und einfach das Gefühl gehabt habe, das schaffe ich nicht mehr.
B4	122		Also es ist wirklich, es hat angefangen, eben Dimensionen anzunehmen, wo man
B4	123		sagen musste: "Jesses Gott, also das kann es nicht sein." (...) Dass sich, also dass
B4	124		du angefangen hast zu kreiseln. Also die Gedanken haben angefangen wirklich zu
B4	125		drehen. Immer um das Gleiche herum und du bist zu keiner Lösung gekommen.
B4	126		(...) Ja du bist, bist halt auch anfälliger gewesen auf Erkältungen. So das habe ich
B4	127		dann gemerkt. (...) Oder auch zuhause. Ich bin wahnsinnig unausgeglichen gewe-
B4	128		sen. Habe meine eigenen Kinder eigentlich angeschrien. Äh (...) bin nicht mehr
B4	129		belastbar gewesen, wirklich nicht. (...) #00:09:02-4#
B4	130	Lebensbereiche	
B4	131		I: Von den Körperreaktionen sonst noch etwas äh (B4: Hmh.)? Vor allem der Schlaf
B4	132		(B4: Mhm.) und (B4: Mhm.) anfälliger? (B4: Ja, ja.) Gefühlsebene vielleicht noch
B4	133		irgendwie? #00:09:14-6#
B4	134		
B4	135		B4: (I: Gut) Ja eben, dass (I: ich meine das.) es dir einfach gedreht hat. Oder also,
B4	136		dass du nicht mehr belastbar gewesen bist. #00:09:19-8#
B4	137		
B4	138		I: Und eben unausgeglichen? #00:09:19-9#
B4	139		
B4	140	C2 Stressreaktionen	B4: Weinerlich gewesen bist. Nicht mehr, eben das Kleinste hat dich eigentlich
B4	141		einfach aus der Bahn geworfen dann. (...) #00:09:28-5#
B4	142		
B4	143	C3 Präsenz	I: Und wie hast du diese Stressreaktionen wahrgenommen, damals vor dem Kurs?
B4	144		Es geht da um die Präsenz, also wie gegenwärtig hast du das wahrnehmen kön-
B4	145		nen oder wie verzögert hast du das wahrgenommen? #00:09:45-9#
B4	146		
B4	147		B4: Das habe ich dann eigentlich erst dann im Kurs festgestellt, ganz ehrlich. Also
B4	148		das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Oder sagen wir, dass die Kinder mir Feed-
B4	149		back gegeben haben, meine eigenen Kinder: "Mama, du bist so gestresst. Mama,
B4	150		du bist überhaupt nicht mehr belastbar." Dort habe ich es gemerkt. Sie haben es
B4	151		mir gesagt. Und so so wirklich spiegeln konnte ich das dann erst im Kurs. Das ist
B4	152		mir dann erst im Kurs so wirklich eingefahren. Ja. (...) #00:10:17-3#
B4	153	Lebensbereiche	
B4	153		

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	154		I: Die nächste Frage wäre so, was. Wie bist du mit diesen Stressreaktionen umgegangen, als du sie bemerkt hast? Wobei dann bist du ja dann eben schon im Kurs gewesen. (B4: Ganz genau.) Also hast du dort schon (B4: Mhm.) äh Instrumente eigentlich von dort her dann bekommen (B4: Genau.). Vor dem Kurs, wenn du es nicht gemerkt hast? #00:10:33-7#
B4	155		
B4	156		
B4	157		
B4	158	C4 Coping/Umgang	B4: Ja du hast einfach nur noch, also eben, du hast einfach gemacht, oder. Du hast einfach nur gemacht. Aber nicht, bewusst eigentlich. #00:10:40-8#
B4	159		
B4	160		
B4	161		
B4	162		
B4	163	C3 Präsenz	I: Ja. Also kein bewusster Umgang (B4: Nein.) mit diesen Reaktionen? #00:10:44-9#
B4	164		
B4	165		
B4	166		B4: Nein, nein. Nein, weil es ist dir ja nicht bewusst. Du machst dann einfach (lacht) (...). #00:10:57-0#
B4	167		
B4	168		
B4	169		I: (...) Es ist möglich, dass ähm ich Fragen stelle, wo du dich halt vielleicht nochmals wiederholst. Dann tut es mir leid (lacht). #00:11:06-6#
B4	170		
B4	171		
B4	172		B4: Schon gut. Ja. #00:11:09-2#
B4	173		
B4	174		I: Weil jetzt gehen wir eben so ein bisschen auf nach dem Kurs und da hast du jetzt gewisse Sachen schon gesagt. Eben von dort her kann es sein, dass (B4: Macht nichts.) es dann vielleicht nochmals eine Wiederholung gibt. #00:11:17-7#
B4	175		
B4	176		
B4	177		
B4	178		B4: Ja. Jawohl. #00:11:17-9#
B4	179		
B4	180		I: Und zwar wieder auf den Anfang, eben die Belastungsfaktoren. Hast du, weiss ich jetzt grad, hast du vorhin gesagt gehabt, bei den Schülerinnen und Schülern sind die immer noch da. (B4: Mhm. Mhm.) Ja, also das ist ja unverändert (B4: Mhm.). Die empfindest du immer noch, aber einfach viel geringer, eben zwei bis drei hast du gesagt. #00:11:37-6#
B4	181		
B4	182		
B4	183		
B4	184	C1 Stressoren	
B4	185		
B4	186		B4: Genau, jawohl. #00:11:38-4#
B4	187		
B4	188		I: Und Termine abgrenzen, dort, das ist auch ein Stückweit in dem Falle noch da? #00:11:44-2#
B4	189		
B4	190		
B4	191	C2 Stressreaktionen	B4: Ja, du hast ja die Termine halt einfach, oder. Aber eben, du kannst heute sagen: "Nein." Man kann heute besser Nein sagen. Ohne zu denken: "Ui, was denkt jetzt der Schulleiter, wenn ich jetzt nicht komme?" Oder äh überhaupt nicht, also es (...) oder das schlechte Gewissen, eben dass du das wie jetzt, nicht ausschaltest. Aber du nimmst es bewusst wahr. Äh fragst eigentlich dein Gewissen, was braucht es. Und dann nachher kannst du es ablegen eigentlich oder. (...) Ja. (...) #00:12:17-9#
B4	192		
B4	193		
B4	194		
B4	195		
B4	196	C3 Präsenz	
B4	197	C4 Coping/Umgang	
B4	198		
B4	199		I: Insofern die Stressreaktionen, wenn es heute noch welche gibt? #00:12:23-9#
B4	200		
B4	201		B4: Heute nehme ich sie bewusst wahr. Wenn ich merke, dass ich irgendwo reinrutsche, dann dann kommt mir, dann kommt wie ein "Achtung!", jetzt kommst du wieder in das Fahrwasser oder jetzt musst du aufpassen. Jetzt (...) äh. Achtung jetzt nimm dich zurück. Nimm dir die drei, also die Minuten, welche wir gelernt
B4	202		
B4	203		
B4	204		

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	205		haben. Zum Fenster hinausschauen, bewusst wahrnehmen, wo bin ich und was
B4	206		mache ich jetzt, zurücknehmen und erst dann reagieren. Also vielfach wirklich ein-
B4	207		fach nicht reagieren sondern eben agieren oder. Sich nicht in so eine Spirale hinein
B4	208		"dingsen" lassen. #00:13:03-2#
B4	209		
B4	210	C4 Coping/Umgang	I: Das heisst in dem Fall von der Frage von vorher. Wann hast du es wahrgenom-
B4	211	C3 Präsenz	men? Wo du sagtest, ja erst im Kurs. Bist du heute viel gegenwärtiger?
B4	212		#00:13:13-0#
B4	213		
B4	214		B4: Jawohl. #00:13:13-3#
B4	215		
B4	216		I: Dass du es eigentlich im Moment, wo es passiert (B4: Nehme ich es wahr, ge-
B4	217		nanu.) wahrnehmen kannst? #00:13:16-1#
B4	218		
B4	219		B4: Ja, jawohl ja. (...) Das ist so, ja. #00:13:19-8#
B4	220		
B4	221		I: Und gibt es dennoch gewissen Stressreaktionen? Also du hast vorhin gesagt,
B4	222		gut, überfordert fühlen, Gedanken nicht abstellen können, Schlaf. Wie hat sich das
B4	223		alles verändert jetzt? #00:13:33-5#
B4	224		
B4	225	C2 Stressreaktionen	B4: Zum Positiven. Wirklich zum Positiven, also das muss ich sagen. Das hat sich
B4	226		total verändert. Da bin ich viel viel ruhiger geworden. Ich kann auch viel besser
B4	227		schlafen. (...) Äh (...) es hat aber, also wie soll ich sagen. Ich habe den Kurs zwar
B4	228		gemacht, eben den MBSR-Kurs. Ich bin jetzt aber noch viel weiter gegangen. Also
B4	229		ich habe noch Einiges für mich sonst noch gemacht. Und das trägt natürlich alles
B4	230		dazu bei. Also als Beispiel, ich bin in eine Trauerbegleitung gegangen und bin ei-
B4	231	Ressourcen	gentlich immer noch dran in dieser Trauerbegleitung. Und die Trauerbegleiterin,
B4	232		also eigentlich heisst sie Lebensbegleitung, weil die Trauer muss ja fließen. Und
B4	233		die Lebensbegleiterin hatte mir ein Buch empfohlen von Safi Nidiaye <i>Herz öffnen</i>
B4	234		<i>statt Kopf zerbrechen</i> . Und das ist, das kann ich auch wirklich allen nur empfehlen
B4	235		dieses Buch. Das ist sensationell. Das geht gerade einfach weiter im Kurs, also es
B4	236		geht auch um das Thema achtsam sein. Und zwar achtsam mit all die, mit seinen
B4	237		eigenen Gefühlen, die kommen. Dass man in diesen Gefühlen sich nicht drin ver-
B4	238		strickt, nicht anfängt drin zu verwickeln. Sondern, dass man diese Gefühle auch
B4	239		bewusst wahrnimmt. Und das hilft mir sehr eigentlich eben im Alltag. Gerade, wenn
B4	240		die Schüler eben hintereinander nachgehen. Aha, da kommt Wut hoch. Wo spüre
B4	241		ich diese Wut? Das ist ganz wichtig. Wo spüre ich sie? Und was braucht jetzt diese
B4	242		Wut von mir. Anerkennung, Beachtung, äh Verständnis, Akzeptanz. Und danach
B4	243		geht das vorbei und dann kann ich agieren. Und sagen: "Hey, aber so geht das
B4	244		nicht." Und den beiden die Tücher wegnehmen und sagen: "Ihr bleibt nachher ge-
B4	245		rade noch einen Moment bei mir." Und dann in der Regel ist das schon gut oder.
B4	246		Und vielfach dann spreche ich mit ihnen noch fünf Minuten und dann dürfen sie
B4	247		dann auch wieder gehen. Aber das tut der Klasse schon: "Huch ui, wenn wir etwas
B4	248	C4 Coping/Umgang	machen müssen wir länger bleiben." Hä, es ist so ein bisschen ein Achtung oder.
B4	249	C2 Stressreaktionen	Und das hat sehr viel Stress herausgenommen. Statt hinterher schreien: "Jetzt geht
B4	250		einmal an euren Platz und jetzt macht einmal vorwärts." Bringt das viel mehr.
B4	251		#00:15:45-3#
B4	252		
B4	253		I: Verstehe ich das richtig, dass du wie die Emotion kannst für dich (...), mit dir ei-
B4	254		gentlich irgendwie (B4: Richtig.) umgehen (B4: Richtig genau.) in der Emotion und
B4	255		danach emotionsfreier reagieren äh (B4: Ganz genau.) kannst (B4: Ganz genau.)

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	256		auf die Störung. (B4: Ganz genau. Ja, ja.) Mhm. #00:16:02-0#
B4	257		
B4	258		B4: Das hat mir das Buch extrem geholfen eigentlich. Eben ich sage, ich bin jetzt
B4	259	Ressourcen	schon, schon weiter gegangen eigentlich wieder. Also der Kurs ist so eine Grund-
B4	260		lage gewesen für mich, die mir wirklich sehr viel gebracht hat. Ich habe aber ein-
B4	261		fach nicht im Alltag immer Zeit, eben Bodyscan, äh Yoga und so weiter zu machen.
B4	262		Am liebsten würde ich Yoga machen, weil das mache ich. Ich, ich bin ein Mensch,
B4	263		der über die Bewegung zu seinen eigenen Gefühlen kommt. Ich merke jetzt aber,
B4	264	Ideologie	dass die die Methode der Safi Nidiaye eigentlich für mich die Bessere. Also besser,
B4	265		anders ist, sagen wir nicht besser, anders. Weil sie einfach direkt, oder: "Halt!" Also
B4	266		nicht "Halt!", sondern "Aha, jetzt ist der und der Gedanke" oder "Jetzt ist das und
B4	267		das Gefühl. Wo spüre ich das?" Und dann lässt man das zu und atmet aber weiter.
B4	268		Eben man geht auch über den Atem. Man atmet auch. Man spürt. Wo spürt man
B4	269		das Gefühl? Wo hockt das? Und dann wirklich achten. Was braucht das jetzt gerade.
B4	270		Was braucht das unbedingt, dieses Gefühl? #00:17:06-4#
B4	271	C4 Coping/Umgang	
B4	272		I: Es scheint mir, vom Prinzip her, wie du selbst auch gesagt hast. Es ist schon
B4	273	Ideologie	eigentlich wie, dasselbe Prinzip oder? Also eben auf Gedanken, Gefühle, Körper-
B4	274		reaktionen wahrnehmen. (B4: Ganz genau.) Nicht zu werten, dem aber Raum ge-
B4	275		ben. So. (B4: Ganz genau. Eben nicht zu werten. Das ist, eine wertfreie Haltung
B4	276		anzunehmen. Ganz genau.) Ist vielleicht wie noch etwas spezifischer jetzt, die
B4	277		Arbeit mit dem Buch? (B4: Genau.) Wo halt dann auch auf Trauer oder auf Wut
B4	278		oder. #00:17:33-2#
B4	279		
B4	280	C2 Stressreaktionen	B4: Ganz genau. Einfach auf alle die Gefühle, die halt der Mensch, einfach die
B4	281		ganze Gefühlspalette. Und da muss ich sagen, da hat mir. Jetzt im Moment hilft mir
B4	282		das ganz ganz enorm. Und ich sage, ich bin im Moment wirklich nicht gestresst.
B4	283		Also (lacht) wirklich nicht. (I: Schön, oder?) Ja doch, das muss ich sagen. Doch, ja.
B4	284		(...) #00:17:58-2#
B4	285		
B4	286		I: Das heisst ähm (...). Wir haben jetzt da die ersten drei Punkte bereits auch schon
B4	287		wieder alles angesprochen. Und der Vierte, den wir vorhin gehabt haben. Wie
B4	288		gehst du mit den Stressreaktionen um, wenn du es merkst? Eben dort hast du
B4	289		gesagt, kein bewusster Umgang. Hast du eigentlich jetzt gerade (B4: Jetzt ist ein)
B4	290		erzählt, wie du es machst (B4: ganz ein bewusster Umgange, jawohl.). Also du
B4	291	C3 Präsenz	nimmst es wahr und. #00:18:23-4#
B4	292		
B4	293		B4: Jetzt ist. Jetzt ist der Umgang wirklich bewusst. Das heisst aber nicht, dass mir
B4	294		das immer gelingt. Also da, ich bin auch nur ein Mensch und (lacht). Auch ich mer-
B4	295	C2 Stressreaktionen	ke, dann manchmal dass es mich reinnimmt. Eben grad, wenn es in irgendwelchen
B4	296		Sitzungen hoch hergeht, dass du dann halt zwischendrin merkst: "Jetzt, jetzt bist
B4	297		du halt auch abgedriftet." Oder: "Jetzt hast du dich auch, jetzt hast du einfach nur
B4	298		noch grad reagiert." Anstelle einmal einfach zu überlegen: "Ja halt. Was was sagt
B4	299		das Gegenüber wirklich? Was was möchte jetzt der, was möchte jetzt die Person
B4	300		mit dem ausdrücken?" Anstatt gerade zu reagieren. Also das passiert mir auch
B4	301		immer wieder. Und auch der Lebensbegleiterin passiert das auch immer wieder
B4	302	C4 Coping/Umgang	(lacht). Also es ist einfach. Auch wenn man die Instrumente hat, man kann nicht
B4	303		immer so reagieren. Aber (...) immer mehr eigentlich. #00:19:12-5#
B4	304		
B4	305		I: Ein lebenslanger Prozess oder? #00:19:15-2#
B4	306		

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	307		B4: Es ist so. (I: Denke ich.) Das ist es. (I: Das ist.) Das ist ein lebenslanger Prozess.
B4	308		Und was mich <u>sehr</u> beeindruckt hat, sowohl beim MBSR wie auch bei dieser
B4	309		Lebensbegleitung jetzt, dieses im Leben brauchst du einfach Strukturen. Du
B4	310		brauchst feste Abläufe, du brauchst feste Strukturen. Damit du genau solche Sa-
B4	311		chen wie lernen kannst. Also, ich habe mir zum Beispiel auch am Kühlschrank,
B4	312		habe ich mir ganz gute. Du kannst es nachher noch anschauen noch. Du darfst es
B4	313		auch fotografieren. Aufgehängt, gewisse Sprüche, die für mich einfach wichtig sind.
B4	314		Weil das Visualisieren, immer wieder diese Sprüche sehen, das geht dann einfach
B4	315		rein. Also quasi, ich bin daran, mein Gehirn um zu programmieren. Also ich bin
B4	316		jetzt 47 Jahre im Stressmodus gelaufen und ich möchte jetzt eigentlich die restli-
B4	317		chen Jahre (lacht) nicht mehr so weiterlaufen. Und da musst du wie die Festplatte
B4	318		neu programmieren, auf Deutsch gesagt. Und da hat sie mir dann gesagt, die Le-
B4	319		bensbegleiterin, das soll ich machen. Eben mit dem Aufhängen solcher Sprüche,
B4	320		die mir wichtig sind. Das geht eben weit hinein, das geht bis in das Unterbewusste.
B4	321		Oder auch <u>wie</u> man spricht. Also nicht: "Ich habe ein Problem mit dir." Weil sonst
B4	322		hat man nämlich eben ein Problem. Sondern im Moment ist dein Verhalten proble-
B4	323		matisch. Schon nur wenn man das mit dem Schüler zum Beispiel bespricht, oder.
B4	324		Nicht "Du bist ein Problem" oder "Du hast ein Problem." Sondern: "Im Moment ist
B4	325		es so und so." Also wirklich auch das Beschreiben der Umstände. Auch wenn man
B4	326		das mit dem Schüler anschaut. Oder "Ich bemerke, dass..." Ein kleines Beispiel, ich
B4	327		habe Zwillinge. Das ist <u>sehr</u> (...), für die, sehr eine belastende Situation, dass sie
B4	328		miteinander in der gleichen Klasse sind. Aber da die ... [Name der Institution weg-
B4	329		gelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] halt nur einen Oberstufen-
B4	330		zug hat, muss man es so machen. Sonst müssten die da, weiss ich, einer auf ...
B4	331		[Ortschaft weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] und einer hier
B4	332		hin. Und das ist von der Lage her nicht möglich, wo sie wohnen. Jetzt sind die bei-
B4	333		den halt miteinander in der Schule. Und dass sich die zwischendrin Gift geben kön-
B4	334		nen, ist ja auch klar. Das sieht man unter normalen Geschwister und bei Zwillingen
B4	335		ist das, weiss man das einfach, ist das. Sie sind sehr, sie haben sich sehr gern,
B4	336		aber sie sind auch sehr starke Konkurrenten. Und die beiden musste ich kürzlich
B4	337		wirklich zurück behalten. Weil ihr Verhalten ist von den Anderen als sehr störend
B4	338		empfundene worden. Der eine Mitschüler, der mit ihnen zusammenarbeiten musste,
B4	339		das habe ich dann bemerkt, dem war es überhaupt nicht wohl. Und dann habe ich
B4	340		ihnen einfach gespiegelt. Dann habe ich ihnen gespiegelt, was wir bemerkt haben,
B4	341		was ich bemerkt habe. Und dann habe ich mit ihnen eigentlich eine Lösung erarbei-
B4	342		tet. Und die sind danach pfeifend aus dem Schulzimmer hinausgegangen. Und das
B4	343		ist für mich ein Gewinn. Das ist für mich echt ein Lebensgewinn. Das ist Qualität
B4	344		(...) ähm, wie soll ich sagen. Das ist für mich Qualität an der Schule. Wenn es,
B4	345		wenn Schüler nachher pfeifend gehen können, obwohl man ihnen hat etwas Unan-
B4	346		genehmes sagen müssen (...). #00:22:21-9#
B4	347		
B4	348		I: Und da hilft dir die Achtsamkeit? #00:22:25-1#
B4	349		
B4	350		B4: Da hilft mir eigentlich (I: Jetzt in dem Umgang so?), also da hilft mir die Acht-
B4	351		samkeit und da hilft mir die Lebensbegleitung. Eben das Spiegeln, das Wahrneh-
B4	352		men und ihnen das schildern, was man wahrnimmt. Und dann fragen: "Wie kann
B4	353		man das verändern?" Also mal sie bringen lässt, was könnte man anders machen.
B4	354		Und nicht schon wieder Lösungen auftischt. Weil das ist ja manchmal bei uns Leh-
B4	355		rern so, dass wir immer nach Lösungen, wir suchen nach Lösungen. Da nebst
B4	356		sollten wir eigentlich die Schüler, weil die haben sie schon, die sind schon parat
B4	357		

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	358		(lacht). Man muss manchmal nur hinhören. Ja (...), das ist das, ja. #00:23:03-8#
B4	359		
B4	360		I: Und was ich auch so ein bisschen gehört habe äh, wie auch von den Personen
B4	361		weg nehmen. Sowohl von deiner eigenen Person, wie auch vom Gegenüber, oder?
B4	362		So ein bisschen loslösen (B4: Ja.) von der Person. (B4: Ganz genau.) Ja.
B4	363		#00:23:13-7#
B4	364		
B4	365		B4: Ganz genau, das ist auch noch wichtig. Die, sachlich bleiben. Das ist ganz
B4	366		ganz wichtig, ja. (...) Und das gelingt mir auch besser. Viel besser. Eben das emo-
B4	367		tionelle Verstricktsein. Das ist ja das, was einem müde macht, wenn man sich emo-
B4	368		tionell anfängt zu verstricken. Und drum ist es auch wichtig, wenn du gewisse Gef-
B4	369		ühle wahrnimmst, dass du (...). Alles was wir ablehnen, alle Gefühle, die wie ab-
B4	370		lehnen, die erstarren. Die leben nicht mehr. Also das, du kannst dir das wie ein
B4	371		Flussbett vorstellen, das vertrocknet ist. Also sie hat uns auch das Bild gezeigt.
B4	372		Damals, als ich den Kurs gemacht habe, hat sie uns auch das Bild gezeigt, von
B4	373		diesem Erstarren. Und das leuchtet einem eigentlich noch ein. Dass das, etwas
B4	374		das man verdrängt, einfach zwar in ins Unterbewusste abrutscht, aber immer wie-
B4	375		der kommen will. Und wenn man es dann wirklich mal wahrnimmt und es darf da
B4	376		sein. Und es hat seine Berechtigung zum da sein. Und es ist einfach nur ein Gef-
B4	377		ühl, das weiter zieht. Aber es muss gelebt sein dürfen. Dann ist alles viel viel we-
B4	378		niger schlimm. Und es bringt einem nicht um, wenn man Angst hoch kommen lässt.
B4	379		Obwohl man das Gefühl hat, nein das kann ich nicht empfinden. Weil, das darf
B4	380		man doch nicht. Oder das ist falsch. Oder äh, äh ich, ich liebe doch diese Person
B4	381		und jetzt hasse ich sie aber eigentlich. Wieso, was was, geht es überhaupt noch.
B4	382		Überhaupt, eben das sind dann wieder so Wertungen. Sondern: "Aha, ich spüre im
B4	383		Moment Hass." Gar nicht fragen warum und wieso. Sondern einfach: "Im Moment
B4	384		spüre ich Hass. Ja wo spüre ich das? Was braucht jetzt der Hass von mir?" Und
B4	385		und das geht, das zieht wie vorbei. #00:24:49-6#
B4	386		
B4	387		I: Und das gelingt dir jetzt im Moment, wo es passiert? Also eben, wenn jetzt Schü-
B4	388		ler etwas, ich sage jetzt, etwas herumwerfen oder so. Gelingt dir das wie im Mo-
B4	389		ment das für dich machen zu können? #00:25:01-1#
B4	390		
B4	391		B4: Nicht immer, aber es gelingt viel. #00:25:03-5#
B4	392		
B4	393		I: Aber so auf diese Art? Oder? #00:25:04-7#
B4	394		
B4	395		B4: Ja. (I: Dass die wie.) Es gelingt viel, ja. #00:25:06-2#
B4	396		
B4	397		I: Dass du dir schnell ein bisschen Zeit gibst, so? #00:25:08-0#
B4	398		
B4	399		B4: Ganz genau. Dass ich nicht reagiere, sondern einfach beobachte. Schau, was
B4	400		macht das mit mir? Und dann eigentlich eben einmal, durch, durchatmen. Und
B4	401		dann einmal einfach. Eben meistens ist es ja so, dass schon nur deine Präsenz als
B4	402		Lehrperson reicht schon, dass sie sich wieder zurücknehmen. Eben, in der Regel
B4	403		passieren ja solche Sachen, wenn ich im Esszimmer bin, noch mit einem Schüler
B4	404		am sprechen bin oder noch dort etwas erledigen muss oder holen. Oder oder kont-
B4	405		rollieren. Dass sie dann gerade im Hintergrund halt einfach anfangen (Pfeifge-
B4	406		räusch) oder. Oder sie auch einfach einmal sein lassen, dass das (Pfeifgeräusch).
B4	407		Sie einfach einmal flippen lassen und dann einmal abwarten, was passiert. Vielfach
B4	408		beruhigen sie sich nämlich auch gerade wieder, bevor dass, dass man gerade

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	409		etwas macht. Und dann kann man aber sagen: "Ich habe wahrgenommen, es war
B4	410		lärmig. Was war auch los?" Und (...) meistens kommt etwas, manchmal auch nicht.
B4	411		Dann "grinden" sie einander einfach an (lacht). So ein bisschen das oder.
B4	412		#00:26:09-8#
B4	413		
B4	414	C4 Coping/Umgang	I: Und (B4: Ja.) diese Präsenz ist, äh hat jetzt wie eine andere Qualität (B4: Mhm.)
B4	415		oder? (B4: Mhm, mhm, mhm.) Verstehe ich so. (B4: Ja.) Mhm. #00:26:15-9#
B4	416		
B4	417	C3 Präsenz	B4: Und dass man auch wirklich in dem Moment auch da ist. Also mit allen Sinnen
B4	418		eigentlich (...), da steht und da ist. Also es gibt ja noch ein Buch äh, Beziehung,
B4	419		ähm <i>Erziehung durch Beziehung</i> . Also, dass man eben viel mehr Präsenz markie-
B4	420		ren soll. Nicht unbedingt immer (...) äh, diskutieren mit den Schülern oder auch mit
B4	421		den eigenen (Fluglärm). Nicht immer äh diskutieren oder, oder ähm Argumente
B4	422	Ideologie	suchen mit den Schülern. Sondern halt einfach hin stehen und sagen: "Bei mir ist
B4	423		es so und ich will es so haben." Gar nicht gross sagen, warum und wieso. Sondern
B4	424		so ist es und so so möchte ich es gerne haben. Und das habe ich auch gemerkt,
B4	425		klare, dass auch da wieder. Klare Strukturen, klare Richtlinien helfen den Jugendli-
B4	426		chen viel mehr als das ewige Diskutieren. Weil Diskutieren, das machen sie für das
B4	427	Lebensbereiche	Leben gern oder. Die wollen für das Leben gern: "Warum jetzt? Und wir wollen
B4	428		das" und wuu und so. Sondern, nein so ist es und. Und das Lustige ist, bei den
B4	429		Schülern gelingt es mir besser als bei den eigenen Kindern (lacht). Dort bist du
B4	430		einfach emotioneller verstrickt. #00:27:37-6#
B4	431		
B4	432		I: Involvierter irgendwie, ja. #00:27:39-0#
B4	433		
B4	434		B4: Ja, ja genau. (I: Ja das denke ich.) Und bei den Schülern ist es viel besser.
B4	435		Und das nimmt auch ganz viel äh Stress weg. Das gibt eine, eine eine wahnsinnige
B4	436	Analyse Frage 6	Ruhe hinein. Gemerkt habe ich es eben bei meinen eigenen Kindern. Es bringt
B4	437		eine, eine eine wahnsinnige Ruhe hinein, eine Struktur in den Alltag und eine Si-
B4	438		cherheit für sie schlussendlich. Weil sie einfach wissen, so lang geht es und nicht
B4	439		anders. #00:28:02-5#
B4	440		
B4	441		I: Und du bist wie geklärt für dich, oder? Mit deinen Emotionen. #00:28:06-2#
B4	442		
B4	443	C3 Präsenz	B4: Geerdeter (I: Und.) und auch geerdeter. Also du stehst dann wie mit beiden
B4	444	C2 Stressreaktionen	Beinen wirklich da. Und bist nicht die ganze Zeit, eben (Klickgeräusch) hinauf-
B4	445		schieben, hinaufwiegeln. So muss ich es sagen. #00:28:16-1#
B4	446		
B4	447		I: Das ist eigentlich nachher auch noch eine Frage. Also vielleicht können wir da
B4	448		gerade wie noch (B4: Ja.) so ein bisschen tiefer oder. Ob du nach dem Kurs bei
B4	449		deinen Schülern, bei denen du eben Mühe hattest mit dem Verhalten zum Teil, ob
B4	450		du bei <u>ihnen</u> , bei den Schülern auch einen Unterschied merkst? Durch das, dass
B4	451		<u>du</u> (B4: Ja.) eine Veränderung (B4: Schon.) durchgemacht hast? #00:28:36-7#
B4	452		
B4	453	C2 Stressreaktionen	B4: Schon ja, ja. Ja. Ja. #00:28:38-6#
B4	454	Analyse Frage 6	
B4	455		I: Wie merkst, wie äussert sich das? #00:28:40-4#
B4	456		
B4	457		B4: Dass eben die Diskussionsbe-, also wie soll ich sagen. Sie wollen natürlich
B4	458		immer noch diskutieren. Aber durch das, dass man sagt: "Es ist jetzt so." Sie das
B4	459		viel eher akzeptieren. Oder man hat manchmal auch Angst. Vorher hatte ich wie

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	460	C2 Stressreaktionen Analyse Frage 6	auch Angst, nicht gerade vor den Schülern, aber etwas durchzusetzen. "Ui, was
B4	461		was bedeutet denn das?" Und das geht viel besser, als dass ich gedacht habe. Viel
B4	462		viel besser. Eben, weil es für sie klarer ist. Und weil sie im Grunde genommen,
B4	463		schon wissen, dass das besser ist, wenn man es so und so und so macht. Wie
B4	464		wenn man es nach ihrer Methode machen würde, die dann im Chaos endet, viel-
B4	465		fach oder. Also das habe ich schon gemerkt, dass es für sie auch, es gibt auch für
B4	466		sie eine Ruhe (...) und eine Sicherheit. Und sie wissen genau, in welchem Rahmen
B4	467		sie sich bewegen dürfen. Ja. #00:29:29-6#
B4	468		
B4	469		
B4	470		kommt oder. #00:29:35-4#
B4	471		
B4	472	Ideologie	B4: Das ist so. Das, das siehst du auch eben im Buch von Safi. Schreibt sie natür-
B4	473		lich viel auch, dass wenn man eben anfängt, Gefühle wahrzunehmen, Gefühle zu
B4	474		leben, dass sich auch das Gegenüber verändert. Dass das Gegenüber dann auf
B4	475		einmal selber Sachen spiegeln kann. Also sie hat ein Beispiel gebracht. Äh von
B4	476		einer Beziehung, dass der Mann so ein bisschen kalt und und und beherrschend
B4	477		mit der Frau gesprochen hat. Und sie dann gemerkt hat, dass sie sich an dem
B4	478		stört. Und eben, eben zu erst einmal geschaut: "Was macht das bei mir? Und wie
B4	479		läuft das bei mir drin ab?" Und dann eigentlich gar nichts gesagt hat zum Mann so
B4	480		weit. Und nach ein paar Stunden kommt er und sagt: "Gell jetzt habe ich, jetzt bin
B4	481		ich auch ein bisschen (...) ähm. Jetzt bin ich auch ein bisschen hart gewesen vor-
B4	482		hin. Aber weisst du, das ist mir so und so und so herüber gekommen. Und das ist
B4	483		mir so und so unter die Haut." Und dann konnten sie wie ein Gespräch führen. Und
B4	484		das ist vorher gar nie möglich gewesen, dass er sich selber sogar gespiegelt hat.
B4	485		Und das einfach nur, weil sie (...) wahrgenommen hat, was was läuft bei ihr ab.
B4	486		Und gar nicht auf das reagiert hat, was er gesagt hat. Sondern zuerst einmal wahr-
B4	487		genommen: "Was läuft bei mir ab? Und wie geht es mir?" Eben sich zuerst um die
B4	488		eigenen Gefühle kümmern. Und ein anderes Beispiel war, wo dann aber die Frau
B4	489		dem Mann wie Stichworte gegeben hat. Äh was, dass er gewusst hat, was das bei
B4	490		ihr auslöst. Und ähm (...) und dann konnte er wie (...) auch äh darauf eingehen.
B4	491		Eben keine Vorwürfe machen oder. #00:31:13-9#
B4	492		
B4	493		I: Das ermöglicht es ihm, auch anders (...) (B4: Ganz genau.) #00:31:16-7#
B4	494		
B4	495	Analyse Frage 6	B4: Eben auch wieder das Spiegeln von Verhalten, das das sich auch in der Schu-
B4	496		le äh bewährt. Nicht nur, nicht nur in der Beziehung eigentlich, sondern auch wirk-
B4	497		lich auch in der Schule. Das das das Spiegeln des Verhaltens. Ohne zu werten
B4	498		(...). Weil dann fühlen sie sich nicht verurteilt oder. Dann dann sind sie wie bereit:
B4	499		"Aha, ja natürlich." Und können auch auf das reagieren. Und ganz wichtig, ich habe
B4	500		jetzt die Zwillinge bewusst zusammen genommen. Sonst wenn ich mit Schülern
B4	501		Probleme habe, nehme ich sie einzeln. Weil sonst hast du eine Front gegen dich.
B4	502		Dann können sie auch nicht spiegeln. Weil der Eine kann ja nicht vor dem Anderen
B4	503		und bei den Buben sowieso nicht. Die können nicht (...), ja nicht das Gesicht verlie-
B4	504		ren. Das ist ganz ganz schlimm. Darum ist ganz wichtig, dass man dort auch immer
B4	505	Einzelgespräche macht. (...) Das ist das, was mir auch, was ich auch gelernt habe.	
B4	506	Sonst, sonst bringt das gar nichts oder. (...) #00:32:16-6#	
B4	507		
B4	508		I: Könntest du sagen, aus welchen Gründen du allenfalls? Speziell jetzt im Sonder-
B4	509	pädagogischen halt, eben bezogen auf (...) wenn du dir vorstellst die Kinder der ...	
B4	510		[Name der Institution weggelassen im Sinne der

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription	
B4	511		Anonymisierung, Anm. d. Verf.] ähm. Den Lehrpersonen, die mit Kindern aus dem	
B4	512		sonderpädagogischen Rahmen äh zu tun haben, wieso du denen den Kurs anraten	
B4	513		oder allenfalls abraten würdest? Je nach dem. #00:32:43-3#	
B4	514			
B4	515	Analyse Frage 7	B4: Ja nur anraten. Nur anraten. Einfach weil es eine Ruhe hineinbringt. Es bringt	
B4	516			so viel Ruhe in den Schulalltag. Ich habe das Gefühl, eben es bringt Struktur, Ruhe.
B4	517	Analyse Frage 6	Aber das hat einfach zu tun mir dir selber. Es hat wirklich mit einem selber zu tun. Wenn man selber geerdet ist, wenn es einem selber gut geht. Also das siehst du bei den eigenen Kinder, wenn es dir nicht gut geht, geht es den Kindern auch nicht gut. Das ist einfach so. Und äh das habe ich eigentlich wie nie wahrhaben wollen. Aber es ist wirklich so. Und bei den Schülern ist es ganz ganz ähnlich. Es geht vielleicht ein bisschen länger, bis sie es merken. Aber in der Regel ist es schon so, wenn ich einen schlechten Tag habe, haben die Schüler ganz sicher auch einen schlechten Tag. Oder (...) man empfindet es halt einfach auch so, dass es dann schlecht ist, weil es eben. Nein, es artet dann manchmal schon ein bisschen oder hat dann ausgeartet oder. Und darum sage ich, ich kann das nur empfehlen. Ich kann das <u>wirklich</u> nur jedem empfehlen. Es muss nicht gerade ein MBSR-Kurs sein, aber etwas in der Art. Dass man einfach wieder lernt, auf sich selber zu hören. Sich selber wahrzunehmen, mit allen Gefühlen, mit allem was man halt ist als Mensch. Und (...) das lebt, also das darf auch leben. Für sich dann, nicht, das muss nicht nach aussen sein. Sondern wirklich für sich selber die äh	
B4	518			Berechtigung: "Jawohl, das darf jetzt sein." Und dann je nach dem halt (...) die
B4	519			Reaktion auch darauf. Zu sagen halt eben (mit ruhiger Stimme): "Nein, für mich
B4	520			stimmt jetzt das nicht." Aber nicht (mit aufgeregter Stimme): "Nein, ich muss das
B4	521			nicht haben und ich will jetzt das nicht!" Sondern (mit ruhiger Stimme): "Nein, im
B4	522			Moment (...) möchte ich das jetzt nicht." Oder: "Ich, ich möchte jetzt da nicht mit-
B4	523			kommen." Oder äh: "Ich würde jetzt gerne." Dass man einfach eben, wie wie ge-
B4	524			sagt, das Nein gegen aussen ist ein Ja zu sich selber. (...) Und dass man das auch
B4	525			wieder vermehrt auch in der Schule lebt. Wie ich dir vorhin gesagt habe, eben
B4	526			wenn sie: "Ja was müssen wir jetzt machen? Und was, wo ist jetzt das?" Und (...)
B4	527	Analyse Frage 7	ich schreibe immer die Rezepte auf an der Wandtafel. Und dann mache ich jeweils nur so (...). Ich muss gar nichts sagen. Ich zeige dort an die Wandtafel nach vorne, dass sie wissen (mit ruhiger Stimme): "Aha, das Tip-Topf hervornehmen oder (...) aufschlagen." (Mit aufgeregter Stimme) "Und wie geht jetzt das?" (Mit ruhiger Stimme) "Lest es einmal durch." Nur das (mit ruhiger Stimme): "Lest einmal, was ihr machen müsst." (Mit aufgeregter Stimme) "Ja und wie lange müssen wir es in den Backofen tun?" (Mit ruhiger Stimme) "Es steht, geht, schaut nach." Also das Problem immer wieder zurückgeben. Nicht <u>ich</u> , bin die, die es lösen muss. Eben das ist ja das, was wir Lehrpersonen viel haben, das Gefühl, wir müssen es lösen. <u>Nein, nein</u> . Die Schüler können das, machen das. <u>Und ich denke einfach gerade in der heutigen Zeit, wo die Eltern immer anstrengender werden. Was ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen, Klassenlehrpersonen, sind Elterngespräch also furchtbare Spiessrutenläufe zum Teil. Dass man auch dort ganz klar Achtsamkeit praktiziert, in dem man den Eltern den Ball einfach wieder zurück schiebt und sagt: "Das ist euer Bier, hört."</u> Wir in der Schule, wir wir vermitteln Stoff. Wir ähm haben sie, schauen, dass sie einigermassen disziplinarisch über die Runden kommen. Aber was, was alles andere angeht, das ist an ihnen. Da müssen sie schauen. Dass man wieder den Mut findet (...), <u>ganz</u> ruhig den Eltern den Ball zurückzugeben eigentlich. (...) Darum sage ich, also ich kann das, ich kann das nur empfehlen, wirklich. #00:36:08-8#	
B4	528			
B4	529			
B4	530			
B4	531			
B4	532			
B4	533			
B4	534			
B4	535			
B4	536			
B4	537	C4 Coping/Umgang C2 Stressreaktionen		
B4	538			
B4	539			
B4	540			
B4	541			
B4	542			
B4	543			
B4	544			
B4	545			
B4	546			
B4	547	C4 Coping/Umgang C1 Stressoren		
B4	548			
B4	549			
B4	550			
B4	551			
B4	552			
B4	553			
B4	554			
B4	555			
B4	556			
B4	557	Analyse Frage 7		
B4	558			
B4	559			
B4	560			
B4	561			

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	562	Analyse Frage 7	I: Könnte man es so sagen? Also ähm, dass wir wie als Lehrpersonen speziell
B4	563		vielleicht halt dem ausgesetzt sind (B4: Ja.), uns abgrenzen zu müssen (B4: Das
B4	564		ist so.) und dass man mit der Achtsamkeit ein gutes Mittel hat, das besser bewälti-
B4	565		gen zu können, (B4: Ganz genau. Alle.) diese Abgrenzung? #00:36:22-9#
B4	566		
B4	567		B4: Ich glaube, ja. Ich glaube alle solchen Personen, ob das Polizisten sind, Lehrer.
B4	568		Einfach alles. Das stimmt, was du sagst. Alles, wo du nach <u>aussen</u> irgendwie et-
B4	569		was vertreten musst. Auch Politiker natürlich. Ganz ganz wichtig, dass man sich
B4	570		abgrenzen kann. Ich denke, das ist ganz wichtig ja. #00:36:42-2#
B4	571		
B4	572		I: Ja du hast das Beispiel der Kinder vorhin gesagt. Eben sie wollen (...), sie fragen
B4	573		dich, wollen es zu dir, wollen von dir die Lösung. Du grenzt dich ab, gibst es zu-
B4	574		rück. Also sowohl gegenüber der Kinder wie auch gegenüber Eltern oder (...) allen-
B4	575		falls auch im Team (B4: Genau.) oder wo auch immer oder. #00:36:56-9#
B4	576		
B4	577		B4: Oder auch dem Team sagen: "Nein, das mache ich jetzt nicht." Aber nicht so
B4	578		kommunizieren natürlich. Sondern eben wirklich sagen, wieso jetzt. Oder: "Für
B4	579		mich stimmt das nicht." Nein man muss ja nicht einmal sagen warum, aber einfach
B4	580		für mich stimmt das nicht. Oder: "Ich sehe jetzt die Person nicht, ich kann jetzt das
B4	581		gerade nicht fragen. Wir müssen einen anderen Weg suchen." Und so weiter ja.
B4	582	Genau. Ja. #00:37:19-5#	
B4	583		
B4	584	I: Ja, dann wäre eigentlich wie so ein bisschen eine letzte Frage nochmal. Gibt es	
B4	585	noch etwas aus deiner Sicht, das du über deine Erfahrungen mit Achtsamkeit noch	
B4	586	anbringen möchtest, was wir jetzt noch nicht gesagt haben. Das kann auch ganz	
B4	587	allgemein sein, nicht unbedingt auf den Beruf. Oder hast du das Gefühl, wir haben	
B4	588	alles gesagt, was (...) #00:37:50-8#	
B4	589		
B4	590	Analyse Frage 7	B4: Also wichtig ist, dass man es (...) wirklich tagtäglich anwendet. Dass man tag-
B4	591		täglich eigentlich immer wieder daran, also daran denkt eigentlich in den Moment
B4	592		zu kommen. Weil wir leben im Moment. Die Vergangenheit ist tot. Die Zukunft ist
B4	593		(...) auch nicht. Wissen wir ja auch nicht, wie sie ist. Aber im Moment, der Moment
B4	594		ist der, den wir jetzt leben. Und <u>den</u> wirklich auch <u>bewusst</u> wahrnehmen. Und ich
B4	595		denke, das ist das, was mich die Achtsamkeit gelehrt hat. Das in den Moment
B4	596		kommen. Und der Atem. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Eben das Zulassen
B4	597		und einfach das Atmen. Weil vielfach, wenn wir etwas wahrnehmen, was machen
B4	598		wir (hält den Atem an). Wir halten den Atem an, wir ziehen die Schultern hoch. Und
B4	599		das ist eben auch wichtig: "Oha, jetzt ziehe ich die Schultern hoch. Oha, jetzt halte
B4	600		ich an. Und jetzt, jetzt einfach wieder atmen." Und dass, dass man sich bewusst
B4	601		ist, das Leben, nicht nur die Trauer. Ich musste sagen, auch das Leben ist im Fluss
B4	602		eigentlich. Oder sollte im Fluss sein. Und man muss aufpassen, dass man sich
B4	603		nicht Steine hineinbaut, in diesen Fluss hinein, selber. In der Regel machen wir uns
B4	604		ja diese Steine selber. Und dass diese Steine, wenn es dann Steine hat, dass die
B4	605		ein bisschen an den Rand hinaus gehen. Das einfach das Leben wieder fließen
B4	606		kann. Dass wir nicht stagnieren. Dass wir nicht an etwas hängen, sei das aus der
B4	607		Vergangenheit, sei das aus der Zukunft. Oder auch uns nicht von Ängsten äh len-
B4	608		ken lassen. Das das ist eigentlich, was was mich (...), was was meine Erkenntnis
B4	609	ist. Es gelingt mir nicht immer Susanne, wirklich nicht. Es klingt jetzt so toll. Aber	
B4	610	es, es gelingt mir auch nicht immer. Also auch ich leide unter Ängsten oder ich	
B4	611	habe (...) eben viele problematische Situationen aus meiner Kindheit, die hoch-	
B4	612	kommen. Ich lasse sie jetzt kommen, aber ich lasse sie auch wieder ziehen.	

Anhang - C VI Transkript B4 – kodiert

Interview	Zeile	Code	Transkription
B4	613	Ressourcen	Äh dass das das eben nicht in der Gegenwart verstrickt sein soll. Und da helfen mir auch (...) gewisse Rituale, gewisse (...) Instrument, welche ich in der Achtsamkeit bekommen habe, aber auch in der Lebensbegleitung. Helfen mir dabei mich, mich im Moment zu zentrieren. (...) Ja. #00:40:11-2#
B4	614		
B4	615		
B4	616		
B4	617		
B4	618		
B4	619		

Anhang - D I Ergebnisse – (C3) Präsenz Personen B1-B4

Interview/ Zeile	Aussage	Bezug zu MBSR-Kurs	Gewahrsein
PTB1 186-188	Ich habe natürlich nicht darüber nachgedacht, quasi die Reflexion im Nachhinein über die Situation oder das Überlegen, was war jetzt oder wie kann ich das optimieren in Zukunft.	vor MBSR	nachträglich
PTB1 140-141	Oder etwas Unüberlegtes gesagt habe, als nachher, weil ich mir nachher einfach bewusst geworden bin, was es mit mir macht, was es mit dem anderen macht, wenn ich etwas sage, wie ich etwas sage.	vor MBSR	nachträglich
PTB1 171-177	B1: Das jetzt eine Reaktion gewesen ist, etwas das nicht so adäquat gewesen ist, aber schon zu spät zum draufkommen. Ja, mhm. I: Und weniger eben im Moment selber schon wahrgenommen? B1: Genau ja.	vor MBSR	nachträglich
PTB1 266-269	Also einfach ein, also im umfassenderen Sinn ein viel bewussteres Wahrnehmen, im Prinzip von allem, was ist. Also über die Sinne, auch Sachen die laufen, viel bewusster wahrnehmen. Bewusster wahrnehmen auch Reaktionen, körperlich, gedanklich, was läuft.	nach MBSR	gegenwärtig
PTB1 235-236	Man nimmt es wahr, wenn wo was ist. [auf die Frage nach Veränderungen bei den Stressreaktionen, Anm. d. Verf.]	nach MBSR	gegenwärtig
PTB1 158	Oder auch wahrnehmen, aha, die Gedanken kreisen.	nach MBSR	gegenwärtig
PTB1 249-254	Ich bin mir mehr dessen bewusst, was läuft, beziehungsweise kann das steuern oder auch wahrnehmen als Gedanken, die kommen... Oder merke, es denkt, oder irgendein Gedanke kommt...	nach MBSR	gegenwärtig
PTB1 222-224	Auch im Sinne eines bewussteren Wahrnehmens oder ob es jetzt ein flaeses Gefühl in der Magengegend oder ob es mir ein bisschen die Luft nimmt, dass ich das zunehmend schneller wahrgenommen habe.	nach MBSR	gegenwärtig
PTB1 491-493	Weil einfach das Wahrnehmen ein intensiveres wird auch, ein differenzierteres auch, also es wird bunter, vielfältiger, auch sämtliche Wahrnehmung über die Sinne.	nach MBSR	gegenwärtig
PTB1 211-213	Einfach, dass ich es zunehmend achtsam wahrnehmen konnte nach dem Kurs auch. Achtsamer im Sinn von nicht werten, nicht beurteilen, verurteilen.	nach MBSR	gegenwärtig
PTB1 467-470	Und die Praxis der Achtsamkeit absolut hilft, besser mit sämtlichen Herausforderungen umzugehen, weil man sie genauer, differenzierter wahrnimmt, was überhaupt ist. Einen Abstand dazu gewinnt in dem achtsamen eben nicht wertenden, nicht beurteilenden Wahrnehmen.	nach MBSR	gegenwärtig

Interview/ Zeile	Aussage	Bezug zu MBSR-Kurs	Gewahrsein
B2 106-107	Also ich habe gemerkt, eher im Nachhinein. Weil in der Schule ist es mir immer gut gegangen.	vor MBSR	nachträglich
B2 344	Im Nachhinein aber eben abgeschwächer.	nach MBSR	nachträglich
B2 208-211	Oder auch wenn ich zu Fuss gehe, ich bin immer so im stressigen Gang und möglichst schnell in der Schule sein. Und jetzt merke ich das, es wird mir bewusst, schalte einen Gang zurück und ich bin nicht langsamer in der Schule.	nach MBSR	gegenwärtig
B2 274-275	Nein, es ist immer noch da, eben. Äh mir ist es einfach bewusst und ich gehe viel bewusster damit um und das befriedigt einem dann auch.	nach MBSR	gegenwärtig

Anhang - D I Ergebnisse – (C3) Präsenz Personen B1-B4

Interview/ Zeile	Aussage	Bezug zu MBSR-Kurs	Gewahrsein
B3 12-14	Und ich habe, es hat ganz viele Momente gegeben, in denen ich innerlich wie „überbissen“ habe und gemerkt habe, ich kann es aber nicht sagen.	vor MBSR	gegenwärtig
B3 29-31	Oder versucht habe, das zu besprechen und wie gemerkt habe, ich ich komme nicht weiter. Also ich habe das Gespräch schon auch gesucht, aber habe wie gemerkt ähm. Ja, es sind zwei Fronten...	vor MBSR	gegenwärtig
B3 237-239	Ich glaube, ich habe den Stress immer erst in den Ferien gemerkt.	vor MBSR	nachträglich
B3 259-262	Nein gegenwärtig glaube ich eben nicht, im Moment so. Sondern eben, in den Ferien nach der Woche, die man braucht zum Runterfahren. Wenn ich nachher realisiert habe, ah so könnte das Leben auch noch sein. Aber im Moment (...). Doch, das sind vielleicht Blitzgedanken gewesen, aber nicht eingestanden.	vor MBSR	nachträglich
B3 293-296	Also im Moment bin ich sicher nicht gewesen. Gar nicht. Darum habe ich es auch erst nachher wahrscheinlich nach. Jetzt, ich habe vielleicht manchmal schon gemerkt, ich bin seit zwei Tagen nicht mehr auf dem, also ich konnte nicht mehr stuhlen. Aber dann habe ich gedacht: "Ja gut, mh mh mh" oder und.	vor MBSR	nachträglich
B3 412	Ja es hat (...). Das Gefühl war schon lange da...	vor MBSR	gegenwärtig
B3 582-589	I: Von der Präsenz her? Wenn Stressreaktionen aufkommen, oder (...) belastende Situationen da sind, wie präsent, gegenwärtig kannst du es wahrnehmen? Nach dem Kurs. Im Vergleich zu vorher. B3: Immer wie besser. Weil ich, irgendwie je mehr dass man es trainiert, desto sensibler wird man. Und jetzt kann ich sogar manchmal schon im Alltag, im Moment merke ich, ich bin jetzt im Stress.	nach MBSR	gegenwärtig
B3 243	Heute merke ich es manchmal auch am Wochenende schon.	nach MBSR	nachträglich
B3 296-303	B3: Jetzt bin, jetzt ist das ganz anders. Jetzt, wenn ich merke (hörbar einatmen, Atmen anhalten), mein Magen arbeitet nicht mehr so wie er sollte, dann (...) kommt es gar nicht mehr dazu, dass ich zwei Tage nicht mehr auf dem Klo war, also ja. I: Ja, weil du die Körperreaktion (B3: Ja.) schon früher wahrnimmst. B3: Genau.	nach MBSR	gegenwärtig
B3 649-651	Also dann bin ich nicht in dem Gefühl von damals, als ich einfach nur noch gearbeitet habe und geschlafen. Sondern dann merke ich, ah das ist jetzt ein stressiger Tag gewesen.	nach MBSR	gegenwärtig
B3 569-570	Und je mehr ich wieder in meinen Körper hineingekommen bin, desto mehr habe ich das auch wieder gespürt, dass ich ja das [Intuition, Anm. d. Verf.] eigentlich habe.	nach MBSR	gegenwärtig
B3 605-606	Weil man (...) eben dann genau hinhört. Was ist jetzt im Moment? Was möchte ich jetzt machen?	nach MBSR	gegenwärtig
B3 690-692	Und dann bin ich viel mehr im Moment und dann kann ich viel mehr aus dem Moment heraus reagieren.	nach MBSR	gegenwärtig
B3 708-709	B3: Ich komme (I: Gegenwärtiger zu ihnen, ja?) zurück (lacht) zu ihnen. Ja genau. Ja.	nach MBSR	gegenwärtig
B3 744-750	Wenn ich mehr im Moment bin (...), dann kann ich viel ohne grossen Aufwand meistern. Weil ich im Moment bin. Und wenn ich alles „zerdenken“ und durchplanen möchte, dann bin ich immer im Morgen und dann ist sehr viel sehr anstrengend. Weil man muss überlegen, welche Faktoren sind dann vielleicht und hmhmhm. Und (...) wenn man einfach im Moment ist und versucht aus dem Moment das Beste zu machen, dann ist es wie ähm (...) weniger anstrengend und manchmal eben fruchtbarer.	nach MBSR	gegenwärtig
B3 753-754	Und mir mir bewusst zu werden, was ist Meines und was ist Deines. [in Bezug zu Helfersyndrom, Anm. d. Verf.]	nach MBSR	gegenwärtig

Anhang - D I Ergebnisse – (C3) Präsenz Personen B1-B4

Interview/ Zeile	Aussage	Bezug zu MBSR-Kurs	Gewahrsein
B4 9-11	Man ist (...), man hat einfach gemacht (...). Man ist durch das Leben gestolpert, so zu sagen. Und mit dem Kurs war es eigentlich wie so ein Erwachen. Aha, so geht es nicht.	vor MBSR	nein
B4 147-151	Also das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Oder sagen wir, dass die Kinder mir Feedback gegeben haben, meine eigenen Kinder: "Mama, du bist so gestresst. Mama, du bist überhaupt nicht mehr belastbar." Dort habe ich es gemerkt. Sie haben es mir gesagt.	vor MBSR	nein
B4 160-166	Du hast einfach nur gemacht. Aber nicht, bewusst eigentlich. I: Ja. Also kein bewusster Umgang (B4: Nein.) mit diesen Reaktionen? B4: Nein, nein. Nein, weil es ist dir ja nicht bewusst.	vor MBSR	nein
B4 199-201	I: Insofern die Stressreaktionen, wenn es heute noch welche gibt? B4: Heute nehme ich sie bewusst wahr.	nach MBSR	gegenwärtig
B4 210-219	I: Wann hast du es wahrgenommen? Wo du sagtest, ja erst im Kurs. Bist du heute viel gegenwärtiger? B4: Jawohl. I: Dass du es eigentlich im Moment, wo es passiert (B4: Nehme ich es wahr, genau.) wahrnehmen kannst? B4: Ja, jawohl ja. (...) Das ist so, ja.	nach MBSR	gegenwärtig
B4 288-295	Jetzt ist. Jetzt ist der Umgang wirklich bewusst. Das heisst aber nicht, dass mir das immer gelingt. Also da, ich bin auch nur ein Mensch und (lacht). Auch ich merke, dann manchmal dass es mich reinnimmt.	nach MBSR	nicht immer gegenwärtig
B4 387-395	I: Und das gelingt dir jetzt im Moment, wo es passiert? Also eben, wenn jetzt Schüler etwas, ich sage jetzt, etwas herumwerfen oder so. Gelingt dir das wie im Moment das für dich machen zu können? B4: Nicht immer, aber es gelingt viel. I: Aber so auf diese Art? Oder? B4: Ja. (I: Dass die wie.) Es gelingt viel, ja.	nach MBSR	nicht immer gegenwärtig aber oft
B4 401-402	Eben meistens ist es ja so, dass schon nur deine Präsenz als Lehrperson reicht schon, dass sie [die Schülerinnen und Schüler, Anm. d. Verf.] sich wieder zurücknehmen.	nach MBSR	gegenwärtig
B4 417-418	Und dass man auch wirklich in dem Moment auch da ist. Also mit allen Sinnen eigentlich (...), da steht und da ist.	nach MBSR	gegenwärtig
B4 443-444	Geerdeter (I: Und.) und auch geerdeter. Also du stehst dann wie mit beiden Beinen wirklich da.	nach MBSR	gegenwärtig

Anhang - D II Ergebnisse – (C4) Coping Person B1

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
PTB1 23-27	Aber es hat mir geholfen, manches klarer durchzustrukturieren oder mit manchem ähm (...) ein bisschen genauer oder trennschärfer umzugehen, also auch herausfinden, wo sind Sachen, die mich freuen (...) wo als wo es gut läuft, wo sind irgendwo belastende Faktoren also da ein bisschen Struktur in die Wahrnehmung des Ganzen hinein zu bringen.	Wahrnehmung strukturieren (erkennen und benennen)
PTB1 30-35	Das hat mir noch ein bisschen ein verfeinertes Instrumentarium in die Hand gegeben um mit den vielfältigen Beanspruchungen und auch Freuden natürlich, die sind, also das ist ja ganz umfassend, aber dort auch ein bisschen differenzierter damit umgehen zu können. Dass es also nicht einfach so wischiwaschi ist, sondern klarer auch benennen, erkennen, das nehme ich so wahr, das nehme ich so wahr.	Ressourcen aufdecken
PTB1 156-160	Um das was grad das Thema ist und wo ich (...) durch den Kurs und letztlich durch die Praxis der Achtsamkeit einfach auch Distanz gelernt habe. Ok, so ist es, da ist das Thema, da bin ich oder auch wahrnehmen, aha, die Gedanken kreisen. Das überhaupt einmal eben achtsam wahrnehmen, was da ist und dann auch wieder lassen können. Und wenn ich es nicht lassen kann, einfach annehmen, ja es ist so.	achtsam wahrnehmen, wieder loslassen oder annehmen
PTB1 35-37	Also auch das als Wahrnehmen zu sehen, nicht gleich drinnen sein im Ganzen sondern so diese Distanz auch haben, dass ich so der Beobachter von der Situation bin.	Distanz schaffen
PTB1 50-51	Das einfach als das was es ist wahrnehmen, ein bisschen eine Distanz kriegen.	
PTB1 52-54	Auch jetzt das nicht gleich persönlich oder auf mich nehmen.	
PTB1 56-59	(...) die Distanz ein bisschen reinbringen. Und das einfach sehen, als das was es ist, quasi achtsam wahrnehmen, als das was es ist und aus dieser Distanz heraus, aus diesem kleineren oder grösseren Abstand dann auch weniger ins automatische Handeln kommen.	
PTB1 92	Und dass ich mich zum Beispiel auch von dem jetzt nicht aufreiben oder mitreinziehen lasse, sondern das so aus einer Distanz raus sehen und entsprechend handeln kann.	
PTB1 210-216	Dass ich Distanz zu diesen Ereignissen habe, seien das Handlungen, seien das Worte, die auch kommen, einfach, dass ich es zunehmend achtsam wahrnehmen konnte nach dem Kurs auch. Achtsamer im Sinn von nicht werten, nicht beurteilen, verurteilen. Sondern als das sehen, was es ist. So mehr eine nüchterne, objektive und auch ein wenig distanziertere Herangehensweise. Das wahrnehmen was ist ja (...). Ja (...). Das ist so also konkret auf die Frage das Wesentliche, dass ich den Zwischenraum bekommen habe.	nicht werten nicht beurteilen nicht verurteilen
PTB1 40-41	Einfach das einmal wahrzunehmen, neutral, nüchtern und ohne gleich zu bewerten, ohne zu beurteilen.	nüchtern, objektiv und distanziiert herangehen
PTB1 59-61	Sondern bewusst überlegen, wie gehe ich damit um, welche Haltung nehme ich in einer Situation, einer Person gegenüber ein oder was braucht es denn von mir, welches Wort, welche Handlung. Mhm.	Handlungen/ Umgang bewusst planen
PTB1 222-226	Auch im Sinne eines bewussteren Wahrnehmens oder ob es jetzt ein flaes Gefühl in der Magengegend oder ob es mir ein bisschen die Luft nimmt, dass ich das zunehmend schneller wahrgenommen habe und auch dann entsprechend steuern konnte. Oder mit Fokus auf eine Art dann wieder zurück oder merke eine Anspannung dann im Körper und diese danach loslassen wieder.	Körperreaktionen bewusst entgegensteuern
PTB1 235-239	Man nimmt es wahr, wenn wo was ist und kann aber unmittelbar darauf reagieren. Beziehungsweise bin ich natürlich mehr und mehr schon quasi prophylaktisch tätig, dass ich einfach schaue, dass ich bei mir, bei der Sache, in Ruhe bin und dann auch gar nicht so hoch in einen Reaktionspegel hineinkommen kann durch das.	prophylaktisch tätig sein (bei sich, der Sache und in der Ruhe sein)
PTB1 188-196	Beziehungsweise auch zum zur Ruhe kommen, einmal raus gehen, einen Spaziergang machen, im Wald unterwegs an der frischen Luft, auch körperlich, an die frische Luft, in Bewegung kommen, zur Ruhe kommen oder auch etwas einmal wenn zu viel an Anspannung da ist, dass der Adrenalinpiegel wieder einmal bedient wird, sich etwas bewegen und das wieder loswerden. I: Das hast du auch vorher schon so gemacht. B1: Habe ich dann auch so gemacht ja, mhm.	bewusst zur Ruhe kommen draussen sein (z.B. im Wald) sich bewegen (z.B. spazieren)

Anhang - D II Ergebnisse – (C4) Coping Person B1

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
PTB1 75-78	Damit kann ich auch da lockerer, leichter, unbefangener damit umgehen. Das einfach sehen als das, also nicht einfach nur so trennen, es gibt entweder oder sondern auch dieses sowohl als auch. Also man kann es so sehen, man kann es auch so sehen.	Offenheit und Toleranz ausüben
PTB1 126-131	Mit dem Kurs und eben der Kurs hört ja nicht, wie du sagst, nach diesen acht Wochen auf, sondern man ändert dann noch etwas. Und in dieser achtsamen Herangehensweisen, sage ich, ist absolut eine Schlüsselkompetenz und Schlüsselqualifikation für Lehrer drin, wo in den Herausforderungen, die wir ganz klar haben, die allerdings andere Berufsfelder auch haben, also ich möchte jetzt uns da nicht herausstreichen, aber die hilft mit diesen Herausforderungen umzugehen, gut zu leben.	achtsame Herangehensweise als Schlüsselqualifikation im Umgang mit Herausforderungen
PTB1 250-258	Ich bin mir dessen bewusst, was läuft, beziehungsweise kann das steuern oder auch wahrnehmen als Gedanken, die kommen und habe durch das viel grössere Handlungskompetenz, dass ich mich nicht von Gedanken irgendwo treiben oder in irgendeine Richtung lenken lasse. Sondern, dass ich selber da das Ruder in die Hand nehme. Oder merke, es denkt, oder irgendein Gedanke kommt und dann schaue ich, wo ich das in die Richtung bringe oder wie ich das in mein Achtsamkeitsraster auch einordne. Was für Gedanken das jetzt sind, geht es um eine Befürchtung, geht es um ein persönliches Angegriffen sein oder wie und durch das, wie ich das wahrnehmen kann, kann ich das einordnen und entsprechend damit umgehen.	grössere Handlungskompetenz anstelle automatischen Handelns, Gedanken bewusst wahrnehmen und einordnen
PTB1 271-274	Und auch deshalb viel unmittelbarer oder früher reagieren können oder aus etwas heraus, was dich sonst in den Strudel hineinzieht, dass du schon gar nicht in den Strudel hinein kommst.	früher reagieren können
PTB1 460-461 PTB1 467-473	Weil es einem hilft, besser mit sich und mit allen Situationen umgehen zu können. Und die Praxis der Achtsamkeit absolut hilft, besser mit sämtlichen Herausforderungen umzugehen, weil man sie genauer, differenzierter wahrnimmt, was überhaupt ist. Einen Abstand dazu gewinnt in dem achtsamen eben nicht wertenden, nicht beurteilenden Wahrnehmen und dann entsprechend eigenverantwortlich handeln kann und nicht in einem automatischen Reagieren drin ist. Sondern bewusst Aktionen setzen kann und bewusst sieht, was braucht es jetzt, beziehungsweise, was braucht es auch nicht.	verbesserter Umgang mit allen Situationen durch differenzierte Wahrnehmung, Distanz, nicht werten, nicht beurteilen, eigenverantwortlich handeln

Anhang - D III Ergebnisse – (C4) Coping Person B2

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
B2 24-26	Also (...) das ist auch das, was ich mir dann auch gezielt abgewöhnt habe oder probiert habe [das Multitasking, Anm. d. Verf.]. Bin ich jetzt immer wieder noch dran (lacht). Aber drauf achten. Ja.	gezieltes Abgewöhnen mal adaptiver Verhaltensweisen
B2 34-42	Anstatt dass ich wirklich eines nach dem Andern mache und und wirklich zuerst die Kinder und wenn ich dann Pause habe oder später oder am Morgen dann das Email erst anschau. Oder dass ich das auch wie aufschieben kann oder lerne, das aufzuschieben. Oder auch bei den Kindern, es sind immer wieder, kommen mehrere Kinder auf dich zu, wollen was von dir und und dass ich dann wirklich bei dem Kind gezielt bleibe und fertig mache und dann das nächste dran nehme. Und nicht da noch schau, was das Kind gezeichnet hat und mit dem anderen noch äh was ausbessere oder erwarte, dass es dann mit mir einen Fehler sucht oder oder irgend so in dem Sinne.	Prioritäten setzen und auf eine Sache, eine Handlung, eine Person fokussieren
B2 61-66	Dass man danach den Fokus nicht so auf dem Negativen, ich bin immer nur bei dem Schwierigen dabei, sondern wirklich auch wieder das Positive rausfiltert und wo kann ich auch wirklich gezielt unterstützen und wo muss ich mich aber auch abgrenzen. Wo muss ich sagen, ja also einer Lehrperson, äh ich habe das Gefühl, es bringt eigentlich nichts, wenn ich an dem Elterngespräch dabei bin. (...) So, ja.	Positives herausfiltern, Prioritäten setzen, abgrenzen
B2 141-147	Mal raus gegangen zum Walken oder so, aber oft ist das auch nicht mehr gegangen. Dann bin ich auf dem Sofa gehängt und habe nichts mehr gemacht oder habe Zeitschriften gelesen oder so, einfach wirklich (...) zum Abschalten eine Literatur gesucht. Aber auch einmal einen Alkohol getrunken also ein Glas Wein, dass ich weggekommen bin von dem Ganzen. (...) Ja. (...) Und sonst also ist wirklich, ah auch zum Teil in die Sauna gegangen, aber das hat mir nicht so genützt.	draussen sein sich bewegen (z.B. walken), lesen, Alkohol konsumieren, Sauna
B2 164-165	Ja extrem. Das Gedankenkarussell kann ich jetzt stoppen durch die Meditation, die wir gelernt haben. Auch durch den Bodyscan, das Loslassen.	meditieren, Bodyscan anwenden
B2 167-182	Ich bin schon jahrelang ins Yoga gegangen, aber ich bin einmal am Donnerstagabend ins Yoga gegangen und dann war das super, schön, tiptop. Aber am Rest der Woche habe ich nichts mitnehmen können. Und jetzt durch die CDs und durch das, dass ich auch jetzt den Bodyscan so gelernt habe, dass ich ihn ohne CD oder ohne irgendetwas anwenden kann oder auch Meditation. Ja, das ist eigentlich das, was ich gebraucht habe. Und und was mir wirklich auch weiter geholfen hat. Jetzt habe ich es auch länger schon mal nicht gemacht, aber du kannst dann wieder die CD hervor nehmen und und dann bist du wieder drinnen. Und und das ist eigentlich wirklich, das ist das, was ich gesucht habe und und was mir wirklich weiter geholfen hat. Also eben Gedankenkarussell da bin ich schon viel besser geworden, da habe ich richtig Fortschritte gemacht. Dann setz ich mich hin, mache eine kurze Meditation, habe mir jetzt auch mehr äh CDs gekauft, wenn ich irgendwo dran gelaufen bin. Die ich dann einfach einschalte und dann habe ich fünf Minuten, zehn Minuten, zwanzig bis zu einer Stunde und dann kann ich schauen, ja wie lange äh habe ich Zeit und und dann wird und es funktioniert einfach. Ist genial.	Yoga, meditieren, Bodyscan anwenden
B2 186-193	Und ich habe einfach gemerkt, die Ängste und Depressionen unter Anführungszeichen, die mich wie dann eingeholt haben, das als Teil von mir auch zu akzeptieren. Und und das habe ich auch in dem Kurs eigentlich gelernt. Und das war für mich auch extrem hilfreich. Und seit dem äh, (...) also habe ich die Ängste nicht mehr, nein die sind eigentlich weg. Ich kann anders damit umgehen. Ich weiss, dass das ein Teil von mir ist und eben das Jetzt akzeptieren und ich weiss, es wird wieder anders. Wenn irgendetwas sehr belastend ist. Und das hat mir auch sehr geholfen, (...) ja. (...).	Akzeptanz üben
B2 194-199	Und auch so Alltagstipps die wir bekommen haben, also jetzt grad im Speziellen der Wechsel von einer Klasse zur anderen. Mal kurz innehalten vor der Tür, durchatmen. Denken, wer erwartet mich jetzt, das geht ja wirklich nicht einmal Minuten, das sind ein paar, dreissig Sekunden wenn ich mir Zeit nehme. Und und dann gehe ich rein und und weiss, was auf mich zukommt. Ich komme nicht in eine Situation und es überrollt mich oder so. Ja.	kurz innehalten, durchatmen und sich mental einstellen
B2 208-211	Oder auch wenn ich zu Fuss gehe, ich bin immer so im stressigen Gang und möglichst schnell in der Schule sein. Und jetzt merke ich das, es wird mir bewusst, schalte einen Gang zurück und ich bin nicht langsamer in der Schule. Also es ist interessant (lacht). Ja.	langsamer gehen

Anhang - D III Ergebnisse – (C4) Coping Person B2

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
B2 219-228	Äh weil ich, ich habe das auch wirklich geändert. Ich probiere jetzt ähm, äh zum Beispiel auch am Morgen kommen immer zu mir alle Lehrpersonen rein und haben noch irgendetwas zu besprechen. Und es ist immer so, ich bin, ich komme ziemlich früh um sieben und die Lehrpersonen kommen dann so zwischen viertel nach sieben halb acht. Wenn ich dann mit meinen Mails noch nicht fertig bin, dann kommt die erste Lehrperson rein, fängt schon an zu erzählen, was sie wieder erlebt hat in der Klasse, als ich nicht da war und so. Und und ich bin noch beim Mail und dann muss ich sagen "Stopp!", also das kann ich auch später machen, drehe mich um und spreche wirklich mit der Lehrperson. Und das habe ich früher auch nicht gemacht.	Prioritäten setzen und auf eine Sache, eine Handlung, eine Person fokussieren
B2 241-242	Und und das Mail und was ich dann sonst noch zum Schreiben habe oder Vorbereiten habe. Ja. (...) Und das einfach ja, bewusst machen, ja. Achtsamkeit. Ja.	bewusst handeln
B2 254-258	Aber wir haben da so wie einen Leitfaden gekriegt für Eltern, also für Gesprächsführung und wie man daran geht. Und ich weiss, der ist drin im Ordner und wenn ich ihn brauche, wenn ich wirklich das Gefühl habe ein Gespräch, jetzt belastet mich extrem, dann lese ich mir das nochmals durch und kann dann auch anders auf die Eltern zugehen. Also es ist auch für das Hineindenken in den Anderen oder, um das geht es. Und habe dann auch eine andere Sichtweise, ja.	Hilfsmittel (Ressourcen) anwenden
B2 274-277	Nein, es ist immer noch da, eben. Äh mir ist es einfach bewusst und ich gehe viel bewusster damit um und das befriedigt einem dann auch. Wenn man dann merkt: "Ha, ich habe es wieder geschafft." Ja. Auf den Anderen auch wirklich einzugehen, das.	bewusster mit Belastungsfaktoren umgehen
B2 291-295	Ja. Ich habe jetzt grad wieder eine schwierige Situation gehabt, wo ich wirklich, also wo ich jetzt die CDs wieder hervor genommen habe und wirklich noch einmal Sitzmeditation machen musste und also wirklich an mir arbeiten. Und das bin ich jetzt nicht so schnell losgeworden, ja. (...) Ja.	meditieren mit CDs
B2 311-315	Es ist einfach, der Umgang hat sich geändert. Ich habe wie etwas in der Hand, das ich machen kann. Wo ich merke, ich kann einmal das Yoga machen, das dauert dreissig Minuten. Die nehme ich mir und dann geht es mir auch viel besser. Ich habe wie eine Strategie in die Hand gekriegt, um mit dem Ganzen umzugehen, ja.	sich Zeit nehmen z.B. für Yoga, Achtsamkeitspraxis als Copingstrategie
B2 320-326	I: Also im Sinne von eben, wenn du vorhin gesagt hast, du warst müde und schlaff, dann kann es gar nicht mehr soweit kommen, dadurch dass du jetzt die Instrumente eigentlich vorher anwendest? (B2: Mhm, mhm.) Verstehe (B2: Mhm.) ich das richtig? (B2: Ja, ja.) B2: Ja, kann man so sagen.	mit Achtsamkeitspraxis prophylaktisch tätig sein
B2 334-337	Äh, er tritt nicht mehr so stark auf. Die Reaktionen treten nicht mehr so stark auf. Und ich kann einfach anders damit umgehen. Es ist vorher, bin ich wie in einer hilflosen Situation dem Stress ausgeliefert gewesen. Und jetzt weiss ich, wenn ich Stress habe, ich kann etwas dagegen machen.	Handlungskompetenz im Umgang mit Stress
B2 360-368	Hmh. (...) Das ist eigentlich der Umgang. Er hat sich geändert, indem dass ich jetzt äh (...), öfter eine Meditation mache oder den Bodyscan, wo ich vorher eben, wo ich dann auch wie eine Erdung kriege dadurch. Wo ich vorher wirklich abgehoben war. Also zum Beispiel ins Walken gegangen bin, aber dann trotzdem nicht die Gedanken abschalten konnte. Wo ich jetzt aber mit der Meditation stoppen kann oder mit dem Bodyscan. Und und vorher ist es mir nicht so gelungen. Aber ich kann auch jetzt walken gehen und es gelingt mir besser, (...) äh die Gedanken, das Gedankenkarussell abzuschalten. Weil ich einfach im Kopf auch anders geworden bin.	verbesserte Wirkung adaptiver Copingstrategien
B2 381-392	B2: Ich trinke immer noch gerne Wein (beide lachen). Nein, aber ich trinke jetzt nicht, ich nehme jetzt nicht ein Glas Wein oder einen Schnaps, wenn ich in einer Stresssituation bin. Das habe ich eigentlich echt abgelegt, ja. I: Also nicht mit der Absicht, jetzt. B2: Nicht mit der Absicht mich zu entspannen oder irgendwie mhm ja. I: Wo es vorher so war, ja mhm. B2: Ja. Ja. Auch nicht regelmässig, gell (lacht).	maladaptive Copingstrategie abgelegt (Alkohol konsumieren nicht in Stresssituation zum Abschalten sondern zum Genuss)

Anhang - D IV Ergebnisse – (C4) Coping Person B3

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
B3 12-17	Und ich habe, es hat ganz viele Momente gegeben, in denen ich innerlich wie "überbissen" habe und gemerkt habe ich kann es aber nicht sagen. Am liebsten hätte ich gesagt: "Hey, was machst du eigentlich? Das geht einfach nicht. Hast du jetzt gerade gesehen, wie du das Kind runtergemacht hast? Wie ihm der Laden runtergegangen ist." Und so. Aber ich habe das wie nicht sagen können, weil ich keine Worte gefunden habe und weil ich irgendwie Kooperation gebraucht hätte.	„überbeissen“, herunterschlucken, was man sagen möchte
B3 29-33	Oder versucht habe, das zu besprechen und wie gemerkt habe, ich komme nicht weiter. Also ich habe das Gespräch schon auch gesucht, aber habe wie gemerkt ähm. Ja, es sind zwei Fronten und jede versucht nachher die andere von ihrer Sicht zu überzeugen und es ist eigentlich nur ein Schlagabtausch. Und ja. (I: Man kommt nicht auf einen.) Grünen Zweig. (I: Grünen Zweig, ja.) Genau.	Gespräch suchen, zu überzeugen versuchen
B3 180-195	Ich habe nichts mehr für mich privat gemacht. Also ich habe angefangen, ich bin am Abend nach Hause gekommen, ich konnte nicht mehr. Und ich konnte am Wochenende nicht mehr. Das heisst, ich habe angefangen meine Freunde zu vernachlässigen und meine Familie. (...) Ich hatte keine Hobbies mehr. Also ich bin sehr gerne eigentlich kreativ tätig. Und meine ganze Kreativität, eigentlich der ganze Ideenreichtum, der eigentlich in mir drin wäre, war wie tot. Es ist einfach nicht mehr rauf gekommen. Und ich bin nur noch im Kopf gewesen. Also ich habe alles "zerdacht" und durchgedacht und es ist nicht mehr intuitiv (...) oder es ist sehr wenig intuitiv, habe ich wachsen lassen. Ich habe einfach alles "zerdacht" und geplant. Und körperliche Reaktionen ähm, mir schlagen solche Sachen immer gerade sofort auf den Magen. Also ich habe eine extrem katastrophale Verdauung gehabt, Blähungen und ich bekomme ganz, je mehr Stress und je schlechter meine Verdauung desto schlimmere Haut. Also, wer mich gut kennt, hat mir auch angesehen, dass es in mir drin tut. Ich bekomme ganz viel Akne. (...) Schlafen habe ich eigentlich immer gut gekonnt. Aber krasse körperliche Anspannung war auch noch. Also, meine Shiatsu-Frau (lacht), die hatte in der Zeit viel zu tun.	sich zurückziehen, alles analysieren, ins Shiatsu gehen
B3 213-223	B3: Und der Kopf immer, der sagt: "Doch du musst das schaffen ... [Name weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.], du bist eine Starke." Ähm (...) so die, so das innere Team oder, das nachher mitspricht und findet: "Hey, du hast noch alles geschafft und du kannst jetzt nicht schon aufgeben. Jetzt beiss noch etwas durch. Jetzt suche noch andere Lösungen, bessere Lösungen. Es gibt immer Lösungen, man muss sie nur finden." I: Sich antreiben. B3: Ja genau (lacht). Genau (I: Ja.). "Jammer nicht, das Leben ist zu schön zum Jammern." So das ganze (undefinierbares Geräusch). (I: Ja.) (...)	sich antreiben, sich motivieren, nicht aufgeben wollen, Lösungen suchen
B3 239-242	Dann nimmt das so eine Dynamik an, dann bekomme ich nachher wie einen Scheuklappenblick (...) und dann mache ich einfach. Weil es ja meine Aufgabe ist und weil ich ja für das Lohn bekomme. Und (...) und nachher (...) oder vielleicht am Wochenende.	einfach weitermachen
B3 313	Ich habe noch mehr gearbeitet.	noch mehr arbeiten
B3 323-324	Und dann habe ich einfach noch mehr gearbeitet, ich glaube ja. Ich hätte zwar eigentlich Entspannung gewollt im Kopf.	noch mehr arbeiten
B3 293-299	Also im Moment bin ich sicher nicht gewesen. Gar nicht. Darum habe ich es auch erst nachher wahrscheinlich nach. Jetzt, ich habe vielleicht manchmal schon gemerkt, ich bin seit zwei Tagen nicht mehr auf dem, also ich konnte nicht mehr stuhlen. Aber dann habe ich gedacht: "Ja gut, mh mh mh" oder und. Jetzt bin, jetzt ist das ganz anders. Jetzt, wenn ich merke (hörbar einatmen, Atem anhalten), mein Magen arbeitet nicht mehr so, wie er sollte, dann (...) kommt es gar nicht mehr dazu, dass ich zwei Tage nicht mehr auf dem Klo war, also ja.	Körperreaktionen entgegensteuern
B3 324-335	Also ich habe nachher angefangen später mal, aber ich glaube das war nach dem MBSR. Oh ja, das darf ich jetzt noch nicht erzählen. Oder schon vor dem? Das weiss ich nicht mehr. (...) Irgendwann mal in dieser IF Zeit dort, um den MBSR-Kurs herum, fing ich an in den Ferien eine Liste zu machen. Mit Sachen, die ich gerne mache. Und mit Sachen, die mir gut tun. Damit ich in jenen Momenten, wenn ich nach Hause komme und ein Blackout habe, weil ich so von der Arbeit besetzt bin, ich auf dieser Liste schauen kann, was könnte ich jetzt machen, was mir vielleicht noch gut tun würde. Aber (...) ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das vorher oder nachher (lacht) war. Das weiss ich nicht mehr. Aber ich habe ja (...). Ich habe zwar Entspannung gewollt, aber ich konnte sie nicht (...) (I: Also wenn du sagst, du hast.) annehmen. Oder machen.	Liste schreiben mit Dingen, die gut tun, Ressourcen nutzen

Anhang - D IV Ergebnisse – (C4) Coping Person B3

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
B3 353-360 B3 374-376	<p>Also ich habe in den Frühlingsferien entschieden, ich kündige. Ich habe eine neue Stelle bekommen in den Frühlingsferien, eben die im ... [Institution weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.]. Und für mich hat nachher die Aussicht etwas, also ich habe mit den Lehrpersonen nichts verändern können nach dem Kurs, aber für mich. Ich habe angefangen zu schauen, was möchte ich, was tut mir gut. Was brauche ich, damit ich glücklich sein kann und zufrieden bin. Und nicht mehr innerlich "überbeisse" die ganze Zeit.</p> <p>Aber ich habe einfach für mich den Rahmen wechseln müssen. Damit sich etwas verändert hat. Ich konnte nicht aus mir heraus in der Situation etwas verändern. So.</p>	Veränderungen einleiten (Stellenwechsel), den Bedürfnissen entsprechendes Umfeld suchen
B3 434-445	<p>Und (...) in der Zeit habe ich mit meinem Schulleiter (...). Also es war klar, ich werde kündigen und es war klar, ich muss noch zehn Wochen überleben. Und dann haben wir ganz viele Rahmenbedingungen verändert. Also ich durfte mega viel sagen, was kann ich noch, wozu bin ich noch bereit. Wie sieht, also was sehe ich für Lösungen, damit wir noch arbeiten können. Aber nicht mehr in das Gestärm hineingerate. Und von dem her ist es nachher für mich etwa auf eine Acht runter gekommen. Erstens, weil ich andere Rahmenbedingungen hatte und zweitens, weil ich mit jeder Wochen einen Strich machen konnte. Es sind nur noch so viel, es sind nur noch so viel und es absehbar geworden ist. (...) Aber es ist nicht der Kurs, doch vielleicht ist (...) ich kann dir nicht sagen, ob die Achtsamkeit der Auslöser war (...) oder das Messer am Hals. Weil ich gemerkt habe, so kann ich nicht mehr weitermachen.</p>	Gespräch mit Schulleitung suchen, Rahmenbedingungen verändern
B3 384-387 B3 414-417	<p>Ich glaube, die Achtsamkeit hat mich bestätigt darin. ... [Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] hat mich darin bestätigt, dass es wichtig ist, dass man auf sich hört. Und dass es eigentlich nichts zu beweisen gibt.</p> <p>Aber weil ich in der Zeit den Kopf immer so abgetrennt habe, von allem was ich eigentlich spüre und immer alles über den Kopf regeln wollte, brauchte ich wie die Legitimation. Und jemand der mir sagt: "Ja, es ist bewiesen, wenn es gut ist, wenn man auf sich hört" (murmelt) und so.</p>	auf sich hören, sich nichts beweisen müssen
B3 452-457	<p>Also ich bin zum Teil gar nicht mehr in die Klassenzimmer gegangen. Ich habe separativ gearbeitet, etwas was ich eigentlich gar nicht unterstützen kann, wenn es Integration heisst. Aber durch das habe ich weniger mitbekommen, wie sie unterrichten oder (...). Habe weniger mitbekommen, dass sie Sachen, die ich sorgfältig eingeführt habe, gerade wieder umkippen in einer Minute. Und durch das konnte ich ihnen auch wieder anders begegnen ja. Aber es war wie mehr die Distanz.</p>	sich zurückziehen, Distanz nehmen (auch physisch)
B3 460-469	<p>I: Es ist mehr ein Ausweichen (B3: Ja.) der Situation, als jetzt (...) der Situation (B3: Es zu lösen.) begegnen? Aber halt einfach, ich sage jetzt mal, Achtsamkeit. Achtsam mit anderen Gedanken? (B3: Ja.) Oder? Das war es nicht? B3: Nein, das war es nicht. I: Es ist mehr ein Ausweichen gewesen? B3: Es ist ein Ausweichen gewesen ja. (...) Es ist wirklich ein Aushalten (...) und auf dem, auf irgendeine Art noch fertig machen gewesen. (...) Ja.</p>	ausweichen, aushalten
B3 486-488	<p>Aber es ist nachher, es ist nachher absehbar gewesen. Also dort habe ich nur noch funktioniert. Und wie gewusst (...) nachher möchte ich etwas verändern und (...) die Veränderung kommt.</p>	funktionieren, auf Veränderung warten
B3 500-509	<p>Was mir aber jetzt noch in den Sinn kommt, ist (...) ich habe nachher angefangen Powernap zu machen nach dem Kurs. Am Mittag eine Viertelstunde hinlegen nach dem Essen. Und das ist (...) hat ... [Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] nicht angeregt, aber das ist aus dem Kurs heraus wie gewachsen. Weil ich wie gemerkt habe, also bewusst durchatmen und so, hat sie immer wieder gesagt. Und das habe ich dann versucht mehr in den Alltag zu integrieren, um den Stress ein bisschen runter zu nehmen. Und auch das Mittagsschläfchen, das hat sehr viel gebracht. Also es hat, doch es hat ganz kleine Sachen hat es schon (...) bewirkt (...).</p>	Powernap (Viertelstunde schlafen), bewusst durchatmen
B3 531-536 B3 516-519	<p>Ja. (I: Also.) Aber auf die Zusammenarbeit, habe ich nicht das Gefühl, dass ich das weniger belastend erlebt habe, weil ich ein Powernap gemacht habe oder. Wenn ich zum Schulzimmer raus bin, einmal richtig tief durchgeatmet bis in den Bauch runter und nachher weiter. (...) Aber vielleicht auf den Stress. Kann sein, dass es einen Einfluss gehabt hat. Plus, ich habe ja nachher eben regelmässig die CDs, also mit diesen CDs auch geübt.</p> <p>Ja und ich habe eigentlich, äh stimmt auch, ich habe eigentlich dann nachher wieder jeden Morgen begonnen eben ein bisschen Übungen zu machen (...). Doch ich habe eigentlich schon etwas verändert (...). Doch ich habe mir (...) ja es wäre sonst vielleicht eine Fünfzehn geworden sonst.</p>	Achtsamkeitspraxis, Übungen machen, CDs anwenden

Anhang - D IV Ergebnisse – (C4) Coping Person B3

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
B3 554-558	Hm (...) also dass ich sie [die Verspannungen, Anm. d. Verf.] habe nicht. Aber ich habe sie selber besser lösen können, durch die Übungen. (...) Aber sie sind nicht, sie sind bis heute nicht weg. Das ist einfach meine Reaktion, die kommt (...). Aber ich kann sie besser, ich weiss jetzt, wie ich sie lösen kann. (...) Und dort hilft das Yoga, hilft mir auch das Yoga extrem. Das Yoga hat viel verändert.	mit Yoga Verspannungen lösen
B3 565-575	Ja, ich habe angefangen, wieder mehr auf den Bauch zu hören. Oder auf die Intuition, einfach mehr (...) das zu machen, wo ich jetzt gerade im Moment, was meine Hände gerade wollen, weil es der Bauch auslöst. Und nicht zuerst überlegen, macht jetzt das Sinn und ist jetzt das wirklich gut, und (...) ja. Dort hat es starken Einfluss gehabt. Und je mehr ich wieder in meinen Körper hineingekommen bin, desto mehr habe ich das auch wieder gespürt, dass ich ja das eigentlich habe. Also in der Zeit, in der in der ich nur so im Kopf gelebt habe, habe ich gar nicht gewusst, dass ich Intuition habe. Dass ich eigentlich auf das vertrauen könnte. Und dass es auch gut kommt, wenn man auf das vertraut. Und das musste ich dann wie neu lernen, aber für das musste ich zuerst wieder in meinen Körper hinein finden. (...) Tönt etwas komisch oder? (lacht)	der Kopflastigkeit bewusst entgegensteuern, mehr auf Bauch (Intuition) hören
B3 589-597	Und dann frage ich mich innerlich: "Ist es wirklich nötig, dass ich jetzt im Stress bin?" Und durch das, dass ich (...) schnell diese Frage frage und innerlich wie schnell anhalte (...) merke ich nachher in achtzig Prozent der Situationen, nein es ist absolut nicht nötig. Du kannst wieder sieben Gänge runter schalten. Du kannst auch halb so schnell laufen und kannst auch halb so schnell essen (lacht). Ähm, du bist nicht schneller, also (...). Ich würde jetzt sagen, jetzt auf auf, den Bogen bis heute geschlagen, hat es sehr sehr eine (...) grosse Veränderung gegeben und viel ausgelöst.	innehalten, Stress hinterfragen, Handlung bewusst steuern, langsamer gehen, langsamer essen
B3 611-622	I: Es [der Rückzug, Anm. d. Verf.] hat seinen festen Platz? (B3: Mhm, mhm.) Oder, so? B3: Ja genau. I: Und muss nicht dann so als Reaktion zwangsläufig sich (...), ja. B3: Ja, es ist entschieden von innen und nicht von aussen gegeben, in Anführungs-/Schlusszeichen. I: Absichtsvoll. B3: Ja.	sich bewusst zurückziehen
B3 641-649	Und ich fange, also ich habe (...), drum auch die Unordnung bei uns. Ich bin daran, mir ein zweites Standbein aufzubauen. Meine Kreativität heraus kommen zu lassen. Und was heute auch noch krass anders ist zu vorhin. Heute bin ich trotzdem noch manchmal so, weisst du, in dem Drive drin, wenn ich nach Hause komme. Auch wenn ich versuche, mich während dem Tag raus zu nehmen, aber es zieht mich trotzdem einfach immer wieder rein. Und wenn ich nachher in das Atelier kann (...), früher war es eben noch da, und und einfach noch (...) ein Papier in die Hand nehmen oder schnell an die Nähmaschine sitzen oder noch irgendetwas machen.	Ressourcen nutzen, sich Zeit nehmen um Kreativität auszuüben
B3 684-692	Also was ich ganz eindeutig merke. Ist, wenn ich am Morgen in die Schule komme und schon tausend Sachen im Kopf habe, was ich dann heute alles machen muss. Und ich es nicht schaffe, bis die Kinder kommen, einen Grossteil von dem schon erledigt zu haben, dann trage ich es den ganzen Tag mit. Und dann bin ich wie nicht frei. Und wenn es mir aber gelingt, am Morgen zu kommen, ein paar Sachen noch zu erledigen, die ich noch muss. Und nachher wie (...), Ohm (atmet) und dann kommen die Kinder. Dann ist das Unterrichten ganz anders. Und dann bin ich viel mehr im Moment und dann kann ich viel mehr aus dem Moment heraus reagieren.	Kopf bewusst leeren, durchatmen, in den Moment kommen, Pendenzen mental loslassen
B3 740-759	Und am Anfang lagen die CDs einfach da auf dem Tisch und nachher, jedes Mal wenn ich daran vorbeigegangen bin, dachte ich: "Ah ja, ich sollte, ich sollte noch üben" zwar. Aber dann im Nachhinein: "Ah, es hat wieder mega gut getan." Und wegen dem Entspannen, das ist das Eine. Und das andere, weil ich (...). Also ich schliesse jetzt von mir auf alle. (...) Wenn ich mehr im Moment bin (...), dann kann ich viel ohne grossen Aufwand meistern. Weil ich im Moment bin. Und wenn ich alles „zerdenken“ und durchplanen möchte, dann bin ich immer im Morgen und dann ist sehr viel sehr anstrengend. Weil man muss überlegen, welche Faktoren sind dann vielleicht und hhmhm. Und (...) wenn man einfach im Moment ist und versucht aus dem Moment das Beste zu machen, dann ist es wie ähm (...) weniger anstrengend und manchmal eben fruchtbarer. Das ist das Zweite. Und das Dritte, mir scheint, Leute im Sonder- und Heilpädagogischen Bereich haben das extrem krasse Helfersyst-, Helferdrang, so helfersystemmässig, oder. Und mir hat es geholfen, zu lernen, abzugrenzen. Und mir mir bewusst zu werden, was ist Meines und was ist Deines. Wo habe ich eine Verantwortung und wo ist es deine Verantwortung. Wo kann ich dich auf deinem Weg begleiten und wo ähm (...) müssen wir aber zusammen eine Lösung finden, weil es uns beide betrifft. Und mir hat das Abgrenzen, finde ich, das hilft einem. Und wenn man achtsam ist mit sich selber, überlegt man eben bewusster, was ist Meins und was ist Deins. Und darum finde ich, das sollte jeder machen.	mehr in den Moment kommen, im Kopf loslassen, Kontrolle loslassen, bewusst abgrenzen (Verantwortungen),

Anhang - D V Ergebnisse – (C4) Coping Person B4

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
B4 21-25	Ich löse das heute anders. Ich löse das heute eigentlich mit Ruhe (...). Bin eher lösungsorientiert wie vorher. Vorher habe ich eigentlich eben Ruhe haben wollen oder wollte Disziplin durchdrücken. Heute ist mehr die Frage: "Was braucht der Schüler, die Schülerin? Warum verhält sich die jetzt gerade so?"	lösungsorientiert herangehen anstelle Disziplin durchdrücken
B4 39-41	Und heute ist eben, heute gehe ich viel ruhiger mit solchen Situationen um. Also die Situation hat sich nicht verändert. Die disziplinarischen Sachen hast du immer noch, aber du gehst anders damit um.	ruhig bleiben
B4 47-50 B4 56-60 B4 191-196	B4: Dass man sich auch halt auch einmal ganz bewusst rausnimmt. Dass man sagt, man arbeitet eigentlich acht Lektionen. Also muss man so viele und so viele Sitzungen gehen und dann das wirklich halt für sich selbst rigoros durchsetzt. Also man lernt im Kurs nein sagen, effektiv. I: Und das hast du eben so mit der (...) im schulischen Alltag vor allem eben mit Sitzungen oder so gemerkt, (B4: Ganz genau.) dass es da Potenzial gibt, dich irgendwo abzugrenzen? B4: Ja richtig, genau. Dass es auch ohne mich geht. Also durchaus (beide lachen). B4: Ja, du hast ja die Termine halt einfach, oder. Aber eben, du kannst heute sagen: "Nein." Man kann heute besser Nein sagen. Ohne zu denken: "Ui, was denkt jetzt der Schulleiter, wenn ich jetzt nicht komme?" Oder äh überhaupt nicht, also es (...) oder das schlechte Gewissen, eben dass du das wie jetzt, nicht ausschaltest. Aber du nimmst es bewusst wahr. Äh fragst eigentlich dein Gewissen, was braucht es. Und dann nachher kannst du es ablegen eigentlich oder. (...) Ja. (...)	sich abgrenzen, nein sagen, schlechtes Gewissen hinterfragen
B4 160-161	Ja du hast einfach nur noch, also eben, du hast einfach gemacht, oder. Du hast einfach nur gemacht. Aber nicht, bewusst eigentlich.	unbewusst handeln, einfach machen
B4 201-208	Heute nehme ich sie [die Stressreaktionen, Anm. d. Verf.] bewusst wahr. Wenn ich merke, dass ich irgendwo reinrutsche, dann dann kommt mir, dann kommt wie ein "Achtung!", jetzt kommst du wieder in das Fahrwasser oder jetzt musst du aufpassen. Jetzt (...) äh. Achtung jetzt nimm dich zurück. Nimm dir die drei, also die Minuten, welche wir gelernt haben. Zum Fenster hinaus schauen, bewusst wahrnehmen, wo bin ich und was mache ich jetzt, zurücknehmen und erst dann reagieren. Also vielfach wirklich einfach nicht reagieren sondern eben agieren oder. Sich nicht in so eine Spirale hinein "dingsen" lassen.	Stressreaktionen bewusst wahrnehmen, sich zurücknehmen, in den Moment kommen, bewusst handeln
B4 237-248 B4 267-270	Dass man in diesen Gefühlen sich nicht drin verstrickt, nicht anfängt drin zu verwickeln. Sondern, dass man diese Gefühle auch bewusst wahrnimmt. Und das hilft mir sehr eigentlich eben im Alltag. Gerade, wenn die Schüler eben hintereinander nachgehen. Aha, da kommt Wut hoch. Wo spüre ich diese Wut? Das ist ganz wichtig. Wo spüre ich sie? Und was braucht jetzt diese Wut von mir. Anerkennung, Beachtung, äh Verständnis, Akzeptanz. Und danach geht das vorbei und dann kann ich agieren. Und sagen: "Hey, aber so geht das nicht." Und den beiden die Tücher wegnehmen und sagen: "Ihr bleibt nachher gerade noch einen Moment bei mir." Und dann in der Regel ist das schon gut oder. Und vielfach dann spreche ich mit ihnen noch fünf Minuten und dann dürfen sie dann auch wieder gehen. Aber das tut der Klasse schon: "Huch ui, wenn wir etwas machen müssen wir länger bleiben." Hä, es ist so ein bisschen ein Achtung oder. Wo spüre ich das?" Und dann lässt man das zu und atmet aber weiter. Eben man geht auch über den Atem. Man atmet auch. Man spürt. Wo spürt man das Gefühl? Wo hockt das? Und dann wirklich achten. Was braucht das jetzt gerade. Was braucht das unbedingt, dieses Gefühl?	Gefühle bewusst wahrnehmen, benennen, zulassen, atmen, Bedürfnisse klären, bewusst handeln
B4 373-377 B4 382-385	Dass das, etwas das man verdrängt, einfach zwar in ins Unterbewusste abrutscht, aber immer wieder kommen will. Und wenn man es dann wirklich mal wahrnimmt und es darf da sein. Und es hat seine Berechtigung zum da sein. Und es ist einfach nur ein Gefühl, das weiter zieht. Aber es muss gelebt sein dürfen. Sondern: "Aha, ich spüre im Moment Hass." Gar nicht fragen warum und wieso. Sondern einfach: "Im Moment spüre ich Hass. Ja wo spüre ich das? Was braucht jetzt der Hass von mir?" Und und das geht, das zieht wie vorbei.	Gefühle leben, vorbei ziehen lassen

Anhang - D V Ergebnisse – (C4) Coping Person B4

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte
B4 387-400	I: Und das gelingt dir jetzt im Moment, wo es passiert? Also eben, wenn jetzt Schüler etwas, ich sage jetzt, etwas herumwerfen oder so. Gelingt dir das wie im Moment das für dich machen zu können? B4: Nicht immer, aber es gelingt viel. I: Aber so auf diese Art? Oder? B4: Ja. (I: Dass die wie.) Es gelingt viel, ja. I: Dass du dir schnell ein bisschen Zeit gibst, so? B4: Ganz genau. Dass ich nicht reagiere, sondern einfach beobachte. Schau, was macht das mit mir? Und dann eigentlich eben einmal, durch, durchatmen.	nicht reagieren, beobachten, eigene Reaktionen wahrnehmen, durchatmen
B4 253-256	I: Verstehe ich das richtig, dass du wie die Emotion kannst für dich (...), mit dir eigentlich irgendwie (B4: Richtig.) umgehen (B4: Richtig genau.) in der Emotion und danach emotionsfreier reagieren äh (B4: Ganz genau.) kannst (B4: Ganz genau.) auf die Störung. (B4: Ganz genau. Ja, ja.) Mhm.	Emotionen abklingen lassen und dann Gespräch führen
B4 298-303	Anstelle einmal einfach zu überlegen: "Ja halt. Was was sagt das Gegenüber wirklich? Was was möchte jetzt der, was möchte jetzt die Person mit dem ausdrücken?" Anstatt gerade zu reagieren. Also das passiert mir auch immer wieder. Und auch der Lebensbegleiterin passiert das auch immer wieder (lacht). Also es ist einfach. Auch wenn man die Instrumente hat, man kann nicht immer so reagieren. Aber (...) immer mehr eigentlich.	aktiv zuhören anstatt automatisch reagieren
B4 314-326	Weil das Visualisieren, immer wieder diese Sprüche sehen, das geht dann einfach rein. Also quasi, ich bin daran, mein Gehirn um zu programmieren. Also ich bin jetzt 47 Jahre im Stressmodus gelaufen und ich möchte jetzt eigentlich die restlichen Jahre (lacht) nicht mehr so weiterlaufen. Und da musst du wie die Festplatte neu programmieren, auf Deutsch gesagt. Und da hat sie mir dann gesagt, die Lebensbegleiterin, das soll ich machen. Eben mit dem Aufhängen solcher Sprüche, die mir wichtig sind. Das geht eben weit hinein, das geht bis in das Unterbewusste. Oder auch wie man spricht. Also nicht: "Ich habe ein Problem mit dir." Weil sonst hat man nämlich eben ein Problem. Sondern im Moment ist dein Verhalten problematisch. Schon nur wenn man das mit dem Schüler zum Beispiel bespricht, oder. Nicht "Du bist ein Problem" oder "Du hast ein Problem." Sondern: "Im Moment ist es so und so." Also wirklich auch das Beschreiben der Umstände. Auch wenn man das mit dem Schüler anschaut. Oder "Ich bemerke, dass..."	Merksätze, Sprüche aufhängen, visualisieren, Gehirn umprogrammieren (NLP?), entpersonalisieren
B4 351-358	Eben das Spiegeln, das Wahrnehmen und ihnen das schildern, was man wahrnimmt. Und dann fragen: "Wie kann man das verändern?" Also mal sie bringen lässt, was könnte man anders machen. Und nicht schon wieder Lösungen aufischt. Weil das ist ja manchmal bei uns Lehrern so, dass wir immer nach Lösungen, wir suchen nach Lösungen. Da nebst sollten wir eigentlich die Schüler, weil die haben sie schon, die sind schon parat (lacht). Man muss manchmal nur hinhören. Ja (...), das ist das, ja.	Schülerverhalten spiegeln, aktives zuhören
B4 406-411	Oder sie auch einfach einmal sein lassen, was passiert. Vielfach beruhigen sie sich nämlich auch gerade wieder, bevor dass, dass man gerade etwas macht. Und dann kann man aber sagen: "Ich habe wahrgenommen, es war lärmig. Was war auch los?" Und (...) meistens kommt etwas, manchmal auch nicht. Dann "gründen" sie einander einfach an (lacht). So ein bisschen das oder.	abwarten, sich zurücknehmen, Wahrnehmung mitteilen
B4 531-537	Sondern wirklich für sich selber die äh Berechtigung: "Jawohl, das darf jetzt sein." Und dann je nach dem halt (...) die Reaktion auch darauf. Zu sagen halt eben (mit ruhiger Stimme): "Nein, für mich stimmt jetzt das nicht." Aber nicht (mit aufgeregter Stimme): "Nein, ich muss das nicht haben und ich will jetzt das nicht!" Sondern (mit ruhiger Stimme): "Nein, im Moment (...) möchte ich das jetzt nicht." Oder: "Ich, ich möchte jetzt da nicht mitkommen." Oder äh: "Ich würde jetzt gerne."	ruhig bleiben, ruhig sprechen
B4 540-550	Und (...) ich schreibe immer die Rezepte auf an der Wandtafel. Und dann mache ich jeweils nur so (...). Ich muss gar nichts sagen. Ich zeige dort an die Wandtafel nach vorne, dass sie wissen (mit ruhiger Stimme): "Aha, das Tip-Topf hervorheben oder (...) aufschlagen." (Mit aufgeregter Stimme) "Und wie geht jetzt das?" (Mit ruhiger Stimme) "Lest es einmal durch." Nur das (mit ruhiger Stimme): "Lest einmal, was ihr machen müsst." (Mit aufgeregter Stimme) "Ja und wie lange müssen wir es in den Backofen tun?" (Mit ruhiger Stimme) "Es steht, geht, schaut nach." Also das Problem immer wieder zurückgeben. Nicht ich, bin die, die es lösen muss. Eben das ist ja das, was wir Lehrpersonen viel haben, das Gefühl, wir müssen es lösen. Nein, nein. Die Schüler können das, machen das.	nonverbal kommunizieren, ruhig bleiben, ruhig sprechen, Eigenverantwortung der SuS einfordern
B4 553-559	Dass man auch dort ganz klar Achtsamkeit praktiziert, in dem man den Eltern den Ball einfach wieder zurück schiebt und sagt: "Das ist euer Bier, hört." Wir in der Schule, wir vermitteln Stoff. Wir ähm haben sie, schauen, dass sie einigermaßen disziplinarisch über die Runden kommen. Aber was, was alles andere angeht, das ist an ihnen. Da müssen sie schauen. Dass man wieder den Mut findet (...), ganz ruhig den Eltern den Ball zurückzugeben eigentlich.	abgrenzen gegenüber Eltern (Verantwortung)

Anhang - D VI Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B1

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte	Bezug zu MBSR-Kurs	persönlich situativ
				sozial instrumentell
PTB1 23-27	Aber es hat mir geholfen, manches klarer durch zu strukturieren oder mit manchem ähm (...) ein bisschen genauer oder trennschärfer umzugehen, also auch herausfinden, wo sind Sachen, die mich freuen (...) wo also wo es gut läuft, wo sind irgendwo belastende Faktoren also da ein bisschen Struktur in die Wahrnehmung des Ganzen hinein zu bringen.	durch Strukturierung der Wahrnehmung Ressourcen erkennen können	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich instrumentell
PTB1 59-63	Sondern bewusst überlegen, wie gehe ich damit um, welche Haltung nehme ich in einer Situation, einer Person gegenüber ein oder was braucht es denn von mir, welches Wort, welche Handlung. Mhm. Also im Prinzip Handlungskompetenz habe ich noch mehr erworben, dadurch, dass ich einfach ein bisschen einen Zwischenraum bekommen habe, Luft bekommen habe.	mehr Handlungskompetenz erworben durch Achtsamkeit	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich
PTB1 70-76 PTB1 78-80	Also belastend (...) das ist halt auch so ein Begriff. Du hast natürlich auch mit Lehrerkollegen Kolleginnen zu tun an der Schule, die natürlich unterschiedlichste Charaktere sind. Wobei ich für gewöhnlich gut zu Gange komme mit Leuten und wenn jetzt einmal irgendwo auch Verhalten oder Einstellungen von Leuten sind, weniger mir gegenüber auch allgemein dem System oder was gegenüber, wo ich vielleicht früher mehr Mühe gehabt habe, damit kann ich auch da lockerer, leichter, unbefangener damit umgehen. Aber meine Kollegen sehe ich jetzt nicht grundsätzlich als Belastungsfaktor, eher umgekehrt, dass man im Idealfall ja gemeinsam unterwegs ist und sich ergänzt und sich stärkt und stützt.	gut mit Leuten zurecht kommen Lehrpersonen/ Kooperation als Ressource erfahren	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich sozial
PTB1 126-132	Mit dem Kurs und eben der Kurs hört ja nicht, wie du sagst, nach diesen acht Wochen auf, sondern man ändert dann noch etwas. Und in dieser achtsamen Herangehensweisen, sage ich, ist absolut eine Schlüsselkompetenz und Schlüsselqualifikation für Lehrer drin, wo in den Herausforderungen, die wir ganz klar haben, die allerdings andere Berufsfelder auch haben, also ich möchte jetzt uns da nicht herausstreichen, aber die hilft mit diesen Herausforderungen umzugehen, gut zu leben. Mhm.	achtsame Herangehensweise als Schlüsselkompetenz	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich instrumentell
PTB1 236-241	Man nimmt es wahr, wenn wo was ist und kann aber unmittelbar darauf reagieren. Beziehungsweise bin ich natürlich mehr und mehr schon quasi prophylaktisch tätig, dass ich einfach schaue, dass ich bei mir, bei der Sache, in Ruhe bin und dann auch gar nicht so hoch in einen Reaktionspegel hineinkommen kann durch das. Weil ich von mir aus mit einer anderen Disposition überhaupt schon in die Arbeit in die ganzen Herausforderungen hineingehe.	Achtsamkeit als Ressource an sich (bei sich, bei der Sache, in der Ruhe sein), veränderte Disposition	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich
PTB1 515-521	Auch dankbar wahrnehme, was funktioniert und was gut läuft, das ist jetzt ja nicht, soll ja nicht die Gefahr sein, den Fokus nur auf "Wie kann ich Herausforderungen bewältigen?", als ob alles nur aus Herausforderungen besteht. Es gibt anderes auch oder. Aber dort merkst du natürlich, habe ich Handlungskompetenzen oder habe ich sie nicht und dort ist Achtsamkeit gerade im pädagogischen Kontext absolut eine Schlüsselqualifikation und eine Schlüsselkompetenz in der heutigen Zeit.	ressourcenorientierte Wahrnehmung Achtsamkeit als Schlüsselkompetenz in der Sekundärbewertung (vgl. Kapitel 2.2.1)	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich

Anhang - D VII Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B2

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte	Bezug zu MBSR-Kurs	persönlich situativ
				sozial instrumentell
B2 106-108	Also ich habe gemerkt, eher im Nachhinein. Weil in der Schule ist es mir immer gut gegangen. Und ich habe mit den Kindern mega Freude und mega Spass am Unterricht, Spass an den Kindern, auch mit den Lehrpersonen.	Freude an der Arbeit mit Kindern/ an der Kooperation	nein	persönlich sozial
B2 140-141	Also (lautes Ausschnauften) ich bin (lautes Ausschnauften) ein gesundheitsbewusster Mensch, schon immer gewesen.	Gesundheitsbewusstsein	nein	persönlich Muster G
B2 164-167	B2: Das Gedankenkarussell kann ich jetzt stoppen durch die Meditation, die wir gelernt haben. Auch durch den Bodyscan, das Loslassen und wir haben überall eine CD dazu gekriegt, für den Bodyscan, für die Sitzmeditation und für das Yoga. Und das ist eigentlich das, was mir extrem geholfen hat.	MBSR Übungen und Material (CD)	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich instrumentell
B2 356-357	I: Gut, eben du hast vorhin auch gesagt, du hast jetzt die Instrumente, welche du gelernt hast. Die wendest du an.			
B2 183-186	Ich bin eigentlich so ein Mensch, der vorwiegend fröhlich ist, also sich vorwiegend fröhlich gibt. Äh immer aufgestellt ist, immer irgendwo einen Spruch hat, es läuft immer irgendetwas bei mir irgend, wo ich auftauche oder da bin.	fröhliches Naturelle	nein	persönlich Muster G
B2 194-199	Und auch so Alltagstipps die wir bekommen haben, also jetzt grad im Speziellen der Wechsel von einer Klasse zur anderen. Mal kurz innehalten vor der Tür, durchatmen. Denken, wer erwartet mich jetzt, das geht ja wirklich nicht einmal Minuten, das sind ein paar, dreissig Sekunden wenn ich mir Zeit nehme. Und und dann gehe ich rein und und weiss, was auf mich zukommt. Ich komme nicht in eine Situation und es überrollt mich oder so. Ja.	Alltagstipps (innehalten, durchatmen)	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich instrumentell
B2 252-258	Aber wir haben da so wie einen Leitfaden gekriegt für Eltern, also für Gesprächsführung und wie man daran geht. Und ich weiss, der ist drin im Ordner und wenn ich ihn brauche, wenn ich wirklich das Gefühl habe ein Gespräch, jetzt belastet mich extrem, dann lese	Leitfaden für Elterngespräche	nein	situativ (Schule) instrumentell
B2 416-419	Nein, das war. Also ich habe schon immer. Kinder kommen gerne zu mir und müssen mir alles möglich erzählen oder. Am Morgen ist bei mir da die Türe offen und da kommen sie rein und müssen mir noch irgendetwas von gestern erzählen. Also das habe ich schon immer gehabt. Ja. Und das ist auch immer noch so.	Gegenseitig offene und kommunikative Lehrer- Schüler- Beziehung	nein	persönlich sozial

Anhang - D VIII Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B3

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte	Bezug zu MBSR-Kurs	persönlich situativ
				sozial instrumentell
B3 119-124	<p>I: Weil ich habe auch schon gehört, unabhängig davon was, was die Zeit ist, kann ja nur schon das Wechseln, (B3: Mhm.) nur schon immer die Umstellung, eben von einem Schulhaus in das Nächste, selbst wenn du genug Zeit hast, (B3: Mhm.) kann ja das noch. Ist ist es das auch noch?</p> <p>B3: Nein, das hat mir eigentlich gefallen.</p>	Freude an der Abwechslung (SHP)	nein	persönlich situativ in Kombination
B3 160-168	<p>B3: Nein, ich habe es mit den Eltern eigentlich immer sehr gut gehabt und auch mit den Kindern. (...) Es hat schon zwei drei schwierige Situationen gegeben mit Eltern, aber ich liebe schwierige Situationen mit Eltern. Und nachher schauen, wie kann man und was haben denn sie verstanden und so. Und hmh.</p> <p>I: Kein Belastungsfaktor in dem Sinne oder?</p> <p>B3: Das ist, ja genau. Das ist für mich immer gut gewesen. Das ist für mich das Schöne gewesen am Job, Eltern und Kinder.</p>	<p>Freude an der Zusammenarbeit mit Eltern</p> <p>Freude an der Arbeit mit Kindern</p>	nein	persönlich sozial
B3 183-184	Also ich bin sehr gerne eigentlich kreativ tätig.	Kreativität	nein	persönlich
B3 360-371	Ich habe nachher gemerkt, ich brauche Leute, die gleich denken wie ich. Ich brauche eine Institution oder eine Schule, der das gleiche wichtig ist wie mir. Und habe nachher anhand von dem Konzept des ... [Institution weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] wie gemerkt, dort könnte ich hinpassen. Dort ist Elternarbeit gross, dort steht das Kind im Zentrum, ähm (...) dort ist Heil- und Sozialpädagogik unter einem Dach. (...) Und so war es dann auch. Also als ich dann an der Stelle angefangen habe, habe ich wirklich gemerkt, ja hier bin ich zuhause. Also hier kann ich sagen ähm (...) die Eltern die nerven mich. Ich verstehe nicht, wieso sie das und das nicht machen. Und dann kommt man auf eine Diskussion und am Schluss findet man dennoch die Eltern machen es sehr gut. Und nicht, ja die Eltern sind schlecht und nachher stürzt man ab.	<p>Kooperation im Team</p> <p>ähnliche Werte und ressourcenorientierte Haltung</p>	in Bezug auf Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse	persönlich situativ in Kombination
B3 395-406	<p>B3: Ich habe ziemlich genau gewusst, wieso nicht. Und das hat mich wie bestärkt darin zu sagen: "Nein, ich muss hier weg."</p> <p>I: Also einen gewissen Einfluss auf die Entscheidung am Schluss (B3: Hat es gehabt ja.) war da?</p> <p>B3: Einen grossen Einfluss auf die Entscheidung ja.</p> <p>I: Ein grosser Einfluss ja.</p> <p>B3: Er ist wie ein Anker gewesen der MBSR-Kurs. (...) Wo ich wieder zu mir finden konnte eigentlich ja.</p>	<p>eigene Bedürfnisse kennen</p> <p>unterstützt durch MBSR-Kurs</p>	durch MBSR erworben/erweitert	persönlich situativ instrumentell
B3 569-573	Und je mehr ich wieder in meinen Körper hineingekommen bin, desto mehr habe ich das auch wieder gespürt, dass ich ja das eigentlich habe. Also in der Zeit, in der in der ich nur so im Kopf gelebt habe, habe ich gar nicht gewusst, dass ich Intuition habe. Dass ich eigentlich auf das vertrauen könnte. Und dass es auch gut kommt, wenn man auf das vertraut.	Intuition	Zugang wieder gefunden durch MBSR	persönlich

Anhang - D VIII Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B3

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte	Bezug zu MBSR-Kurs	persönlich situativ
				sozial instrumentell
B3 731-743	<p>B3: Also einerseits, weil man lernt zu entspannen, herunter zu fahren. Also man bekommt (...), ich fand die drei CDs super. Ich weiss nicht, ob du auch die CDs bekommen hast (...). Oder so CDs.</p> <p>I: Also den Bodyscan, die Sitzmeditation, (B3: Und dann) das Yoga.</p> <p>B3: Das Yoga. Genau. Du bekommst (...) etwas mit, das du zuhause. Also du, du hast nicht nur Gedanken, du hast nicht nur Befruchtung am ganzen Körper so. Sondern du hast auch noch ein Hilfsmittel, welches dir zuhause hilft, das irgendwie zu integrieren. Und am Anfang lagen die CDs einfach da auf dem Tisch und nachher, jedes Mal wenn ich daran vorbeigegangen bin, dachte ich: "Ah ja, ich sollte, ich <u>sollte</u> noch üben" zwar. Aber dann im Nachhinein: "Ah, es hat wieder mega gut getan." Und wegen dem Entspannen, das ist das Eine.</p>	MBSR Übungen und Material (CD)	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich instrumentell
B3 781-787	<p>Hey, also was ich noch gut finde. Was wir noch nicht angesprochen haben. Nur noch ein Satz. Ist, dass es, dass ... [Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] so Wiederholungstage macht. Ich weiss nicht, ob ihr das auch besuchen könnt. Und dass die Achtsamkeitstage, also die Stille-Tage immer offen sind, weil es ist immer wieder so ein Anker. Und mir scheint, man braucht oder <u>ich</u>, ich brauche diese Anker immer wieder. Um wieder zu merken, <u>ja!</u> (...) Man ist so schnell wieder im alten Ding drin, im alten Sog des Alltags.</p>	Teilnahme an Stilletagen nach dem Kurs	durch MBSR erworben/ erweitert	situativ instrumentell

Anhang - D IX Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B4

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte	Bezug zu MBSR-Kurs	persönlich situativ
				sozial instrumentell
B4 21-26	Ich löse das heute anders. Ich löse das heute eigentlich mit Ruhe (...). Bin eher lösungsorientiert wie vorher. Vorher habe ich eigentlich eben Ruhe haben wollen oder wollte Disziplin durchdrücken. Heute ist mehr die Frage: "Was braucht der Schüler, die Schülerin? Warum verhält sich die jetzt gerade so?" Und habe gemerkt, dass das viel mehr Ruhe in den Schulalltag hinein bringt.	Ruhe, lösungsorien- tierte Haltung	durch MBSR erworben/ erweitert	persönlich instrumentell
B4 71-84	In der Arbeit eigentlich nicht, weil mit der ... [Name der Institution weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] habe ich sehr ein gutes Verhältnis, was Rückmeldungen angeht. Also ich werde ganz genau informiert, was welches Kind hat. Was für ein Bedürfnis welches Kind hat. Das vermisse ich leider an der Volksschule. Ähm, ich muss auch jeden Freitag, wenn ich die ... [Name der Klasse weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] gehabt habe, eine Rückmeldung machen an die Klassenlehrperson. Und das wird am Montag gerade sofort thematisiert, wenn irgendetwas gewesen ist. Also diese Zusammenarbeit ist wirklich hervorragend. Weil bei der ... [Name der Institution weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] haben sie auch sehr viele psychologische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie haben Logopädinnen, sie haben eben Klassenlehrer, Elterngespräch. Es ist viel enger vernetzt als an der Volksschule. (...) Also von dem her muss ich sage, ist der Stress dort nicht gegeben. Also dort ist der Stress eigentlich weg.	Kooperation im Team Kommunikati- on, Informati- onsfluss Ausssprache- möglichkeiten	nein	situativ sozial
B4 98-101	I: Also so die Kommunikation, den Austausch empfindest du nicht (B4: Nein.) als Belastung? B4: Den empfinde ich sogar als wohltuend (...).	Ausssprache- möglichkeiten	nein	persönlich sozial
B4 228-235	Also ich habe noch Einiges für mich sonst noch gemacht. Und das trägt natürlich alles dazu bei. Also als Beispiel, ich bin in eine Trauerbegleitung gegangen und bin eigentlich immer noch dran in dieser Trauerbegleitung. Und die Trauerbegleiterin, also eigentlich heisst sie Lebensbegleitung, weil die Trauer muss ja fließen. Und die Lebensbegleiterin hatte mir ein Buch empfohlen von Safi Nidiaye <i>Herz öffnen statt Kopf zerbrechen</i> . Und das ist, das kann ich auch wirklich allen nur empfehlen dieses Buch. Das ist sensationell.	Trauerbeglei- tung/Lebensbe- gleitung Literatur	nein	situativ instrumentell
B4 258-259	Das hat mir das Buch extrem geholfen eigentlich. Eben ich sage, ich bin jetzt schon, schon weiter gegangen eigentlich wieder.			
B4 259-263	Also der Kurs ist so eine Grundlage gewesen für mich, die mir wirklich sehr viel gebracht hat. Ich habe aber einfach nicht im Alltag immer Zeit, eben Bodyscan, äh Yoga und so weiter zu machen. Am liebsten würde ich Yoga machen, weil das mache ich. Ich, ich bin ein Mensch, der über die Bewegung zu seinen eigenen Gefühlen kommt.	Bewegung als Zugang zu Gefühlen	nein	persönlich instrumentell

Anhang - D IX Ergebnisse – (C5) Ressourcen Person B4

Interview/ Zeile	Aussage	Stichworte	Bezug zu MBSR-Kurs	persönlich situativ
				sozial instrumentell
B4 308-313	Und was mich <u>sehr</u> beeindruckt hat, sowohl beim MBSR wie auch bei dieser Lebensbegleitung jetzt, dieses im Leben brauchst du einfach Strukturen. Du brauchst feste Abläufe, du brauchst feste Strukturen. Damit du genau solche Sachen wie lernen kannst. Also, ich habe mir zum Beispiel auch am Kühlschrank, habe ich mir ganz gute. Du kannst es nachher noch anschauen noch. Du darfst es auch fotografieren. Aufgehängt, gewisse Sprüche, die für mich einfach wichtig sind.	Strukturen Alltagstipps	unter anderem durch MBSR erworben/erweitert	persönlich instrumentell
B4 351-354	Da hilft mir eigentlich (I: Jetzt in dem Umgang so?), also da hilft mir die Achtsamkeit und da hilft mir die Lebensbegleitung.	achtsame Wahrnehmung als Ressource	unter anderem durch MBSR erworben/erweitert	persönlich instrumentell
B4 613-616	Und da helfen mir auch (...) gewisse Rituale, gewisse (...) Instrument, welche ich in der Achtsamkeit bekommen habe, aber auch in der Lebensbegleitung. Helfen mir dabei mich, mich im Moment zu zentrieren. (...) Ja.	Rituale	unter anderem durch MBSR erworben/erweitert	persönlich instrumentell

Anhang - D X Bedingungsbezogene Ressourcen (C5)

MBSR-Angebote	Interview/ Zeile
MBSR Übungen und Material (CD)	B2 164-167 B2 356-357 B3 731-743
Teilnahme an Stilletagen nach dem Kurs	B3 781-787
Alltagstipps (innehalten, durchatmen, Strukturen, Rituale)	B2 194-199 B4 308-313 B4 613-616
Andere Unterstützungsangebote	
Trauerbegleitung/Lebensbegleitung, Literatur	B4 228-235 B4 258-259
Schulische Unterstützungsangebote	
Leitfaden für Elterngespräche	B2 252-258
Soziale Ressourcen	
gegenseitig offene und kommunikative Lehrer-Schüler-Beziehung	B2 416-419
ähnliche Werte und ressourcenorientierte Haltung im Team (Kooperation)	B3 360-371
Kommunikation, Informationsfluss, Aussprachemöglichkeiten im Team (Kooperation)	B4 71-84 B4 98-101

Anhang - D XI Personenbezogene Ressourcen (C5)

Persönliche Ressourcen	Interview/ Zeile
durch Strukturierung der Wahrnehmung Ressourcen besser erkennen können	PTB1 23-27
ressourcenorientierte Wahrnehmung, Achtsamkeit als Schlüsselkompetenz in der Sekundärbewertung (vgl. Kap. 2.2.1)	PTB1 515-521
mehr Handlungskompetenz erworben durch Achtsamkeit	PTB1 59-63
achtsame Herangehensweise als Schlüsselkompetenz	PTB1 126-132
Achtsamkeit als Ressource an sich (bei sich, bei der Sache, in der Ruhe sein), veränderte Disposition	PTB1 236-241
eigene Bedürfnisse kennen (unterstützt durch MBSR-Kurs)	B3 395-406
achtsame Wahrnehmung als Ressource im Umgang mit schwierigem Schülerverhalten	B4 351-354
Ruhe, lösungsorientierte Haltung	B4 21-26
gut mit Leuten zurechtkommen, Lehrpersonen / Kooperation als Ressource betrachten (Haltung)	PTB1 70-76 PTB1 78-80
Gesundheitsbewusstsein	B2 140-141
fröhliches Naturelle	B2 183-186
Freude an der Arbeit mit Kindern / an der Kooperation	B2 106-108
Freude an der Abwechslung (SHP)	B3 119-124
Freude an der Zusammenarbeit mit Eltern, Freude an der Arbeit mit Kindern	B3 160-168
Kreativität	B3 183-184
Intuition	B3 569-573
Bewegung als Zugang zu Gefühlen	B4 259-263

Anhang - D XII Ergebnisse – Ideologien

Interview/ Zeile	Aussage	Theoriebezug/ Stichwort
PTB1 24-30	So wie auch der Ansatz ist, also wie man mal den Fokus hat auf die Sachen die einem belasten, emotional Belastendes oder was auch Freude macht auch für dich, eine Woche lang jeweils diese Sachen wahrzunehmen.	MBSR Programm: Wochenaufgabe (vgl. Kapitel 2.2)
PTB1 37-39	Aha, da ist jetzt diese Emotion oder der Gedanke, jene Emotion, jener Gedanke. Also dass ich so ein bisschen den Zwischenraum bekommen habe, um den es bei diesem achtsamen Gewahrsein auch geht.	Beobachterperspektive üben (vgl. Kapitel 2.1.1)
PTB1 126-127	Mit dem Kurs und eben der Kurs hört ja nicht, wie du sagst, nach diesen acht Wochen auf, sondern man ändert dann noch etwas.	Achtsamkeit als Lebens- prinzip (vgl. Kapitel 2.1.1)
PTB1 209-210	Also dort auf den Punkt gebracht, dass es zunehmend mit der Übung natürlich auch besser gelingt, dass ich Distanz zu diesen Ereignissen habe, seien das Handlungen, seien das Worte, die auch kommen.	MBSR Programm: tägliches Üben als Bestandteil (vgl. Kapitel 2.2)
PTB1 269-277	Wir haben ja in unserem Buch ... [Name weggelassen, Anm. d. Verf.] heisst ja das im Titel, genau das, dieses wach sein, viel wacher sein, präsent sein bei der Sache sein natürlich, viel wacher, viel wacher und bewusster aufnehmen, was läuft. Und auch deshalb viel unmittelbarer oder früher reagieren können oder aus etwas heraus, was dich sonst in den Strudel hineinzieht, dass du schon gar nicht in den Strudel hinein kommst. So ich sehe jetzt das Bild vor mir, ein Fluss in dem ein Strudel ist, ich bin noch am Ufer und da spring ich schon gar nicht rein, wo es mich hineinziehen könnte, sondern da sehe ich schon von draussen, oh da ist eine gefährliche Stelle, ich gehe woanders hin.	Möglichkeit der bewussten Entscheidung durch Prä- senz und Wahrnehmung (vgl. Kapitel 2.2.2)
PTB1 307-349	B1: Wenn jemand beschliesst, jetzt mit der Praxis anzufangen oder sich einmal für nur ein paar Minuten hinzusetzen, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten und dann drauf kommt, wua Mensch geht mir Zeug durch den Kopf. Dass man denkt, es wäre jetzt mehr im Kopf als vorher, sagt er, das ist nicht der Fall, nur es wird dir bewusst oder, du realisierst erst, was dir durch den Kopf geht oder. Mhm (...). Und vorher bist du ja halt auf dem Autopiloten Modus, es hat sowieso funktioniert, es ist gelaufen, vielleicht mehr oder weniger aber halt es hat es getan. Und je bewusster du damit umgehst, umso mehr fällt dir natürlich das auf, wo es noch nicht so, oder oh die Gedanken kommen immer noch oder da bin ich nicht bei der Sache gewesen. Da ist auch die Gefahr, dass man nicht in das verfällt, schon wieder zu werten und zu beurteilen, ach wie schlecht bin ich, auwei ich (Pfeifgeräusch) schnall es ja überhaupt nicht. Sondern und das habe ich auch schön gefunden, das ist mir hilfreich gewesen und gebe ich auch immer weiter, von Jon Kabat-Zinn, wenn er sagt, allein das Feststellen, dass ich gerade, wenn ich Achtsamkeitsübungen auf den Atem mache, die Bewusstheit auf dem Atem und halt wieder tausend mal abschweife. Wenn ich mir dessen bewusst bin, ich bin abgeschweift, dann ist dieses bewusst werden allein schon ein integraler Bestandteil der Achtsamkeitspraxis. Also nicht, ich werde mir dessen bewusst und muss mich jetzt erst irgendwo zurückholen, sondern das bewusst werden, kann ich ja nur wenn ich achtsam bin. Und das klingt für mich sehr entlastend und nimmt Wind aus den Segeln. Oder ein Beispiel auch bei den angeleiteten CDs, von denen ich erzählt habe, da gibt es ja die zehn Minuten Sitzmeditation, so ein Klassiker. Und in der übersetzten deutschgesprochenen Variante heisst es eben, die Gedanken, wenn sie tausend mal oder (...) nein hundert mal glaub ich, heisst es genau, wenn sie hundert mal abschweifen, einfach hundert mal wieder zurückholen. Und dann habe ich mal, nachdem ich das schon gekannt habe, auch einmal über eine amerikanische Adresse die ganzen Original CDs, also von Jon Kabat-Zinn gesprochen, besorgt. Er hat natürlich auch den Klassiker diese zehn Minuten Sitzmeditation, es gibt auch die längere zwanzig Minuten drin und er spricht im Originaltext von a thousand times also tausend mal (lacht), da denk ich, er ist noch viel grosszügiger oder, die können tausend mal abschweifen, ja dann hol ich sie einfach tausend mal zurück. Und es tut überhaupt nichts zur Sache, ja. I: Ja, genau. Das ist ja ein zentraler Punkt, das nicht werten, oder? Ja Mhm.	MBSR Programm: Atemübungen Sitzmeditation (vgl. Kapitel 2.2) Präsenz üben heisst, immer wieder Aufmerk- samkeit zurückholen (vgl. Kapitel 2.1.1) Achtsamkeit beginnt aber bereits beim Gewahrsein der Unaufmerksamkeit (vgl. Kapitel 2.1.1) nicht werten (vgl. Kapitel 2.1.1) Theoriebezug: Kabat-Zinn, J. (2012). <i>Achtsamkeit für Anfänger</i> . Freiburg im Breisgau: Arbor Verlag.

Anhang - D XII Ergebnisse – Ideologien

Interview/ Zeile	Aussage	Theoriebezug/ Stichwort
PTB1 307-349	B1: Ja aber das ist, wie du sagst, schon so, wer so normal dahin lebt, ja ich lebe eh ruhig, achtsam, was immer man unter achtsam versteht und je bewusster du dich damit auseinander setzt, umso mehr fällt dir natürlich auch das auf, da sind wir glaube ich jetzt, die westlich geprägten Leute mehr in dieser Denke, dass wir so diesen defizitären Blick haben und überall feststellen, was nicht funktioniert. So das halb leere Glas statt das halb volle Glas oder. Und dort gilt es auch wieder sich wirklich am Kragen zu nehmen und stopp, raus aus dem Ganzen, ja.	In der Achtsamkeit wird die eigene Unachtsamkeit vermehrt erkannt. Ressourcenorientierung anstelle Defizitorientierung (wichtig für Pädagogik!)
PTB1 412-415	Das ist meine Basis in der Achtsamkeit als Grundlage, wie gehe ich mit den Sachen um, also Achtsamkeit in den Handlungen, Achtsamkeit in Worten und Gedanken. Das ist so die Basis, die ich zuerst einmal vermittele.	Dimensionen der Achtsamkeit (vgl. Kapitel 2.1.1)
PTB1 428-430	Ein Zitat, das ich gerne bringe. Der Hubertus Halfbas hat das in einem Handbuch drin, wo er einen Lehrer einer Montessori-Schule zitiert mit dem Ausspruch: Die Ruhe bei den Schülern beginnt mit der Ruhe des Lehrers, der Lehrerin (...).	Simma, Chr. (o.J.). <i>Leben und Lernen in der Schule. Überlegungen zur Achtsamkeit</i> . Internet: [03.08.2013].
PTB1 428-430	Und wer nur für sich anfängt, jeden Tag eine kleine Zeit nehmen, wo er sich in die Stille zurückzieht, Atembeobachtungen, was immer es ist, das ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Und es entwickelt eine Eigendynamik.	Veränderungen im Hirn durch tägliches Üben (vgl. Kapitel 2.3.4)
B3 283-287	I: Aber (...) es ist ja, so wie du es im MBSR eigentlich dann lernst, ist es ja dann nochmals ein anderes Bewusstsein, ein anderes Wahrnehmen. Oder? B3: Ja, es ist ein Im-Moment-Sein und (...) (I: Ja.)	Präsenz heisst im Moment sein (vgl. Kapitel 2.3.2)
B3 387-392	[Name der MBSR-Lehrerin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] hat immer wieder gesagt, in den Übungen: "Es gibt nichts zu beweisen." Ich weiss nicht mehr genau, wie sie den Spruch gesagt hat, aber es ist mir einfach eingebrannt im Gehirn. Ähm ahja "Es ist gut, wie es jetzt ist und du musst dir selber nichts beweisen. Und nimm einfach, was was jetzt ist."	frei von Leistungsdruck durch präsent sein und nicht werten (vgl. Kapitel 2.1.1)
B3 617-622	B3: Ja, es ist entschieden von innen und nicht von aussen gegeben, in Anführungs-/Schlusszeichen. I: Absichtsvoll. B3: Ja.	Achtsamkeit ist absichtsvoll (vgl. Kapitel 2.3.2)
B3 787-795	B3: Und das finde ich genial, also man muss weiter, man man muss weiter üben, dran bleiben. Und es muss einem weiterhin wichtig sein, wenn man es auch wirklich will. Wenn man etwas verändern will. I: Also es ist nicht einfach etwas, das man schnell machen kann (B3: Ja.) und nachher ist gut? B3: Genau.	Achtsamkeit als Lebensprinzip (vgl. Kapitel 2.1.1)
B4 50-54	Weil was, was mir ein wichtiger Satz begegnet ist, in der ganzen Zeit auch war, wer nein sagt nach aussen, sagt ja zu sich selber. Und umgekehrt. Dass man sich das auch einfach wieder ganz bewusst wird. Wenn man ja sagt zu allen anderen rundherum, sagt man immer wieder nein zu sich selber (...). Ja.	Ja zu sich selber sagen
B4 263-278	B4: Ich merke jetzt aber, dass die die Methode der Safi Nidiaye eigentlich für mich die Bessere. Also besser, anders ist, sagen wir nicht besser, anders. Weil sie einfach direkt, oder: "Halt!" Also nicht "Halt!", sondern "Aha, jetzt ist der und der Gedanke" oder "Jetzt ist das und das Gefühl. Wo spüre ich das?" Und dann lässt man das zu und atmet aber weiter. Eben man geht auch über den Atem. Man atmet auch. Man spürt. Wo spürt man das Gefühl? Wo hockt das? Und dann wirklich achten. Was braucht das jetzt gerade. Was braucht das unbedingt, dieses Gefühl?	Theoriebezug: Nidiaye, S. (2002). <i>Herz öffnen statt Kopf zerbrechen. Der Weg zu Freiheit, Freude und Frieden</i> . München: Ullstein.

Anhang - D XII Ergebnisse – Ideologien

Interview/ Zeile	Aussage	Theoriebezug/ Stichwort
B4 263-278	I: Es scheint mir, vom Prinzip her, wie du selbst auch gesagt hast. Es ist schon eigentlich wie, dasselbe Prinzip oder? Also eben auf Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen wahrnehmen. (B4: Ganz genau.) Nicht zu werten, dem aber Raum geben. So. (B4: Ganz genau. Eben nicht zu werten. Das ist, eine wertfreie Haltung anzunehmen. Ganz genau.) Ist vielleicht wie noch etwas spezifischer jetzt, die Arbeit mit dem Buch? (B4: Genau.) Wo halt dann auch auf Trauer oder auf Wut oder.	Theoriebezug: Nidiaye, S. (2002). <i>Herz öffnen statt Kopf zerbrechen. Der Weg zu Freiheit, Freude und Frieden.</i> München: Ullstein.
B4 368-385	Und drum ist es auch wichtig, wenn du gewisse Gefühle wahrnimmst, dass du (...). Alles was wir ablehnen, alle Gefühle, die wir ablehnen, die erstarren. Die leben nicht mehr. Also das, du kannst dir das wie ein Flussbett vorstellen, das vertrocknet ist. Also sie hat uns auch das Bild gezeigt. Damals, als ich den Kurs gemacht habe, hat sie uns auch das Bild gezeigt, von diesem Erstarren. Und das leuchtet einem eigentlich noch ein. Dass das, etwas das man verdrängt, einfach zwar in ins Unterbewusste abrutscht, aber immer wieder kommen will. Und wenn man es dann wirklich mal wahrnimmt und es darf da sein. Und es hat seine Berechtigung zum da sein. Und es ist einfach nur ein Gefühl, das weiter zieht. Aber es muss gelebt sein dürfen. Dann ist alles viel viel weniger schlimm. Und es bringt einem nicht um, wenn man Angst hoch kommen lässt. Obwohl man das Gefühl hat, nein das kann ich nicht empfinden. Weil, das darf man doch nicht. Oder das ist falsch. Oder äh, äh ich, ich liebe doch diese Person und jetzt hasse ich sie aber eigentlich. Wieso, was was, geht es überhaupt noch. Überhaupt, eben das sind dann wieder so Wertungen. Sondern: "Aha, ich spüre im Moment Hass." Gar nicht fragen warum und wieso. Sondern einfach: "Im Moment spüre ich Hass. Ja wo spüre ich das? Was braucht jetzt der Hass von mir?" Und und das geht, das zieht wie vorbei.	Theoriebezug: Nidiaye, S. (2002). <i>Herz öffnen statt Kopf zerbrechen. Der Weg zu Freiheit, Freude und Frieden.</i> München: Ullstein.
B4 418-426	Also es gibt ja noch ein Buch äh, Beziehung, ähm Erziehung durch Beziehung. Also, dass man eben viel mehr Präsenz markieren soll. Nicht unbedingt immer (...) äh, diskutieren mit den Schülern oder auch mit den eigenen (Fluglärm). Nicht immer äh diskutieren oder, oder ähm Argumente suchen mit den Schülern. Sondern halt einfach hin stehen und sagen: "Bei mir ist es so und ich will es so haben." Gar nicht gross sagen, warum und wieso. Sondern so ist es und so so möchte ich es gerne haben. Und das habe ich auch gemerkt, klare, dass auch da wieder. Klare Strukturen, klare Richtlinien helfen den Jugendlichen viel mehr als das ewige Diskutieren.	Theoriebezug: Omer, H. & von Schlippe, A. (2004). <i>Autorität durch Beziehung.</i> Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
B4 472-491	Das ist so. Das, das siehst du auch eben im Buch von Safi. Schreibt sie natürlich viel auch, dass wenn man eben anfängt, Gefühle wahrzunehmen, Gefühle zu leben, dass sich auch das Gegenüber verändert. Dass das Gegenüber dann auf einmal selber Sachen spiegeln kann. Also sie hat ein Beispiel gebracht. Äh von einer Beziehung, dass der Mann so ein bisschen kalt und und und beherrschend mit der Frau gesprochen hat. Und sie dann gemerkt hat, dass sie sich an dem stört. Und eben, eben zu erst einmal geschaut: "Was macht das bei mir? Und wie läuft das bei mir drin ab?" Und dann eigentlich gar nichts gesagt hat zum Mann so weit. Und nach ein paar Stunden kommt er und sagt: "Gell jetzt habe ich, jetzt bin ich auch ein bisschen (...) ähm. Jetzt bin ich auch ein bisschen hart gewesen vorhin. Aber weisst du, das ist mir so und so und so herüber gekommen. Und das ist mir so und so unter die Haut." Und dann konnten sie wie ein Gespräch führen. Und das ist vorher gar nie möglich gewesen, dass er sich selber sogar gespiegelt hat. Und das einfach nur, weil sie (...) wahrgenommen hat, was was läuft bei ihr ab. Und gar nicht auf das reagiert hat, was er gesagt hat. Sondern zuerst einmal wahrgenommen: "Was läuft bei mir ab? Und wie geht es mir?" Eben sich zuerst um die eigenen Gefühle kümmern. Und ein anderes Beispiel war, wo dann aber die Frau dem Mann wie Stichworte gegeben hat. Äh was, dass er gewusst hat, was das bei ihr auslöst. Und ähm (...) und dann konnte er wie (...) auch äh darauf eingehen. Eben keine Vorwürfe machen oder.	Theoriebezug: Nidiaye, S. (2002). <i>Herz öffnen statt Kopf zerbrechen. Der Weg zu Freiheit, Freude und Frieden.</i> München: Ullstein.

Anhang - D XIII Ergebnisse – Lebensbereiche

Interview/ Zeile	Aussage	Lebensbereiche
PTB1 282-295	Also es ist nicht so, dass ich in der Schule völlig ein anderer bin als zuhause oder im Kursgeschehen völlig ein anderer als sonst wo. Oder auch zum Beispiel bei den Kursen, da gibt es ja auch die Zeiten wo ich mit den Kursteilnehmern im Raum bin, wo wir am arbeiten miteinander sind und die Zeit wo ich natürlich auch im Gelände unterwegs bin, quasi Freizeit habe. Und wo ich von Kursteilnehmern, das hat mich überrascht, ich hatte mir das vorher gar nicht so vorstellen können, dass es das gibt, auch gehört habe, dass sie öfter einmal schon Kursleitern begegnet sind, die mit dem, was sie unter Anführungszeichen predigen, welche sie dort als ganz andere erleben im Kursraum als dann, wie sie sich im Haus bewegen oder mit dem Personal umgehen oder mit, wie sie einfach überhaupt das Leben gestalten. Also dass das so zwei Welten sind. Und das zieht sich bei mir einfach durch, also in der unter Anführungszeichen Freizeit, ob in einem Kurs erlebt mich jeder genauso, wie ich auch im Kurs im Umgang mit den Teilnehmern, im Vermitteln der Inhalte bin. Also das zieht sich überall durch.	Achtsamkeit in allen Lebensbereichen
PTB1 489-491	Ja, es bezieht sich auf alles und da ist das Berufliche nicht ausgenommen. Meine Erfahrung, dass es dem Leben eine neue Qualität und Tiefe gibt, wenn man achtsam, achtsamer unterwegs ist.	Achtsamkeit in allen Lebensbereichen
PTB1 511-515	Das Leben gewinnt an Tiefe und an Dichte. Und ja, es führt zu einem anderen Umgang eben mit allem und mit allen oder also dieser Unterschied m und n hintendran. Und das macht dann nirgendwo halt, auch in der Art und Weise wie ich mit den Herausforderungen in der Schule, mit Schulkindern, mit Eltern, mit allem was da ist, umgehe. Wie ich den ganz normalen Alltag bewusst gestalte und wahrnehme.	Achtsamkeit in allen Lebensbereichen
B2 199-208	Oder auch Autofahren (beide lachen). (I: Das ist auch immer ein Thema, ja.) Ich bin ein Raser. Also nein nein (lacht), so nicht. Nein, aber ich fahre gerne schnell Auto, bin auch oft zu schnell dran. Aber (lacht) sie äh ... [Name der Kursleiterin weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] hat uns dann gesagt: "Probiert es doch einfach einmal zehn km/h langsamer fahren als erlaubt ist und dann beobachtet euch." Dann habe ich mir gedacht: "Aha, das sind die, die mit vierzig durch den, durch den Ort kriechen." (beide lachen) (I: Mhm genau, die welche im MBSR waren.) Ja genau. Das sind die vom Kurs. Und dann habe ich es auch einmal selber probiert. Und jetzt merke ich einfach, am Morgen ich komme einfach anders hier auch an.	Achtsamkeit beim Autofahren
B3 54-70	Was mich belastet hat? (I: Mhm.) Ja die Partnerschaft, die überhaupt nicht gestimmt hat, parallel dazu. Wo sehr ein ähnliches Thema war, auch ähm, man findet keine Kompromisse, man spricht nicht in der gleichen Sprache, man (...)Hm wie war das? Ich habe es schon verdrängt (lacht). Ja, man hat Erwartungen, gegenseitige Erwartungen, die nicht (...) auch gegenseitig wie nicht erfüllt werden können. (...) Ja, ich weiss nicht, mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht noch genauer sagen. Nützt dir das schon etwas? I: Es geht in das gleiche Thema oder? B3: Ja, genau. I: So das, das kann man ja in dem Sinne auch als Kooperation (B3: Ja.) ja, bezeichnen. Und Kommunikation innerhalb von diesem, von dieser Beziehung, ja. B3: Ja genau, ja.	Belastungsfaktor in der Partnerschaft
B4 128	Habe meine eigenen Kinder eigentlich angeschrien.	Stressreaktionen in der Familie
B4 148-151	Oder sagen wir, dass die Kinder mir Feedback gegeben haben, meine eigenen Kinder: "Mama, du bist so gestresst. Mama, du bist überhaupt nicht mehr belastbar." Dort habe ich es gemerkt. Sie haben es mir gesagt.	Präsenz in der Familie
B4 428-430	Und das Lustige ist, bei den Schülern gelingt es mir besser als bei den eigenen Kindern (lacht). Dort bist du einfach emotioneller verstrickt.	Belastungsfaktor in der Familie

Anhang - D XIV Ergebnisse – Frage 6

Konnten sie nach dem Besuch des MBSR-Kurses Veränderungen bei den Schülern feststellen?

Interview/ Zeile	Aussage	Veränderungen (Begründung)
PTB1 415-421	Das heisst, sie hat unter Anführungszeichen nur für sich achtsamer gelebt, in diesen eineinhalb zwei Monaten und hat die Erfahrung gemacht, dass es dadurch in der Klasse auch viel ruhiger gelaufen ist. Klar, sie ist anders damit umgegangen, aber offenbar macht das auch etwas mit den Kindern. Also ich glaube nicht, dass es nur ihre Wahrnehmung oder ihre grössere Ruhe gewesen ist, sondern dass das auch auf die Kinder ausgestrahlt hat, definitiv. Ein Kind, die merken schon, wie du bist, wie du drauf bist und das kommt an, ja. Mhm.	Veränderungen sind feststellbar
PTB1 430-449	Und das ist es, dass das einfach ausstrahlt und wenn ich selber ruhig bin, Ruhe in mir habe, dann hört das nicht da auf, sondern dann strahlt das aus, die Kinder kriegen im positiven Sinn etwas ab davon. Und das hilft ihnen dann auch, ein Stück weit ganz sicher zur Ruhe zu kommen. Einfach weil ich ruhiger, gelassener mit manchen Sachen umgehe und diese Ruhe hineinbringe, einfach die Atmosphäre, in der Art und Weise auch wie ich durch die Klasse laufe, wie ich Hefte austeile, ob ich es hingebende oder einem Kind etwas in die Hand lege, das tut was mit ihnen. Ob ich das einfach hin klatsche oder bewusst hinlege. Es ist ein Angebot oder eine Möglichkeit für die Kinder, so wie Wellen, wo sie sich drauflegen können und tragen lassen können davon (...). Also es strahlt, bin ich absolut überzeugt, definitiv aus. So wie du die Erfahrung kennst, im Umfeld von gewissen Leuten, da fühlst du dich einfach wohl. Oder auch ein guter Referent zu einem Thema, alleine dem zu begegnen oder in der Nähe zu sein, das tut gut. Und so ist es bei den Kindern ganz sicher auch, wenn sie um Personen sind, die für sich achtsamer leben, ruhiger leben, dass sie einfach da herunter kommen, dass sie das mit herunter nimmt. Umgekehrt auch natürlich aufkratzen würde oder wenn sie sonst mit Nachrichten, mit Ereignissen konfrontiert sind, die grad alles andere als beruhigend sind, dann kratzt sie das ja auf. Und dann ist es ja nur logisch, wenn es umgekehrt auch hilft zum herunter kommen. Es muss ja, sonst wäre es ja unfair (lacht).	Klasse ist ruhiger Vermutung einerseits: LP gewinnt innere Ruhe und eigene Wahrnehmung der Klasse ist verändert Vermutung andererseits: Ruhe der LP hat auf Kinder ausgestrahlt Begründung: Kinder merken, wie LP dasteht
B2 407-414 B2 422-424	B2: Also ich glaube schon, dass sie sich ernster genommen fühlen. Wenn ich eben, wenn ich mit ihnen spreche, dass ich nicht noch irgendetwas neben zu mache. Sondern wirklich den Fokus auf sie gerichtet habe. Und ich glaube, das da sind sie schon sehr dankbar dafür. Aber ich glaube nicht, dass sie es speziell merken. (...) Ich weiss es nicht. I: Äussert es sich denn auf irgendeine Art, dass du das Gefühl (B2: Das könnt ich nicht sagen.) hast? Ja. (B2: Nein.) B2: Ist das so ein Gefühl, dass du. Eben du sagst, du denkst, sie sind (B2: Dass sie mich äh dass sie sich ernst genommen.) dank, ernstgenommener fühlen. (B2: Ja. Ja.) Das ist einfach so ein Gefühl, (B2: Ja.) das du hast? (B2: Ja.) Mhm. (...) Mhm.	keine offensichtlichen Veränderungen Vermutung: Kinder sind dankbar für ungeteilte Aufmerksamkeit, fühlen sich ernster genommen
B3 670-675	Das weiss ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. (...) Ich beschäftige mich zu fest mit mir. Wahrscheinlich noch bis heute. (...) Was ich merke, je ruhiger ich bin, desto ruhiger sind die Kinder, jetzt bei unseren verhaltensauffälligen Kindern. Und je mehr ich im Stress bin, desto mehr überträgt sich das auf die Klasse. Aber ob es gerade dann nach dem Kurs eine Veränderung gab, das kann ich nicht sagen.	(kann nicht beantwortet werden) Veränderungen sind feststellbar
B3 684-692	Also was ich ganz eindeutig merke. Ist, wenn ich am Morgen in die Schule komme und schon tausend Sachen im Kopf habe, was ich dann heute alles machen muss. Und ich es nicht schaffe, bis die Kinder kommen, einen Grossteil von dem schon erledigt zu haben, dann trage ich es den ganzen Tag mit. Und dann bin ich wie nicht frei. Und wenn es mir aber gelingt, am Morgen zu kommen, ein paar Sachen noch zu erledigen, die ich noch muss. Und nachher wie (...), Ohm (atmet) und dann kommen die Kinder. Dann ist das Unterrichten ganz anders. Und dann bin ich viel mehr im Moment und dann kann ich viel mehr aus aus dem Moment heraus reagieren.	je ruhiger LP, desto ruhiger die Kinder Begründung: Stress der LP überträgt sich auf Klasse

Anhang - D XIV Ergebnisse – Frage 6

Interview/ Zeile	Aussage	Veränderungen (Begründung)
B3 697-702	Ich habe das Gefühl. Das sind immer die, das sind immer die Morgen, wo ich nachher so befriedigt bin am Mittag. Und ich habe das Gefühl nicht nur wegen mir, sondern weil es einfach (...) ein mit, ein ein anderes Miteinander ist nachher. Und weil ich das Gefühl habe, die Kinder sind immer sehr im Moment. Die sind nicht so, wie ich im Kopf schon bei Übermorgen und weiss nicht wo, sondern. Und nachher trifft wie Moment auf Moment. Und dann kann man wie das Optimum herausholen.	es ist ein anderes Miteinander Vertiefung auf der Beziehungsebene Vermutung: Angleichung der LP an Schüler in Bezug auf Präsenz
B3 715-717	Ja. (...) Ich denke es. Wenn wir beide im Moment sind, ist es wie tiefer. (...) Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich gar nicht (...), wenn ich im Kopf besetzt gewesen bin, gar nicht da gewesen wäre. Aber es ist einfach (...) anders. Ja.	
B4 453-459	B4: Schon ja, ja. Ja. Ja. [Antwort auf die Frage 7, Anm. d. Verf.] I: Wie merkst, wie äussert sich das B4: Dass eben die Diskussionsbe-, also wie soll ich sagen. Sie wollen natürlich immer noch diskutieren. Aber durch das, dass man sagt: "Es ist jetzt so." Sie das viel eher akzeptieren.	
B4 340-346	Und dann habe ich ihnen einfach gespiegelt. Dann habe ich ihnen gespiegelt, was wir bemerkt haben, was ich bemerkt habe. Und dann habe ich mit ihnen eigentlich eine Lösung erarbeitet. Und die sind danach pfeifend aus dem Schulzimmer hinausgegangen. Und das ist für mich ein Gewinn. Das ist für mich echt ein Lebensgewinn. Das ist Qualität (...) ähm, wie soll ich sagen. Das ist für mich Qualität an der Schule. Wenn es, wenn Schüler nachher pfeifend gehen können, obwohl man ihnen hat etwas Unangenehmes sagen müssen (...).	
B4 434-439	Ja, ja genau. (I: Ja das denke ich.) Und bei den Schülern ist es viel besser. Und das nimmt auch ganz viel äh Stress weg. Das gibt eine, eine eine wahnsinnige Ruhe hinein. Gemerkt habe ich es eben bei meinen eigenen Kindern. Es bringt eine, eine eine wahnsinnige Ruhe hinein, eine Struktur in den Alltag und eine Sicherheit für sie schlussendlich. Weil sie einfach wissen, so lang geht es und nicht anders	Veränderungen sind feststellbar Akzeptanz LP führbarer mehr Ruhe im Schulalltag
B4 462-467	Eben, weil es für sie klarer ist. Und weil sie im Grunde genommen, schon wissen, dass das besser ist, wenn man es so und so und so macht. Wie wenn man es nach ihrer Methode machen würde, die dann im Chaos endet, vielfach oder. Also das habe ich schon gemerkt, dass es für sie auch, es gibt auch für sie eine Ruhe (...) und eine Sicherheit. Und sie wissen genau, in welchem Rahmen sie sich bewegen dürfen. Ja.	Schüler verlassen pfeifend das Schulzimmer nach Kritik Begründung: Kinder fühlen sich nicht verurteilt, wenn LP spiegelt ohne zu werten
B4 495-506	Eben auch wieder das Spiegeln von Verhalten, das das sich auch in der Schule äh bewährt. Nicht nur, nicht nur in der Beziehung eigentlich, sondern auch wirklich auch in der Schule. Das das das Spiegeln des Verhaltens. Ohne zu werten (...). Weil dann fühlen sie sich nicht verurteilt oder. Dann dann sind sie wie bereit: "Aha, ja natürlich." Und können auch auf das reagieren. Und ganz wichtig, ich habe jetzt die Zwillinge bewusst zusammen genommen. Sonst wenn ich mit Schülern Probleme habe, nehme ich sie einzeln. Weil sonst hast du eine Front gegen dich. Dann können sie auch nicht spiegeln. Weil der Eine kann ja nicht vor dem Anderen und bei den Buben sowieso nicht. Die können nicht (...), ja nicht das Gesicht verlieren. Das ist ganz ganz schlimm. Darum ist ganz wichtig, dass man dort auch immer Einzelgespräche macht. (...) Das ist das, was mir auch, was ich auch gelernt habe. Sonst, sonst bringt das gar nichts oder. (...)	Struktur bringt Sicherheit Übertragung der Stimmung von LP auf Klasse
B4 517-524	Aber das hat einfach zu tun mir dir selber. Es hat wirklich mit einem selber zu tun. Wenn man selber geerdet ist, wenn es einem selber gut geht. Also das siehst du bei den eigenen Kinder, wenn es dir nicht gut geht, geht es den Kindern auch nicht gut. Das ist einfach so. Und äh das habe ich eigentlich wie nie wahrhaben wollen. Aber es ist wirklich so. Und bei den Schülern ist es ganz ganz ähnlich. Es geht vielleicht ein bisschen länger, bis sie es merken. Aber in der Regel ist es schon so, wenn ich einen schlechten Tag habe, haben die Schüler ganz sicher auch einen schlechten Tag.	

Anhang - D XV Ergebnisse – Frage 7

Aus welchen Gründen würden sie allenfalls speziell Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen zum/vom Besuch des MBSR-Kurses an-/abraten?

Interview/ Zeile	Aussage	pro/contra Begründung
PTB1 455-479	<p>Grundsätzlich nur anraten. Was ich tatsächlich erwarte, ist die Bereitschaft von jemanden sich darauf einzulassen. Also wenn jemand sagt, ich möchte was ändern. Ich bin bereit, mich auf etwas einzulassen, dann sage ich, dann probiere das aus, weil ich absolut überzeugt bin, ich zwar nicht in dem Sinne missioniere damit, aber für mich absolut überzeugt bin davon, dass das wirklich (...) ein wirklich gangbarer Weg ist, der funktioniert, die Praxis, die Achtsamkeit. Weil es einem hilft, besser mit sich und mit allen Situationen umgehen zu können. Und die Herausforderungen, nicht nur, andere Berufe haben das auch, aber im Lehrberuf, die sind da. Nicht einmal spezifisch jetzt auf Sonderpädagogik. Wir haben auch zum Teil mit absolut besonderen Fällen zu tun, die nicht jetzt im heilpädagogischen Bereich sind oder und auch zum Teil mit sehr besonderen Eltern oder wie auch immer, was man zu tun hat. Oder, was weiss ich, auch in der Schulgemeinde mit der Politik, oder verschiedensten Leuten. Und die Praxis der Achtsamkeit absolut hilft, besser mit sämtlichen Herausforderungen umzugehen, weil man sie genauer, differenzierter wahrnimmt, was überhaupt ist. Einen Abstand dazu gewinnt in dem achtsamen eben nicht wertenden, nicht beurteilenden Wahrnehmen und dann entsprechend eigenverantwortlich handeln kann und nicht in einem automatischen Reagieren drin ist. Sondern bewusst Aktionen setzen kann und bewusst sieht, was braucht es jetzt, beziehungsweise, was braucht es auch nicht. Also von dem her, wer sagt, diese Richtung interessiert ihn, es kann ja auch sein, dass jemand in eine völlig andere Richtung seinen Geschmack hat, dann sage ich, mach das. Viele Wege führen nach Rom. Aber wenn es jemanden interessiert oder die Offenheit hat, "Ich möchte das kennenlernen", so quasi "Wär das was?", dann sage ich unbedingt ausprobieren. Auch mit der Option, nachher zu sagen: "Nein, das ist jetzt doch nicht meines." Aber auf alle Fälle ausprobieren, mit Offenheit kennenlernen wollen. Mhm. (...) Ja.</p>	<p>PT B1 pro MBSR-Kurs</p> <p>„anraten“ Erteilt selber Achtsamkeitskurse.</p> <p>Gangbarer Weg, der funktioniert.</p> <p>Leben gewinnt an Tiefe und Dichte.</p> <p>Positiver Einfluss auf Umgang mit Herausforderungen in der Schule, mit Schulkindern, mit Eltern und allem was ist.</p> <p>Achtsamkeit als Schlüsselqualifikation / Schlüsselkompetenz im Umgang mit Herausforderungen im pädagogischen Kontext.</p>
B2 431-454	<p>Also ich denke, eben vor allem weil wir so einen Job haben. Wir haben, wir sind einfach immer wieder in Stresssituationen. Und auch das Geteiltsein, also ich glaube, da bin ich ja nicht die Einzige, die die das als stressig empfindet. Vor allem deswegen und (...) eben auch wirklich, dass man diese Instrumente (...) griffbereit hat, bei der Hand hat, immer wenn man es braucht. Also das ist irgendwie etwas Bleibendes. Das ich auch nach zehn Jahren wieder einmal nehmen kann und den Ordner durchlesen kann oder (...) ja mich dann erinnern kann, aha um das ist es gegangen und genau, das könnte man doch wieder einmal probieren. (...) Ich habe es schon ein paar Mal weiter empfohlen, aber der Kurs ist bis jetzt noch nie zustande gekommen, nach mir. Und deswegen hat es bis jetzt (lacht).</p> <p>I: Also weiterempfohlen, auch speziell an Pädagogen? B2: Ja. I: Sonderpädagogen oder allgemein Pädagogen.</p> <p>B2: Äh Lehrpersonen. (I: Lehrpersonen.) Und dann noch einen so so einen Managertyp, der auch mega Stresssymptome zeigt. Wo ich dann auch gesagt habe, er solle doch das machen. Weil bei uns war wirklich eine gemischte Gruppe. Und der wollte sich dann auch anmelden. Hat sich bei der ... [Namen weggelassen im Sinne der Anonymisierung, Anm. d. Verf.] gemeldet und sie hat aber keinen Kurs gehabt. Ja. (...) Ja, ich bin wirklich begeistert.</p>	<p>B2 pro MBSR-Kurs</p> <p>„begeistert“ Hat Kurs weiterempfohlen.</p> <p>Stresssituationen sind berufsbedingt, u.a. das Geteiltsein (SHP).</p> <p>Instrumente der Achtsamkeitspraxis (bleibend) zur Verfügung.</p>
B3 720-760	<p>B3: Nein, <u>an</u>raten. Ich versuche schon meinen Partner die ganze Zeit dazu zu überreden. Ähm (...), aus welchen Gründen, ist die Frage, gell? (I: Ja.)</p> <p>I: Also speziell jetzt vielleicht für Sonderpädagogen oder (...) es dürfen auch allgemein Pädagogen sein. Aber vielleicht kannst du auch sagen speziell jetzt gerade bei Sonderpädagogen fände ich das aus diesen Gründen (...).</p> <p>B3: Also einerseits, weil man lernt zu entspannen, herunter zu fahren. Also man bekommt (...), ich fand die drei CDs super. Ich weiss nicht, ob du auch die CDs bekommen hast (...). Oder so CDs.</p>	<p>B3 pro MBSR-Kurs</p> <p>„anraten“ Hat Kurs weiterempfohlen.</p> <p>Lernen zu entspannen, herunterzufahren.</p>

Anhang - D XV Ergebnisse – Frage 7

Interview/ Zeile	Aussage	pro/contra Begründung
B3 720-760	<p>I: Also den Bodyscan, die Sitzmeditation, (B3: Und dann) das Yoga.</p> <p>B3: Das Yoga. Genau. Du bekommst (...) etwas mit, das du zuhause. Also du, du hast nicht nur Gedanken, du hast nicht nur Befruchtung am ganzen Körper so. Sondern du hast auch noch ein Hilfsmittel, welches dir zuhause hilft, das irgendwie zu integrieren. Und am Anfang lagen die CDs einfach da auf dem Tisch und nachher, jedes Mal wenn ich daran vorbeigegangen bin, dachte ich: "Ah ja, ich sollte, ich <u>solte</u> noch üben" zwar. Aber dann im Nachhinein: "Ah, es hat wieder mega gut getan." Und wegen dem Entspannen, das ist das Eine. Und das andere, weil ich (...). Also ich schliesse jetzt von mir auf alle. (...) Wenn ich mehr im Moment bin (...), dann kann ich viel ohne grossen Aufwand meistern. Weil ich im Moment bin. Und wenn ich alles „zerdenken“ und durchplanen möchte, dann bin ich immer im Morgen und dann ist sehr viel sehr anstrengend. Weil man muss überlegen, welche Faktoren sind dann vielleicht und hmhmhm. Und (...) wenn man einfach im Moment ist und versucht aus dem Moment das Beste zu machen, dann ist es wie ähm (...) weniger anstrengend und manchmal eben fruchtbarer. Das ist das Zweite. Und das Dritte, mir scheint, Leute im Sonder- und Heilpädagogischen Bereich haben das extrem krasse Helfersyst-, Helferdrang, so helfersystemmässig, oder. Und mir hat es geholfen, zu lernen, abzugrenzen. Und mir mir bewusst zu werden, was ist Meines und was ist Deines. Wo habe <u>ich</u> eine Verantwortung und wo ist es <u>deine</u> Verantwortung. Wo kann ich dich auf deinem Weg begleiten und wo ähm (...) müssen wir aber zusammen eine Lösung finden, weil es uns beide betrifft. Und mir hat das Abgrenzen, finde ich, das hilft einem. Und wenn man achtsam ist mit sich selber, überlegt man eben bewusster, was ist Meins und was ist Deins. Und darum finde ich, das sollte jeder machen. Vielleicht können das manche von Natur aus schon gut (beide lachen). Ich weiss auch nicht, die Helfertypen, aber das hilft.</p>	<p>Effekte nicht nur während des Kurses, sondern man erhält Hilfsmittel (CDs) und Instrumente zum Integrieren zuhause.</p> <p>Erlernte Präsenz, mehr im Moment sein, erleichtert Vieles.</p> <p>Helfersyndrom möglicherweise berufsbedingt. Achtsamkeit hilft abzugrenzen.</p>
B4 515-582	<p>Ja nur anraten. Nur anraten. Einfach weil es eine Ruhe hineinbringt. Es bringt so viel Ruhe in den Schulalltag. Ich habe das Gefühl, eben es bringt Struktur, Ruhe. Aber das hat einfach zu tun mir dir selber. Es hat wirklich mit einem selber zu tun. Wenn man selber geerdet ist, wenn es einem selber gut geht. Also das siehst du bei den eigenen Kinder, wenn es dir nicht gut geht, geht es den Kindern auch nicht gut. Das ist einfach so. Und äh das habe ich eigentlich wie nie wahrhaben wollen. Aber es ist wirklich so. Und bei den Schülern ist es ganz ganz ähnlich. Es geht vielleicht ein bisschen länger, bis sie es merken. Aber in der Regel ist es schon so, wenn ich einen schlechten Tag habe, haben die Schüler ganz sicher auch einen schlechten Tag. Oder (...) man empfindet es halt einfach auch so, dass es dann schlecht ist, weil es eben. Nein, es artet dann manchmal schon ein bisschen oder hat dann ausgeartet oder. Und darum sage ich, ich kann das nur empfehlen. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Es muss nicht gerade ein MBSR-Kurs sein, aber etwas in der Art. Dass man einfach wieder lernt, auf sich selber zu hören. Sich selber wahrzunehmen, mit allen Gefühlen, mit allem was man halt ist als Mensch. Und (...) das lebt, also das darf auch leben. Für sich dann, nicht, das muss nicht nach aussen sein. Sondern wirklich für sich selber die äh Berechtigung: "Jawohl, das darf jetzt sein." Und dann je nach dem halt (...) die Reaktion auch darauf. Zu sagen halt eben (mit ruhiger Stimme): "Nein, für mich stimmt jetzt das nicht." Aber nicht (mit aufgeregter Stimme): "Nein, ich muss das nicht haben und ich will jetzt das nicht!" Sondern (mit ruhiger Stimme): "Nein, im Moment (...) möchte ich das jetzt nicht." Oder: "Ich, ich möchte jetzt da nicht mitkommen." Oder äh: "Ich würde jetzt gerne." Dass man einfach eben, wie wie gesagt, das Nein gegen aussen ist ein Ja zu sich selber. (...) Und dass man das auch wieder vermehrt auch in der Schule lebt. Wie ich dir vorhin gesagt habe, eben wenn sie: "Ja was müssen wir jetzt machen? Und was, wo ist jetzt das?" Und (...) ich schreibe immer die Rezepte auf an der Wandtafel. Und dann mache ich jeweils nur so (...). Ich muss gar nichts sagen. Ich zeige dort an die Wandtafel nach vorne, dass sie wissen (mit ruhiger Stimme): "Aha, das Tip-Topf hervorheben oder (...) aufschlagen." (Mit aufgeregter Stimme) "Und wie geht jetzt das?" (Mit ruhiger Stimme) "Lest es einmal durch." Nur das (mit ruhiger Stimme): "Lest einmal, was ihr machen müsst." (Mit aufgeregter Stimme) "Ja und wie lange müssen wir es in den Backofen tun?" (Mit ruhiger Stimme) "Es steht, geht, schaut nach." Also das Problem immer wieder zurückgeben. Nicht ich, bin die, die es lösen muss. Eben das ist ja das, was wir Lehrpersonen viel haben, das Gefühl, wir müssen es lösen. Nein, nein. Die Schüler können das, machen das. Und ich denke einfach gerade in der heutigen Zeit, wo die Eltern immer anstrengender werden. Was ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen, Klassenlehrpersonen, sind Elterngespräch also furchtbare Spiessrutenläufe zum Teil.</p>	<p>B4 pro MBSR-Kurs</p> <p>„anraten“ Kann Kurs empfehlen.</p> <p>Bringt Ruhe und Struktur in den Schulalltag.</p> <p>Eigene Ruhe / eigener Stress überträgt sich auf Klasse.</p> <p>Sich selber besser wahrnehmen lernen.</p> <p>Sich allgemein abgrenzen lernen.</p> <p>Beruhigung in der Interaktion mit SuS.</p>

Anhang - D XV Ergebnisse – Frage 7

Interview/ Zeile	Aussage	pro/contra Begründung
B4 515-582	<p>Dass man auch dort ganz klar Achtsamkeit praktiziert, in dem man den Eltern den Ball einfach wieder zurück schiebt und sagt: "Das ist euer Bier, hört." Wir in der Schule, wir wir vermitteln Stoff. Wir ähm haben sie, schauen, dass sie einigermaßen disziplinarisch über die Runden kommen. Aber was, was alles andere angeht, das ist an ihnen. Da müssen sie schauen. Dass man wieder den Mut findet (...), ganz ruhig den Eltern den Ball zurückzugeben eigentlich. (...) Darum sage ich, also ich kann das, ich kann das nur empfehlen, wirklich.</p> <p>I: Könnte man es so sagen? Also ähm, dass wir wie als Lehrpersonen speziell vielleicht halt dem ausgesetzt sind (B4: Ja.), uns abgrenzen zu müssen (B4: Das ist so.) und dass man mit der Achtsamkeit ein gutes Mittel hat, das besser bewältigen zu können, (B4: Ganz genau. Alle.) diese Abgrenzung?</p> <p>B4: Ich glaube, ja. Ich glaube alle solchen Personen, ob das Polizisten sind, Lehrer. Einfach alles. Das stimmt, was du sagst. Alles, wo du nach aussen irgendwie etwas vertreten musst. Auch Politiker natürlich. Ganz ganz wichtig, dass man sich abgrenzen kann. Ich denke, das ist ganz wichtig ja.</p> <p>I: Ja du hast das Beispiel der Kinder vorhin gesagt. Eben sie wollen (...), sie fragen dich, wollen es zu dir, wollen von dir die Lösung. Du grenzt dich ab, gibst es zurück. Also sowohl gegenüber der Kinder wie auch gegenüber Eltern oder (...) allenfalls auch im Team (B4: Genau.) oder wo auch immer oder.</p> <p>B4: Oder auch dem Team sagen: "Nein, das mache ich jetzt nicht." Aber nicht so kommunizieren natürlich. Sondern eben wirklich sagen, wieso jetzt. Oder: "Für mich stimmt das nicht." Nein man muss ja nicht einmal sagen warum, aber einfach für mich stimmt das nicht. Oder: "Ich sehe jetzt die Person nicht, ich kann jetzt das gerade nicht fragen. Wir müssen einen anderen Weg suchen." Und so weiter ja. Genau. Ja.</p>	<p>Abgrenzung als berufsbedingte Notwendigkeit wird erlernt.</p> <p>Präsenz lernen, im Moment sein (nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft).</p> <p>Verbesserung der Selbstwahrnehmung dient unter anderem der Prävention auf Körperebene.</p>
B4 590-609	<p>Also wichtig ist, dass man es (...) wirklich tagtäglich anwendet. Dass man tagtäglich eigentlich immer wieder daran, also daran denkt eigentlich in den Moment zu kommen. Weil wir leben im Moment. Die Vergangenheit ist tot. Die Zukunft ist (...) auch nicht. Wissen wir ja auch nicht, wie sie ist. Aber im Moment, der Moment ist der, den wir jetzt leben. Und den wirklich auch bewusst wahrnehmen. Und ich denke, das ist das, was mich die Achtsamkeit gelehrt hat. Das in den Moment kommen. Und der Atem. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Eben das Zulassen und einfach das Atmen. Weil vielfach, wenn wir etwas wahrnehmen, was machen wir (hält den Atem an). Wir halten den Atem an, wir ziehen die Schultern hoch. Und das ist eben auch wichtig: "Oha, jetzt ziehe ich die Schultern hoch. Oha, jetzt halte ich an. Und jetzt, jetzt einfach wieder atmen." Und dass, dass man sich bewusst ist, das Leben, nicht nur die Trauer. Ich musste sagen, auch das Leben ist im Fluss eigentlich. Oder sollte im Fluss sein. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht Steine hineinbaut, in diesen Fluss hinein, selber. In der Regel machen wir uns ja diese Steine selber. Und dass diese Steine, wenn es dann Steine hat, dass die ein bisschen an den Rand hinaus gehen. Das einfach das Leben wieder fließen kann. Dass wir nicht stagnieren. Dass wir nicht an etwas hängen, sei das aus der Vergangenheit, sei das aus der Zukunft. Oder auch uns nicht von Ängsten äh lenken lassen. Das das ist eigentlich, was was mich (...), was was meine Erkenntnis ist.</p>	<p>Bewusstes Atmen lernen.</p>